

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE HISTÓRIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA SOCIAL**

História Desanima(liza)da: os matadouros da cidade do Rio de Janeiro (1777-1881)

Lucas Vinicius Erichsen da Rocha

Julho de 2020

História Desanima(liza)da: os matadouros da cidade do Rio de Janeiro (1777-1881)

Lucas Vinicius Erichsen da Rocha

Tese de doutoramento apresentada ao Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em História Social do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de doutor em História Social.

Orientador: Prof. Dr. José Augusto Pádua

**Rio de Janeiro
Julho de 2020**

CIP - Catalogação na Publicação

E68h Erichsen, Lucas Vinicius
História Desanima(liza)da: os matadouros da cidade do Rio de Janeiro (1777-1881) / Lucas Vinicius Erichsen. -- Rio de Janeiro, 2020. 259 f.

Orientadora: José Augusto Pádua.
Tese (doutorado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de História, Programa de Pós Graduação em História Social, 2020.

1. Rio de Janeiro. 2. matadouros. 3. história ambiental. 4. história dos animais. 5. história da carne. I. Pádua, José Augusto, orient. II. Título.

Folha de Aprovação

Tese de doutoramento apresentada ao Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em História Social do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de doutor em História Social.

Aprovada por:

Prof. Dr. José Augusto Pádua – Orientador (UFRJ)

Prof.^a. Dr.^a. Alessandra Izabel de Carvalho (UEPG)

Prof. Dr. Diogo de Carvalho Cabral (Trinity College / UFRJ)

Prof.^a. Dr.^a. Lise Fernanda Sedrez (UFRJ)

Prof.^a. Dr.^a. Regina Horta Duarte (UFMG)

RESUMO

História Desanima(liza)da: os matadouros da cidade do Rio de Janeiro (1777-1881)

Lucas Vinicius Erichsen da Rocha

A história humana sempre ocorre em um mundo cheio que deve ser caracterizado e compreendido por constantes interações entre: mundo biofísico, espécie humana e outras espécies animais. Interações entre espécies que são historicamente marcadas, mas não somente, pela dependência e voracidade da espécie humana para com outras espécies animais. Para explorar a densidade histórica destes processos arregimentaremos: a história ambiental por se tratar de um campo que localiza os acontecimentos históricos não apartados do mundo biofísico, a história ambiental urbana por destacar que cidades não são cristais e, portanto, constituintes de um mundo onde natural e cultural não estão cindidos e a história humano-animal por considerar os animais não humanos como agentes relevantes aos processos históricos. Campos historiográficos que, aliados e constituintes de uma tópica conceitual, servirão como lentes para evidenciar uma narrativa historiográfica dos três matadouros públicos do Rio de Janeiro entre 1777 e 1881: o matadouro da praia de Santa Luzia, o matadouro de São Cristóvão nos mangues ao norte da cidade e o matadouro de Santa Cruz por sobre as pastagens da então Fazenda Imperial. Utilizando fontes inéditas, novas leituras de fontes já conhecidas, por meio dos matadouros públicos na cidade do Rio de Janeiro e da voracidade humana em relação ao consumo da carne de outros animais; a tese trata de parte da história da cidade do Rio de Janeiro ao mesmo tempo em que dá forma a historicidade das constantes interações entre humanos e animais não humanos que ocorrem em ambientes complexos e sempre emergentes.

Palavras-chave: Rio de Janeiro, animais, matadouros, história ambiental, história humano-animal

ABSTRACT

Deanima(li)zed History: the slaughterhouses in the city of Rio de Janeiro (1777-1881)

Lucas Vinicius Erichsen da Rocha

Human history always takes place in a full world that must be characterized and understood by constant interactions between the biophysical world, human species, and other animal species. Interactions between species that are historically marked, but not only, by the dependence and voracity of the human species on other animal species. To explore the historical density of these processes, we will add: the environmental history because it is a field that locates historical events not separated from the biophysical world, the urban environmental history because it highlights that cities are not crystals and, therefore, constituents of a world where natural and cultural are not split and human-animal history for considering non-human animals as agents relevant to historical processes. Historiographic fields that, allies and constituents of a conceptual topic, will serve as lenses to evidence a historiographical narrative of the three public slaughterhouses in Rio de Janeiro between 1777 and 1881: the slaughterhouse on the beach of Santa Luzia, the slaughterhouse of São Cristóvão in the mangroves to the north of the city and the slaughterhouse of Santa Cruz over the pastures of the then Imperial Farm. Using unpublished sources, new readings from sources already known, through public slaughterhouses in the city of Rio de Janeiro and human voracity concerning the consumption of meat from other animals; the thesis deals with part of the history of the city of Rio de Janeiro at the same time that it shapes the historicity of the constant interactions between humans and non-human animals that occur in complex and always emerging environments.

Keywords: Rio de Janeiro, animals, slaughterhouses, environmental history, human-animal history

“FAUSTO

Fugir-te, eu, flâmeo vulto? Qual!
Sou eu, sou Fausto, o teu igual!

O GÊNIO

No ardor da ação, no afã da vida,
Fluo, ondulo, urdo, ligo
Cá e lá, a tramar,
Berço e jazigo,
Perene mar,
Urdidura alternante,
Vida flamante,
Do Tempo assim movo o tear milenário,
E da Divindade urdo o vivo vestuário.

FAUSTO

Tu, que o infinito mundo rondas,
Gênio da Ação, sinto-me um só contigo!

O GÊNIO

És um, com o gênio que em ti sondas;
Mas não comigo!”

Johann Wolfgang von Goethe,
Fausto: uma tragédia

Agradecimentos

Os últimos quatro anos foram uma grande jornada repleta de lugares, pessoas e descobertas. Ao considerar desde os meses em que escrevi meu projeto de doutorado até a data em que enviei a tese para a banca (desde os meses finais de 2015 até o início de 2020) contei com uma quantidade enorme de apoio, compreensão, carinho, encontros e paciência. Afetos que estão presentes em diferentes momentos ao longo de uma jornada onde muitos dos que irei agradecer foram importantes de diversas maneiras.

Agradeço a minha companheira Jocimeyri e a nosso filho Victor Hugo (luz e horizonte de minha vida), a minha mãe Sandra, minha tia Izolet, minha vó Iricê, meu primo Diogo e sua esposa Luciana e meu primo Thiago. Maikon Scheres, Antônio Paulo Benatte e Alessandra Izabel de Carvalho que desde o início acreditaram em meu trabalho e me deram apoio de diversas formas que jamais irei esquecer. Ligia Paula Couto que confiou em minha pessoa e em meu trabalho garantindo que eu não perdesse as duas oportunidades que tive que desenvolver minha pesquisa na Alemanha. Ainda agradeço à Maikon Scheres pela cuidadosa e paciente revisão da tese para ser depositada no banco de teses da UFRJ. Também confiante em meu trabalho e grande apoiador foi José Augusto Pádua, orientador que, com paciência, compreensão, comprometimento, confiança em minha capacidade e imenso respeito intelectual me acompanhou nos últimos anos. Cássia Gabriel de Oliveira, Marco Aurélio de Souza e Bruna Alves Lopes que também me deram suporte e auxílio em diferentes momentos de minha jornada.

Ainda no Brasil, mas na UFRJ e outras instituições: Hendie e Tiago, Luiz, Gabriel Pereira (sinto-me honrado em ter defendido minha tese no mesmo mês que você), Gabriel Vecchietti, Vítor, Célia, Cida, Mônica Grin, Marcos Bretas, Bruno Capilé, Natascha Otoyá, Valéria, Filipe, Antoine Acker, Diogo Cabral, Sandro Dutra, Regina Horta, Lise Sedrez (muito obrigado pela compreensão e prontidão em responder meus constantes e-mails em meio a todo o trabalho com

a coordenação do PPGHIS), Willian e Diego (colegas no PPGHIS e companheiros de moradia em Paquetá), Milena Farias, Hana Mariana, Natasha Barbosa (e demais membros do Labhen que recentemente tive o prazer de conhecer). Vitor Freitas que, em meio ao seu doutorado em Química na USP, teve a oportunidade de ouvir e ser ouvido acerca dos desafios que é desenvolver uma tese de doutorado. Agradeço a Ana Beatriz Santos, Henrique Serra Marcondes (por ambos terem acreditado na minha capacidade de orientador e me proporcionar a oportunidade de ser orientador pela primeira vez em minha vida) Adelle Leria, Thais, João, Luis Fernando e demais que foram meus alunos enquanto dei aula como professor colaborador na UEPG.

Durante meu doutorado, inesperadamente tive a oportunidade de desenvolver -em duas ocasiões diferentes- minha pesquisa na Alemanha. A primeira em 2018 no Lateinamerika-Institut (LAI) da Freie Universität-Berlin (FU-Berlin) e entre 2019 e 2020, também em Berlim, no Max-Planck-Institute for the History of Science-MPIWG (Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin-Deutschland).

Conheci diferentes pessoas em ambas as instituições, algumas das quais eu tive o prazer de conhecer em 2018 e rever em 2019, e assim construir laços profissionais e de amizade que levarei por toda minha vida: Vinicius Bivar (muito obrigado por tudo), Debora Gerstenberger (muito obrigado por acreditar tanto na minha pesquisa quanto em mim), Karina Kriegsmann, Nino Velen e Stephan Rinke (tenho um carinho imenso por vocês e pelo LAI), Eduardo Relly, Danilo Barolo, Angela, Tiago Nicodemo, Be ga Tesch, Sean Bedouin, Ricardo Almada, Gunçe, Maureen Hymøller, Marco Hymøller, Jacob Benski, Hardi Hymøller, Karina Hymøller (Thanks so much for the best christmas I ever had), Marcello Rocha e Fernanda Ribeiro (De Tyria para Neukölln), Lisa Onaga, Dagmar Schaffer, Ritam Sengupta, Tamar Novick, Alexys Lycas, Stephanie Hood, Tanja Neuendorf, Karin Sachse, Karin Weninger, Marcelo Chun Xu, Marianna Szczygielska, Carla Rodrigues Almeida, Wilko Graf von Hardenberg, Alberto Tiburcio, Thomas Turnbull, David Pretel, Clapperton Chakanetsa Mavhunga, Danyang Zhang, Sonja Brentjes, Núria Muñoz Garganté, Shih-Pei Chen, Montserrat de Pablo e Joceline

Vanessa Finney.

Minhas palavras de agradecimento não conseguem explicar o quanto eu sou feliz em ter todos vocês na minha memória e como parte da minha jornada.

Sumário

INTRODUÇÃO.....	1
1.Os matadouros como problema histórico: teoria e historiografia	20
Historiografia da matança concentrada	20
Em busca de conceitos teóricos que auxiliem na história dos matadouros	35
De viver no mundo e da cognição nas ciências humanas.....	35
Tópica conceitual	40
Desanima(liza)ção	41
Diálogos: aprofundando a interdisciplinaridade para o enfrentamento do tema	43
História Ambiental.....	43
História ambiental urbana ou o sistema-cidade.....	47
As cidades não são cristais	49
Metabolismo	55
História humanimal	58
2. A carne e a praia: o matadouro da praia de santa luzia	67
Uma cidade-desafio: o Rio de Janeiro	67
O mar, a carne e os diamantes.....	73
Um local para dar uma primeira e última olhada	92
Sanidade, sanitário e pestífero	97
3. A carne e a lama: a interminável construção do matadouro de São Cristóvão	101
Um matadouro entre dois mundos	101
Três sinos dobram: regulações prévias	106
“A Profecia” ou dos trabalhos inacabados	117

A propriedade do sangue	125
Emergência veterinária	132
Reses, ruas e retóricas: a multiplicidade ao transportar carne na cidade.....	145
Adoecimentos	154
4. Do império da Imundície para as perfeitas pastagens de santa cruz.....	164
1869: nunca existiu um matadouro no Rio de Janeiro	164
Novos ambientes de matança	176
Distâncias e distanciamentos: as perfeitas pastagens de Santa Cruz.....	180
A Construção ilusória	188
Finais da construção.....	195
Experiências e novas tecnologias	198
Regulações.....	206
Do Império da Imundície para a inauguração nas pastagens de Santa Cruz	218
CONCLUSÃO.....	226
REFERÊNCIAS	231
FONTES	231
ATAS	231
PERIÓDICOS	232
PUBLICAÇÕES OFICIAIS	237
RELATÓRIOS	239
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	240

Índice de figuras

Capítulo 2

Figura 1 – BETANCURT, Francisco Antônio da Silva. Plano da cidade do Rio de Janeiro elevado em 1791 oferecido ao Ilmo. Senhor Concelheiro Luis Beltrão de Gouveia de Almeida chanceler da rellação desta cidade. 1803. 1 planta ms, desenho a tinta nanquim, 63 x 99,3cm em f. 65,6 x 102cm. Escala [ca. 1:6.000] Disponível em: http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart168854/cart168854.html. Acesso em: 4 mar. 2018

Figura 2 – DEBRET, Jean-Baptiste. *Boutique d'un marchand de viande de porc*. In: *Voyage pittoresque et historique au Brésil*. Tome deuxième. pl46. p.142-143 passim

Figura 3 – Estatística diária. In: *Diário do Rio de Janeiro*, 06 de outubro de 1855.

Capítulo 3

Figura 4 – Base: Mappa do Município neutro. Laemmert & Cia. Editores. 1881. Disponível em: <<http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/242547>> Acesso em: 27/04/2017

Capítulo 4

Figura 5 - NIEMEYER, Conrado Jacob de. Planta corographica de huma parte da provincia do Rio de Janeiro na qual se incluye a Imperial Fazenda de Santa Cruz. Rio de Janeiro, RJ: Lith. de Heaton e Rensburg, 1848. 1 planta, 41 x 22cm. em folha 50 x 56 cm. Escala 1:200.000. ((W44° - W43°30' / S22° 15' - S23°). Disponível em: <http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart326127/cart326127.jpg> Acesso em: 7 out. 2019.

INTRODUÇÃO

A alimentação animal é fornecida ao homem, nas grandes cidades e em todos os países, pelo corte de gado em estabelecimentos próprios denominados – Matadouros – estabelecimentos estes que representam todas as altas medidas fornecidas pela sã higiene, a fim de assegurar um dos principais ramos da indústria, qual o comércio de carnes verdes, e sobre que têm aparecido mais discussões e projetos dentro e fora do nosso País.¹

O ato de comer carne e a destinação de animais ao consumo humano são aspectos fundamentais da história ambiental global.

A longa duração do carnivorismo² possui uma longa história que vai da caça à domesticação e chega aos laboratórios com carnes artificiais.³ Um padrão de consumo que, no mundo contemporâneo, como fica muito claro no exemplo dos Estados Unidos, marcou profundamente processos de industrialização⁴ e urbanização.⁵

O presente trabalho pretende abordar um capítulo da historicidade do consumo de carne animal: os matadouros públicos do Rio de Janeiro oitocentista. Esses espaços, como veremos, permitem visualizar as constantes interações da história humana com as presenças inescapáveis de outras espécies animais e do ambiente em sentido mais amplo. Os processos que aqui serão estudados constituíram parte das transformações que hoje fazem do Brasil o maior produtor

¹ CÂMARA MUNICIPAL, Ata da 16ª sessão em 10 de junho de 1869: Parecer do vereador comissário do matadouro, Dr. Eduardo Augusto Pereira de Abreu. In: Diário do Rio de Janeiro, 04 de outubro de 1869, p.1.

² BERSON, Josh. The Meat Question: Animals, Humans, and the Deep History of Food: MIT Press, 2019.

³ WURGAFT, Benjamin. Meat Planet: artificial flesh and the future of food. University of California Press, 2019.

⁴ CRONON, Willian. Nature's Metropolis: Chicago and the Great West: W. W. Norton, 1992.; SPECHT, Joshua. Red Meat Republic: A Hoof-to-Table History of How Beef Changed America: Princeton University Press, 2019

⁵ ROBICHAUD, Andrew, Animal City: The Domestication of Urban America: Harvard University Press, 2019; ROCHA, Lucas Vinicius Erichsen. Passagens e novas fronteiras dos abates: o Matadouro Municipal de Ponta Grossa e a historicidade dos espaços de matança animal centralizada. Dissertação de mestrado (Universidade Estadual de Ponta Grossa). 2015

e exportador de carne do mundo.

O contexto histórico da presente pesquisa, por outro lado, refere-se à dinâmica, que ao longo dos últimos 300 anos, foi por vezes chamada de transição nutricional.⁶

Essa transformação levou ao aumento no consumo de calorias, de proteínas de origem animal, de açúcar, de gorduras e, mais recentemente, como forma de suprir o crescente consumo de espécies animais, a criação de animais em regimes intensivos os quais tem levado ao uso exagerado de antibióticos na prevenção de doenças.⁷

Nos Estados Unidos, de todos os antibióticos consumidos, entre 70% e 80% são utilizados na pecuária, enquanto nos países do BRICS⁸ é esperado que o consumo dobre até 2030 quando comparado aos níveis de 2010.⁹ O principal motivo é que países como a China¹⁰ e o Brasil buscam constantemente novos mercados consumidores, ao mesmo tempo em que se reconhece que o espaço para criação de porcos, bois e galinhas é finito, tornando o regime de criação intensivo praticamente indispensável.

Se a documentação utilizada no presente trabalho aponta o quanto os bois por vezes eram consideradas magras e doentes, logo, impróprias ao consumo, a utilização de antibióticos hoje almeja evitar tais condições. O uso destes medicamentos é feito também para “promover o crescimento, aumento de peso,

⁶ OTTER, Chris. Planet of Meat: A Biological History. In Tony Bennett ed. Challenging (the) Humanities (Canberra: The Australian Academy of the Humanities, 2013). p.5

⁷ SCHEER, Roddy; Moss, Doug. What Are the Consequences of Antibiotic Overuse? <<https://www.scientificamerican.com/article/what-are-the-consequences-of-antibiotic-overuse/>> Acesso em: 20/12/2016

⁸ ROUSSEAU, Oscar. India to limit antibiotics used in meat production. Disponível em: <https://www.globalmeatnews.com/Article/2017/11/22/India-to-limit-antibiotics-used-in-meat-production> Acesso: 23/11/2017

⁹ JØRGENSEN, Peter. et. Al. Use antimicrobials wisely. Nature. VOL 537. 2016.

¹⁰ ALLEN-EBRAHIMIAN, Bethany. China Wants to Feed the World's 1.6 Billion Muslims. <http://foreignpolicy.com/2016/05/02/why-china-is-trying-and-failing-to-woo-the-worlds-muslims-with-food-halal-market/?utm_content=buffer7749d&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer> Acesso em 11/05/2016

tratar, controlar e prevenir doenças.”¹¹ Isto, por sua vez, tem levado a efeitos imprevisíveis que hoje ganham forma no aparecimento de superbactérias.¹²

Esta situação não é delicada somente no sentido sanitário, econômico ou político, como pode parecer à primeira vista, mas que também evidencia que a relação da espécie humana com as bactérias é:

“[...] o resultado de muitos milhões de anos de coevolução. Nossos corpos precisam de tipos específicos de micróbios para digestão, funções imunológicas e de em saúde geral. Do mesmo modo, os micróbios auxiliam na saúde planetária, por exemplo, através de ciclos de nutrientes, incluindo aqueles que mantêm a qualidade do solo e da água.”¹³

O trecho acima aponta algumas diretrizes de interesse para os historiadores mais atentos às questões que dizem respeito ao ambiente e as espécies que habitam o mundo vivo. Não bastaria exterminar micróbios para eliminar qualquer risco à espécie humana no consumo de carne. A interação entre seres humanos e animais não humanos na escala planetária é muito mais complexa, evidenciando assim parte da constante interpenetração dos mais diversos elementos no mundo biofísico.

No contexto atual, assolado pela COVID-19, a relação da espécie humana com algumas outras espécies animais criadas para o consumo, alimentar ou

¹¹ SCHEER, Roddy; MOSS, Doug. What Are the Consequences of Antibiotic Overuse?

¹² Idem, p.1; A Nevada woman dies of a superbug resistant to every available antibiotic in the US. Disponível em: <https://www.statnews.com/2017/01/12/nevada-woman-superbug-resistant/?utm_source=MIT+TR+Newsletters&utm_campaign=b1d4b8bc6a-The_Download&utm_medium=email&utm_term=0_997ed6f472-b1d4b8bc6a-153681973> Acesso em:13/01/2017; Idem. Superbug Resistant to Last-Resort Antibiotic Arises in China. Scientific American. Disponível em <<https://www.scientificamerican.com/article/superbug-resistant-to-last-resort-antibiotic-arises-in-china/>> Acesso em 04/02/2017 Tal situação se tornou tão grave que, no caso do Brasil, mesmo sem grandes divulgações, o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) publicou na segunda semana de novembro de 2017 a Instrução Normativa nº 41/2017, instituindo o Programa Nacional de Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos na Agropecuária, buscando incentivar ações para prevenção e o controle da resistência aos antimicrobianos na agropecuária. O que ocorreu pouco dias antes da Rússia proibir a importação de carne do Brasil após o Russian Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance (Rosselkhozadzor) descobrir a utilização de ractopamina no crescimento muscular de bois e porcos brasileiros. Não somente, o Mapa divulgou que estavam participando da Semana Mundial de Conscientização do Uso Racional de Antibióticos 2017, ação mundial da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). O caso de órgãos como a OMS já promoverem ações desse porte permite perceber a gravidade da situação.

¹³ JØRGENSEN, Peter. et. Al. Op. cit.,2016 p. 159-160

estético,¹⁴ ganha cada vez maior relevância em diferentes níveis. Da busca de vetores¹⁵ até as origens do SARS-CoV-2,¹⁶ das formas de contágio e das análises da industrial alimentar,¹⁷ a presença do ‘animal’ na história parece emergir como um tópico quase que “incontornável”. Não causará espanto o aumento de pesquisas nesse sentido nas ciências humanas e sociais nos próximos anos.

Seja como for, o interesse do presente atualiza os olhares para o passado e estimula o empenho por pesquisas e descobertas que abordam o consumo de animais em diferentes períodos. Nesse sentido, as pesquisas podem levar até períodos tão remotos na existência da nossa espécie ao ponto de reconfigurar alguns marcos temporais sobre as migrações humanas com a descoberta do mais antigo “matadouro” da história,¹⁸ ou então, estudos antropológicos que apresentam a inseparabilidade do ato humano de ingerir carne com o domínio do fogo e do cozimento.¹⁹

¹⁴ MALLAPATY, Smriti. What's the risk that animals will spread the coronavirus? Disponível em: <https://www.nature.com/articles/d41586-020-01574-4?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=32981e1f33-briefing-dy-20200601&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-32981e1f33-42716943> Acesso em 01/06/2020.

¹⁵ Idem.

¹⁶ MALLAPATY, Smriti. Animal source of the coronavirus continues to elude scientists. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/d41586-020-01574-4?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=32981e1f33-briefing-dy-20200601&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-32981e1f33-42716943> Acesso em: 22/05/2020.

¹⁷ SHAPIRO, Kenneth. One Root Cause of Pandemics Few People Think About. <https://blogs.scientificamerican.com/observations/one-root-cause-of-pandemics-few-people-think-about/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=week-in-science&utm_content=link&utm_term=2020-03-27_top-stories> Acesso em: 26/03/2020; SPINNEY, Laura. It takes a whole world to create a new virus, not just China. <<https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/25/new-virus-china-covid-19-food-markets>> Acesso em 26/03/2020.

¹⁸ MARRIS, Emma. Underwater archaeologists unearth ancient butchering site. Tools and bones from Florida could put to rest the ‘Clovis-first’ theory of America’s colonization. *Nature*. 2016. Disponível em: <<https://www.nature.com/news/underwater-archaeologists-unearth-ancient-butchering-site-1.19913>> Acesso em 18 de maio de 2016; HALLIGAN, J. J. et al. Pre-Clovis occupation 14,550 years ago at the Page-Ladson site, Florida, and the peopling of the Americas. *Science Advances*, v. 2, n. 5, p. e1600375, 1 maio 2016.

¹⁹ WRANGHAM, Richard. Pegando fogo: Por que cozinhar nos tornou humanos. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. Para questionamentos sobre a teoria de Wrangham: ALIANDA M. Cornélio et al., Human Brain Expansion during evolution is independent of Fire Control and cooking. *Frontiers in Neuroscience* 10 (2016).

Em outros casos, as pesquisas evidenciam a longa duração do ato de comer carne e de tecnologias de abate que abordam períodos da Idade Média²⁰ e da Antiguidade.²¹ Estudos que também permitem visualizar relações interespecíficas singulares dos humanos com espécies consideradas comestíveis, tal como no “período romano, em que o gado era na maioria das vezes mantido para tração e atividades secundárias e morto para virar carne somente no final de sua vida de trabalho.”²²

Trocando em miúdos, o ato de comer a carne de outros seres vivos sempre foi topologicamente disperso e constituído de historicidades diferenciadas, ação esta que sempre exigiu matar um animal e que se manteve, até certo ponto, inalterada:

Evidências arqueológicas sugerem que, no mundo antigo, a matança envolvia pendurar o animal, puxar sua cabeça para trás, cortar o pescoço e assim provavelmente cortando a artéria carótida e a veia jugular. Estes dois atos – imobilização e sangramento- continuaram centrais para as práticas de matança.²³

No mundo moderno, as práticas acima citadas, foram potencializadas especialmente no século XIX,²⁴ mesmo momento em que fábricas, fazendas, laboratórios²⁵ e zoológicos²⁶ emergiram como alguns dos ambientes onde as

²⁰ SEETAH, Krish. The Middle Ages on the Block: Animals, Guilds and Meat in the Medieval Period. In: Pluskowski, Aleksander (Org). *Breaking and Shaping Beastly Bodies Animals as Material Culture in the Middle Ages*. 2007; Idem. Modern analogy, cultural theory and experimental replication: a merging point at the cutting edge of archaeology', *World Archaeology*. 40:1,135 — 150. 2008. Disponível em: <<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00438240701843652>> Acesso em 05/07/2018

²¹ Idem. *Butchery as a Tool for Understanding the Changing Views of Animals: Cattle in Roman Britain*.

²² “Roman period cattle were kept mainly for traction and other secondary products and culled for meat only at the end of their working life.” (MALTBY, 1984) Apud SEETAH, Krish. *Butchery as a Tool for Understanding the Changing Views of Animals: Cattle in Roman Britain*. p.1

²³ Otter, Chris. *Eating animals* In: Kean, Hilda; Howell, Philip (Org.) *The Routledge companion to animal-human history*, London: Routledge, 2019. 483

²⁴ Idem.

²⁵ Joanna Dean. “Animal Matters: Bovine Smallpox Vaccine at the Connaught Laboratories and University Farm”. In: Adcock, Tina. *Landscapes of Science*. (Toronto: Network in Canadian History and Environment, 2018).

²⁶ Patrick Wirtz. “Zoo city: Bourgeois values and scientific culture in the industrial landscape.”, *Journal of Urban Design*, 2:1, 61-82 (1997); Tracy McDonald, Daniel Vandersommers. “Zoo Studies: A New Humanities”. (McGill-Queen University Press, 2019)

relações entre animais e humanos eram mediadas²⁷, transformando os habitats e as ecologias de vários animais e de grande parte das relações humanos-animais.²⁸

É neste período que, segundo a literatura consultada, emergem os matadouros públicos. Instituição ordenada pelo Estado²⁹ onde a matança de animais para o consumo humano deveria ser concentrada, ao contrário das matanças que anteriormente aconteciam em quintais, mercados de rua ou celeiros.³⁰

Os matadouros públicos eram ambientes que permitiram controlar a sanidade da carne animal para que esta não contaminasse populações humanas e, com isso, desdobrando maior poder tanto sobre os corpos dos animais que eram levados aos matadouros quanto aos corpos humanos que lá executavam as mais diversas atividades.

Cito alguns exemplos: Moscou em 1888,³¹ Viena, Áustria, na segunda metade do XIX, com o matadouro de Saint Marx;³² Manchester, Birmingham e Leeds, na Inglaterra, em 1872, 1895 e 1898 respectivamente,³³ a capital da Escócia, Edimburgo, em 1898;³⁴ Paris, na França, em 1867 com La Villete;³⁵,

²⁷ Lorraine Daston; Gregg Mitman; "Introduction: How and Why of Thinking with Animals". *Thinking with animals: new perspectives on anthropomorphism*, (New York: Columbia Univ. Press, 2005).

²⁸ Idem.

²⁹ FITZGERALD, Amy. *A Social History of the Slaughterhouse: From Inception to Contemporary Implications*. *Human Ecology Review*, Vol. 17, No. 1, 2010

³⁰ ROCHA, Lucas Vinicius Erichsen. *Op. cit.*, 2015; OTTER, Chris. "The vital city: public analysis, dairies and slaughterhouses in nineteenth-century Britain. *Cultural geographies* 2006.; Paula Young Lee. *Meat, Modernity, and the Rise of the Slaughterhouse*". (University Press of New England, 2008).

³¹ MAZANIK, Anna. *Sanitation, urban environment and the politics of public health in late imperial Moscow*. Budapest, Hungary. 2015

³² NIERADZIK, Lukasz. *Butchering and the Transformation of Work in the 19th Century: The Viennese Slaughterhouse Saint Marx*.

³³ MACLACHLAN, Ian. *A bloody offal nuisance: the persistence of private slaughterhouses in nineteenth-century London*. *Urban History / Volume 34 / Issue 02 / August 2007*

³⁴ Idem. *The greatest and most offensive nuisance that ever disgraced the capital of a kingdom: The slaughterhouses and shambles of modern Edinburgh*, 2005.

³⁵ MACLACHLAN, *Op. cit.*, 2007.

Copenhague, na Dinamarca, em 1880.³⁶ No Brasil as cidades do Paraná, como Curitiba em 1878³⁷ e Ponta Grossa em 1888³⁸ e no Sudeste a cidade de São Paulo em 1852, cujo matadouro público fora construído pouco longe do perímetro urbano e ao lado da então cadeia da cidade.³⁹ Panorama historiográfico que será melhor apresentado no capítulo 1.

Os lugares de matança⁴⁰ animal para o consumo humano, por certo, sempre foram locais de constante interação com o mundo biofísico. Porém, após o surgimento dos matadouros públicos no século XIX foi potencializada a necessidade de abundante fornecimento de água e de grandes espaços para alocar os animais antes de serem mortos e transformados em carne, a qual só chegava aos açougues e às mesas de parte da população após passar por uma interagência⁴¹ de humanos e animais não humanos. Agentes que, no caso do Brasil, atuavam⁴² por meio de processos de matança animal em uma da estrutura sociocultural escravagista.

Ou seja, o ato de comer carne está inseparavelmente vinculado à história

³⁶ BAICS, Gergely; THELLE, Mikkel. Introduction: meat and the nineteenth-century city. *Urban History*, Page 1 of 9 Cambridge University Press 2017

³⁷ DE CASTRO. Elisabeth Amorin; POSSE. Zulmara Clara Sauner. Os 75 anos do Matadouro Municipal do Guabirotuba: arquitetura, urbanização e higienismo. Curitiba, PR: Edição das autoras, 2015.

³⁸ ROCHA, Lucas Vinicius Erichsen. Op. cit., 2015

³⁹ DIAS, Juliana Vergueiro. O rigor da morte: a construção simbólica do “animal de açougue” na produção industrial brasileira. 2009. Dissertação (Mestrado Antropologia Social) Universidade Estadual de Campinas

⁴⁰ As particularidades necessárias aos usos dos conceitos ‘matança’ e ‘abate’ serão desenvolvidas posteriormente. Por ora, ressalto que usar ‘matança’ e ‘abate’ como sinônimos ou de usar ‘abate’ para se referir às práticas nos matadouros públicos do século XIX incorrem em anacronismos que achatam a densidade histórica do problema e da narrativa.

⁴¹ DESPRET, Vinciane. “From secret agents to interagency”. *History and Theory*, (52: 29-44. 2013)

⁴² KEAN, Hilda; HOWELL, Philip. “Writing in animal in history” In: KEAN, Hilda; HOWELL, Philip. *The Routledge Companion to Animal-Human History*. First published 2019. Routledge, 4-19; Philip Howell. “Animals, agency, and history” *Companion to Animal-Human History*, 523-533; GOVINDRAJAN, Radhika. *Animal Intimacies: Interspecies Relatedness in India’s Central Himalayas*. 1 edition. Chicago: University of Chicago Press, 2018. MCFARLAND, Sarah; HEDIGER, Ryan. *Animals and agency: an interdisciplinary exploration*. 2009 - Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands (Leiden, The Netherlands: Brill, 2009); Ursula K. Heise; Jon Christensen; Michelle Niemann. “The Routledge companion to the environmental humanities”. (New York, NY: Routledge, 2016).

humana, sendo composto de múltiplas dimensões: “evolucionárias, biológicas, gustatórias, culturais, econômicas, ecológicas, éticas e perceptuais. O estudo do ato de comer carne deve, idealmente, levar todos estes aspectos em conta.”⁴³

No presente trabalho, buscaremos evidenciar parte desta multiplicidade em uma narrativa historiográfica das presenças do mundo biofísico e das espécies animais no contexto dos três matadouros públicos do Rio de Janeiro entre 1777 e 1881.

Para viabilizar a constituição da história destes três locais dentro de nossa proposta, foi necessário aliar conceitos e premissas de diferentes campos do conhecimento, permitindo construir uma história dos matadouros a partir de interações entre elementos até então comumente apartados da historiografia e até mesmo distantes desta.⁴⁴ As alianças que serão buscadas pretendem dar forma a um intenso e complexo enredamento, onde os matadouros estão inseridos desde a maior escala da cidade até uma das menores escalas, como no caso do boi individual, que chega aos matadouros e de lá sai desanima(liza)do⁴⁵ para o consumo.

Acreditamos que as alianças teóricas e disciplinares que fundamentam esta tese se configuram de algum modo novas para a historiografia brasileira ao mesmo tempo em que são parte de nossa busca em construir um pensamento que evidencie a interação de diversos elementos no mundo vivo.

Nessa direção, e do mesmo modo que uma pintura tem uma composição de cores e uma música possui uma composição de notas, este trabalho tem uma

⁴³ OTTER, Chris. Eating meat. p. 488 In: KEAN, Hilda; HOWELL, Philip. *The Routledge Companion to Animal-Human History*. First published 2019. Routledge.

⁴⁴ Não buscaremos estabelecer uma teoria geral, uma estrutura analítica ou um corpo teórico-metodológico sobre a história dos matadouros, pois não queremos sufocar ou cobrir a prática historiográfica com certa negatividade ou de algo mortífero tendo em vista que o trabalho do historiador deve sempre estar aberto “a novas interpretações, a um diálogo sobre o passado aberto para o futuro, a ponto de se falar cada vez mais de um “futuro do passado”. DOSSE, François. *O Desafio biográfico. Escrever uma vida*. São Paulo. Edusp, 2009; KOSELECK, Reinhardt.

⁴⁵ DIAS, Juliana Vergueiro. *O rigor da morte: a construção simbólica do “animal de açougue” na produção industrial brasileira*. 2009. Dissertação (Mestrado Antropologia Social) Universidade Estadual de Campinas; OTTER, Chris. *The vital city: public analysis, dairies and slaughterhouses in nineteenth-century Britain*. 2006. *Cultural geographies* p. 517-537; ROCHA, Lucas Vinicius Erichsen. *Op. cit.*, 2015; VIALLES, Noëlie. *Animal to edible*. Cambridge Univ. Press [u.a.] 1994. 142p.

composição conceitual, de ideias e de matrizes disciplinares que não cabem nesta introdução e, portanto, a necessidade de colocar neste trabalho, um capítulo teórico⁴⁶ no qual buscaremos elucidar nosso aparato teórico e epistemológico e, ao mesmo tempo, a constituição de nossa operação historiográfica.⁴⁷

Esse esforço está alinhado naquilo que Paul Veyne denominou de escrita da história, tópica conceitual e de séries históricas⁴⁸ que, para o nosso trabalho, são duas principais: a história ambiental e a *animal-human history*. De modo geral, a primeira localiza os acontecimentos históricos não apartados do mundo biofísico e a segunda trata de apresentar os animais não humanos como agentes relevantes aos processos históricos.⁴⁹ Além disso, ambas funcionam sem deixar de lado a presença humana para garantir a densidade da história na complexidade do mundo em suas mais diferentes interações.

Tendo o acima exposto por base, iremos então desenvolver a história do matadouro de Santa Luzia de 1777 até 1853 no capítulo 2, enquanto nos capítulos 3 e 4 analisaremos parte dos processos que emergiriam durante os anos do funcionamento do matadouro de São Cristóvão entre 1853 e 1881 até a inauguração formal do matadouro de Santa Cruz em 1881.

Porém, para dar funcionamento e corpo a tudo que aqui buscaremos trabalhar, é necessário ter fontes, a matéria-prima da história.

Três matadouros públicos. Esta é a quantidade rastreada em toda nossa documentação e que dá indícios do quanto o consumo de carne e as presenças animais foram parte da cidade do Rio de Janeiro no período aqui estudado.

Se a afirmação da quantidade de matadouros públicos na cidade do Rio de

⁴⁶ Uma das premissas de qualquer tese de doutoramento é trazer algo de novo para um campo do conhecimento e por isso acreditamos na necessidade e relevância de um capítulo teórico, os quais são pouco comuns na tradição historiográfica brasileira e mais usuais no mundo acadêmico que incorporou aspectos da cultura acadêmica anglo-saxã ou fundamentado na teórica analítica.

⁴⁷ CERTEAU, Michel. A Operação Historiográfica. In: A Escrita da História. tradução de: Maria de Lourdes Menezes. 2. ed., 5. reimpr. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 2010.

⁴⁸ CARDOSO JUNIOR, Hélio Rebello. Ibidem. 2003; VEYNE, Paul. Como se escreve a história. Lisboa: Ed. 70, 1987. 321 p.

⁴⁹ KEAN, Hilda; HOWELL, Philip. The Routledge Companion to Animal-Human History. First published 2019. Routledge

Janeiro pode ser feita em um único parágrafo, para a isto foi necessário mergulhar em um variado corpo documental.

Para que fosse possível elaborar uma análise coerente para a historicidade dos matadouros públicos do Rio de Janeiro após a segunda metade do século XIX, foi necessário um breve recuo temporal até o ano de inauguração deles.

Neste caso, retornamos aos anos iniciais da instalação do Estado Português na cidade, “período com menos fontes e informações sobre a situação do mercado das carnes”⁵⁰ e as primeiras décadas do XIX, quando a documentação sobre a quantidade de reses⁵¹ mortas no matadouro municipal é praticamente inexistente “apesar de os contratos determinarem a obrigação, por parte tanto do contratador e do administrador, de apresentar um relatório com o número de reses mortas todos os dias.”⁵²

Sabemos que o historiador sempre escreve com os resquícios do passado que lhe são acessíveis. Nesse sentido, da dificuldade em elencar documentação própria dos matadouros, é importante evidenciar que este obstáculo não foi unicamente corroborado pela historiografia de temas próximos ao nosso.

Esta lacuna documental foi também ressaltada em documentos produzidos no próprio século XIX, sendo um problema até mesmo para os observadores ao longo daquele período.

Em afirmação do Ministro do Império em 1885 é informado de que não existia arquivo sobre o matadouro de Santa Cruz e o que havia de disponível eram livros com registros de entrada de gado, todos desatualizados.⁵³

⁵⁰ CAMPOS, Pedro Henrique Pereira. Nos Caminhos da Acumulação: negócios e poder no abastecimento de carnes verdes para a cidade do Rio de Janeiro, 1808-35. Dissertação de mestrado – História - (UFF). Niterói, 2007. p.92

⁵¹ A palavra ‘reses’, apesar de ainda hoje utilizando por alguns criadores, aparece nas fontes utilizadas no presente trabalho. Nesse sentido, quando a palavra é empregada na tese, deve-se levar em consideração que não se trata de um conceito dos animal-studies e campos afins.

⁵² CAMPOS, Pedro Henrique Pereira. Nos Caminhos da Acumulação: negócios e poder no abastecimento de carnes verdes para a cidade do Rio de Janeiro, 1808-35. Dissertação de mestrado – História - (UFF). Niterói, 2007. p. 48

⁵³ MATADOURO PÚBLICO. Jornal do Commercio, 12 de setembro de 1885, p.2; Ata da Câmara. Sessão em 30 de setembro de 1885. In: Jornal do Commercio, 03 de outubro de 1885, p.4; Ata da Câmara. Sessão em 06 de outubro de 1885. In: Jornal do Commercio, 08 de outubro de 1885, p.2

Não somente, pareceres da comissão do matadouro igualmente afirmaram a não existência de livros de registro e a ausência de um arquivo do matadouro que permitisse a fiscalização das matanças, situação que levou ao afastamento de diretores e outros funcionários do local.⁵⁴

Em uma avaliação retrospectiva podemos depreender que: se não havia documentação dos matadouros até mesmo depois do estabelecimento da Capital e toda sua estrutura burocrática e administrativa, o que fazer diante de uma narrativa historiográfica que busca analisar o funcionamento das matanças inclusive em períodos anteriores?

A documentação relevante ao mapeamento da historicidade dos matadouros durante o século XIX exige não somente uma ampla análise documental, mas também a produção de entrecruzamentos que irão indicar coordenadas para compreender e representar um processo histórico em sua própria dimensão, sua singularidade e seus elementos potenciais.⁵⁵

Levando isto em conta, construir nosso corpo documental se tratou de uma busca por rastros⁵⁶ dos matadouros públicos do Rio de Janeiro em diferentes documentos de modo que, em ressonância com a premissa de estar a seguir um animal,⁵⁷ estivemos a seguir rastros documentais dos matadouros.

Parte do rastreio se deu com a utilização dos códigos de posturas, documentação já familiar ao autor por ter sido utilizada em trabalhos anteriores.⁵⁸ Normalmente capilares em suas descrições pelo fato de serem documentos legislativos que abarcavam a cidade em suas mais diferentes dimensões, o código

⁵⁴ ATA DA CÂMARA. Sessão em 17 de março de 1887. In: *Jornal do Commercio*, 31 de março de 1887, p.3; SOARES, João Francisco. Ao público. *Jornal do Commercio*, 19 de novembro de 1887, p.2

⁵⁵ VEYNE, Paul Maria. *Como se escreve a História*. Trad. de Alda Baltar e Maria Auxiadora Kneipp. 4ª ed. - Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998. 285 p; CARDOSO JUNIOR, Hélio Rebello. *Enredos de Clío: pensar e escrever a história com Paul Veyne*. - São Paulo: Editora Unesp, 2003

⁵⁶ GAGNEBIN, Jean Marie. O rastro e a cicatriz: metáforas da memória. *Pro-Posições* - vol.13, N.3(39)-set./dez.2002. Disponível em: <http://www.proposicoes.fe.unicamp.br/~proposicoes/textos/39-dossie-gagnebimjm.pdf> Acesso em 29/08/2013

⁵⁷ DERRIDA, Jacques. *O animal que logo sou: a seguir*. 2002.

⁵⁸ ROCHA, Lucas Vinicius Erichsen. Op. cit., 2015

de posturas do Rio de Janeiro infelizmente “era obscuro e disperso antes de 1830, inexistindo em nenhum documento oficial a compilação de todas as posturas”.⁵⁹

Quando as posturas finalmente são compiladas e publicadas de maneira ordenada, isto acontece somente em 1894⁶⁰ e, mesmo assim, são somente descritas as posturas após 1830, reafirmando a dificuldade de encontrar um corpo documental dos matadouros anterior à terceira década do século XIX.

Outra parte de nossa busca por rastros foi realizada nos arquivos digitais do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro e da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. No caso da segunda base de dados, buscar pela palavra ‘matadouro’, principalmente em recortes temporais após o estabelecimento do Império, muitas vezes resultou entre textos de jornais, relatórios oficiais, manuais científicos e transcrições de atas da câmara da cidade do Rio de Janeiro em mais de 10.000 resultados.⁶¹

Encontrados os rastros, que além de serem indicativos da quantidade de informações e dados produzidos ao longo do século XIX, temos como agravante um dos maiores desafios de qualquer historiador: a escolha das fontes para utilização.

Tudo tem seu preço e a complexidade do mundo fica evidente quando se requer que, durante a seleção documental, muitas coisas sejam deixadas de lado

⁵⁹ CAMPOS, Pedro Henrique Pereira. Op.cit, 2015. p. 111

⁶⁰ CODIGO DE POSTURAS: Leis, decretos, editais e resoluções da Intendência municipal do Distrito Federal. Compilação feita por ordem da Prefeitura, pela repartição do Archivo Geral. Rio de Janeiro – Papelaria e Typografia Mont’Alverne, 1894.

⁶¹ Isto pode ser considerado como um pequeno flerte com parte da premissa das humanidades digitais. A quantidade massiva de resultados poderia ser aliada a um software que permitisse organizar e mapear a grande quantidade de informações de acordo com a proposta de um pesquisador, como será destacado nas próximas páginas. De todo modo, trabalhar com uma alta quantidade de resultados aponta para uma tendência historiográfica, a massiva quantidade de dados que está se tornando disponível aos historiadores com a crescente digitalização ou a maneira de organizar grandes acervos, arquivos ou fontes. Sobre as humanidades digitais podemos ressaltar o projeto Rise and Shine e a base de dados de ‘Local Gazetteers’ ambos desenvolvidos no Max-Planck Institute for the History of Science em Berlim. Quanto às humanidades digitais e suas potencialidades quando aproximadas das humanidades ambientais (história ambiental inclusa) ver: POSTHUMUS, Stephanie; SINCLAIR, Stéfan. Digital? Environmental: Humanities pp. 369-374 In: HEISE, Ursula K.; CHRISTENSEN, Jon; NIEMANN, Michelle. The Routledge companion to the environmental humanities. New York, NY: Routledge, 2016.

para dar viabilidade à escrita da história. Assim, para fins deste trabalho, foi necessário selecionar fontes onde os matadouros públicos fossem nó ou núcleo em que ambiente e espécies animais não humanas aparecessem como relevantes, incontornáveis e compartilhando do devir do (e no) Tempo para com a incandescência humana.⁶² Fontes que buscamos ler em alerta.

Os jornais do século XIX eram mídias não neutras ou reflexo imediato da realidade. Sempre foram carregados de intenções, estratégias, estruturas gráficas, produtores de sentido por conta da linha editorial e eram escritos por sujeitos ativos e portadores de ideias. Itens que precisam estar em pauta na análise historiográfica de periódicos.

Já quanto aos manuais técnicos, estes podem enunciar combinações de campos diferentes do conhecimento tais como medicina, engenharia e ciências naturais. Assim, devem ser lidos tendo uma fundamentação básica da epistemologia própria de tais campos do conhecimento, ao mesmo tempo em que é necessário estar atento a quem era o enunciador deles.

As referidas posturas devem ser lidas como indicativos da necessidade de legislar sobre elementos que emergiam naquele ambiente urbano. Apesar de serem documentos fascinantes, não eram seguidas literalmente pelos indivíduos do período, pois muitas práticas escapavam ao controle do poder do Estado.

Algo similar pode ser apontado para atas e relatórios oficiais que também versam sobre itens antes desconhecidos e que ganhavam forma na cidade, documentos oficiais que podem ser confrontados com descrições da experiência imediata da população que, também possuindo cargas de intencionalidade, por vezes eram publicadas nos jornais em reclames ou cartas, permitindo inferir um tipo de contraponto as atas e relatórios.

Um contraponto que é interessante de ser notado se refere aos viajantes por nós elencados, e cujas viagens são cronologicamente recortadas em cerca de 20 anos. Existe entre eles certa semelhança na avaliação dos matadouros da Corte na primeira metade do século XIX: a carne é sempre considerada escassa

⁶² SERRES, Michel. O Incandescente. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005, passim, p. 59-89.

e imprópria para o consumo. Além disso, um certo terror por vezes emerge durante o ato de presenciar as matanças.

Viajantes que buscaremos compreender não somente enquanto narradores, mas também enquanto fontes cognitivas pelo fato de que uma das dimensões reivindicadas pela História Ambiental é a cognitiva. Compreensão que também exige sua dose de ressalvas.

Os viajantes não devem ser lidos como espécie de “tábula rasa” das descrições e, por isso, supostamente isentos de intenções. A riqueza dos viajantes reside em como ganham forma por meio dos seus relatos elementos da ordem do natural, social, cultural e político de como estes aparecem narrativamente intermesclados e como as coisas acontecem historicamente enraizadas em um complexo mundo vivo.

Os aspectos cognitivos, obviamente, não eram únicos aos viajantes e devem ser compreendidos na constituição de uma população humana composta por seres com corpo, emoções, histórias, culturas, hábitos e onde podemos encontrar descrições de odores e sons. Um exemplo é o reclame acerca da “algazarra” de cães que no cais de São Cristóvão roíam os ossos de um carregamento de “delicioso aroma” proveniente do matadouro.

Apesar de esta abordagem metodológica ter seus limites (tanto pela proximidade com a etnografia⁶³ ou pela dificuldade de se ‘traduzir’ sensações para a narrativa historiográfica),⁶⁴ ela parece ser promissora ao abrir espaço para “novos pontos de vista e ‘insights’ também para a pesquisa histórica.”⁶⁵ Com isso, também se adensa a capacidade de compreender o “ser humano como organismo em funcionamento num meio, sofrendo e gerando influência sobre ele. Assume-

⁶³ GOVINDRAJAN, Radhika. *Animal Intimacies: Interspecies Relatedness in India's Central Himalayas*. 1 edition. Chicago: University of Chicago Press, 2018; INGOLD, Tim. “Worlds of Sense and Sensing the World: A Response to Sarah Pink and David Howes.” *Social Anthropology* 19 (3): 313–317

⁶⁴ NIERADZIK, Lukasz. The animal as a perspective for cultural analysis. On the mutual benefit of European ethnology and human-animal studies. In: *Journal of European Ethnology and Cultural Analysis (JEECA)*. 2017, 3 (1): 52-68. p. 51 Disponível em: <https://www.academia.edu/38814373/The_animal_as_a_perspective_for_cultural_analysis._On_the_mutual_benefit_of_European_ethnology_and_human-animal_studies>.

⁶⁵ FIJN, 2012 apud NIERADZIK, Lukasz. Op.cit, 2017, p.62

se a perspectiva da interação, a perspectiva histórica”.⁶⁶

Em outra frente da análise documental, deve-se ainda ressaltar que alguns dos documentos fazem menções genéricas a cidades da Europa e dos Estados Unidos que, supostamente, possuiriam os chamados matadouros modelo.⁶⁷

Tal menção aparece de maneira recorrente nas fontes, muitas vezes indicando que não se conhecia *in situ* os “matadouros modelo”, mas que se tinha uma ideia do que eles poderiam ser. Ainda, e por conta destes matadouros estarem na Europa e na América do Norte, logo eram inquestionavelmente considerados melhores do que os matadouros e práticas correlatas que existiam no Brasil do século XIX, percepção que iria principalmente fundamentar o projeto do matadouro de Santa Cruz.

De todo modo, desde que concebemos este trabalho, sempre buscamos restringir a pesquisa ao estudo de caso dos matadouros públicos do Rio de Janeiro do século XIX. Apesar disso, ao longo da pesquisa surgiram dúvidas de porque não abarcar outras dimensões e outros contextos do século XIX em que animais não humanos e sua carne tinham relevância, tal como as charqueadas do Rio Grande do Sul, a criação de gado no Sul do Brasil ou uma possível relação dos matadouros públicos do Rio de Janeiro com os matadouros industriais do Uruguai ou da Argentina. Estes são apenas alguns dos elementos que adensariam o trabalho, porém, inviabilizariam o mesmo pela quantidade de tópicos a serem elencados e explorados levando a uma análise comparativa que extrapolaria nossa principal premissa.

No caso de uma perspectiva comparativa mais ampla, seria necessário considerar tensões políticas, traduções técnicas e tecnológicas (como no caso das indústrias Liebig no Uruguai que utilizavam tecnologias de matança “importadas” da Alemanha), aclimatação, modos de criação de diferentes tipos de gado bem como o intuito de alguns matadouros uruguaios ou argentinos vislumbrarem o comércio internacional de carnes. Este, um objetivo oposto ao dos

⁶⁶ AZEVEDO, Adriana Maria Tenuta de. Estrutura narrativa e espaços mentais. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, 2006. 249 p. p.22

⁶⁷ ROCHA, Lucas Vinicius Erichsen. Op. cit.,2015

matadouros públicos do Rio de Janeiro que, ao longo da maior parte do século XIX, tiveram por intuito fornecer carne à população da Capital do Império, pois os primeiros ímpetus de explorar o comércio internacional de carnes passam a ganhar maior atenção nas duas últimas décadas do século XIX.

Percebe-se que cada um destes elementos pode ser desdobrado em diferentes teses. Cautela que não esteve restrita a comparações com países vizinhos, mas que também esteve presente assim que análise parecia ganhar direcionamentos que extrapolavam nossa proposta tornando a escrita deste trabalho inviável e excessivamente complexa. Sobre esta delimitação de fronteiras analíticas, apontaremos dois casos.

Apesar dos matadouros industriais da Chicago Union Stockyard ou de Cincinnati funcionarem desde meados do XIX, menções aos mesmos (ao menos na documentação levantada) só aparecem em finais da década de 1870 e ganham força na década de 1880. Aprofundar análises de ambos na busca por paralelos com os matadouros públicos do Rio de Janeiro seriam infrutíferas, quando não extremamente artificiais, pois só fariam sentido em um trabalho historiográfico do matadouro de Santa Cruz entre 1882 e 1953. E mesmo assim deveríamos considerar todas as variabilidades do Rio de Janeiro.

Isto posto, é a supracitada menção a uma demarcação pós 1882 que nos leva ao segundo exemplo, pois, conforme apontamos anteriormente, nosso trabalho analisa principalmente a segunda metade do XIX até o ano de 1881. Mas porque não 1888 ou 1889, se estes são marcos temporais da história brasileira?

A escolha da data para encerrar o presente trabalho é, com mais exatidão, o dia 30 de dezembro de 1881, dia em que são realizadas as festividades da inauguração formal do matadouro de Santa Cruz. Data que não é somente um dos últimos dia do ano de 1881, mas que também parece indicar o fim de um ciclo onde matadouros e animais estavam próximos do centro da cidade. O matadouro de Santa Cruz realiza o projeto de afastá-los da população humana e, por consequência, é mais uma joia na coroa do reinado humano sobre outras espécies; do domínio da sua cultura e tecnologia sobre a natureza.

Seria após a inauguração do matadouro de Santa Cruz que toda uma nova

complexidade ganharia forma com a utilização de luz elétrica; tecnologias de conservação a frio; incipiente mecanização das linhas de desmontagem animal; novas regulações; novas técnicas e ferramentas; novas formas do saber médico-veterinário quando aliados da chegada da bacteriologia e do reconhecimento das zoonoses – as quais aprofundariam a compreensão de que a fronteira das espécies é mais porosa do que se esperava. É também neste momento em que aparecem os primeiros usos de um novo termo: o uso de abatedouro no lugar de matadouro.

Abatedouro é um galicismo originário da palavra *abattoir* que também é utilizado no inglês. Em alemão a alteração se deu de *Schlachthaus* (muito similar ao inglês *slaughterhouse*) para *Schlachthof* (algo como pátio de matança) também no século XIX e após medidas sanitárias implementadas durante o *Deutsche Kaiserreich* (1871-1918).⁶⁸ Alterações semânticas que se desdobraram também na substituição das palavras ‘esquartejar’, ‘matar’ e ‘matança’ por outras de carga semântica menor: ‘abate’ e ‘abater’.⁶⁹ Alterações nos usos que não parariam por aí.

Quanto ao termo frigorífico, este possui mais de 115 anos e foi primeiramente utilizado para se referir a mecanismos de refrigeração em navios intercontinentais transportadores de carcaças e carnes, como o navio *Frigorifique*.⁷⁰ Hoje, o uso da palavra frigorífico se faz enquanto modo de se referir aos matadouros industriais onde além da matança também existe o estoque para carne e carcaças. Ademais, enquanto frigorífico significa geladeira na variação do Português falada em Portugal, em inglês utiliza-se por vezes *meat-packing* ou *meat-packing plant*.

Ou seja, após 1882, ocorreriam convenientes alterações semânticas, bem como o aprofundamento e adensamento de elementos que abririam caminho para

⁶⁸ LEIDERER, Annette. The Elimination of the German Butcher Dog and the Rise of the Modern Slaughterhouse. p.105-126 In: WISCHERMANN, Clemens; STEINBRECHER, Aline; HOWELL, Philip. *Animal history in the modern city: exploring liminality*. London: Bloomsbury Academic, 2019.

⁶⁹ Aprofundaremos isso no capítulo 1.

⁷⁰ JONES, E. - The Argentine Refrigerated Meat Industry. Source: *Economica*, 1929; DIAS, Juliana Vergueiro, Op. cit.,2009; ROCHA, Lucas Vinicius Erichsen. Op. cit.,2015.

as excepcionais transformações que constituiriam os matadouros ao longo do século XX. Com isso seria essencial alongar a tese até a desativação do matadouro de Santa Cruz em 1953 para então tratar todos os supracitados itens em sua complexidade, inter-relação e espessuras cuja análise, apesar de muito interessante, extrapolariam ainda mais o intuito e o recorte temporal desta tese.

Teor pragmático na história que, se somados aos elementos epistemológicos da escrita da história, demonstram que a historicidade das matanças animais, suas tecnologias e seu ambiente biofísico extrapolam os marcos temporais mais usuais.

Isto permite maior flexibilidade ao historiador na construção narrativa e, à maneira de Paul Veyne, evidencia uma positividade própria na procura da especificidade das ações representadas ao multiplicar maneiras de acesso ao passado. No nosso caso, tentaremos construir uma história dos matadouros fundamentada na história ambiental, na história humano/ animal e que leve em consideração o ambiente urbano. Até pelo fato de que “a carne representa uma conjuntura crítica porque nenhum outro tipo de alimento esteve tanto, e de tantas formas, profundamente vinculado com a modernidade urbana”.⁷¹

Para dar corpo a esta proposta trabalho, organizamos esta tese em quatro capítulos.

O capítulo um possui uma apresentação historiográfica sobre os matadouros para contextualizar o leitor em nosso tema. Também apresentaremos elementos teórico-metodológicos relevantes à nossa proposta, e como estes fundamentam e subjazem o desenrolar da história dos três matadouros públicos do Rio de Janeiro.

O capítulo dois buscará evidenciar o matadouro de Santa Luzia entre 1777 e 1853. Localizado na antiga praia de Santa Luzia e em frente ao mar, com o passar dos anos começou a ser considerado pequeno e insuficiente para atender as necessidades energéticas de uma população que aumentava cada vez mais após instalação do Estado Português na cidade e anti-higiênico após os surtos

⁷¹ BAICS, Gergely; THELLE, Mikkel. Introduction: meat and the nineteenth-century city. 2017 p. 1

epidêmicos que flagelaram a cidade após a segunda metade do XIX.

No capítulo três conheceremos o matadouro de São Cristóvão, local inicialmente afastado do que era o centro urbano do Rio de Janeiro. Construído perto de manguezais, é o primeiro esforço de afastar as matanças animais da presença da população humana e, conforme era reintegrado ao ambiente urbano com o crescimento da cidade, era constituinte de novas dinâmicas com o ambiente, com os animais e com a materialidade destes, tais como no comércio de miúdos e no aproveitamento do sangue.

O quarto e último capítulo tratará principalmente dos processos que permearam o projeto a inauguração do matadouro de Santa Cruz. Projetado com base naquilo que supostamente eram os matadouros modelo da Europa, as matanças em Santa Cruz finalmente afastariam as desanima(liza)ções do perímetro urbano por conta de estas passarem a ocorrer a mais de 50km do centro do Rio de Janeiro.

1. OS MATADOUROS COMO PROBLEMA HISTÓRICO: TEORIA E HISTORIOGRAFIA

Como pensar o devir?
(Michel Serres – O Incandescente)

HISTORIOGRAFIA DA MATANÇA CONCENTRADA

A matança de animais para o consumo humano se desenrola em longa temporalidade, porém, a maior viabilidade da história dos matadouros ganha forma principalmente durante o século XIX.⁷²

O aparecimento dos matadouros públicos no século XIX permitiu controlar a sanidade da carne para que esta não fosse vetor de contaminação dos humanos. É nessa direção que também vão ocorrer mudanças para com elementos como o sangue,⁷³ viscoso líquido que sempre apareceu “como a figura central de muitas formas públicas de sacrifício no coração das cidades⁷⁴”, e que será ressignificado em relação à manufatura da carne, à geografia da morte animal, à prática das matanças e aspectos correlatos.

Os matadouros municipais paulatinamente emergiriam enquanto formalização de uma instituição ordenada pelo Estado⁷⁵ e, além das necessidades

⁷² OTTER, Chris. The vital city: public analysis, dairies, and slaughterhouses in nineteenth-century Britain. 2006; BRANTZ, Dorothe. Stunning Bodies: Animal Slaughter, Judaism, and the Meaning of Humanity in Imperial Germany. *Central European History*, 167–194. June, 2002; FITZGERALD, Amy. A Social History of the Slaughterhouse: From Inception to Contemporary Implications, 2010; MACLACHLAN, Ian. A bloody offal nuisance: the persistence of private slaughterhouses in nineteenth-century London. *Urban History*. p. 227–254 2007; DIAS, Juliana. Vergueiro. O rigor da morte: a construção simbólica do “animal de açougue” na produção industrial brasileira. Dissertação (Mestrado Antropologia Social), Campinas, 2009; ROCHA, L. V. E. da. Passagens e novas fronteiras dos abates: o Matadouro Municipal de Ponta Grossa e a historicidade dos espaços de matança animal centralizada. Dissertação (Mestrado em História), Ponta Grossa, 2015; NIERADZIK, Lukasz. Butchering and the Transformation of Work in the 19th Century: The Viennese Slaughterhouse Saint Marx; 2006; ROBICHAUD, Andrew. Trail of Blood The Movement of San Francisco's Butchertown and the Spatial Transformation of Meat Production, 1849-1901. Stanford University Spatial History Lab. 2010; CRONON, Willian. Nature's Metropolis: Chicago and the Great West. New York: W.W. Norton & Company, Ltd, 1991.

⁷³ Veremos sobre isso em maiores detalhes em momento oportuno deste trabalho.

⁷⁴ SEGATA, Jean. A agência de um projeto, o paraíso vegetariano e outros inconvenientes com a humanidade dos animais de estimação na Antropologia. *Revista ANTHROPOLÓGICAS*, ano 17, volume 24(1): 2014, p. 61

⁷⁵ FITZGERALD, Amy. “A Social History of the Slaughterhouse: From Inception to Contemporary

de salubridade e higiene, também como espaço ideal para constituir um poder que haveria de existir sobre os corpos dos animais não humanos que eram levados aos matadouros e sobre os corpos humanos que lá executavam as mais diversas atividades.

No quadro geral da historiografia sobre o tema,⁷⁶ os espaços de matança animal para consumo humano eram, até o século XIX, ambientes improvisados, galpões impróprios ou celeiros sujos e velhos. A localização dessas edificações era variada, podendo ser em algum posto comercial próximo de um curtume, em alguns locais esparsamente distribuídos dentro das cidades ou nos próprios mercados. Outro aspecto a destacar é que, desde a matança até a venda da carne, o abatedor/açougueiro participava de todas as etapas. Nesse caso, bois e porcos eram mortos, trinchados e a carne imediatamente vendida.

A referida transformação na geografia da morte animal se efetivou em meio à reorganização do espaço urbano quando em relação a emergência do saber neo-hipocrático e as preocupações sanitárias que seriam desenvolvidas pós-meados do XIX até início do XX. Assim, os matadouros foram afastados da presença da população por meio de um progressivo deslocamento desses espaços de matança para a periferia das cidades ou, pelo menos, a relativa distância de crescentes populações urbanas.⁷⁷

Tais locais aos poucos se tornavam zonas separadas, em que a morte de animais para consumo humano era conduzida cada vez mais longe da vida social.⁷⁸ Apartar a morte animal da vida social acoplava-se ao processo civilizador, principalmente com aspectos de “refinamento dos costumes e da sensibilidade”,⁷⁹

Implications”. *Human Ecology Review*, Vol. 17, No. 1, 2010

⁷⁶ BOSI, Antônio Pádua. *Dos Açougues aos Frigoríficos Uma História Social do Trabalho na Produção de Carne, 1750 a 1950*. *Revista de História Regional*. 19(1): 83-103, 2014; MACLACHLAN, Ian. Op. cit.,2007; OTTER, Cris. Op. cit.,2006; ROCHA, Lucas Vinicius Erichsen. Op. cit.,2015

⁷⁷ DIAS, J 2009; MACLACHLAN, Ian. Op. cit.,2007; OTTER, Chris. Op. cit.,2006; ROCHA, 2015

⁷⁸ GIORGI, Gabriel. *A vida imprópria. Histórias de Matadouros*. In: Maciel, Maria, Esther. *Pensar/escrever o animal: ensaios de zoopoética e biopolítica*. Florianópolis: Editora da UFSC, 2011; NIERADZIK, Lukasz. Op.cit.,2006.

⁷⁹ SORDI, Caetano. *De carcaças e máquinas de quatro estômagos. Estudo das controvérsias sobre o consumo e a produção de carne no Brasil*. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social).

baseado na lógica de ocultar da visão dos homens aquilo que ia se tornando repugnante.⁸⁰

Este afastamento dos matadouros públicos de ambientes urbanos ao longo do XIX é por vezes considerado uma invariável historiográfica à maneira do afastamento dos manicômios, cemitérios, bordéis e hospitais, de modo que bastaria propor uma estrutura teórico-metodológica a ser transplantada independente do objeto historiográfico e suas localidades. Os matadouros municipais de Moscou, em 1888, e São Petersburgo, em 1882, são algumas das primeiras exceções a esta suposta premissa historiográfica.⁸¹

Ao tratar das políticas de saúde pública e do ambiente urbano da Moscou imperial, Mazanik trata do projeto e da inauguração do matadouro público em um de seus capítulos. O matadouro de Moscou não era somente um espaço de matança animal, mas também um local onde havia sido instalada uma escola veterinária e um dos primeiros laboratórios para analisar a carne destinada ao consumo.

A presença destes dois espaços juntos ao matadouro era considerada motivo de orgulho e de compasso com as civilizadas nações europeias. Por conta disso, o matadouro municipal de Moscou foi construído no centro da cidade, às vistas da população e aberto à visita para aqueles que quisessem conhecer as modernas e civilizadas tecnologias de matança e análise laboratorial.

Explorando algumas das transformações espaciais da cidade de São Francisco, entre 1849 e 1901, Andrew Robichaud⁸² destaca que, tal como outras cidades dos Estados Unidos daquele período, o ambiente urbano era composto por uma multidão de espécies, fossem elas domesticadas ou não. As reformas espaciais das cidades teriam contribuído para a emergência e consolidação de

Porto Alegre, 2013, p. 112.

⁸⁰ ELIAS, Norbert. O processo civilizador. Tradução de Ruy Jungmann. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994.

⁸¹ MAZANIK, Anna. Sanitation, urban environment and the politics of public health in late imperial Moscow. Budapest, Hungary. 2015; BAICS, Gergely; THELLE, Mikkel. Introduction: meat and the nineteenth-century city. Urban History, Page 1 of 9 Cambridge University Press 2017

⁸² Idem, 2010.

um paradigma no qual certas espécies eram banidas das cidades – nesse caso, as consideradas para consumo – e aquelas de relação doméstica eram aceitáveis nos novos quadros urbanos que ganhavam forma.

Nesse tema das formas como as pessoas se relacionam com diferentes espécies, o autor também destaca a reconhecida influência das teorias miasmáticas. Estas fundamentam transformações do ambiente urbano e, para o caso dos matadouros, o deslocamento desses edifícios para um bairro chamado como '*New Butchertown*', onde os matadouros eram construídos de maneira que uma parte deles ficasse sobre as águas da baía de São Francisco para facilitar o despejo dos resíduos das matanças.⁸³

Envolvidos nos sistemas de abastecimento alimentício, os matadouros desenvolvem relações próximas com outros setores que também passaram por regulamentações na virada do século XIX para o XX.

Chris Otter indica alguns detalhes das relações envolvidas no fornecimento de leite e nas práticas exercidas nos matadouros de Londres no período em questão.⁸⁴ Nessa mesma conjuntura os saberes científicos começaram a ter autoridade sobre a questão do leite enunciando as propriedades nutricionais do alimento, qualificando-o inclusive como uma espécie de alimento modelo. Em 1879 já se considerava que a maneira com que as vacas deveriam ser criadas tinha influência direta na qualidade do leite. Algo que não passou imune às reformas sanitárias, levando à retirada dos criadouros de vacas do perímetro urbano, tal como os matadouros.

Enquanto o leite passava a ser reconhecido como alimento essencial, o ato de comer carne era, por sua vez, considerado essencial por significar força, masculinidade, status e até mesmo uma vitalidade coletiva que fortaleceria a nação. Argumento que era somado à necessidade de reformar as cidades com banimento dos locais de matança animal do perímetro urbano.

A centralização das práticas de matança sob a lente da regulamentação (as quais levaram os abatedores londrinos a questionarem a intervenção em suas

⁸³ ROBICHAUD, Op. cit.,2010; Idem, *Animal City*, Op. cit.,2019.

⁸⁴ OTTER, Op. cit.,2006.

práticas), também haveria de levar a uma higienização da linguagem. Ainda segundo Otter, na higienização da Londres de 1875, emergiram algumas das primeiras referências às preocupações acerca da distinção entre os termos matadouro e abatedouro.⁸⁵ Variações semânticas que não passaram despercebidas em outros trabalhos.

Alguns autores ampliaram o escopo de tal questão, observando a problemática que envolve os mais variados termos em uso nas transformações da matança animal no decorrer do tempo e mostrando a estreita relação entre as práticas de matança, suas constantes ressignificações e os códigos linguísticos utilizados para se referir a elas.

Fitzgerald destaca a origem francesa do termo *abattoir* e como isso tem relação às alterações dos termos utilizados nas práticas de matança animal para consumo humano.⁸⁶ Ainda na direção dessas mudanças semânticas, Jean Segata indica eufemismos que visam se referir a etapas das matanças nos matadouros como:

‘escolher’ (cueillir – no sentido de colher vegetais), “descascar” (déshabillage – no sentido eufêmico de tirar a roupa, quando ao abrir a carcaça), “florear” (fleurer – que remete às habilidades das incisões regulares e contrastadas na carne, evocando motivos estético do seu preparo”.⁸⁷

Assim, se a língua francesa parece ser a fonte dos termos utilizados para esmaecer as práticas dos matadouros, é nesse sentido que são desenvolvidas algumas análises do aspecto conceitual entre matar e abater.

Dias destaca que além do uso contemporâneo da palavra abater para se referir à morte de animais para consumo humano, tal termo era originalmente empregado para designar o corte de árvores, a mineração, a derrubada de aviões ou o afundamento de navios.⁸⁸

O termo abate (e variações) também seria relevante em sentido ontológico

⁸⁵ Em inglês, slaughterhouse e abattoir, respectivamente.

⁸⁶ FITZGERALD, Op. cit., 2010.

⁸⁷ SEGATA, Op. cit., 2014, p. 61.

⁸⁸ DIAS, Op. cit., 2009.

– de organização material no mundo - em relação às espécies animais mortas para consumo. Assim, a prática de matança animal estaria em direta simetria à condição da mineração ou do avião que é abatido.⁸⁹

Imprescindível notar que Noellie Vialle,⁹⁰ antropóloga francesa cujo trabalho etnográfico analisa os matadouros do sudoeste da França, destaca que entre os anos 1905 e 1982, os verbetes *abattoir* e *abattage* publicados nas edições das enciclopédias Larousse foram gradualmente perdendo suas detalhadas definições. Se inicialmente as descrições continham até imagens, é na edição de 1982 que os termos são finalmente mitigados e “a realidade dos abates é subsumida em um diagrama da linha de produção da carne.”⁹¹ Mitigações visuais que, e isto foi inferido durante a leitura que fizemos da literatura sobre o tema, de certo modo também ocorreram nas divulgações de laboratórios e clínicas veterinárias durante a virada do XIX para o XX.⁹²

No que diz respeito à matança animal para consumo humano em níveis industriais, as alterações conceituais somadas ao deslocamento dos matadouros para longe da visão da população constituíram estratégias para torná-las “não violentas” (idealmente: sem dor) e que deveriam ser invisíveis (idealmente: não existente).⁹³

Ainda na direção de análises que visam compreender afastamentos e ressignificações, a antropóloga Dias⁹⁴ não somente evidencia o diálogo dos poderes públicos em relação aos matadouros com as teorias médicas da segunda metade do XIX, que diziam respeito aos conhecidos miasmas,⁹⁵ mas também em

⁸⁹ ROCHA, Op. cit., 2015

⁹⁰ VIALLE, Op. cit., 1994; Dias, Op. cit., 2010.

⁹¹ DIAS, Op. cit., 2009, p. 83.

⁹² DEAN, Joanna. Op. cit., 2018.

⁹³ VIALLE, 2006, p. 529, apud OTTER, 2006, p. 22.

⁹⁴ DIAS, Op. cit., 2009.

⁹⁵ LAPA, José Amaral da. A Cidade: os cantos e os antros. São Paulo: EDUSP, 1996; REIS, João José. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX – São Paulo: Companhia das Letras, 1991.

como esses processos foram constituintes da construção do estatuto simbólico que hoje existe em relação aos animais chamados de comestíveis.

Assim, mapear uma história dos matadouros passa a evidenciar coordenadas cujos contornos vão além de um mapeamento das condições sanitárias que passariam a ser incômodas no decorrer do século XIX.

Nesse sentido, as práticas de matança estão inter-relacionadas a aspectos como relações de poder dentro do espaço do matadouro, convívio entre diferentes camadas sociais e de um elemento que, mesmo não sendo academicamente invisível, de certa maneira ainda é olvidado: a historicidade das relações de sensibilidade da espécie humana para com outras espécies animais, em especial, daquelas abatidas em matadouros.

Dorothe Brantz⁹⁶ indica que, na Alemanha Imperial de 1886, a alteração de sensibilidades e as transformações na compreensão da compaixão teriam infiltrado as políticas da vida cotidiana. Foram alvos do ideal de civilização áreas rurais que criavam bois e porcos que, na maioria dos casos, realizavam abates fora dos matadouros bem como as guildas de abatedores,⁹⁷ cujo ofício constituía uma tradição que remetia a idade média.⁹⁸

Nesse sentido, é possível inferir que na historicidade da matança animal há elementos da efusão do civilizar entremeados com uma problemática que negociava um *ethos* social que, por um lado, procurava justificar a matança de animais para o consumo humano e, de outro, buscava não excluir a emergência do que se configurava por civilizado. Por exemplo, o utilitarismo que fundamentava a argumentação de grupos sociais que apontavam a crueldade de matar animais para consumo, não importando o método utilizado, ao mesmo tempo em que a preservação da vida humana justificaria a matança de animais.

Isto posto, Brantz também indica o quão complexa e intrincada se mostra a discussão das práticas de matança animal quando estas incidiam no campo

⁹⁶ BRANTZ, Op. cit.,2002.

⁹⁷ No original, butchers.

⁹⁸ BRANTZ, Op. cit.,2002; BOSI, Op. cit.,2014; LEIDERER, Op. cit.,2019

étnico-religioso, principalmente sobre práticas judaicas de abate, como o *Shehitah*. Nesse caso, parte da população que demonstrava supostas preocupações com o bem estar dos animais, potencializava seus argumentos com um elemento que décadas depois seria terrivelmente aprofundado e incendiado junto do Reichstag em 1933 e instauração do terceiro Reich, o antissemitismo.

É ainda na Europa de finais do XIX, em *Butchering and the Transformation of Work in the 19th Century: the Viennese Slaughterhouse*, Saint Marx, Nieradzik⁹⁹ aponta que a cidade de Viena na segunda metade do século XIX também manifestava o ânimo das transformações nas matanças. Naquelas circunstâncias, os abatedores vienenses teriam percebido tais reformas como interferências em práticas que eram de suas competências, de seus tradicionais ofícios.

Outro ponto central na discussão sobre as matanças foi a introdução de métodos de atordoar e matar considerados mais humanos, como o da chamada *Slaughtering Mask* – conhecida também por *Masque Bruneau*. Método que tinha como trunfo e triunfo um misto de tecnologia com apreço ético, pois um boi não poderia ver o que iria acontecer e quem o matava não precisaria ver a face do boi.¹⁰⁰ Tal técnica não era somente um novo método de atordoamento alternativo às marteladas,¹⁰¹ mas também dá indícios de novas compreensões para com os animais destinados aos matadouros.

Infere-se com isso que as novas técnicas empregadas nos matadouros indicavam uma emergente tensão em que animais que eram mortos para consumo deveriam ter algum tipo de proteção,¹⁰² novas sensibilidades que conflitavam com alguns dos supostos fundamentos materiais das sociedades humanas.¹⁰³

Se tais ações anteriormente elencadas foram desencadeadas pelos

⁹⁹ NIERADIZK, Op. cit., 2006.

¹⁰⁰ Idem, 2012.

¹⁰¹ BRANTZ, Op. cit., 2006, DIAS, Op. cit., 2009; ROCHA, Op. cit., 2015.

¹⁰² RÉMY, 2003; SMITH 2002 apud FITZGERALD, Op. cit., 2010.

¹⁰³ THOMAS, K. O homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação às plantas e aos animais (1500-1800). Tradução João Roberto Martins Filho; consultor desta edição Roberto Janine Ribeiro; consultor de termos zoológicos Márcio Martins. – São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

poderes públicos que passaram a intervir de maneira inédita, estas etapas também foram os primeiros passos de procedimentos que seriam potencializados durante a industrialização dos matadouros particulares. Nesse caso é necessário referir-se à *Chicago Union Stockyard*, inaugurada em meados do século XIX e cujos desenvolvimentos reverberariam no caso brasileiro só no princípio do século XX. A importância de contextualizar Chicago nos serve de orientação para as condições e proporções que a matança animal para consumo humano vinha tomando ao longo do século XIX.

Enquanto o matadouro público de *La Villette*, em Paris,¹⁰⁴ serviu de referencial entre meados do século XIX e início do XX na constituição das formas de matança centralizada e venda de reses em quase toda a Europa, no que dizia respeito aos matadouros públicos. Sensivelmente diferente do que ocorria do outro lado do Atlântico. Por exemplo, a *Chicago Union Stockyard*, segundo apontam Dias¹⁰⁵ e Willian Cronon,¹⁰⁶ foi da metade do XIX até a década de 1960, o maior matadouro industrial que se tem notícia e o local em que foram configuradas as principais características da matança industrial, dando um tom “paradigmático” aos matadouros que se inseriam nos processos industrializatórios.

Estabelecimentos que estiveram imersos em grandes reconfigurações socioambientais, os matadouros da *Union* não somente levaram a efeito o distanciamento das matanças, mas também foram vetores para a inauguração de ferrovias. Os trens eram utilizados para transportar porcos e bois ainda vivos até os matadouros e, posteriormente, transportar a carne para regiões distantes, utilizando-se de técnicas em que baixas temperaturas eram utilizadas na conservação da carne, algo muito similar ao que já vinha sendo utilizado na indústria da cerveja e de ostras nos Estados Unidos daquele período.

De grandiosas dimensões para o período, a *Union* tinha inicialmente uma

¹⁰⁴ FITZGERALD, Op. cit., 2010; MACLACHLAN, Op. cit., 2007; ROBICHAUD, Op. cit.,2010; ROCHA, Op. cit.,2015.

¹⁰⁵ DIAS, Op. cit.,2009.

¹⁰⁶ CRONON, Op. cit.,1991.

área de 1,29 km², utilizando as águas do *Bubbly Creek* e do Rio Chicago como receptoras de resíduos das matanças que se tornavam massivas e valendo-se de blocos de gelo que eram retirados das águas durante o inverno para serem utilizados na refrigeração da carne que era transportada em vagões.

No outro extremo das temperaturas, caldeiras eram alimentadas com lenha proveniente da região e linhas de desmontagem animal potencializavam todo o processo de desanima(liza)ção, transformando os processos de matar bois e porcos e, por fim, o processamento da carne. Aquelas linhas potencializavam o apartar dos trabalhadores de todos os estágios desanima(liza)dores, racionalizando e fracionando a mão de obra sobre um único boi ou porco que passava nas linhas de desmontagem.¹⁰⁷

Tal processo causou grande impressão em Henry Ford que, após visitar os matadouros de Chicago e conhecer as linhas de desmontagem animal, desenvolveu as chamadas linhas de montagem para aumentar a produção de veículos nas indústrias Ford.¹⁰⁸ Dos cavalos que puxavam as carruagens aos cavalos de potência dos motores, as interações entre animais não humanos e humanos, incluindo as tecnologias desses últimos, possuem densidade e complexidade ainda a serem exploradas.

Ainda, a relevância e a reverberação da Chicago Union Stockyard também se fizeram presente na literatura e no jornalismo. Foi Upton Sinclair, em *The Jungle*,¹⁰⁹ quem descreveu não somente as etapas da produção de carnes, embutidos e afins, mas também a vida dos imigrantes que, na primeira década do século XX, trabalhavam nos matadouros da *Union Stock Yard* e viviam em bairros localizados atrás das plantas de matanças. Lugares que eram caracterizados por “extrema pobreza, superlotação, delinquência e poluição ambiental”.¹¹⁰

Publicado em 1906, *The Jungle* teve desdobramentos levando a alterações

¹⁰⁷ BOSI, Op. cit.,2014; CRONON, Op. cit.,1991; DIAS, Op. cit.,2009; ROCHA, Op. cit.,2015.

¹⁰⁸ BOSI, Op. cit.,2014; RIFKIN, 1992 apud DIAS, Op. cit.,2009; FORD, H.; CROWTHER, S. *My Life and Work*. [s.l.] Doubleday, Page & Company, 1922.

¹⁰⁹ SINCLAIR, Upton. *The Jungle*. Pennsylvania State University, 2008.

¹¹⁰ FITZGERALD, Op. cit.,2010.

da legislação que dizia respeito à produção de carne nos Estados Unidos, o *Wholesome Meat Act*, mas, aquém das intenções iniciais de Sinclair, denunciar as condições de trabalho e de vida dos funcionários, não teve grandes efeitos no que dizia respeito a vida dos trabalhadores da *Union*. Ainda, foi o trabalho de Sinclair que popularizou a expressão que daria origem a famosa frase de que “do boi só se perde o berro”¹¹¹

Estes elementos, que dão a proporção dos matadouros da *Chicago Union Stock Yard*, possibilitam o direcionamento para uma análise histórica dos trabalhadores dos matadouros. O historiador Antônio Bosi¹¹² desenvolveu uma breve análise das mudanças ocorridas nas formas de trabalhar nos matadouros dos Estados Unidos e da Europa entre 1750 e 1950. Um ponto destacado é o da já apontada transição dos locais de abates e como isso interferiu nas práticas de trabalho empregadas nesses locais.

É no aspecto da mão de obra industrializada em matadouros-frigoríficos que se encontram, segundo o autor, trabalhadores já expropriados dos tradicionais ofícios das práticas de matança e que se sentiam pressionados a aceitar condições de trabalho cada vez mais precárias.

Bosi também destaca que, desde o final dos anos 1960, esta indústria vai se deslocando para regiões do interior, onde encontravam vantagens fiscais, trabalhadores sem tradição sindical, grandes quantidades de água e animais para abate. Por fim, o autor indica que o trabalho desempenhado nos frigoríficos “não conferiu o mesmo tipo de prestígio e *status* que estruturou a identidade dos açougueiros, uma identidade centrada no trabalho”.¹¹³

Ao se tratar especificamente da história dos matadouros e das práticas de desanimali(za)ção que neles ocorrem, é importante ressaltar que a produção historiográfica ainda é incipiente no que diz respeito ao caso brasileiro.

De todo modo, a produção sobre o Brasil é composta por artigos, alguns

¹¹¹ No original, hog e squeal. Em tradução direta seriam, respectivamente, porco e guincho. SINCLAIR, Upton. *The Jungle*. Pennsylvania State University, 2008.

¹¹² BOSI, Op. cit., 2014.

¹¹³ Idem, p. 103.

livros e dissertações que, como veremos, abrangem em maior ou menor dimensão questões como: reordenamento e sanitização de ambientes urbanos; relações de poder, sociais ou de trabalho dentro e fora dos matadouros; desenvolvimento científico e, mais recentemente, relações entre humanos e outras espécies animais em cidades.

Embora alguns dos trabalhos não tenham por enfoque específico os locais de matança animal para consumo humano, são estudos que denotam algo apontado por Pádua¹¹⁴ e que diz respeito à questão de que toda análise histórica remete às dimensões da história ambiental, visto que toda e qualquer ação humana ocorre em um espaço vivo, de constantes inter-relações com o mundo biofísico.

Assim, temos, por exemplo, João José Reis¹¹⁵ em *A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX*. Trabalho que explora as diversas tentativas de higienizar o ambiente urbano, ressaltando a questão da transmissão de doenças por meio do ar e apontando a emergência dos matadouros como mais um fator em uma série de elementos que seriam fontes poluidoras da atmosfera urbana do país, apesar desses locais não serem o principal objeto do autor.

Ainda no que é referente ao olhar higienizador da atmosfera urbana, temos a cidade de Campinas em finais do século XIX, que foi investigada por José Amaral da Lapa¹¹⁶ em *A Cidade: Os Cantos e os Antros*. No capítulo “Higiene e Saúde Pública”, algumas páginas são dedicadas à análise do matadouro municipal da cidade inaugurado em 1859.

Na região do nordeste brasileiro, a carestia de carne verde atrelada à salubridade e ao reordenamento do quadro urbano de Salvador, é explorada por Rodrigo Freitas Lopes (2009) em *Nos currais do matadouro público: o abastecimento de carne verde em Salvador no século XIX (1830-1873)*.¹¹⁷

¹¹⁴ PÁDUA, José Augusto. A dimensão ambiental do conhecimento histórico. Ponta Grossa: UEPG, 2014. Revista de História Regional 19(2): 457-484, 2014.

¹¹⁵ REIS, Op. cit., 1991.

¹¹⁶ LAPA, Op. cit., 1996.

¹¹⁷ LOPES, Rodrigo. Nos currais do matadouro público: o abastecimento de carne verde em

Salvador contou com dois matadouros públicos. O primeiro funcionou até 1840 e o segundo, instalado inicialmente longe do quadro urbano, funcionou até 1873, tendo seu local transferido em decorrência da ocupação populacional que houve ao seu redor.

Na esteira do que diz respeito à presença dos matadouros na historiografia, destaca-se, no caso paranaense, a dissertação de mestrado de Fernando Schinimann¹¹⁸ intitulada *A Batalha da Carne em Curitiba*. O trabalho destaca as relações sociais e de poder inscritas em um sistema de distribuição e venda de carne verde que resultou naquilo que o autor chama de sonegação no abastecimento de carne na cidade de Curitiba entre os anos 1945 e 1964, ressaltando como tais acontecimentos tinham relações com a maior escala da distribuição de carne no Brasil.

O autor não deixa de referenciar os matadouros municipais da cidade dentro da temporalidade averiguada e, apesar do trabalho não focar os espaços de matança e suas práticas, ele agrega informações que se somam à história dos matadouros e incita a curiosidade daqueles que possuem interesse na história do abastecimento de carne.

Os matadouros de Curitiba também são o enfoque em análises sobre arquitetura, urbanização, higienização e dispositivos legislatórios sobre distribuição e tributação da carne no trabalho de Elizabeth Amorim de Castro e Zulmara Clara Sauner Posse em *Os 75 anos do Matadouro Municipal do Guabirota: arquitetura, urbanização e higienismo*.¹¹⁹

Ainda no Paraná, os matadouros Públicos da cidade de Ponta Grossa entre 1888 e 1934 foram objetos de análise em *Passagens e novas fronteiras dos*

Salvador no século XIX (1830-1873). - 2009. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Salvador, 2009. Disponível em: <<https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/11232>> Acesso em 10/01/2014.

¹¹⁸ SCHINIMANN, Fernando. *A batalha da carne em Curitiba: 1945 – 1964*. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 1992.

¹¹⁹ DE CASTRO. Elizabeth Amorin; POSSE. Zulmara Clara Sauner. *Os 75 anos do Matadouro Municipal do Guabirota: arquitetura, urbanização e higienismo*. Curitiba, PR: Edição das autoras, 2015.

*abates: o Matadouro Municipal de Ponta Grossa e a historicidade dos espaços de matança animal centralizada.*¹²⁰ Pesquisa em que os matadouros municipais da cidade de Ponta Grossa ganham forma em meio as dinâmicas do ambiente urbano durante o período citado.

Embora alguns dos textos anteriormente citados em alguma medida versem uma história do trabalho em matadouros, o tema ganha mais forma e detalhes nos estudos de Célia Araújo,¹²¹ Ângela Brandão¹²² e – o já mencionado- Antônio Bosi.¹²³

Célia Araújo,¹²⁴ ao analisar o caso do matadouro-frigorífico Anglo na cidade de Barretos, São Paulo, entre 1927 e 1935, demonstra a força do caráter disciplinar daquele local para com os trabalhadores. A autora evidencia as diferentes etnias representadas por uma miríade de imigrantes e que somados aos homens e mulheres das mais variadas regiões do Brasil, encontravam trabalho em uma planta de matança que, mesmo em menores proporções, “já apresentava uma divisão em seu espaço produtivo que buscava acompanhar as novas tendências modernas e principalmente os frigoríficos estrangeiros”¹²⁵.

Afora a divisão e especialização do trabalho, existia por vezes uma diferença salarial entre funcionários de uma mesma seção do matadouro, sendo que imigrantes do leste europeu recebiam menos do que os brasileiros e as mulheres recebiam metade daquilo pago aos homens. Escala hierárquica e que repercutia inclusive no tipo de casas dos trabalhadores na vila operária.

Divisões que não foram exclusivas ao caso brasileiro, tendo sido utilizadas

¹²⁰ ROCHA, Lucas Vinicius Erichsen. *Passagens e novas fronteiras dos abates: o Matadouro Municipal de Ponta Grossa e a historicidade dos espaços de matança animal centralizada*. Ponta Grossa, 2015. 177f. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2015.

¹²¹ ARAÚJO, Célia. *Perfil dos operários do Frigorífico Anglo de Barretos -1927/1935. – 2003*. Dissertação (mestrado em História) –. Campinas, 2003.

¹²² BRANDAO, Ângela. *Memórias: frigorífico das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo em Jaguariaíva*. Curitiba: PNUD, 2000.

¹²³ BOSI, Op. cit.,2014.

¹²⁴ ARAÚJO, Op. cit.,2003.

¹²⁵ Idem, p. 48.

nos já mencionados matadouros municipais de Moscou e São Petersburgo. Nestes, além de haver diferenciação salarial e de funções entre homens e mulheres, os quartos e as casas eram menores e de pior qualidade conforme se descia na “hierarquia” de funções.¹²⁶

Dispositivos disciplinatórios que asseguravam a diferenciação para além das seções de matança nas vilas operárias. Era o caso do matadouro-frigorífico das indústrias Matarazzo, na cidade de Jaguariaíva no Paraná.¹²⁷

Assim, tanto na vila operaria de Barretos quanto no Bairro Matarazzo, no caso de Jaguariaíva, a vila dos trabalhadores era uma espécie de simulacro habitacional que, ao buscar sanar necessidades que entendemos como básicas (assistência médica, farmácia, água, esgoto) e aquelas mais específicas ao “cidadão urbanizado” (cinema, campo de futebol, tênis), tornavam possível perceber que o que emergia era sempre a potencialização do caráter disciplinar e da sutileza dos dispositivos de poder.

O enfoque socioeconômico direciona a análise de Edite Costa que ao analisar o matadouro de Santa Cruz, no Rio de Janeiro entre 1870 e 1890, versa sobre a construção e anos iniciais do local bem como sobre a história da Fazenda Imperial onde aquele local esteve instalado.¹²⁸ Ademais, e em um flerte talvez indireto com a história ambiental, a autora também explana os usos da água pela população dos arredores do então recém-inaugurado matadouro, como foi o caso da resignificação de um corpo d’água transformado em ‘vala do sangue’.

Se por um lado todo este referencial historiográfico já nos aponta um panorama em que podemos colocar, hoje, em questão a afirmação de que “a história dos matadouros é uma história não escrita”,¹²⁹ por outro, também

¹²⁶ MAZANIK, Op. cit.,2015

¹²⁷ BRANDÃO, Op. cit.,2000.

¹²⁸ COSTA, Edite Moraes. Do boi só não se aproveita o berro! O comércio das carnes verdes e a transformação socioeconômica da Fazenda de Santa Cruz com a construção do matadouro industrial (1870-1890), 2017. 160 páginas. Dissertação (Mestrado em História, Relações de Poder, Trabalho e Práticas Culturais). Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2017.

¹²⁹ LEE, Paula Young, Meat, Modernity, and the Rise of the Slaughterhouse: University Press of New England, 2008 p.2; NIERADZKI, Op. cit., 2012, p. 12.

demonstram onde talvez possamos aprofundar certos eixos temáticos.¹³⁰

EM BUSCA DE CONCEITOS TEÓRICOS QUE AUXILIEM NA HISTÓRIA DOS MATADOUROS

Nesse sentido, e por mais que sempre seja cristalino a necessidade de um tratamento cuidadoso dos conceitos, é preciso enfatizá-los. Haja visto que em nosso caso existe a necessidade de desenvolver uma tópica conceitual, e potencializando uma premissa de Paul Veyne, que irá buscar alianças que possam dialogar com a historiografia existente sobre o tema e com isso dar corpo a uma escrita da história dos matadouros em um mundo vivo. Isto posto, passemos a evidenciar quais são as coordenadas de toda nossa operação historiográfica.¹³¹

De viver no mundo e da cognição nas ciências humanas

O mundo biofísico é dotado de historicidade e hoje novas percepções de estar e viver junto no mundo emergem, reorganizam o social e reagregam associações entre espécies humanas e não humanas, bem como percepções sobre o mundo biofísico. Assim, pode-se falar em uma virada epistemológica, e talvez também ontológica,¹³² que pode ser visualizada em uma diversidade de campos acadêmicos e práticas cotidianas.

É nesse sentido que podemos indicar: as relações entre os chamados animais de estimação e a humanização dos mesmos,¹³³ a pecuária e sua relação com a biodiversidade e ecossistemas, o estatuto simbólico construído para certas

¹³⁰ Não estamos afirmando que a literatura científica antes mencionada tenha incorrido em equívocos ou “esquecimentos”, são trabalhos integrantes de matrizes disciplinares específicas e com objetivos específicos. Quem apontará os “esquecimentos” deste trabalho que (caso ainda guarde alguma relevância) a escrita da história apontará no futuro?

¹³¹ CERTEAU, Michel. A Operação Historiográfica. In: A Escrita da História. tradução de: Maria de Lourdes Menezes. 2. ed., 5. reimpr. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 2010.

¹³² PICKERING, Andrew. The Ontological Turn. Taking Different Worlds Seriously. Social Analysis, Volume 61, Issue 2, Summer 2017, 134–150

¹³³ SEGATA, Op. cit., 2014

espécies animais quando destinadas ao consumo humano,¹³⁴ dos representantes da indústria de proteína animal¹³⁵ e dos opositores da mesma,¹³⁶ nos estudos acerca da linguagem e da literatura,¹³⁷ a etologia iniciada por Konrad Lorenz e que hoje se constitui como uma verdadeira ciência de afectos¹³⁸ ao reconhecer “complexas formas de interação, comunicação e expressão emocional intra e interespecífica, desde primatas até aos cetáceos.”¹³⁹

Tudo que foi anteriormente evidenciado possui historicidade e constitui somente uma parte da constelação de saberes que levam em conta os animais não-humanos. Apesar disso, esses saberes ativam o olhar do historiador no reconhecimento de espessuras temáticas que podem estimular análises do passado e assim compreender aquilo que delineou o caminho para os mais diversos elementos do presente. Elementos que, por sua vez, estão em agenciamento¹⁴⁰ com nosso mundo contemporâneo.

Nosso trabalho será o de traçar a historicidade não somente das relações entre diferentes espécies, mas também o de buscar multiplicar e desfazer a linearidade de marcos fronteiriços.¹⁴¹ Ou seja, pensar o ambiente urbano com a presença das espécies animais consideradas comestíveis, tendo por pedra

¹³⁴ DIAS, Op. cit.,2009.

¹³⁵ SORDI, Op. cit.,2013.

¹³⁶ ROCHA, Op. cit., 2015, p.11.

¹³⁷ MACIEL, Op. cit.,2011; BOEHRER, Bruce. Shakespeare Among the animals: nature and society in the drama of early modern England. New York, Palgrave, 2002; GIORGI, Gabriel. Formas comuns. Animalidade, literatura, biopolítica. Tradução: Carlos Nougué. Rocco. 1a. edição. Rio de Janeiro. 2016

¹³⁸ LORENZ, Konrad. Os fundamentos da etologia. São Paulo: UNESP, c1993. 466 p. (Biblioteca básica) ISBN 85-7139-096-7; ULPiano, Claudio. Aula 7 - 01/02/1995 - A potência não orgânica da vida; WAAL, Franz de. A Era da Empatia. Companhia das Letras. 2010.

¹³⁹ LEWGOY, Bernardo; ALBERNAZ, Lady Selma. Apresentação In: Dossiê: Animais e Humanos. Revista ANTHROPOLÓGICAS, ano 17, volume 24(1): 2013.

¹⁴⁰ ROLNIK, Suely. Ninguém é deleuziano. Entrevista a Lira Neto e Silvio Gadelha, publicada com este título in O Povo, Caderno Sábado: 06. Fortaleza, 18/11/95; com o título “A inteligência vem sempre depois” in Zero Hora, Caderno de Cultura. Porto Alegre, 09/12/95; p.8; e com o título “O filósofo inclassificável” in A Tarde, Caderno Cultural: 02-03. Salvador, 09/12/95. Disponível em: <<https://www.pucsp.br/nucleodesubjetividade/Textos/SUELY/ninguem.pdf>> Acesso em: 17/05/2019.

¹⁴¹ DERRIDA, Op. cit.,2002;

angular os matadouros, locais onde diversas espécies são mortas para o consumo de proteína por parte da espécie humana.

A necessidade de alianças disciplinares e da atualização do olhar do pesquisador é permeada, mas não somente, pela chamada crise dos grandes paradigmas explicativos como o estruturalismo, o qual “pensava que as aptidões perceptivas do ser humano deviam ser procuradas exclusivamente na esfera cultural” e que seriam nas aptidões linguísticas que se poderia encontrar o discriminador que separa o ser humano do resto do mundo, animal e vegetal.¹⁴²

Esse tipo de “virada” foi chamada por François Dosse¹⁴³ de “humanização das ciências humanas” e, apesar do historiador francês não afirmar, reverberam premissas da História Ambiental.

Por exemplo, refletir sobre conceitos consolidados, como o de *sociedade*, pode evidenciar pelo menos duas questões principais: uma diz que o conceito de *sociedade* em certa maneira está esgotando sua potencialidade explicativa,¹⁴⁴ e outra se vale de uma constelação de disciplinas “repensadas pelas ciências cognitivas que permite refletir de maneira nova sobre o social: a etologia, a primatologia, a teoria da cognição social...¹⁴⁵”

Levando em conta que foi apontado até aqui, podemos avançar um pouco mais em parte de nossas premissas. Como afirma Adriana Azevedo,

Somos seres complexos e nossas experiências não ocorrem de forma pura, no sentido de um domínio ser estanque e encapsulado a ponto de não sofrer ou gerar influências sobre os outros. Toda a história de nossas interações com o ambiente e com os demais indivíduos nos predispõe a vivenciarmos os processos de forma peculiar.¹⁴⁶

¹⁴² Idem

¹⁴³ DOSSE, François. O Império do Sentido. São Paulo, 2003.

¹⁴⁴ STRATHERN, Marilyn. O conceito de sociedade está teoricamente obsoleto? In: O efeito etnográfico e outros ensaios. São Paulo. 2014

¹⁴⁵ DOSSE, François. Op. cit., 2003. p. 100

¹⁴⁶ AZEVEDO, Op. cit., 2006. p.20. Outrossim, é importante evidenciar que o trabalho de Azevedo é desenvolvido no sentido de produzir um olhar gramatical cognitivo sobre narrativas orais, dentro da perspectiva cognitiva dos estudos linguísticos, tomando por base a inter-relação entre linguagem, outras habilidades e processos cognitivos humanos. Ou seja, tendo por base o aporte teórico da autora, visamos dar uma nova fundamentação para a leitura das narrativas dos viajantes enquanto fonte historiográfica e sempre levando em consideração pressupostos epistemológicos

Ora, viver no mundo é um processo cognitivo, o qual não somente é central para as ciências cognitivas como também para os historiadores ambientais. Esses últimos, para incorporar o tema da cognição, podem arregimentar cientistas como Francisco Varela e Humberto Maturana.

Por mais que a composição das ideias de Francisco Varela seja conhecida mais por conta de seu trabalho com Humberto Maturana,¹⁴⁷ a filiação de Varela com as ciências cognitivas e com a fenomenologia é melhor evidenciada quando cartografamos sua trajetória de pensamento. Varela tinha vínculos profundos com os trabalhos de Maurice Merleau-Ponty¹⁴⁸ e com a maneira pela qual este compreendia o mundo enquanto inseparável da subjetividade.¹⁴⁹ É com base neste sentido de cognição e subjetividades inerentes ao mundo que temos coordenadas que refletem “uma história das sensibilidades, a qual não pode ficar confinada aos limites da disciplina histórica.”¹⁵⁰

É nessa direção que podemos construir uma aliança com Paul Ricoeur e assim perceber como ele está alinhado a escrita dos historiadores ambientais, cujas fundamentações epistemológicas, em sua maioria, buscam a superação de elementos dualistas cartesianos.

Nesse sentido de superação do cartesianismo, a contribuição de Paul Ricoeur “tem como efeito no projeto hermenêutico colocar definitivamente fim ao ideal cartesiano, fichteano e, também de certa forma husserliano, de uma transparência do sujeito para ele mesmo”.¹⁵¹ Este projeto de Ricoeur, que não deixa de lado a contribuição da filosofia analítica e do pensamento anglo-saxão

do campo da História Ambiental.

¹⁴⁷ MATURA, Humberto.; VARELA, Francisco. A árvore do conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana. São Paulo: Palas Athena, 2010.

¹⁴⁸ Autor cuja contribuição para ciências humanas foi apresentada em outros textos: CAPALBO, Creusa. Fenomenologia e ciências humanas. Rio de Janeiro. 1987; Da relação de Francisco Varela com a fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty: DOSSE. François. O Império do Sentido. São Paulo, 2003.

¹⁴⁹ MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. São Paulo. 1999. P. 543.

¹⁵⁰ DOSSE, François. Op. cit.,2003, p.332

¹⁵¹ RICOEUR. Du texte à l'action apud DOSSE, Op. cit.,2003, p. 184

mesmo em meio à efervescência estruturalista,¹⁵² apresenta uma espécie de epistemologia mista onde há “um entrelaçamento de objetividade e subjetividade, de explicação e compreensão.”¹⁵³

Os trabalhos de Paul Ricoeur, assim, integram a dimensão pragmática e cognitiva das ciências humanas quando estas apontam “para novas relações, pacificadas, com a filosofia¹⁵⁴”. Assim, e com isto em mãos, podemos então alinhar seu trabalho com o de um historiador que nunca deixou de lado a filosofia, Paul Veyne.

Embora Ricoeur não acompanhe o desconstrutivismo de Michel Foucault¹⁵⁵ e Paul Veyne, os quais que se inspiraram em Nietzsche,¹⁵⁶ isso não é empecilho para aproximar os pontos não conflitantes da composição de ideias de cada um desses autores.

O que levamos em conta, e que aparece tanto em Paul Veyne quanto em Paul Ricoeur, são as considerações sobre a dimensão cognitiva do trabalho do historiador, o local e o tempo em que este escreve e o entrelaçamento de objetividade e subjetividade que podem ser colocadas à disposição na produção de novas narrativas sobre o passado quanto na busca da superação do cartesianismo na escrita da história. Ademais, tudo até aqui citado compõe a produção de uma *enkratéia* (estética da existência)¹⁵⁷, prática criativa que pode

¹⁵² DOSSE, François. Op. cit. Passim; Idem. História do Estruturalismo. Vol.2. O canto do cisne – de 1967 aos nossos dias. 2010 p. 69-72.

¹⁵³ DOSSE, François. Op. cit.,2003. p. 326

¹⁵⁴ DOSSE, François. Op. cit.,2003. p. 17

¹⁵⁵ Idem. Da História às Histórias. Ibidem, 2007. p. 324-325; A contribuição dos trabalhos de Michel Foucault já é familiar aos historiadores (embora tenha sido muitas vezes realizada em meio a conflitos epistemológicos nem sempre reconhecidos), porém, o mesmo não pode ser afirmado sobre a epistemologia da história de Paul Veyne, um historiador cujos trabalhos tiveram claras inspirações foucaultianas. Ver: DOSSE, François; História do Estruturalismo. Vol.2. O canto do cisne – de 1967 aos nossos dias. 2010.

¹⁵⁶ DOSSE, François. Idem. 2003. P. 338

¹⁵⁷ DOSSE, François. Capítulo 31 – A volta do recalcado: O sujeito, In: História do Estruturalismo vol. 2. Bauru, SP; EDUSC, 2007; Para uma percepção diferente acerca da trajetória de Michel Foucault e de como não há um retorno do sujeito, mas sim, novas formas de tratar os processos de subjetivação ver: DELEUZE, Gilles. As dobras ou o lado de dentro do pensamento (subjetivação) In: Foucault. São Paulo: Brasiliense, 2005. 5º Reimpressão; FOUCAULT, Michel. "A ética do cuidado de si como prática da liberdade". In: Ditos & Escritos. V - Ética, Sexualidade, Política. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010; Idem. História da sexualidade 2: o uso dos

plasmar a escrita da história.

Porém, como podemos desenvolver esta escrita da história?¹⁵⁸

Tópica conceitual

Paul Veyne afirma que a história seria um saber de pura positividade. Nesse sentido, a contenda sobre a escrita da história e seu caráter narrativo,¹⁵⁹ que também reverberou na história ambiental¹⁶⁰, era por Veyne *resolvida* “não por meio de uma solução de compromisso que situaria o conhecimento histórico entre a ficção e a ciência, mas pela definição da história como um saber que possui uma positividade própria”.¹⁶¹

Enquanto saber positivo e de pura potência, o saber historiográfico ganharia corpo por meio de dois elementos essenciais para a escrita da história em sentido Veyniano: a tarefa narrativa e a tarefa teórica do conhecimento histórico. Como parte dessa dupla tarefa, teríamos aquilo que seria chamado de tópica conceitual. Esta seria um aparato teórico-metodológico que visa salientar a importância da singularidade dos conceitos para com o trabalho de escrita enquanto “um dispositivo de procura da especificidade das ações representadas”¹⁶².

Para o nosso caso, a investigação e a produção da história dos matadouros precisa mobilizar determinados conceitos tais como: desanima(liza)ção, práticas de matança, matadouro, frigorífico, reordenamento urbano, sistema complexo, disciplinarização, racionalização, higienização, animais não humanos, ambiente e outros mais desde que sempre tendo em consideração os variáveis contextos de

prazeres. 13.ed. Rio de Janeiro: GRAAL, 2009; ULPiano, Claudio. ENKRATEIA – Estética da Existência. 1995. p. 13 COCCO, Giuseppe. MundoBraz: o devir-mundo do Brasil e o devir-Brasil do mundo. -- Rio de Janeiro: Record, 2009; PÉLBART, Peter Pal. A Vertigem por um fio. Políticas da subjetividade Contemporânea. Iluminuras – São Paulo. 2000.

¹⁵⁸ VEYNE, Paul. Op. cit., 1998

¹⁵⁹ WHITE, Hayden. Trópicos do discurso: ensaios sobre a crítica da História. São Paulo Edusp, 1994.

¹⁶⁰ CRONON, Op. cit.,1996.

¹⁶¹ COSTA LIMA, 1988, p.86-7 apud Cardoso Junior, Op. cit.,2003 p. 207.

¹⁶² CARDOSO JÚNIOR, Op. cit.,2003, p.107.

enunciação e os campos problemáticos originários.¹⁶³

A tópica dos conceitos à maneira de Paul Veyne tem íntima relação com o presente do pesquisador, pois a visão deste “resulta mais enriquecida posto que ele dispõe de um fundo cultural.”¹⁶⁴ Ou seja, nossa tópica conceitual é composta com base em alianças fundamentas por um fundo cultural cognitivamente produzido no presente, o qual não nos possibilitar ignorar toda a constelação do conhecimento até aqui mencionado.

Em tratando de um trabalho de história, nossas alianças intensivas serão com diferentes campos historiográficos e em meio a estes que buscaremos somar premissas que nos convidam a atualizar nossos olhares dentro do mundo para realizar novas leituras sobre o passado.

Desanima(liza)ção

Antes de detalhar nossa inserção em diferentes campos historiográficos, porém, é fundamental ressaltar um dos conceitos mencionados acima, pois ele é fundamental para nossa análise e definiu o próprio título da tese.

Para haver carne-alimento, em algum momento e espaço específicos, um animal precisou morrer. Para esta afirmação, praticamente tautológica, quando se trata de matadouros deve-se salientar que o distanciamento entre a carne-alimento e o animal do qual a carne foi retirada é efetivado por meio da desanima(liza)ção.

Este conceito é referente a uma articulação de duas etapas referidas por Noëlle Vialles¹⁶⁵ como *desanimação* (imobilizar, atordoar, suspender, sangrar e matar, ou seja, remover a vitalidade) e *desanimalização* (extinguir os sinais de animalidade ao cortar em pedaços a carcaça do animal). Entretanto, por serem efetivados sobre um mesmo animal, em um mesmo matadouro e/ou linhas de

¹⁶³ DIAS, Op. cit.,2009; FITZGERALD, Op. cit.,2010; OTTER, Op. cit.,2006; ROCHA, Op. cit., 2015; VIALLES, Noëlle, Op. cit.,1994

¹⁶⁴ CARDOSO JÚNIOR, Op. cit.,2003. P.101

¹⁶⁵ VIALLES, Op. cit.,1994

desmontagem animal,¹⁶⁶ serão por mim associados em único conceito para dar maior força teórica e narrativa à pesquisa: desanima(liza)ção.

O conceito de desanima(liza)ção e suas variações serão utilizados como uma forma de se referir aos processos que um boi ou porco era acometido nos matadouros municipais a fim de serem transformados em carne para consumo humano. Ademais, nossa reformulação e ampliação dos usos iniciais do conceito - de certa forma também presente em outras pesquisas recentes-¹⁶⁷ é utilizada em nossa tópica conceitual com o objetivo de potencializar nosso projeto historiográfico.

Apesar de ser durante o início da industrialização da produção de carne que a desanima(liza)ção emerge em toda sua potencialidade, por meio das linhas de desmontagem da *Chicago Union Stockyard*¹⁶⁸, o conceito é uma maneira de se referir às diferentes formas empregadas para matar animais visando o consumo e, em nosso caso, as reses em matadouros públicos.

Em relação à historicidade dos matadouros, o termo permite acoplar as variações técnicas empregadas na história desses locais, ou seja, a partir dele é possível indicar os mais variados métodos de matança,¹⁶⁹ suas respectivas transformações e especificidades em temporalidades específicas.

Desenvolver uma história do consumo de materialidades animais no Rio de Janeiro do século XIX, período em que ocorreram excepcionais transformações nas práticas de desanima(liza)ção e na ordenação da cidade e de seus habitantes (humanos ou não), permite conhecer parte da densidade da história do consumo da carne, parte daquilo que deu passagem ao estado atual nas relações da

¹⁶⁶ Onde desanimação e desanimalização ganham forma.

¹⁶⁷ STERCKX, Roel; SIEBERT, Martina; SCHÄFER, Dagmar. (Org). (2018). *Animals through Chinese History: Earliest Times to 1911*. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108551571

¹⁶⁸ CRONON, op.cit.,1991; DIAS, Op. cit.,2009.

¹⁶⁹ Na bibliografia estrangeira, o termo é usado para tornar inteligível uma tradução de sentido equivalente ao termo *butchering* ou *slaughtering* e, não obstante, como uma forma de não tratar matança e abate como sinônimos, evidenciando assim a singularidade e o sentido que cada uma dessas palavras incorpora. Sobre isso ver também a nota

espécie humana com outras espécies animais e com o mundo em uma perspectiva histórica. Algo que pode ser conectado com a produção de políticas terrestres na época do Antropoceno.¹⁷⁰

Ao modo de Spinoza, o polidor de lentes que no mesmo século de René Descartes já afirmava que criador (Natureza Naturante) e criatura (Natureza Naturada) são imanentes, buscamos compreender a história como algo que ganha densidade e aprofunda sua relevância quando “perde” a exclusividade humana do devir no Tempo e abraça o devir da vida no devir do mundo. Fluindo no rio do Tempo.

DIÁLOGOS: APROFUNDANDO A INTERDISCIPLINARIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DO TEMA

História Ambiental

É um campo que pode ser definido como parte de “um esforço para trabalhar analiticamente, de forma aberta, dinâmica e interativa, três dimensões básicas que se mesclam na experiência concreta das sociedades”:¹⁷¹ ecologia, relações socioeconômicas e cognição/cultura¹⁷². Tridimensionalidade próxima daquela que Félix Guattari identificou em *As Três Ecologias*¹⁷³ como ecologia social, ecologia mental e ecologia ambiental, todas inscritas dentro de uma disciplina de teor ético-político chamada *Ecosofia*.

De todo modo, a História Ambiental redimensiona o tempo dos historiadores com a necessidade de pensar simultaneamente o tempo humano, o tempo biológico, o tempo geológico e o tempo cosmológico,¹⁷⁴ de forma que tais elementos colocariam a sociedade em interação com a natureza. Ainda, é um

¹⁷⁰ LATOUR, Bruno, *Down to Earth: Politics in the New Climatic Regime*, Cambridge, UK: Translated by Catherine Porter, 2018.

¹⁷¹ PÁDUA, José Augusto. *As bases teóricas da História Ambiental*. Estudos Avançados. 2010, p.94.

¹⁷² Idem

¹⁷³ GUATTARI, Félix. *As três ecologias*. Campinas, SP: Papyrus, 2008. 56 p.

¹⁷⁴ Sobre uma tese muito instigante sobre o cosmo e o tempo, ver: NOVELLO, Mario. *Do Big Bang ao Universo Eterno*. 2º edição. Rio de Janeiro. Zahar. 2010.

saber que se mostra extremamente atual, pois ao buscar evitar que a história humana seja escrita ou percebida como separada do mundo vivo, a história ambiental se encontra alinhada às “ciências cognitivas que nos lembram de que o homem é um ser “bio-antropo-sócio-lógico”¹⁷⁵.

Refinando tal postulado, quando se trata de compreender a historicidade da ação humana em sua constante relação com o mundo biofísico, não se deve reduzir as análises históricas ao biofísico, “mas de incorporá-lo de maneira forte – junto com outras dimensões econômicas, culturais, sociais e políticas – na busca por uma abordagem cada vez mais ampla e inclusiva de investigação histórica.”¹⁷⁶

Assim, gostaríamos de contribuir com a epistemologia da História Ambiental ao afirmar que esta se dedica à materialidade da vida e da vida na materialidade do mundo, sempre considerando a historicidade de ambos, ao mesmo tempo em que permite pensar a espécie humana e sua história não mais com base no chamado paradigma flutuante.¹⁷⁷ Ou seja, relações entre humanos, animais não humanos e ambientes sempre ocorrem de maneira performativa¹⁷⁸ e histórica.

Não se trata de entender a afirmação anterior como um tipo de circularidade, holismo, processo dialético¹⁷⁹ ou sistémismo carente de densidade, mas sim de reconhecer que estamos tratando de regimes associativos em que não se ignora o cultural para se pensar um materialismo bruto ou, por outro lado, um culturalismo bruto em que se ignora o material.¹⁸⁰

¹⁷⁵ MORIN, Edgar. *Le paradigme perdu. La nature humaine*. Paris: Seuil, 1973 apud Dosse, François. *Parte V – As representações; Capítulo 18 – As representações mentais: A orientação cognitivista* In: *O Império do sentido*. p. 239.

¹⁷⁶ PÁDUA, José Augusto. *Op. cit.*, 2010. p.94

¹⁷⁷ Idem.

¹⁷⁸ PICKERING, Andrew. *Poiesis in action: doing without knowledge*. Conference Paper. July 2017
Idem. *The Ontological Turn. Taking Different Worlds Seriously*. *Social Analysis*, Volume 61, Issue 2, Summer 2017, 134–150; Idem. *Being in an environment a performative perspective*. *Natures Sciences Sociétés*. 21, 77-83 (2013). EDP Sciences 2013

¹⁷⁹ BENNETT, Tony; PATRICK, Joyce. *Material Powers: introduction* In: *Material Powers. Cultural Studies, History and the material turn*. Routledge, 2010; FROW, John. *Matter and materialism: a brief pre-history of the present*. In: *Material Powers: introduction* In: *Material Powers. Cultural Studies, History and the material turn*. Routledge 2010, p. 25-38.

¹⁸⁰ BENNETT, Tony; JOYCE, Patrick. *Material powers: cultural studies, history and the material turn*.

Podemos então aliar o acima exposto com a História Ambiental, cujo “o desafio analítico é o de superar as divisões rígidas e dualistas entre natureza e sociedade, em favor de uma leitura dinâmica e integrativa fundada na observação do mundo que se constrói no rio do tempo”¹⁸¹.

Deste modo, não há dentro e não há fora. Existem “somente” agenciamentos, instantes¹⁸² em que há interação onde “os fenômenos são a inseparabilidade ontológica da agenciabilidade *inter-acional* dos ‘componentes’¹⁸³”. Inicia-se por compreender a performatividade das coisas no mundo ao que, e para nossos fins, também se ativa a percepção da historicidade ao que acontece “com os climas, os animais, as plantas, os vírus, os neurônios, as partículas e os átomos.”¹⁸⁴ Ademais, isto pode ser alinhado à perspectiva Cosmopolítica¹⁸⁵ e à História Ambiental.

Por exemplo, no caso do Brasil pode-se propor uma cosmopolítica do presente fundamentada em um materialismo radical e imanentista,¹⁸⁶ perspectiva que já era virtualmente encontrada nas cosmologias ameríndias.¹⁸⁷ Nesse sentido

London; New York: Routledge, 2010. xii, 215 p.

¹⁸¹ PÁDUA, Op. cit., 2010. p. 97.

¹⁸² ULPIANO, Claudio Pensamento: Lucrécio e Espinoza. Aula de 16/06/1994; Idem. Sínteses do tempo. O jardim dos caminhos que se bifurcam - Aula de 21.07.1994; Idem. O pensamento de Deleuze ou a Grande Aventura do Espírito. 1998. LATOUR, Bruno. Cogitamus. Editora 34. 2016.

¹⁸³ “Rather, phenomena are the ontological inseparability of agentially intra-acting ‘components’”. BARAD, Karen. Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of how matter comes to matter. 2003, p. 815. Barad usa, ao que me parece, de um neologismo, a palavra intra-acting. Esta palavra, que soa muito similar a interacting (interação), compõe a fundamentação da pesquisadora no sentido exposto pela citação aqui utilizada. Entretanto, preferi traduzir intra-acting para interação (e não inter-ação) em vista do desconhecimento do conceito na língua portuguesa, para evitar confusões acerca da tradução do termo quando transliterado com base nas normas ortográficas da nossa língua e para contar com o uso de uma palavra muito mais familiar aos leitores que falam português, facilitando assim a compreensão daquilo que é proposto e da imagem do pensamento que pretendo construir.

¹⁸⁴ LATOUR, Op. cit., 2016. Editora 34. P. 162.

¹⁸⁵ Compreensão de que a política - enquanto prática estritamente humana - e “cosmos” - enquanto algo estritamente das coisas - não estariam isolados. STENGERS, Isabelle. A invenção das ciências modernas. -- São Paulo: Ed. 34, 2002.

¹⁸⁶ COCCO, Op. cit., 2009.

¹⁸⁷ CASTRO, Eduardo Viveiros de. Filiação intensiva e aliança demoníaca. Novos Estudos. CEBRAP. 77, março 2007 pp. 91-126; Idem. Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio. MANA 2(2):115-144, 1996.

a historiografia ambiental brasileira poderia contribuir na constituição de políticas do presente ao analisar tais processos no tempo e evidenciar que, imanente à escrita da História Ambiental, está o desejo de trabalhar com a historicidade visando formas não dualistas das relações entre cultura e natureza, de modo que análises do passado estariam imantadas em desdobramentos práticos no presente.

De todo modo, é nesse sentido de aprofundamento da escrita historiográfica com a densidade do mundo que podemos delinear alianças com a escrita da história de Paul Veyne. Para o historiador francês, os acontecimentos interessam por sua originalidade e individualidade. Por conta disso, “a história pode ser tanto relativa a acontecimentos naturais, conforme estes sejam tomados em sua individualidade, quanto a acontecimentos humanos, e pela mesma razão.”¹⁸⁸ Ou seja:

[...] a individualização do fato pela dimensão temporal, em reforço ao que já foi indicado, mostra que não existe um corte entre a história humana e a história natural. Tanto em um caso como em outro o objeto pode ser definido como estando instalado no seio da diferença temporalmente marcada.¹⁸⁹

Paul Veyne não só parece destacar a individualidade temporal do mundo vivo em sua complexidade como acena em direção a uma epistemologia da história que flui em direção à proposta dos historiadores ambientais. Ou seja, mostrar que os humanos dependem do mundo para “fazer sua própria história.” Perspectiva que não é desarvorada ou disparate científico,¹⁹⁰ pois, “mais do que nunca a natureza não pode ser separada da cultura e precisamos aprender a pensar "transversalmente" as interações entre ecossistemas, mecanosfera e

¹⁸⁸ CARDOSO JUNIOR, Op. cit., 2003. p. 28

¹⁸⁹ Idem. P. 31.

¹⁹⁰ LESTEL, Dominique. As origens animais da cultura. Instituto Piaget. 2001; NEVES, Walter, Alves; RAPCHAN, Eliane Sebeika. Primatologia, culturas não humanas e novas alteridades. Scientiæ Studia. 2014; MLEKUZ, Dimitrij. The birth of the herd. Society & Animals. 2013; PAGNOTTA, Murillo. A atribuição de cultura a primatas não humanos: a controvérsia e a busca por uma abordagem sintética. São Paulo. 2012. Outrossim, Emanuele Coccia indica vários estudos neste sentido, para isso ver a nota de rodapé 16 em: COCCIA, Emanuele. Mente e matéria ou a vida das plantas. Revista Landa. Vol. 1 N° 2 (2013) p. 204.

universos de referência sociais e individuais.”¹⁹¹

Reconhecendo que o devir no Tempo não é privilégio humano, a densidade potencial da história ambiental e que seu conhecimento no presente pode servir de atualização ao olhar do historiador sobre o passado, vamos então passar a um aprofundamento da nossa aliança e tratar daquele ambiente que é considerado humano, demasiadamente humano. As cidades.

História ambiental urbana ou o sistema-cidade

A Khôra delimitou as fronteiras da pólis grega: ao centro um muro de pedras tendo de um lado rebanhos e trabalhadores cultivando o solo e, do outro, lado a Ágora, a Acrópole e o nascimento da filosofia ocidental como prática de “um discurso *peri tês physeôs* ou *peri kosmou*.”¹⁹²

Aquedutos romanos abastecendo as cidades, inundando termas e banhos coletivos que eram regados por água e discussões políticas; o Grand Bazaar de Istambul com seu burburinho de viajantes e comerciantes que ao buscarem linho, trigo e sementes, não somente praticavam o comércio, como mestiçavam o conhecimento de diferentes regiões.¹⁹³

No “velho novo mundo”, muito antes da chegada dos europeus, os ancestrais dos astrônomos Maias já olhavam para os céus de Tikal; no Crescente Fértil, a agricultura era inventada duas vezes¹⁹⁴ e disseminada para África, Eurásia e Índia; em Xi’an, não só um exército de terracota ainda hoje guarda o corpo de um antigo Imperador, mas seus habitantes ao longo dos séculos guardaram segredo sobre como, antes do surgir da crisálida, obtinha-se uma fibra de interesse para comerciantes da África, Europa e Oriente Médio.

¹⁹¹ GUATTARI, Op. cit.,2008. p.25

¹⁹² COCCIA, Op. cit.,2013. p. 198.

¹⁹³ SERRES, Michel. Legendas da Ciência. Mestiçar. 1996.

¹⁹⁴ LAZARIDIS, Iosif.; NADEL, Dani.; ROLLEFSON, Gary; et al. The genetic structure of the world's first farmers. bioRxiv, 2016. Disponível em: <<http://biorxiv.org/content/early/2016/06/16/059311.abstract>>. Acesso: 30/11/2017; CALLAWAY, Ewen. Farming invented twice in Middle East, genomes study reveals. Nature. Junho/2016. Disponível:<<https://www.nature.com/news/farming-invented-twice-in-middle-east-genomes-study-reveals-1.20119>> Acesso: 21/06/2016

Séculos depois, muralhas de pedra separariam e protegeriam cidades medievais das quais pequenas populações¹⁹⁵ descobriam novas necessidades e arroteavam florestas (por muito tempo seus limites geográficos)¹⁹⁶ cujo solo depois era revolvido com o então novíssimo arado; pouco mais de 100 pequenas ilhas seriam pouco a pouco habitadas naquilo que hoje é Veneza, e que atualmente corre o risco de ser engolida pelas águas; no estuário do Rio Tejo mal se sabia que do outro lado daquela imensidão de água seria, séculos depois, encontrado outro velho mundo, “exatamente como algum império remoto, antigo, com suas origens míticas [...]”¹⁹⁷

Notemos o quanto do chamado ‘mundo material’ - rios, terracota, seda e aquedutos - está presente em complexas interações nos ambientes supracitados. Alguns dos quais, ambientes urbanos e cidade que, enquanto sistemas complexos¹⁹⁸ não lineares e imprevisíveis, sempre funcionaram por meio de metabolismos, fluxos, taxas de crescimento e consumo energético.

Para Lewis Mumford, a cidade é local de positividade. Ambiente fértil para viver uma boa vida e aglutinador da criatividade pelo fato de ser espaço de junção e encontro, isto desde os primeiros agrupamentos humanos.¹⁹⁹

Ao observar a historicidade das cidades, desde os primeiros agrupamentos e suas *quase-cidades*, chegamos às reformas do século XIX²⁰⁰ quando as cidades não só foram saneadas pela emergência dos biopoderes, como também, de alguma forma, colocariam em funcionamento um projeto esboçado dois séculos antes por René Descartes. É o caso da segunda parte de O Discurso do Método, sobre “os fundamentos seguros do pensamento tomando por paradigma a

¹⁹⁵ LE GOFF, Jacques. As raízes medievais da Europa. Petrópolis: Vozes, 2011

¹⁹⁶ HARRISON, Robert Pogue. Forests The Shadow of Civilization. University of Chicago Press, 2009.

¹⁹⁷ DEAN, Warren. A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica Brasileira. 2013. p. 37

¹⁹⁸ NICOLIS, Gregoire. Foundations of complex systems: nonlinear dynamics, statistical physics, information and prediction. New Jersey: World Scientific, c2007.

¹⁹⁹ MUMFORD, Lewis. A cultura das cidades. Tradução Neil R. da Silva. Belo Horizonte: Itatiaia, 1961.

²⁰⁰ SENNET, Richard. A carne e a pedra. Rio de Janeiro, São Paulo Record, 2003.

fundação da cidade”²⁰¹.

Se além da floresta do erro haveria “a terra prometida da razão”²⁰², para chegar a esta deveriam ser erigidas cidades verdadeiramente cartesianas “segundo a razão universal e solitária de um único e esclarecido arquiteto-filósofo, o eu do *cogito*, que rejeita a contingência do acaso, do tempo e da história”²⁰³:

Assim, as antigas cidades, tendo sido no começo apenas aldeias, e se transformando com o passar do tempo em grandes cidades são comumente tão mal proporcionadas em comparação com as praças regulares que um engenheiro traça à sua vontade, numa planície, que, embora considerando seus edifícios separadamente, neles encontraremos amiúde tanta ou mais arte do que naqueles das outras; entretanto, ao vermos com estão dispostos, um grande aqui, um pequeno ali, e como tornam as ruas curvas e desiguais, diríamos que é mais o acaso do que a vontade de alguns homens, usando da razão, que assim os dispôs.²⁰⁴

A proposta de Descartes não se encaixa em nossos propósitos, pois evidencia que a matriz de pensamento cartesiana entende o acaso e a contingência como adversários da razão. Assim, no sentido do acaso, do tempo e da história para pensar a história das cidades, trabalhar a cidade enquanto um sistema complexo parece ser uma alternativa atraente, principalmente quando a própria ideia de sistema indica que os mais diversos elementos estão conectados e em interação.

Entretanto, somente escrever que algo é um sistema ou complexo não é o bastante.

As cidades não são cristais

O uso dos conceitos de sistema e complexidade²⁰⁵ não devem se resumir

²⁰¹ PÉLBART, Peter PaI. A VERTIGEM POR UM FIO. Políticas da Subjetividade Contemporânea. Editora Iluminuras. São Paulo – SP. 2000. p. 43.

²⁰² HARRISON, Op. cit., 1992 P. 107

²⁰³ PÉLBART, Op. cit.,2000. p. 43.

²⁰⁴ DESCARTES, René. Discurso do método. Tradução: Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2001. P.15-16

²⁰⁵ Dos sistemas aos sistemas-complexos são pelo menos seis décadas de pesquisas. Especialmente quando as teorias dos sistemas se encontram com as teorias da complexidade.

aos atalhos retórico, teóricos ou, como ressalta Murray Gell-Mann, mecanismos literários que sendo utilizados sem a necessária cautela podem transformar conceitos úteis (como complexidade) em clichês sem espessura significativa.²⁰⁶

Nesse sentido, devemos destacar dois autores que considero importantes para a fundamentação teórica da história ambiental nas suas mais diversas frentes: Humberto Maturana e Francisco Varela.

Ambos desenvolveram encontros que resultaram em trabalhos feitos a quatro mãos e onde afirmam que os sistemas autopoieticos podem ser subdivididos em três ordens: as células, sistemas de primeira ordem, os seres vivos multilíneares, de segunda ordem, e os sistemas sociais (colmeias, cidades, famílias etc.), como de terceira ordem. A ressalva que deve ser feita é que os sistemas de terceira ordem assim o são por conta de seus componentes serem autopoieticos e, ainda que seja

“[...] indubitável que os sistemas sociais sejam sistemas autopoieticos de terceira ordem pelo simples fato de serem sistemas constituídos por organismos, o que os define como o que são, enquanto sistemas sociais, não é a *autopoiese* de seus componentes, mas a forma de relação entre os organismos que os compõem, e que notamos na vida cotidiana no preciso instante em que os diferenciamos em sua singularidade como tais ao usar a noção de “sistema social”²⁰⁷.

Ou seja, o autopoietico não é próprio do sistema social, mas resulta do agregado, da reunião, dos agenciamentos, da concentração de organismos na constante fluidez de suas trocas, interações. Compreendemos as cidades como sistemas compostos por redes e estas constituídas por fluxos e interações

Ou seja, uma cidade é um sistema autopoietico somente enquanto satisfazer as condições supracitadas e quando alinhada à compreensão de que “a cidade é rede, multiplicação, fluidez, escape, dispersão”.²⁰⁸

NICOLIS, Op. cit.,2007.

²⁰⁶ GELL-MANN, Murray. O quark e o Jaguar: aventuras no simples e no complexo. Tradução de Alexandre Tort. Rio de Janeiro: Rocco, 1996.

²⁰⁷ MATURANA, Humberto. VARELA, Francisco. De maquinas e seres vivos: autopoiese: a organização do vivo. 1997. p.19. p. 52-55. Passim

²⁰⁸ PÉLBART, Peter-Pal. Vertigem por um fio. 2000. p. 46; DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. 7 000 A.C. — APARELHO DE CAPTURA In: Mil Platôs: Capitalismo e esquizofrenia. Vol. 5. São Paulo: 34, 2008.

De todo modo, a maior parte dos usos da palavra *sistema* por vezes não considera a história da teoria sistêmica, algo que deve ser de interesse dos historiadores.

Principiada com a cibernética e com as teorias da computação nos anos de 1950,²⁰⁹ a teoria sistêmica transita entre compreensões do tipo globalista/holista ou atomista/reducionista.²¹⁰

Na esteira disso, uma ontologia sistêmica,²¹¹ como é destacada por Mário Bunge, pretende que “todo sistema, exceto o universo, interage com outros sistemas em certos aspectos e acha-se isolado de outros sistemas em outros aspectos”²¹², quer sejam sistemas do tipo fisio, quimio, bio, psico, sócio e tecno.

Poucos anos depois das primeiras menções à teoria sistema, em 1964, Brian J.L. Berry publicava seu artigo intitulado *Cities as Systems Within Systems of Cities*²¹³ onde argumentava que as cidades eram sistemas “suscetíveis ao mesmo tipo de análise como quaisquer outros sistemas e caracterizados pelos mesmas generalizações, constructos e modelos.”²¹⁴ Ao passo que, conforme aponta Martin Melosi,²¹⁵ na década seguinte à publicação de Berry, surgiriam as

²⁰⁹ DOSSE, François. Op. cit., 2003. p.239-241; MATURANA, Humberto, VARELA, Francisco. Op. cit., 1997. p.39-46. passim

²¹⁰ BUNGE, Mario. Epistemologia. Curso de Atualização. 1987. p.90. passim.; GELL-MANN, Murray. Op. cit., 1996; NICOLIS, Gregoire. 6.8 Epistemological insights from complex systems In. Foundations of complex systems: nonlinear dynamics, statistical physics, information and prediction. 2007. Se quisermos dar um sabor à maneira de Gell-Mann simples/complexo; quark/jaguar. Aquilo que em princípio parecem dualismos são imantados pela absurda quantidade de conexões, relações, efeitos e desdobramentos inesperados (o quark e as partículas subatômicas e o jaguar vivendo em um ecossistema).

²¹¹ A ontologia sistêmica de Mario Bunge tem por base a matemática. O que não surpreende dada a origem da teoria dos sistemas e a própria matriz disciplinar do autor. Por isso Bunge afirma que um sistema é definível. “As teorias gerais dos sistemas são teorias muito refinadas (embora matematicamente bastante simples) [...]. Tais teorias podem situar-se tanto na tecnologia como na ontologia, pelas seguintes razões: primeiro, ocupam-se de traços não específicos de gêneros (não de espécies); são teorias interdisciplinares ou móveis de um campo para outro”. BUNGE. Mário. Epistemologia. Curso de Atualização. 1987. p. 198

²¹² Idem. p.196

²¹³ BERRY, Brian. Cities as Systems within Systems of Cities. Papers in Regional Science. January – 1964 Vol. 13. Issue 1. p.149-163; MELOSI, Martin. The place of the city in Environmental History. Environmental History Review. Vol. 17, No. 1 (Spring, 1993), pp. 1-23

²¹⁴ MELOSI, Martin. The place of the city in Environmental History. 1993. p.10

²¹⁵ Idem

primeiras críticas em relação aos modelos sistêmicos dos anos anteriores.

Na história ambiental urbana, é Melosi quem parte do entendimento de que as cidades são fortemente influenciadas por forças externas e, por conta disso, o autor prefere considerar as cidades como um “‘sistema aberto’”. Este entendimento das cidades “as afasta de um tipo de pensamento que poderia torná-las insulares ou autônomas, ao mesmo tempo em que permite encaixar a urbanização no contexto maior do ambiente físico.”²¹⁶

A afirmação acima vai ao encontro, de maneira fértil, com a assertiva de Bunge de que “um sistema aberto é um sistema cujos componentes trocam qualquer coisa com seu meio.”²¹⁷ A qual, por sua vez, deve ser aliada da compreensão de que “aquilo que entendemos por ‘humano’, seja melhor compreendido como um ‘sistema de *feedback* humano-ambiente’.”²¹⁸

Para nós e para todos os autores anteriormente citados, interessam “as coisas complexas cujos componentes interagem formando coisas novas.”²¹⁹

Assim, enquanto sistema aberto, a cidade deve ser entendida como um sistema complexo onde cada nova forma ou acontecimento que emerge no seu espaço dá direcionamentos inesperados ao conjunto. Ou seja, a cidade ganha outra forma, de onde emergem outros elementos, que dão direcionamentos inesperados à complexidade urbana e assim por diante. De modo que, “no curso destes desdobramentos de complexidade, novos conceitos e novas regularidades

²¹⁶ Since cities are strongly influenced by a range of external forces, as I stated earlier, it is best to think of them as “open systems” which departs from the kind of thinking that would make them insular or self-contained, and will help place urbanization in the larger context of the physical environment” MELOSI, Martin. The place of the city in Environmental History. 1993. p.10

²¹⁷ BUNGE, Op. cit.,1987. p. 92

²¹⁸ “In any cultural-historical moment, there is a set of feedback loops operating that cannot be specified in advance of careful historical and ethnographic work. If we recognize this complexity, we also have to acknowledge that genetic mapping and functional magnetic resonance imaging will not yield much in the way of understanding; we need thick, contextual description. As Greg Downey and Daniel Lende put it, what we know as the “human” might be better understood as a “human-environment feedback system” NASH, Linda. The body and environmental history in the anthropocene. In: Heise, Ursula K.; Christensen, Jon; Niemann, Michelle. The Routledge companion to the environmental humanities. New York, NY: Routledge, 2016, p.410

²¹⁹ BUNGE, Mário. Op. cit.,1986, p.91. E não seria a escrita da história, com seu futuro do passado, um tipo de sistema complexo?

se impõem, assim como novos níveis de descrição são revelados.”²²⁰

Assim, se os sistemas complexos são processos cujas circunstâncias constantemente reestruturam o estado atual, eles também são estruturas sensíveis às condições iniciais.

Nesse sentido, de que as cidades são sistemas complexos, a cidade do Rio de Janeiro teve por condições iniciais de sua fundação não somente as estruturas sociais, tecnológicas e econômicas de seu contexto fundacional, mas também as condições biofísicas do ambiente onde a cidade foi fundada. Condições necessárias, mas não determinantes, para devir no tempo e no espaço.

Não determinantes, pois, em sua historicidade e enquanto sistema complexo, a cidade é um processo dinâmico com circunstâncias que produzem bifurcações por vezes imprevisíveis, circunstâncias que reestruturam o estado corrente:

O processual raramente segue uma única linha, ele se desenvolve preferencialmente num espaço-tempo de múltiplas dimensões. Pode-se encontrar nele algumas condições que o faça bifurcar: uma barragem resistente, um afluente viscoso, uma tensão elétrica, o calor, o frio, um micróbio, um obstáculo, um catalisador inesperado, uma transformação do meio ambiente, ou de algumas das circunstâncias que os gregos denominavam *kairos*, um raio, uma tempestade, um amor ou o nariz de Cleópatra. A circunstância em questão reestrutura o estado corrente. Como?²²¹

Modos de “responder” o questionamento de Michel Serres, no presente trabalho, ganham forma no reconhecimento de fatores imprevisíveis como: a altura das águas das marés que subiam para “lavar” o matadouro de Santa Luzia; os bois que fugiam dos matadouros e, conforme contornavam os morros do Rio de Janeiro, atropelavam pessoas desavisadas; na construção “interminável” do matadouro de São Cristóvão; as enchentes que no século XX inundariam a praça da bandeira – antigo local do matadouro de São Cristóvão - constituindo a memória das pessoas que lá moravam.

Tudo isso porque a cidade não está, e não pode ser isolada do mundo vivo

²²⁰ NICOLIS, Op. cit.,2007. p. 285

²²¹ SERRES, Michel. Op. cit.,2005, p.259

pois, sem este, não poderia continuar existindo. As cidades não podem ser cristais:

Comparem um cristal e uma cidade. O primeiro é uma estrutura de equilíbrio, pode ser conservado no vácuo. A segunda tem também uma estrutura bem definida, mas esta depende de seu funcionamento. Um centro religioso e um centro comercial não têm a mesma função nem a mesma estrutura. Aqui, a estrutura resulta do tipo de interação com o ambiente. Se isolássemos uma cidade, ela morreria. Estrutura e função são inseparáveis.²²²

As cidades, enquanto sistemas complexos, não estão isoladas do mundo vivo, não podem ser conservadas no vácuo, possuem metabolismo específico e fluxo entrópico.

Alinhemos, ainda mais, tais características à premissa desta tese.

Se iremos pensar interações entre elementos que foram conduzidos de maneira apartada durante parte da historiografia e da história do conhecimento, como as cisões entre natural/sociocultural e animal/humano, a compreensão dos sistemas complexos é aliada na compreensão de que “as cidades erguem-se a partir de areia, madeira, ferro, aço, pedra, água e outros materiais semelhantes, sendo, assim, tão naturais quanto as idílicas paisagens rurais são culturais.”²²³

Ou seja, a compreensão da cidade enquanto sistema complexo preenchido por uma miríade de seres vivos; erguida com ferro, madeira, pedra e água e em constante interação com o mundo biofísico; e, no sentido de ultrapassar as cisões modernas de cultura/natureza, homem/animal almejadas na história ambiental, nos leva até uma proposta que precisa incorporar e agir em interação com aquilo que parece antinômico ou da ordem do paradoxal.

Tudo isto está de algum modo alinhado ao que Félix Guattari sugeriu ser uma articulação ético-política (*ecosofia*) necessária ao século XXI. Articulação que não deveria se pautar em resolver os “opostos” entre as ecologias ambientais,

²²² PRIGOGINE, Ilya. O fim das certezas: tempo, caos e as leis da natureza. (com a colaboração de Isabelle Stengers); tradução de Roberto Leal Ferreira. -2. ed. –São Paulo: Editora Unesp, 2011. p.67

²²³ EAGLETON, Terry. A ideia de cultura. São Paulo: UNESP, 2005. P.14

sociais e subjetivas, mas sim em reconhecer a interpenetração destas três.²²⁴ Interação entre novos modos de viver no mundo e pensar o mundo que, ao serem trazidos para a história, jogam luz na historicidade do próprio mundo e na escrita da história. O futuro do passado deve acontecer em meio ao mundo vivo.

As cidades são sistemas complexos²²⁵ não lineares, funcionam por meio de fluxos, taxas de crescimento, consumo energético, metabolismos²²⁶ e jamais estão apartadas da Natureza, do mundo vivo e dos viventes não humanos.

Seja como for, as menções a metabolismos, consumo energético e viventes não humanos é que nos apontam para os próximos direcionamentos deste capítulo.

Metabolismo

É comum que os estudos ambientais urbanos incorporem o termo *metabolismo* na análise das cidades,²²⁷ conceito interdisciplinar que também possui sua própria historicidade e constituinte de diferentes epistemologias.²²⁸

Quando compreendido no sentido de fluxos energéticos, materiais e de complexas entradas e saídas²²⁹, podemos então relacioná-lo ao consumo de

224 Embora Félix Guattari não mencione em 'As três ecologias', sua proposta de não resolver opostos (um tipo de lógica aristotélica de terceiro excluído) estava muito alinhada com a chamada "lógica paraconsistente". Lógica criada por Newton da Costa nos anos 1970 na matemática, hoje encontra desdobramentos em campos variados como inteligência artificial, filosofia, lógica, economia, computação e, claro, na própria matemática. Sobre isso ver: KRAUSE, Décio. Lógica paraconsistente. Disponível em: <http://criticanarede.com/log_paraconsistente.html> Acesso: 08/04/2013; COSTA, Newton. Sistemas formais inconsistentes. Curitiba. Ed. Da UFPR, 1993. 66p.

225 NICOLIS, Op. cit.,2007.

226 WEST, Geoffrey. Scale: The Universal Laws of Growth, Innovation, Sustainability, and the Pace of Life in Organisms, Cities, Economies, and Companies. Penguin Books: 2017. Para uma crítica ao trabalho de West, ver: DYSON, Freeman. The key to everything. Disponível em: <<http://www.nybooks.com/articles/2018/05/10/the-key-to-everything/>> Acesso em 25/04/2018

227 OTTER, Chris. Planet of Meat: A Biological History. In Tony Bennett ed. Challenging (the) Humanities (Canberra: The Australian Academy of the Humanities, 2013); SWYNGEDOUW, Erik. (1996) "The City as a Hybrid -- On Nature, Society and Cyborg Urbanization", Capitalism, Nature, Socialism, Vol. 7(1), Issue 25 (March); NIZA; et. Al. Lisbon's womb: an approach to the city metabolism in the turn to the twentieth century. Reg Environ Change (2016) 16:1725–1737 DOI 10.1007/s10113-015-0918-7

228 FISCHER-KOWALSKI, Marina. 1998. "Society's Metabolism. The Intellectual History of Material Flow Analysis, Part I, 1860 - 1970". Journal of Industrial Ecology 2(1): 61-78.

229 Input e output.

carne e para as matanças de algumas espécies animais em ambientes urbanos:

“Fluxos grandes e previsíveis de gorduras, carboidratos e proteínas forneceram energia para a industrialização. Isso gerou maiores níveis caloríficos per capita, embora os números exatos sejam disputados. Mas claramente havia mais comida disponível, cada vez mais nutricionalmente densa, refinada, açucarada, gordurosa e ausente de fibras. Isso proporcionou mais energia para o trabalho (aumento de 20-30%, de acordo com Floud et al.), o que por sua vez catalisou a evolução tecnofisiológica.”²³⁰

O trecho acima oferece informações objetivas para entender o que há de metabólico entre corpos e ambientes no período das industrializações. Mas se na Inglaterra do século XIX a tendência foi consumir carnes mais gordurosas, a inserção da carne no metabolismo das cidades ganha outra forma em diferentes locais e contextos históricos.

Isto pode ser inferido no caso de Monterey e das pessoas que, quando não eram expulsas da cidade, iam viver às margens dela,²³¹ ou então do metabolismo urbano onde estavam inseridos os matadouros públicos no Rio de Janeiro do século XIX. Os processos de matança na capital do Império proviam carne e proteínas enquanto fonte de energia para parte da população humana da cidade, ao mesmo tempo em que, como veremos, escravos muitas vezes precisavam retirar das águas da praia de Santa Luzia os restos das matanças para ter acesso há alguma fonte de energia.

O metabolismo urbano é reafirmado quando notamos que “a construção de uma natureza urbana - que combina árvores e edifícios, rios e ruas, animais e automóveis, suprimentos e lixo – é parte da história ambiental da América Latina tanto quanto as montanhas andinas, as florestas, os desertos e as minas”.²³²

Nessa direção, as cidades também devem ser compreendidas enquanto espaços de materialidade, práticas e discursos. Uma ecologia-política da cidade

²³⁰ OTTER, Chris. *Ibidem.*. 2013. p.5

²³¹ LUCIDO, Jennifer A. Decoding the bones: Spanish Colonial Butchering Practices at the Royal Presidio of Monterey. *Boletín* Volume 29, Number 1 & 2, 2013.

²³² DUARTE, Regina Horta; Sedrez, Lise. O muro e a hera narrativas ambientais de um continente urbano. In: LEAL, Claudia; PÁDUA, José Augusto; SOLURI, John, "Novas Histórias Ambientais da América Latina e do Caribe. p.14. RCC perspectives. Disponível em: <http://www.environmentandsociety.org/sites/default/files/2013_i7_port_web.pdf> p. 1

destacada por Erik Swyngedouw em sete elementos, dos quais os três últimos iremos nos aliar ao longo deste trabalho por serem de estreito interesse ao nosso projeto:

“[...] Quinto, isso não necessariamente leva a uma posição relativista dadas a não-neutralidade e as intensas forças por meio de que a sócio natureza é produzida. Toda arqueologia e narrativas associadas e práxis estão sempre implicadas e conseqüentes a esse próprio processo de produção. Conhecimento e prática estão sempre “situados” na tessitura das relações (de poder) que definem e produzem o socio-natural. Sexto, a noção de um processo de produção socio-natural transcende a distinção binária entre sociedade/natureza, material/ideológico e do real/discursivo. Sétimo, insiste-se que cada prática está inserida nas relações de poder que infundem o processo de produção da sócio natureza.”²³³

Nessa direção, as cidades são espaços privilegiados tanto na dimensão de compreender que natural e cultural não constituem um mundo cindido/purificado/polarizado, quanto no sentido de compreender que as “cidades também foram o local físico onde entidades abstratas, como estrutura social e capital, foram mais manifestas. Nas cidades, o material e o imaterial aparecem simultaneamente opostos e entrelaçados.”²³⁴

Embora isso seja conhecido, algumas vezes podem ser encontradas perspectivas que “ainda geralmente dividem a esfera urbana em tecnológica e domínio social, geralmente com o primeiro a determinar ou sobre-determinar o segundo”²³⁵. Questões que reverberam ‘purificações’ que talvez possam ser transpassadas ao se trabalhar a história de certos tipos de substâncias, como a água ou a carne.²³⁶

Nessa direção, os matadouros públicos emergem historiograficamente como espaços de relações interespecíficas em meio às cidades, um tipo de ambiente que jamais deixou de ser um espaço de interação da experiência

²³³ SWYNGEDOUW, Op. cit., 1996 p. 11

²³⁴ OTTER, Chris. Locating Matter: The place of materiality in urban history. In: BENNET, Tony; JOYCE, Patrick. Material powers: cultural studies, history and the material turn. London; New York: Routledge, 2010. p.1

²³⁵ Idem. p.8

²³⁶ OTTER, Chris. Locating Matter: The place of materiality in urban history. In: BENNET, Tony; JOYCE, Patrick. Material powers: cultural studies, history and the material turn. London; New York: Routledge, 2010.

humana com o mundo biofísico e com parte da diversidade animal considerada comestível.

Os matadouros públicos ganham corpo durante o auge das reordenações urbanas do século XIX e início do século XX, projetos que tiveram por base algo do pensamento cartesiano, como apontado anteriormente, e que eram idealizados por cientistas, engenheiros e governantes que, transformados em geômetras do mundo e demiurgos terrenos, vislumbravam cidades com ruas largas, dimensões retilíneas e espaços racionalizados.

História humanimal

Se o cartesianismo deu os fundamentos necessários aos projetos de reordenação urbana, foi também René Descartes quem instaurou as fundações de uma das mais influentes definições sobre o que seria “o animal”. Herança pautada em um dualismo que chega a sua máxima com a *res extensa* e *res cogitans*,²³⁷ onde os animais somente existiriam mecanicamente e apenas o homem teria a capacidade de pensar o universo, saber que ele existe e saber que ele existe no mesmo (*cogito ergo sum*).

Uma cisão que, em certa medida, seria colocada em questão por Charles Darwin, no ano de 1871, em *The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex*, quando afirma “de maneira manifesta sobre a impossibilidade de separar o homem do resto do mundo natural.”²³⁸ Legado Darwiniano que reverberaria no século XX quando parte da biologia evolutiva – e algumas ciências correlatas²³⁹ – se voltariam diretamente ou indiretamente às propostas de não causalidade, da ausência de sentido deliberado²⁴⁰ e na compreensão das ações recíprocas entre

²³⁷ COCCO, Op. cit., 2009; LATOUR, Bruno. *Cogitamus: seis cartas sobre as humanidades científicas*. 2016

²³⁸ COCCIA, Op. cit., 2013. p.200

²³⁹ Sobre o desenvolvimento da linguagem no sentido de ser um acontecimento não determinado e como a necessidade de uso da linguagem é posterior ao surgimento de um sistema para mesma, ver: CHOMSKY, Noam; *A ciência da linguagem: conversas com James McGilvray*. São Paulo. 2014.

²⁴⁰ GOULD, Stephen Jay. *A vida maravilhosa: o acaso na evolução e a natureza da história*. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

os vivos e seu meio.²⁴¹ Tratam-se de interações dinâmicas, não propositais e constitutivas dos seres vivos,²⁴² a também chamada *autopoiese*²⁴³. Abordagens que permitem entender os vivos por meio de seus nichos e como “produzem cultura, que pode assim ser definida como uma espécie de herança exossomática.”²⁴⁴

Entretanto, parte do legado cartesiano levou ao esquecimento das outras espécies animais em disciplinas como a história, especialmente nas tradições historiográficas dos últimos dois séculos e que foram resultantes do desenvolvimento de uma historiografia repleta de um saber moderno onde há o entendimento do mundo enquanto purificação dos polos natural e social.²⁴⁵

Verdadeiro mundo fendido e potencializado durante a modernidade, principalmente por René Descartes e depois por Hegel entre os séculos XVIII e XIX, de modo que no século XIX se realiza “uma limpeza dos saberes que excluiu, de direito, partes inteiras da realidade do domínio de algumas disciplinas”,²⁴⁶ ao ponto de que falar sobre o mundo das coisas e dos vivos não humanos seria trabalho para qualquer disciplina, exceto para a Filosofia, as Ciências Sociais e as Ciências do Espírito.²⁴⁷ Ou seja, se “no que diz respeito à relação com “o Animal”, essa herança cartesiana determina toda a modernidade”,²⁴⁸ o esmaecimento dos animais na história “reside no modo pelo qual a história e a cultura humanas são vistas de alguma forma separadas do mundo natural”.²⁴⁹

²⁴¹ BROWN, Et Al., *With Darwin, earthworms turn intelligent and become human friends*. In: *Pedobiologia - International Journal of Soil Biology*. t. 47, 2004, p. 924–933; DeDEO, Simon; Marzen, Sarah E. *The evolution of lossy compression*. J. R. Soc. Interface 14: 2017.

²⁴² MATURANA, Humberto. *De máquinas e seres vivos: autopoiese: a organização do vivo*. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997

²⁴³ MATURANA, Humberto; VARELA, Francisco. *Op. cit.*,2010; Maturana, Humberto. *Ibidem*, 1997. 138 p.

²⁴⁴ COCCIA, *Op. cit.*,2013 p. 204.

²⁴⁵ LATOUR, Bruno. *Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica*. Ed. 34. 2009.

²⁴⁶ COCCIA, *Op. cit.*,2013. p. 198.

²⁴⁷ *Idem*.

²⁴⁸ DERRIDA, *Op. cit.*,2002; *Idem*; ROUDINESCO, Elisabeth. *De que amanhã*. Diálogos. P. 84

²⁴⁹ KEAN, Hilda; HOWELL, Philip. *op.cit.*,2019. p.6

A História Ambiental é um saber repleto de potencialidades, mas devemos ressaltar que, mesmo nessa linha historiográfica, aqueles a quem chamamos de 'animal', ainda aparecem de maneira incipiente ou como mais um dos itens da fauna, do rebanho ou de um bando:

No campo da História Ambiental [...], os animais geralmente figuram como um dos muitos componentes da "natureza", junto de outros organismos e subsumidos dentro de sistemas ecológicos maiores; aos animais não humanos é atribuída agência, mas não subjetividade. Outros pesquisadores, entretanto, buscam desafiar o antropocentrismo e os humanos como assuntos históricos privilegiados ao mostrar que premissas sobre uma divisão fundamental entre humanos e (algumas) outras espécies são infundadas.²⁵⁰

Nosso trabalho busca se inserir no corpo dos trabalhos historiográficos que almejam dar relevância as espécies animais não-humanas na historiografia e na compreensão da história.

Assim, devemos ter em mente que, ao escrever uma história sobre os ambientes urbanos e seus matadouros públicos, incontornável será a miríade de seres vivos que irão "aparecer" de modo que é preciso reconhecer que "o pensamento e as ações humanas exigem muito mais contextualização ambiental, enquanto nossos entendimentos sobre "meio ambiente" exigem contextualização humana (e animal)".²⁵¹ Para os nossos fins, isso significar aliar a história ambiental com a história humano-animal que no início desta seção – e assim esperamos ter chamado a atenção do leitor - mencionamos pelo neologismo de 'história humanimal', conceito que pretende dar emergência a uma forma integrativa de se referir a história de humanos e animais não-humanos.

Seja como for, as alianças aqui se mostram novamente relevantes, pois subjazem no esforço teórico deste trabalho:

No lugar destas distinções familiares, nós temos uma aproximação totalmente relacional que recusa a separar os humanos de seus 'ambientes' (por essa razão, subsumir a história humano-animal dentro da história ambiental é algo provavelmente condenado logo no início) e

250 NORTON, Marcy. The Chicken or the legue: Human-Animal Relationships and the Columbian Exchange In: The American Historical Review – Volume 120 – Number 1 – February 2015 P. 33.

251 HOWELL. Phillip. The triumph of animal History? In: KEAN, Hilda; HOWELL, Philip. Op. cit.,2019. p.408

que se concentra na existência corporal de humanos e outros animais (sem desconectar esses corpos uns dos outros e da existência de plantas, coisas e tanto mais). [...]. Assim, suspeito que trabalhos futuros terão que se posicionar nesse campo, gostemos ou não: o futuro da história humano-animal será um em que a distinção cultura/natureza foi há muito deixada para trás.²⁵²

Nesse sentido, a história humano animal não seria dissolvida dentro da história ambiental, mas seria então construída uma ponte que conectaria as espessuras epistemológicas de ambos os campos. Pois, se toda história tem alguma dimensão da história ambiental,²⁵³ ampliemos essa afirmação em nossa premissa ao notar que a “história-animal” é sempre uma história-humano animal, em que não humanos estão “empacotados” com seres humanos em conjuntos de relações historicamente específicas”.²⁵⁴

Em outras palavras, nossa compreensão de que a história sempre acontece enraizada no mundo biofísico deve ser somada à provocativa questão de Lorraine Daston: “A questão que agora estamos preocupados é o que acontece com a “história” quando reconhecemos que, antes e agora, nós vivemos em um mundo com outros animais?”²⁵⁵

Aconteça o que for, parece que trazer os animais para a narrativa historiográfica acende um alerta sobre algo que “era um pecado teológico muito antes de se tornar um científico”.²⁵⁶ o antropomorfismo. Juntemos este ao anacronismo e teremos uma tempestade perfeita.

Nesse sentido, apesar da existência de agência animal²⁵⁷ aparecer algumas vezes neste trabalho como aquilo que Vinciane Despret indicou por “interagência”,²⁵⁸ ao longo da pesquisa se mostrou mais frutífero seguir os animais

²⁵² Idem. p.532

²⁵³ PÁDUA, Op. cit.,2014.

²⁵⁴ DASTON, Lorraine. *Intelligences Angelic, Animal, Human*. In: Daston, Lorraine, Mitman, Gregg.; *Thinking with Animals: New Perspectives on Anthropomorphism*. p.20.

²⁵⁵ Idem.

²⁵⁶ DASTON, Lorraine. *Intelligences Angelic, Animal, Human*. In: Daston, Lorraine, Mitman, Gregg. *Op. cit.*,p.3

²⁵⁷ MCFARLAND, Sarah; HEDIGER, Ryan. *Animals and agency: an interdisciplinary exploration*. 2009 - Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands.

²⁵⁸ Conceito de cristalina ressonância com Gilles Deleuze. Sobre os diferentes tipos de agência

que eram destinados ao matadouro e as materialidades provenientes daqueles mesmos animais.

Assim, a tática de estar a seguir o animal permitiu dar espessura e relevância aos processos históricos em que, além do ambiente, “os animais estivessem envolvidos em processos sociais.”²⁵⁹ Estar a seguir os animais e pensar a história com eles não é o mesmo que pensar *junto* deles ou de saber (historicamente ou não) o que é ser um boi ou um morcego.²⁶⁰

Isto se mostra acertado, pois, ao contrário de trabalhos oriundos da etnografia²⁶¹, da antropologia e da ecologia, em que as interagências podem ser mapeadas com uma menor dificuldade em termos relativos, na escrita da história existe a dificuldade de encontrar e “extrair” a interagência de fontes escritas por humanos, ou até mesmo de nelas encontrar vestígios animais de maneira direta ou indireta:

A História Animal nos desafia a dialogar com as ciências – etologia, ecologia, ciência do bem estar animal, zoologia, psicologia comparativa, medicina veterinária – para rastrear agências animais em fontes históricas.²⁶²

Uma constelação disciplinar na qual podem ser acrescentadas “as pesquisas de outras disciplinas (palinologia, geomorfologia fluvial, paleontologia, arqueologia) que consigam novas fontes.”²⁶³ Ou, até mesmo, novas disciplinas como a biocodologia²⁶⁴ e o esforço em aliar história da medicina e história da

animal e sobre como aprofundar este tópico que no momento (e por isso repleto de resistências a sua expansão para além dos seres humanos) ainda está profundamente arraigado à teoria social e história social ver: HOWELL, Phillip. Animal, Agency and history. In: KEAN, Hilda; HOWELL, Philip. Op. cit.,2019. 197-210 passim. Outrossim, o autor também destaca a assemble agency e que vai ao encontro da interagência de Despret.

²⁵⁹ KEAN, Hilda; HOWELL, Philip. Op. cit.,p. 5.

²⁶⁰ NAGEL, Thomas, What Is It Like to Be a Bat? The Philosophical Review, v. 83, n. 4, p. 435–450, 1974.

²⁶¹ GOVINDRAJAN, Op. cit.,2018.

²⁶² DAN VANDERSOMMERS apud HOWELL, Philip. Op. cit.,2019. p. 524.

²⁶³ CAPILÉ, Bruno. Os muitos rios do Rio de Janeiro. Transformações e interações entre dinâmicas sociais e sistemas fluviais na cidade do Rio de Janeiro (1850-1889). Rio de Janeiro, 2018. Tese (doutorado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de História, Programa de Pós Graduação em História Social 2018. p.123

²⁶⁴ FIDDYMENT, Sarah et al, So you want to do biocodology? A field guide to the biological analysis of parchment, Heritage Science, v. 7, n. 1, p. 35, 2019; FIDDYMENT, Sarah et al, Animal

medicina veterinária para compor uma história das zoonoses que permita revelar a “vulnerabilidade e a porosidades das fronteiras das espécies.”²⁶⁵

Conexões e proliferação de encontros que irão enriquecer a escrita da história de modo que “os praticantes da história humano-animal do presente e do futuro irão, sem dúvida, precisar estar atentos a diversidade de audiências que acompanham a muito anunciada interdisciplinaridade.”²⁶⁶ Atenção que, por certo, também será necessária aos outros campos historiográficos.

A história humano-animal enquanto campo acadêmico pode ser mapeada nos anos 1980 com os estudos de Harriet Ritvo²⁶⁷ e, ao redimensionar o campo da história humano-animal para o caso brasileiro, as publicações em nível acadêmico estão despontando com maior vigor nos últimos anos²⁶⁸ sendo possível encontrar a relevância de animais não humanos até mesmo antes, nos estudos de Gilberto Freyre²⁶⁹ e Sérgio Buarque de Hollanda.²⁷⁰

Vale notar que a história humano-animal é também constituinte de um esforço acadêmico mais amplo chamado *human-animal studies*, o qual busca afirmar a relevância dos animais na produção do conhecimento e reconhecer “os animais como categoria heurística e ponto focal de processos socioculturais, econômicos e políticos, bem como acentuar a dimensão ética das relações humano-animais em mudanças históricas.”²⁷¹

origin of 13th-century uterine vellum revealed using noninvasive peptide fingerprinting, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 112, n. 49, p. 15066–15071, 2015.

²⁶⁵ SODIKOF, Marie. Multispecies epidemiology and the viral subject. In: HEISE, Ursula; CHRISTENSEN, Jon; NIEMANN, Michelle. *The Routledge companion to the environmental humanities*. New York, NY: Routledge, 2016, p.114; WOODS, Abigail. Animals in the history of human and veterinary medicine. In: KEAN, Hilda; HOWELL, Philip. Op. cit.,2019.

²⁶⁶ HOWELL, Phillip. The triumph of animal History? In: KEAN, Hilda; HOWELL, Philip. Op. cit.,2019. p. 524-525

²⁶⁷ RITVO, Harriet, *The Animal Estate: The English and Other Creatures in the Victorian Age*, [s.l.]: Harvard University Press, 1987.

²⁶⁸ DUARTE, Regina Horta. História dos animais no Brasil: tradições culturais, historiografia e transformação. In: *História Ambiental Latinoamericana y Caribeña (HALAC) revista de la Solcha*, v. 9, n. 2, 2019.

²⁶⁹ Duarte, Regina Horta 2019; FREYRE, Gilberto, Nordeste. Global Editora, 2015.

²⁷⁰ DUARTE, Regina Horta. Op. cit.,2019.

²⁷¹ NIERADZIK, Lukasz. The animal as a perspective for cultural analysis. On the mutual benefit of European ethnology and human-animal studies. In: *Journal of European Ethnology and Cultural*

Para termos uma dimensão temporal mais precisa, no ano de 1993 é lançado o periódico *Society & Animals*²⁷² e, em 2003, mesmo ano em que Cary Wolfe indicava que as humanidades estariam “lutando para alcançar uma reavaliação radical do status de animais não humanos que ocorreu na sociedade em geral”,²⁷³ a revista lançava uma edição comemorativa de 10 anos.

Na introdução desta edição, o pesquisador Kenneth Shapiro indicava o principal objetivo desse campo acadêmico: investigar aspectos a respeito dos animais não humanos “não somente como artefatos culturais, símbolos, modelos ou *commodities* em um mundo na maior parte centrado no ser humano”²⁷⁴.

Nesta mesma edição de 10 anos o estado da arte do ‘HAS’ (Human-Animal Studies) foi salientado, ao mesmo tempo em que foram apresentados breves panoramas de diferentes campos acadêmicos onde os ‘HAS’ já teriam se desdobrado, tais como: Antropologia²⁷⁵, Psicologia²⁷⁶, Ciência Política²⁷⁷,

Analysis (JEECA). 2017, 3 (1): 52-68. p. 51 Disponível em:
<https://www.academia.edu/38814373/The_animal_as_a_perspective_for_cultural_analysis._On_the_mutual_benefit_of_European_ethnology_and_human-animal_studies

²⁷² <http://www.brill.com/society-animals>

²⁷³ WOLFE, Cary. Introduction in: WOLFE, Cary (org) *Zoontologies: the question of the animal*. University of Minnesota Press. 2003, p.XI

²⁷⁴ SHAPIRO, Kenneth. The State of Human-Animal Studies: Solid, at the Margin! *Society & Animals*. 2002. P.332

²⁷⁵ MULLIN, Molly *Animals and Anthropology*. *Society & Animals* 10:4. Koninklijke Brill NV, Leiden, 2002. p. 387-393

²⁷⁶ MELSON, Galil F. *Psychology and the study of Human Animal Relations*. *Ibidem*, 2002. p.347-352

²⁷⁷ GARNER, Robert - *Political Science and Animal Studies*. *Ibidem*, 2002. p.395-401.

Economia²⁷⁸, Geografia²⁷⁹, Gênero²⁸⁰, Criminologia²⁸¹, Sociologia²⁸², Pós-colonialismo²⁸³ e História²⁸⁴.

Por sua vez, em 2010, outra avaliação do campo foi realizada, apontando que nos últimos 20 anos havia ocorrido um grande crescimento de “livros, periódicos, conferências, organizações, cursos acadêmicos, listas de e-mails e cursos tanto nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Canadá e na Europa”²⁸⁵

É também durante estes 20 anos mencionados na *Society & Animals* que poderemos notar, no referencial teórico de alguns pesquisadores dos *animal-studies* e da história humano-animal, a presença de um autor que, embora seja mais conhecido como o principal idealizador da chamada *Desconstrução*,²⁸⁶ entre os anos 1990 e o seu falecimento, em 2004, passou a investigar cada vez mais a questão do animal e da animalidade²⁸⁷ dentro de seu projeto teórico-

²⁷⁸ FRANK, Joshua M. The actual and potential contribution of economics to animal welfare issues. Ibidem, 2002. p.421-428.

²⁷⁹ EMEL, Jody; WILBERT, Chris; WOLCH Jennifer - Animal geographies. Ibidem, 2002. p.407-412.

²⁸⁰ BYRKE, Lynda - Intimate Familiarities Feminism and Human-animal studies Ibidem,2002. p.429-436

²⁸¹ BAIRNE, Pierre - Criminology and Animal Studies: A sociological view. Ibidem, 2002. p. 382-387. Ainda nesse sentido e para estudos mais recentes acerca da criminologia e da Ciência Forense ver: Byrd, Jason; Whitling, Natasha. Animal CSI. Scientific American. Jan. 2017, Vol. 316 Issue 1, p56-63.

²⁸² ARLUKE, Arnold A sociology of sociological animal studies. Ibidem, 2002. p.369-375.

²⁸³ ARMSTRONG, Philip - The Postcolonial Animal. *Society & Animals* 10:4. Koninklijke Brill NV, Leiden, 2002. p.413-420.

²⁸⁴ RITVO, Harriet - History and Animal Studies. Ibidem, 2002. p.404-406.

²⁸⁵ DE MELLO, Margo; SHAPIRO Kenneth. The State of Human-Animal Studies In: *Society and Animals* 18 (2010) 307-318, p. 307; por exemplo, em 2015, o Instituto de História Contemporânea da Universidade de Lisboa realizou a 4ª conferência ‘Human and nonhuman animals: liberation, history and critical animal studies’.

²⁸⁶ DOSSE, François. Derrida ou o ultra estruturalismo In: *História do Estruturalismo* V. 2 O canto do cisne – de 1967 a nossos dias; Idem. *História do Estruturalismo*. V. 1 O campo do signo – 1945/1966. P. 323-483. Passim.

²⁸⁷ DERRIDA, Op. cit.,2002; Idem. *The beast and the sovereign*. V. 1 translated by Geoffrey Bennington. The University of Chicago Press, Ltd., London. 2011. Idem. *The beast and the sovereign*. V. 2 translated by Geoffrey Bennington. The University of Chicago Press, Ltd., London. 2011; Idem; ROUDINESCO, Op. cit., 2004; FERREIRA, Kelly Cristini Rocha da Silva. *A condição animal na filosofia de Jacques Derrida*. São Leopoldo. 2007.

metodológico. Estamos falando de Jacques Derrida.

Não que o autor abandonasse seu projeto anterior. Derrida indica que parte de pensar ‘o animal’ corresponde também a pensar sobre “a maneira pela qual a filosofia em seu conjunto, e em particular a partir de Descartes tratou a questão do animal”, tornando este pensar até mesmo como o signo primordial do logocentrismo e de uma limitação desconstrutível da filosofia.²⁸⁸

De todo modo, é em *O animal que logo sou: a seguir*, que Jacques Derrida afirma que estaríamos a seguir o animal na hereditariedade, na caça,²⁸⁹ e, se me for permitido ampliar tal afirmação para este trabalho, nos matadouros com a desanima(liza)ção.

Em suma, será com o aparato teórico-metodológico apresentado acima, e por meio dos matadouros públicos do Rio de Janeiro oitocentista, que daremos maior espessura à historicidade da miríade de seres vivos que habitam o complexo ambiente urbano, assim como a multiplicidade do mundo vivo.

²⁸⁸ DERRIDA, Op. cit.,2002; ROUDINESCO, Op. cit., 2004. p.82

²⁸⁹ Para ficar somente em três exemplos usados pelo autor.

2. A carne e a praia: o matadouro da praia de santa luzia

Vivemos no mundo, nossa vida varia justamente com os instantes que fazem os corações dos animais vibrarem e as árvores crescerem; nossa duração pulsa como a noite espacial, com a densidade do dia, com o fluxo e a baixa da maré, com as estações seca e chuvosa, como gelo que enrijece o curso dos rios e com o desolador desastre das cheias; nossa espécie encontra no silêncio dos órgãos os bilhões de anos da Terra. Nossa espécie data de milhões de anos, nossos corpos, ações e afetos também provém de fontes imensamente distantes.
(Michel Serres – *O Incandescente*)²⁹⁰

Uma cidade-desafio: o Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro guarda características referentes à história das cidades latino-americanas, tendo assim uma constituição que, em certa medida, foi diferente das cidades europeias, do Oriente Médio ou do Extremo Oriente.

As cidades na América Latina, na maioria das vezes, tinham por orientação inicial ser um núcleo para que seus habitantes se adaptassem ao meio ambiente que lhes era completamente desconhecido e hostil; evitar possíveis atritos com populações nativas ou até mesmo para prevenir conflitos com outros europeus que buscavam tomar posse das mesmas regiões²⁹¹ de modo que um ambiente com colinas e baías teria função ativa quando aliado daqueles que buscavam estabelecer suas defesas.²⁹²

Desse modo, os aspectos citados anteriormente, colaboram para compreender a fundação do Rio de Janeiro em 1565 e a importância geográfica do local escolhido²⁹³ para seu primeiro núcleo de povoamento aos pés dos morros Cara de Cão e Pão de Açúcar.²⁹⁴

²⁹⁰ SERRES, Op. cit., 2005, p.258.

²⁹¹ ROMERO, José Luiz. O Ciclo das Fundações. In: América Latina As Cidades e as Ideias. p. 80.

²⁹² BICALHO, Maria Fernanda. A Cidade e o Império: o Rio de Janeiro no século XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 165-245. Passim.

²⁹³ BENCHIMOL, Jaime Larry. Pereira Passos: um Haussmann tropical: a renovação urbana da cidade do Rio de Janeiro no início do século XX. Rio de Janeiro: Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, 1990. p. 25.

²⁹⁴ PINTO, Fernanda Mousse. A invenção da Cidade Nova do Rio de Janeiro: agentes, personagens e planos. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, 2007.

Ainda que a cidade do Rio de Janeiro fosse erguida assim como tantas outras cidades latino-americanas, que muitas vezes foram construídas “sem considerar as condições do terreno do ponto de vista de seu potencial para o estabelecimento de uma população fixa”,²⁹⁵ sua fundação levou em conta a Baía de Guanabara, sendo este um elemento biofísico que tornaria problemática a chegada de qualquer frota ou embarcação indesejada. Elemento destacado por Mem de Sá²⁹⁶ em 1567, quando ele recomenda o deslocamento do núcleo de povoamento para o antigo morro do Castelo em vista deste ser “o ponto mais salubre e de melhor observação para a defesa da recém-fundada cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro.”²⁹⁷

Estas condições iniciais teriam ressonância na história do Rio de Janeiro principalmente no sentido das ocupações habitacionais; das construções; da organização das ruas e das preocupações constantes com a constituição do ambiente biofísico da cidade, tais como “escassez de fontes de água, a irregularidade da topografia - com pouca disposição de áreas planas ou com pouca declividade para a implantação das construções - e as ameaças de deslizamento das encostas.”²⁹⁸

Do mesmo modo que muitas cidades estabelecidas com a vinda dos europeus para aquele novo/velho mundo americano, a localização da cidade do Rio de Janeiro também servia enquanto ponto de chegada, partida e passagem de embarcações carregadas com diferentes agentes humanos e não-humanos.

Na esteira disso, o caso da cidade do Rio de Janeiro parece em certa medida ser algo daquilo que José Luiz Romero chamou de cidades-empório, ou seja, ambientes que teriam começado “como um porto de escala, cujas funções de baluarte mercantil complementaram-se em alguns casos com as de mercado, convertendo-a em uma cidade-empório”.²⁹⁹

²⁹⁵ ROMERO, Op. cit., p.81.

²⁹⁶ Administrador colonial português.

²⁹⁷ PINTO, Op. cit.,2007, p.79.

²⁹⁸ Idem

²⁹⁹ ROMERO, Op. cit., p.81

Entretanto, utilizar desta denominação parece ser muito categórico e talvez seja o caso de entender o Rio de Janeiro em seus primórdios como um tipo de miscelânea ou como um recipiente da multiplicidade das formas atribuídas às cidades coloniais a partir do século XVI.

Entre os séculos XVI e finais do XIX, a paisagem urbana do Rio de Janeiro era muito diferente da atual, que é posterior as reformas urbanas de finais do século XIX que arrasaram morros e cortiços; rasgaram a topografia com ruas largas e bulevares; aterraram porções das águas da baía de Guanabara e praias que hoje estariam no lugar da Praça XV e do Aeroporto Santos Dumont. Apesar disso, em termos ambientais, a cidade do Rio de Janeiro continua sobre uma planície pantanosa, cercada pelas águas do mar e montanhas sob um clima tropical e muito úmido.

Com maior incidência de chuvas entre dezembro e março,³⁰⁰ as águas que caem do céu, tocam a terra, escoam morros abaixo chegando junto às águas dos muitos rios do Rio de Janeiro³⁰¹ e então repousam sobre a planície onde está a cidade.³⁰² Chuvas sazonais que obviamente já salpicavam ou caíam torrencialmente antes mesmo da cidade existir, ao ponto de um maravilhado Jean de Léry³⁰³ comparar os micos pretos que se banhavam com a água dos céus com os gatos que, em Paris, circulavam por telhados durante a queda de águas do céu que lavavam a capital da França.³⁰⁴

Chuvas que ao alcançarem a planície alagavam os estreitos trajetos da circulação do fluxo metabólico urbano, ruas elaboradas para não atrapalhar a mobilidade dos escravos que trabalhavam transportando desde cargas e até pessoas por meio das chamadas cadeirinhas, sistema de transporte no qual a principal força de deslocamento era a dos negros escravizados e que se dava de

³⁰⁰ MAIA, Andrea Casanova; SEDREZ, Lise. Narrativas de um Dilúvio Carioca: memória e natureza na Grande Enchente de 1966. História Oral, v. 2, n. 14, p. 221-254, jul.-dez. 2011. p. 225

³⁰¹ CAPILE, Op. cit.,2018.

³⁰² BENCHIMOL, Op. cit.,1990.

³⁰³ Pastor, missionário e escritor francês Calvinista

³⁰⁴ MAIA; SEDREZ; Op. cit.,2011.

dois modos: carregando liteiras que escondiam senhoras e moças³⁰⁵ ou então carregando sobre seus ombros senhores e rapazes que portavam guarda chuvas abertos para se abrigar das chuvas torrenciais que inundavam a cidade.³⁰⁶

Nesse sentido, em 1846, Thomas Ewbank, que era um “industrial afeito aos problemas urbanos, culto, de mentalidade republicana, antiescravista, liberal e protestante”,³⁰⁷ narrava em forma de diário sua visita ao Rio de Janeiro e notava que, diferente do que era encontrando nas cidades europeias, o transporte de mercadorias e cargas não era feito por bois ou cavalos:

As bestas de tiro e as bestas de carga são os escravos. As cargas que arrastam, bem como os caminhos porque têm de levar seus fardos, são suficientes para matar burros e cavalos. Antigamente, poucos aparelhos com rodas eram usados na Alfandega. Qualquer coisa era transportada, de um lugar para outro, simplesmente arrastada pelo chão. Veja! Há dois escravos que se deslocam com um barril de ferragem sobre uma prancha de madeira com uma corda que passa por dentro de um buraco de um lado com o fundo lubrificado ou molhado. Tais coisas foram muito comuns há alguns anos.³⁰⁸

Quantos aos caminhos em que as cargas eram arrastadas, estes muitas vezes eram ruas estreitas (sem passeio para pedestres permitindo assim imaginar espaços sempre cheios) recortando alguns dos morros que desenhavam a topografia da cidade. Ademais, estas ruas, algumas das quais contavam com iluminação à base de óleo de baleia, eram também ladeadas por casas com portas ao nível da rua, fachadas sóbrias e com jardins ou pátios internos resguardando o seu interior. Características que não foram ignoradas pelo viajante inglês:

[...] Não há meios-fios de pedra, pois em realidade não há passeio para pedestres, e os carros, quando se cruzam, quase tocam nas casas de um e outro lado. Pela mesma razão não se permite escada saliente ou qualquer coisa que sobressaia na fachada. [...] Não há fachada alguma que nossos construtores pudessem considerar bonita [...] nem pode haver, pois todas as entradas estão ao nível da rua, e não são permitidos

³⁰⁵ CAMPOS, Op. cit.,2007; BENCHIMOL, Op. cit.,1990.

³⁰⁶ BENCHIMOL, Jaime. Ibidem, 1990.

³⁰⁷ BENCHIMOL, Ibidem., 1990. p.28.

³⁰⁸ EWBank, Thomas. Life in Brazil; or A Journal of a visit to the Land of the cocoa and the palm. Harper & Brothers Publisher. New York. 1856 p, 115 [Todas as traduções são de responsabilidade do autor].

pórticos ou escadas.³⁰⁹

A descrição de Ewbank estava alinhada a narrativas que funcionavam por meio de comparações. Assim, o Rio de Janeiro era considerado similar a uma cidade árabe de comércio ruidoso, possuindo casas baixas que ladeavam ruas estreitas, sujas e assimétricas, “ou então a uma cidade africana, devido à multidão de negros que por ela circulava, movimentando todas as engrenagens do universo do trabalho urbano.”³¹⁰

Deste modo, se para alguns o “grau zero” de comparação entre diferentes seres vivos é o de entender a natureza como subordinada ao homem, para Thomas Ewbank o “grau zero” de comparação entre as cidades eram as cidades europeias. Isto posto, não podemos considerar as impressões dos viajantes como a percepção que possivelmente a grande maioria dos moradores do Rio de Janeiro tinham da cidade. Talvez até mesmo não houvesse problema em existir ruas estreitas ou casas sem escadas pelo motivo de que tais aspectos da estrutura da cidade atendiam muito bem ao funcionamento da ordenação urbana e do sistema escravagista daquele período.

Ademais, se o sistema escravagista no Rio de Janeiro é normalmente compreendido sob a lente sociocultural, o que fizemos até aqui foi elucidá-lo como elemento ativo na constituição do metabolismo e do ambiente urbano do Rio de Janeiro, este que também ganhava forma por conta do espaço geográfico escolhido:

“[...] os pântanos e lagoas existentes nas planícies adjacentes, assim como o relevo montanhoso de ambos os lados da baía constituíram obstáculos à expansão da malha urbana e exigiram, ao longo do tempo, muitas obras de aterro, dessecação e canalização.”³¹¹

Assim, ao levar em consideração: elementos do ambiente biofísico do Rio de Janeiro; do mundo com um tempo Universal³¹² que ultrapassa a temporalidade da instituição da cidade e da vida dos habitantes; os maciços de mata nativa; a

³⁰⁹ EWBANK, Op. cit., p.85

³¹⁰ BENCHIMOL, Op. cit.,1990. p.27

³¹¹ Ibidem, p. 25

³¹² SERRES, Michel. Op. cit.,2005, passim, p 151-303

multiplicidade de espécies como micos e gatos, felinos que podemos inferir domésticos e talvez trazidos nas embarcações; de animais que nem sempre eram utilizados no transporte de mercadorias; as menções ao sistema de transporte das cadeirinhas quando em meio às dinamicidades climáticas como as chuvas que inundavam uma cidade de traçados e dimensões que seriam transformados com recorrentes reformas urbanas ao longo daquele século, temos aqui uma perspectiva onde cidade e mundo jamais seriam estáticos.

Assim, ganha forma uma história ambiental de multiplicidade de espaços e das miríades de seres vivendo em um Rio de Janeiro de meados do século XIX, visualizado como um sistema complexo em seu devir bio-cultural³¹³ no espaço vivido; como um ambiente urbano de intermesclação, interpenetração e interação do ambiental, do social, do biológico e do cultural.

Uma cidade como local de processos e mudanças espaciais na qual o aumento populacional levou ao surgimento da necessidade de alimentar novos moradores e onde a carne se tornaria cada vez mais crucial ao fornecimento de energia, tanto para os processos metabólicos do sistema urbano quanto para os corpos humanos que habitavam a cidade. Pois, do mesmo que “o gado bovino convertia e armazenava proteínas de modo conveniente ao consumo das populações das vilas”³¹⁴ desde o início da colonização portuguesa, o mesmo pode ser apontado para o caso da população humana na cidade do Rio de Janeiro no século XIX.

Para compreender a historicidade dos matadouros públicos no ambiente urbano do Rio de Janeiro durante o século XIX até o ano de 1881, quando o matadouro de Santa Cruz é inaugurado na presença do Imperador D. Pedro II, se faz necessário recuar algumas décadas na historicidade das práticas de matança de animais destinados ao consumo humano e conhecer alguns detalhes dessa dinâmica até mesmo antes da chegada da Família Imperial e sua corte,

³¹³ INGOLD, Tim; PALSSON, Gisli. Biosocial becomings: integrating social and biological anthropology / edited by Tim Ingold, Department of Anthropology, University of Aberdeen, and Gisli Palsson. Cambridge University Press 2013

³¹⁴ DEAN. Warren. Op. cit.,1996. p. 128

enveredando até os eventos epidêmicos da segunda metade do XIX.

Transformações e formas históricas que não ganharam corpo de maneira abrupta ou como de um só golpe. Elas estiveram em interação com os desdobramentos de como o matadouro de Santa Luzia e as suas práticas foram compreendidas durante os seus 76 anos de seu funcionamento, entre 1777 e 1853. É deste período de 76 anos que buscaremos sucintamente tratar no restante deste capítulo.

O mar, a carne e os diamantes

Sabe-se que até por volta do ano de 1777 a maior parte do gado morto para o consumo dos moradores do Rio de Janeiro era feita nos arredores da região central.³¹⁵

Com o início do ciclo aurífero em metade do século XVIII e a construção do chamado 'caminho novo' que ligava os Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro foi elevada a condição de capital da colônia e sede do vice-reinado. Com isso, a assertiva de Lewis Mumford de que todos os caminhos sempre levam as capitais³¹⁶ aqui ganha forma, sendo que, no caso do Rio de Janeiro, eram caminhos que agora também passavam a incluir os caminhos da mineração e do crescente fluxo de ouro e diamantes sendo escoados pelo porto do Rio de Janeiro.

Caminhos que estavam relacionados não somente aos novos fluxos fomentados pela passagem de ouro e diamantes, mas também a emergência de algumas condições inesperadas que caracterizam a complexidade urbana, tal como um sensível aumento populacional (ainda não comparável com aquele que iria ocorrer em 1808) e que naquele momento já constituía uma alteração no metabolismo do Rio de Janeiro e no consumo de carne, levando também a um

³¹⁵ TAVARES, Georgia da Costa. A atuação dos marchantes no Rio de Janeiro colonial. Estratégias de mercado e redes de sociabilidade no comércio de abastecimento de carne verde 1763-1808. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, 2012, p. 61

³¹⁶ MUNFORD, Lewis. A cultura das cidades. Tradução Neil R. da Silva. Belo Horizonte: Itatiaia, 1961.p.237

necessário aumento da população de gado bovino.

Ou seja, pouco depois de meados do século XVIII, com o incremento populacional, aumento do consumo de carne e necessidades energéticas, as práticas de matança realizadas nos arredores da região central se tornariam insuficientes para suprir uma crescente necessidade de proteína animal. Talvez por isso que em 1777 tenha sido inaugurado o primeiro matadouro público do Rio de Janeiro, edifício que figurou entre uma das principais realizações daquela década, como podemos perceber no relatório de 19 de junho de 1779 sobre a gestão daquele que era a maior autoridade política da Colônia, o 2º Marquês do Lavradio, Luís de Almeida Portugal Soares de Alarcão d'Eça e Melo Silva Mascarenhas:

[...] fazerem-se mais duas fontes públicas, muitas pontes, consertarem-se os caminhos, juntar e entulharem-se infinitos pântanos, que havia na cidade, origem de infinitas moléstias. Fizeram-se currais e matadouros públicos: está arrematada a obra do açougue e Casa da Câmara. Abriam-se novas ruas para se fazer melhor comunicação da cidade, e daqui por diante se continuarão a fazer muitos outros úteis serviços, [...].³¹⁷

Um matadouro público centralizaria não só as matanças, mas também o controle governamental no sistema de distribuição da carne, alimento que muitas vezes era chamado de 'gênero de primeira necessidade'. Tal controle e centralização seriam as primeiras tentativas de se adaptar a um progressivo crescimento da cidade que perduraria ainda nas próximas décadas.

Em vista de estabelecer o novo local de matança, utilizou-se de uma casa já em construção entre a Igreja e o Campo da Ajuda, que compreendia parte do terreno onde foi construído o Palácio Monroe, na antiga Praia de Santa Luzia,³¹⁸ nas imediações de onde hoje está o prédio do Clube Militar³¹⁹. Ou seja, o primeiro matadouro público do Rio de Janeiro havia sido construído à beira-

³¹⁷ LAVRADIO, Luís de Almeida Portugal, 2º Marquês de, 1729-1790. Relatório do marquês de Lavradio, vice-rei do Rio de Janeiro entregando o governo a Luís de Vasconcelos e Sousa. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, T4, p.449

³¹⁸ TAVARES, Op. cit.,2012. p.61

³¹⁹ CAMPOS. Pedro. Op. cit.,2007. p. 1

Figura 1 - O matadouro (em destaque) estava localizado na praia de Santa Luzia, a qual estava localizada entre a ponta do calabouço (embaixo) seguindo até a ponta da Glória (canto superior esquerdo). Um pouco mais abaixo e à direita do matadouro está o morro do Castelo. **Fonte:** BETANCURT, Francisco Antônio da Silva. Plano da cidade do Rio de Janeiro elevado em 1791 oferecido ao Ilmo. Senhor Concelheiro Luis Beltrão de Gouveia de Almeida chanceler da rellação desta cidade. 1803. 1 planta ms, desenho a tinta nanquim, 63 x 99,3cm em f. 65,6 x 102cm. Escala [ca.1:6.000] Disponível em: http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart168854/cart168854.html. Acesso em: 4 mar. 2018

³²⁰ CAMPOS, Op. cit.,2007; EWBANK, Thomas. Life in Brazil; or A Journal of a visit to the Land of the cocoa and the palm. Harper & Brothers Publisher. New York. 1856; LUCCOCK, John. Notes on Rio de Janeiro, and the Southern parts of Brazil; taken during a residence of ten years in that country, from 1808 to 1818. London, 1820.

Se até três anos depois de sua desativação oficial a propriedade do terreno e do prédio do matadouro ainda eram contestadas,³²¹ o matadouro de Santa Luzia já era motivo de constantes discussões na Câmara Municipal desde que fora inaugurado, principalmente no que dizia respeito às questões do abastecimento de carne na cidade e sobre o chamado monopólio de carne verde,³²² um problema que teria se agravado com a chegada da Família Real e de toda a sua corte em 1808.³²³ Este foi o ano em que a cidade teve a primeira e mais grave crise de abastecimento, especialmente “porque não se restringiu ao gênero da carne verde,³²⁴ mas foi concernente a todos os produtos de abastecimento.”³²⁵

A partir do momento em que o Rio de Janeiro deixa de ser capital do Vice-Reino e se torna capital do então Império Português, que por consequência levou a um abrupto inchaço da cidade, o matadouro de Santa Luzia jamais voltaria a suprir a demanda de carne necessária para o consumo diário da população da cidade, enfrentando problemas de fornecimento de carne verde que só se agravariam com o passar dos anos ao ponto de que, ainda em 1853, a Câmara Municipal organizaria uma comissão para visitar o matadouro público de Santa Luzia com a finalidade “de sindicatar as causas que determinam o monopólio da carne verde, de há tempos denunciado ao público pelos jornais”,³²⁶ ao passo que também examinou durante três horas “todos os livros dos marchantes que se referem a venda de carne nos dois últimos anos.”³²⁷

Seja como for, ainda em 1808, uma das maiores autoridades médicas do

³²¹ Ata sessão Câmara Municipal de 21/11/1856. Publicada no jornal Diário do Rio de Janeiro em 01/01/1857

³²² CAMPOS, Op. cit., 2007; TAVARES, Op. cit., 2012.

³²³ CAMPOS. Op. cit., 2007.

³²⁴ Carne recém cortada de um animal, sem nenhum tipo de tratamento de conservação e, por isso, destinada ao consumo imediato. Não confundir com a chamada ‘carne sustentável’ que, por vezes, é chamada de carne verde.

³²⁵ CAMPOS. Op. cit., p. 49

³²⁶ O Diário. 26 de junho de 1853. Comissão visita matadouro de Santa Luzia para investigar monopólio carne verde.

³²⁷ Idem.

período, Manoel Vieira da Silva,³²⁸ publica "Reflexões sobre alguns dos meios propostos por mais conducentes para melhorar o clima da cidade do Rio",³²⁹ texto em que são descritos os mais diversos aspectos da capital do Império, da salubridade da cidade, das reformas necessárias e permite até mesmo que o leitor preveja o destino de um morro que erguia-se como uma fortaleza natural atrás do matadouro municipal, o morro do Castelo.³³⁰

Nesta mesma publicação de Manoel Vieira da Silva, a qual compunha a primeira leva de publicações da Imprensa Régia,³³¹ se encontra um teor textual que é composto por uma mistura de saber de autoridade técnica e subserviência à monarquia. Texto cujas reflexões eram pertinentes para aquele primeiro ano de instalação da família real e onde matadouro, sua localização e o consumo de carne aparecem como elementos primordiais:

Tendo falado dos alimentos do Reino Animal, que entram na Cidade privados de vida, segue-se fazer algumas reflexões sobre os que chegam dotados dela, quais são os gados para o consumo da cidade.

Entram as grandes manadas de gado, que devem durar para toda a semana, cansadas da grande jornada, em que se tem privado de alimentos, são introduzidos no curral, onde igualmente estão alguns dias sem alimento e água, e aí, ou o transtorno das suas funções vitais lhe põe termo à vida, ou chegam ao matadouro, conservando apenas

³²⁸ Manoel Vieira da Silva Borges e Abreu (1753- 1826). Formado em Medicina na Universidade de Coimbra, desembarcou junto no Brasil à Família Real Portuguesa e, por ordem de dom João, foi nomeado 'provedor de saúde da Corte e Estado do Brasil. Dentre as atribuições dessa função estavam: atentar às questões sanitárias relacionadas à prevenção e ao combate de epidemias, vigiar quarentenas, atender à salubridade urbana e o abastecimento alimentício.

³²⁹ SILVA, Manoel Vieira da. Reflexões sobre alguns dos meios propostos por mais conducentes para melhorar o clima da cidade do Rio. Rio de Janeiro, RJ: Impr. Régia, 1808. 27p. [1]f, 19 cm. Para uma edição mais recente: SILVA, Manoel Vieira da, A saúde pública no rio de Dom João, 1. ed. Rio de Janeiro: Senac Rio, 2008.

³³⁰ Embora este viesse a ser arrasado durante as reformas de 1922, já era considerado um incômodo e seria o único ponto que não permitiria à cidade respirar. "A Cidade do Rio de Janeiro tem o seu assento sobre huma planície pouco superior ao nível do mar, rodeada de montanhas mais e menos elevadas, deixando entre si canaes, por onde se fazem sentir em toda a Cidade os ventos reinantes; ao que parece obstar huma dellas chamada morro do Castello." SILVA, Manoel Vieira da. 1808. p.5-6.

³³¹ SIMOES, Teresa-Cristina Duarte. A saúde pública no Rio de Dom João. Caravelle. Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, Presses Universitaires du Mirail, 2008, pp.285-287.; EUGENIO, Alisson. Saber médico, cultura e saúde pública no brasil do século XIX. sÆculum - REVISTA DE HISTÓRIA [22]; João Pessoa, jan./ jun. 2010.

as aparências.

É uma verdade demonstrada em Medicina, que os sucos gástricos do homem tem grande ação sobre as carnes, e que esta segue a razão direta da perfeição das carnes, isto é, que elas se digerem tanto melhor, quanto era mais perfeito o estado de vitalidade daqueles animais, que são empregados no nosso alimento.

[...]

Donde se deduz a necessidade de fazer entrar no Curral o gado necessário só para um dia, havendo na vizinhança da cidade lugar próprio para a demora dele e onde possa recuperar parte das forças perdidas na jornada: deste modo poderemos gozar de carnes mais saborosas, e de melhor nutrição, ainda que o seu preço seja mais subido; porque os defeitos públicos não podem emendar-se sem o concurso do mesmo público; e é só da concorrência das forças particulares, que resulta a força geral do Estado.³³²

Percebe-se que é durante sua arguição que Manoel Vieira destaca que o gado destinado ao consumo dos habitantes do Rio de Janeiro não era das proximidades da cidade ao mesmo tempo em que encontra a necessidade de indicar o fato de os bois serem seres dotados de vida. Entretanto, essa indicação ocorre no sentido de que Manoel Vieira reconhece os bois como um verdadeiro estoque vivo que nem sempre chegava sadio ao matadouro. Ou seja, os bois muitas vezes só mantinham suas aparências animais, chegando ao matadouro praticamente sem vitalidade, ausentes de *anima*.

Tendo em mente as condições de publicação do texto, percebe-se que os animais cujo *anima* estaria ausente, que já não tinham mais vitalidade, ameaçariam o consumo da carne e a boa alimentação humana pelo fato da carne ser um alimento que, em boas condições, garantiria a saúde das pessoas, dos súditos do Imperador e daqueles que mantinham o Reino em funcionamento. Premissa naquele novo Império das Américas que, desenvolvida em outros locais, teria desdobramentos excepcionais ao longo de boa parte do século XIX, após pesquisas de Carl von Voit, ao ponto de fazer Justus von Liebig argumentar “que a carne era essencial para reparar tecidos danificados: ela fortalecia corpos,

³³² SILVA, Manoel Vieira da. Reflexões sobre alguns dos meios propostos por mais conducentes para melhorar o clima da cidade do Rio. Rio de Janeiro, RJ: Impr. Régia, 1808. 27p. [1]f, 19 cm. p.21-22.

idades e nações”.³³³

De todo modo, quando Manoel Vieira da Silva dá continuidade à sua exposição, ele aponta que embora urina, fezes e diferentes partes animais fossem problemas à salubridade da cidade, tais materialidades animais não seria um problema enquanto estivessem presentes no matadouro de Santa Luzia.

A busca por tentar transparecer que o matadouro não era o maior dos problemas para a cidade talvez tivesse relação em demonstrar aos poderes imperiais que estes não deveriam se preocupar, pois o local de matanças estava à altura do novo soberano recém-chegado da Europa e do Império que era vislumbrado:

Quem entra no matadouro é obrigado a louvar a escolha do local, e a maneira porque ele está construído, ali se encontra uma espaçosa casa, cujas paredes são formadas por grades de madeira, que facilitam a livre corrente do ar, tão necessária para os empregados naquele trabalho, cujas vidas merecem a contemplação do Estado. Ela é toda lajeada, munida dos diferentes canos, que devem dar saída ao sangue, ao lado esquerdo há um poço, que por meio de uma bomba, e canos próprios fornece toda água necessária à lavagem da casa depois de concluído o corte, a sua situação na praia não consente a demora de semelhantes águas e do sangue, de que poderiam resultar danos, porque se misturam logo com as do mar; em todo o resto do arranjo, o próprio a semelhante casa, ela deixa ver habilidade da mão, que a construiu. O nosso Soberano não poderia conseguir atualmente um edifício semelhante, sem que a despesa não montasse acima de sessenta mil cruzados. Acontece o contrário a respeito do curral, onde os excrementos de animais parecem que tem sido demorados, depois que ali existe o matadouro e por isso contamina toda aquela porção de ruas, que lhe ficam próximas, com um péssimo cheiro e acaba de extinguir a vida aqueles animais demorados na forma que já se disse.

Conclui-se de tudo, que a falta de asseio no matadouro, para o que ele tem as comodidades, a mesma falta ao curral pela sua má construção, e o lançar à praia as cabeças, e diferentes partes dos animais, sem que fiquem enterradas, são as únicas causas que podem ser acusadas, como opostas a salubridade do ar.³³⁴

Ao mencionar que cabeças de animais e outras partes dos mesmos eram arremessadas à praia, ressalta-se o papel do mar como protótipo do esgoto, como

³³³ OTTER, Op. cit.,2006. p. 526.

³³⁴ SILVA, Manoel Vieira da. Reflexões sobre alguns dos meios propostos por mais conducentes para melhorar o clima da cidade do Rio. Rio de Janeiro, RJ: Impr. Régia, 1808. 27p. [1]f, 19 cm. P.24-25

espaço de lavar e levar embora os restos do matadouro. Nessa descrição onde o metabolismo urbano ganhava forma, Manoel Vieira deixa claro o quanto a proximidade com o mar era um verdadeiro triunfo da engenharia e da higiene. Construções humanas e mundo biofísico funcionavam em mútua cooperação e invejável harmonia, que talvez nem as cidades europeias, habituais aos membros da recém-chegada corte, possuíssem.

A água que era captada do poço mencionado por Manoel Vieira limpava os restos animais e lavava o sangue que depois escorria em direção ao mar e, se tratando de um matadouro que ficava à beira da praia, é possível imaginar que durante a noite e com a subida da maré, o local era novamente lavado pelas águas da Baía de Guanabara. Não que isto significasse que o matadouro e a praia em seu arredor fossem cotidianamente purgados dos resíduos de matanças, cabeças de gado e diferentes partes dos animais que, como bem salientou Manoel Vieira da Silva, eram atiradas ao mar.

Isto pode ser deduzido, pois, cada um desses resíduos evidentemente possuía densidade menor que a água, cujo fluxo da maré nem sempre conseguiria levar embora. O mesmo ocorria em outras cidades do século XIX que tinham matadouros em constante interação com o mar, tal como Long Island, New Jersey³³⁵ e São Francisco que, nos anos 1870, tinha matadouros literalmente sobre as águas da baía da cidade de modo que os resíduos das matanças imediatamente caíssem “na maré abaixo e fossem lavados duas vezes por dia pelo inexorável fluxo e refluxo de água salgada”³³⁶.

Quanto ao caso do Rio de Janeiro, parte dos resíduos das matanças que ficavam boiando nas águas da praia do matadouro eram retirados do mar e voltavam ao ambiente urbano por conta dos escravos que, após a finalização das matanças, achavam-se “presentes para apanhar e lavar as tripas para usá-las como enchimento de linguiça ou para finalidades de natureza doméstica ou

³³⁵ MCNEUR, Catherine. *Taming Manhattan: environmental battles in the antebellum city*. (Harvard University Press. London, England. 2014).

³³⁶ ROBICHAUD, Op. cit.,2010; Idem. Op. cit.,2019.

medicinal.”³³⁷ A relação dos escravos com o metabolismo urbano, seus excedentes e com o mar, quando este era compreendido enquanto local de despejo de resíduos, também se dava de outro modo quando fezes humanas e “os esgotos da cidade do Rio de Janeiro eram despejados nas valas ou praias, por meio de barris transportados por escravos, os soturnos "tigres", que percorriam as ruas com sua carga repugnante tarde da noite.”³³⁸

A praia era a margem, o ponto limite daquela cidade de finais do Século XVIII e início do século XIX. Pelas águas do mar continuamente chegavam e partiam os mais diversos agentes humanos e não humanos. Pelas águas do mar é que os resíduos produzidos durante o processo metabólico da cidade, verdadeira entropia urbana,³³⁹ deveriam encontrar seu destino. Desse modo, a necessidade de descartar, limpar os espaços de matança e despejar os resíduos delas fez com que, na maioria das vezes, a construção de matadouros sempre fosse efetivada em contato com corpos de água, quer seja um rio, um lago ou o mar, como foi no caso do Rio de Janeiro.

Em todo o caso, esta imagem do matadouro que pode incomodar as nossas sensibilidades contemporâneas, parecia não ter o mesmo efeito naqueles habitantes da cidade e é imprescindível novamente ressaltar que para Manoel Vieira da Silva o matadouro de Santa Luzia não precisava de melhorias, sendo o curral o verdadeiro problema, pois este era um local repleto de fezes, moscas, odores e corpos de bois que lá ficavam após expirarem após exaustivas jornadas. Entretanto, Manoel Vieira da Silva destaca que os problemas do curral eram somente na ordem de reformas e reorganizações:

[...]

Que o Curral deve rebaixar-se, e calçar-se, ou lajear-se, deixando canais para a pronta saída das urinas; bem como igualmente é necessário fazer um cano principiado desde o nível do Curral, e continuado até o mar , tendo dois palmos de largura e três ou quatro de altura , por onde entre a agua da mare no curral e o lave, quando se julgar necessário, e para

³³⁷ LUCOCK, John. Notes on Rio de Janeiro, and the Southern parts of Brazil; taken during a residence of ten years in that country, from 1808 to 1818. London, 1820. p. 43.

³³⁸ BENCHIMOL, Op. cit.,1990. P.72

³³⁹ WEST, Geoffrey. 4. Energy, Metabolism and Entropy In: Scale: The Universal Laws of Growth, Innovation, Sustainability, and the Pace of Life in Organisms, Cities, Economies, and Companies. Penguin: 2017

que a maré não entre no curral, quando não for necessária, deve ter o dito cano uma adufa de pau, que posta, embarace a entrada da água da maré no curral

Em quanto ao local, já fica dito; que ele é o melhor, e no caso de aparecer outro igual, ele ficaria sujeito aos mesmos inconvenientes [...] quando o matadouro estivesse légua e meia, ou duas em distância da Cidade, de que resultavam maiores prejuízos em razão da condução das carnes, e da corrupção, de que elas são suscetíveis, durante o seu transporte, [...].

Ou seja, quando Manoel Vieira se mostra preocupado somente com as condições de salubridade do curral e da carne, percebe-se que as principais preocupações diziam respeito somente às condições de duas etapas: a de pré-matança (bois saudáveis e gordos no curral) e a de pós-matança (carne verde saudável para a população).

Assim, se o matadouro se encontrava no meio dessas duas etapas, o ambiente interno do mesmo com gado e trabalhadores intensamente interagindo durante as etapas da desanima(liza)ção e a localização do matadouro não eram apontados por Manoel Vieira como focos de inquietação.

Quando aparece algum sinal de inquietação, isto estava alinhado com preocupações sobre a qualidade da carne. Bois cansados e magros não resultavam em boa carne verde e muito menos em bons pesos para serem vendidos nos talhos da cidade.

Enquanto o curral necessitava de modificações, a localização do matadouro era considerada a melhor possível, pois assim evitava-se de transportar a carne por longas distâncias, algo primordial em uma cidade com o clima do Rio de Janeiro e em um período em que os sistemas de refrigeração estavam longe de serem inventados.

Nesse sentido, as descrições de Manoel Vieira também permitem apontar aquilo que se trata da performatividade e agência entre seres humanos e mundo biofísico: o uso do mar como agente de limpeza reaparece na indicação de lavar o curral, o que por sua vez se respaldaria em alguns dos saberes e práticas que tanto eram usuais nos matadouros do período quanto no restante da cidade. Não bastava construir um curral e um matadouro à beira-mar, era necessário saber como interagir com o ambiente “à disposição”.

Condições de localização que estavam alinhadas com os saberes do período que, por sua vez, perpassavam também naquilo que dizia respeito a carne, pois, até pouco depois da chegada da Família Real, era ainda o Alcaide-mor o responsável pela distribuição da carne, fiscalização das matanças e do açougue municipal, que ficava no mesmo prédio da Câmara Municipal.³⁴⁰ Legislação de início do século XIX que ainda estava sob a égide das Ordenações Filipinas.

Vale notar que tais ordenamentos referem-se pouco aos matadouros, versam muito da necessidade de cortar carne nos açougues e, por vezes, fazem referências genéricas aos chamados carneiros, ofício que parece ser considerado um dos mais relevantes, ao ponto do título XVIII das Ordenações Filipinas mencionar os carneiros como necessários para manter a Corte.

Este tipo de trabalho em um primeiro momento parece estar próximo daquele das guildas de ofícios, “associação de mestres a trabalharem seus produtos, agrupados a fim de regularizar a produção e estabelecer padrões de grande habilidade”³⁴¹ e diferente das guildas de mercadores, que buscavam organizar e ter controle da vida econômica de uma cidade.³⁴² Porém, e particularmente no caso do Rio de Janeiro, a utilização de mão de obra escrava dava forma a um tipo de trabalho muito diferente ao das guildas europeias que muitas vezes são indicadas como parte de uma genealogia da história do trabalho em matadouros.

Ainda, as ordenações não mencionavam aquelas pessoas que matavam animais para o consumo humano em suas próprias residências, curtumes, nos locais de venda,³⁴³ em celeiros, currais ou da carne de porco “que poderia ser encontrada em diversas vendas existentes nas freguesias urbanas e rurais do

³⁴⁰ CARTA do ouvidor-geral do Rio de Janeiro, Agostinho Pacheco Teles, ao rei [D. João V], informando a inexistência de uma provisão, que determine o aumento do salário do escrivão da Câmara daquela cidade pelo registro das cabeças de gado entregues no açougue municipal. Disponível: <<http://acervo.redememoria.bn.br/redeMemoria/handle/123456789/203041>> Acesso: 26/05/2017

³⁴¹ MUNFORD, Op. cit., 1982. p. 296

³⁴² Idem.

³⁴³ OTTER, Op. cit., 2006; MACLACHLAN, Op. cit., 2007; ROCHA, Op. cit., 2015.

termo da cidade do Rio de Janeiro”.³⁴⁴ Seja como for, é possível inferir que a mencionada importância dos carneiros se devia ao fato de que eles participavam de todas as etapas da desanima(liza)ção, ou seja, eram responsáveis pela matança, trinchamento e posterior venda dos pedaços de carne.³⁴⁵ Uma das principais fontes de energia da população no ambiente urbano.

Por sua vez, por volta de 1830, com a fundação da nova Câmara³⁴⁶ e após mais de 200 anos de legislações promulgadas de acordo com o reino de Portugal e fundamentadas no supramencionado código,³⁴⁷ passamos a ter legislação um pouco mais específica sobre matanças. É o caso das primeiras posturas sobre matadouros, que buscavam legislar sobre a necessidade de se matar bois unicamente no matadouro de Santa Luzia.

Sob o título de “Economia e asseio dos currais, matadouros e açougues públicos ou talhos”³⁴⁸, a câmara do Rio de Janeiro passaria a instituir novos dispositivos de controle em relação aos matadouros, dos carneiros, dos corpos dos bois e da carne proveniente destes ao consumo humano:

§ 4.º A carne, que sair esquartejada dos matadouros só poderá ser vendida publicamente em casas abertas com licença da Câmara, onde se possa fiscalizar sua limpeza e salubridade, estado das carnes e fidelidade dos pesos; os que venderem particularmente, ou sem esta licença, serão multados em 10\$000, e, havendo infidelidade nos pesos, em 30\$000 e oito dias de cadeia.

§ 6.º Os donos dos talhos serão obrigados a comprar a carne nos matadouros, ficando proibido a outras pessoas comprá-la aí, para a revenderem com lucro á aqueles; tanto os atravessadores, como os que a eles comprarem, serão multados em 4\$000.³⁴⁹

O artigo 4º evidencia as tentativas de centralização no controle de

³⁴⁴ TAVARES, Op. cit.,2012. p.61

³⁴⁵ BOSI, Op. cit.,2014; MACLACHLAN, Op. cit.,2007; OTTER, Op. cit.,2006; ROCHA, Op. cit.,2015.

³⁴⁶ CAMPOS, Op. cit.,2007

³⁴⁷ CÓDIGO PHILIPPINO ou ordenações e leis do Reino de Portugal. Recompiladas por mandado D’el-Rey Philippe I. Compilado por Candido Mendes de Almeida. 14º Edição. Segundo a primeira de 1603 e a nona de Coimbra de 1821. Primeiro livro das ordenações. Rio de Janeiro. 1870

³⁴⁸ Código de Posturas. Título IV – Economia e aceio dos curraes e matadouros, açougues publicos ou talhos p.4

³⁴⁹ Idem, p.6

distribuição da carne e dos locais onde ela era comercializada. Ao passar a controlar a carne proveniente do matadouro, apresentavam-se novas formas do poder público com a disseminação de novos dispositivos de controle, os quais iam para além do espaço do matadouro. Por sua vez, o artigo 6º aponta a obrigatoriedade de comprar carne somente nos matadouros, controlando-se assim as condições e os locais de matança em conjunto com as tentativas de regular os preços da carne a ser encaminhada aos açougues, em vista de evitar o já conhecido monopólio da carne verde.

É ainda na esteira de tais aspectos que o artigo 5º trata da disposição da carne nos açougues em relação ao ambiente daqueles locais e em relação ao ambiente externo da cidade, proibindo a exposição de carnes nas portas para que fosse evitado o calor, o pó e toda uma variedade de elementos que presumivelmente contaminariam a carne. Ganha forma também a presença da cor branca dentro do açougue, ausência de coloração que não somente facilitava em perceber alguma sujeira, mas também por remeter à pureza e à limpeza. Ou seja, é neste momento que o branco começa a ganhar a tão disseminada forma que hoje conhecemos na indústria da carne.

§ 5.º As carnes penduradas nas paredes e portas destas casas públicas, chamadas talhos, estarão sempre encostadas sobre panos brancos e asseados, de linho ou algodão, que deverão ser mudados todos os dias, e não serão dependuradas sobre os portais, mas só destes para dentro das casas: os infratores serão multados em 4\$000.³⁵⁰

Se até aqui os artigos transcritos tratam da carne após etapas processuais do matadouro, quando a carne já era um produto desconectado da existência dos bois que para lá eram levados, os outros artigos versavam sobre outras partes do processo ao instituírem normas para regular a entrada de bois na cidade, transporte da carne e, de maneira incipiente, as matanças dentro dos matadouros, embora não fossem mencionadas condições ou técnicas que deveriam ser empregadas dentro daquele local.

³⁵⁰ Código de Posturas. Título IV – Economia e aceio dos curraes e matadouros, açougues publicos ou talhos In: CODIGO DE POSTURAS Leis, decretos, editais e resoluções da Intendencia municipal do Distrito Federal. Compilação feita por ordem da Prefeitura, pela repartição do Archivo Geral. Rio de Janeiro – Papelaria e Typografia Mont’Alverne. 1894, p.6

Também surgiam, o que hoje entendemos, por centralização do poder acerca dos elementos desanima(liza)dores, reconhecimento da inter-relação entre o mundo biofísico, organicidade do corpo animal e a distensão disso para a vida humana de modo que aparecem diretrizes referentes a necessidade da carne de boa qualidade, de jamais usar reses doentes e evidenciando que era necessário recusar aqueles bois que fossem já levados mortos ao matadouro. Assim, deixava-se muito claro que o matadouro era o espaço da morte de espécies animais não humanas para produção de carne por excelência, que somente lá dentro a vida do boi deveria ser esvaziada.

Nesse sentido, com os artigos 8º e 9º emerge uma forma que permite visualizar o poder público e as tentativas de regular a vida não humana destinada ao consumo humano antes de entrar no matadouro e depois das etapas de desanima(liza)ção. Assim, no intermezzo caracterizado pelo ambiente interno do matadouro e suas casas de matança, parece que não haveria a presença do poder do Império enquanto instituidor de normas, de modo que corpos humanos e de animais não humanos equilibrariam suas relações de força de acordo com o desenrolar das atividades de matanças, conforme carniceiros brandiam ferramentas e bois desempenhavam resistência, constituindo-se assim verdadeiros agenciamentos de combate.

§ 8.º Os administradores dos matadouros, ou públicos ou particulares, serão obrigados a tê-los sempre muito limpos, e a fazê-los lavar todos os dias depois da matança; assim como terão sempre água nos tanques para as rezes beberem, enquanto ali estiverem: os infratores pagarão 6\$000 a 18\$000 de condenação.

§ 9.º Ninguém poderá matar rezes doentes, ou mandar esfolar e esquartejar as que aparecerem mortas; assim, os donos das rezes que mandarem, como os administradores ou seus propostos, que o praticarem, serão multados em 20\$000, e quatro dias de cadeia.³⁵¹

O acima mencionado artigo 9º e o antes mencionado artigo 4º apontam para um elemento da historicidade dos matadouros que podem passar despercebidos, o fato de parar com o uso de menções a 'cortar carne' para se

³⁵¹ Código de Posturas. Título IV – Economia e aceio dos curraes e matadouros, açougues publicos ou talhos p P.7

referir a totalidade do processo antes desempenhando integralmente pelos carnicheiros que matavam e vendiam, passando-se a utilizar o termo 'matar' e 'esquartejar' no que dizia respeito, respectivamente, ao ato de matar reses e cortar a carne delas. Ademais, é notável a ausência do termo³⁵² abater que, junto das suas variações e usos, somente ganharia forma nas últimas décadas do século XIX.

É a morte das reses que também aparece no artigo 12º quando a responsabilidade pela morte dos animais aparece como ocorrência a ser modulada de acordo com o ambiente em que tais vidas expiravam. Assim, a morte de uma res fora do matadouro não seria responsabilidade do poder público, mas sim daqueles que eram os proprietários das reses. Ou seja, se haviam controvérsias e disputas pela propriedade de elementos post-mortem como sangue, couro e miúdos, não haveria espaço para controvérsias acerca do destino das reses quando morriam ainda sob a responsabilidade dos marchantes ou condutores.

§ 12.º Os marchantes e os administradores dos matadouros, e os condutores que trouxeram o gado do campo para vender, serão obrigados a mandar enterrar nos lugares que a Câmara designar, as reses que morrerem, no prazo de 24 horas: os donos das reses, e em sua falta os administradores dos matadouros, que assim o não cumprirem, serão multados em 6\$000, e pagarão a despesa que se fizer com o enterramento das reses.³⁵³

Os artigos 10º e 11º acenavam para um reconhecimento do ambiente urbano e do quanto se tornava inaceitável o trânsito dos bois nas ruas da cidade. Com isso, tenta-se adequar o transporte e o ambiente urbano a imprevisibilidade das boiadas que, mesmo domesticadas, por vezes despontavam indóceis ao causar danos à cidade. É o caso de quando escapavam do trajeto a que eram designadas apontando, ainda que indiretamente, para a capacidade de agir dos animais, pois um autômato programado para ser levado ao matadouro jamais escaparia.

³⁵² HEGENBERG, Leônidas. Definições: termos teóricos e significado. São Paulo, Cultrix, Ed. Da Universidade de São Paulo, 1974.

³⁵³ Código de Posturas. Título IV – Economia e aceio dos curraes e matadouros, açougues publicos ou talhos, P.7

Em decorrência disso, percebe-se que as vidas daqueles que transportavam as boiadas, as vidas dos próprios bois e as vidas daqueles que antes mesmo do nascer do Sol já estariam amolando suas lâminas para iniciar as matanças, começavam a ser paulatinamente destinadas a um esquecimento imerso na escuridão da madrugada:

§ 10.º O gado que vier do Campo de S. Cristóvão para os matadouros, não poderá sair dele, e entrar na cidade senão das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã: os infratores serão multados em 20\$000 e oito dias de cadeia.

§11.º Os condutores dos gados deverão trazê-los com cuidado, para que não causem dano á povoação na sua passagem, desviando-se das manadas, nem trarão em uma manada tão grande porção de rezes a que não baste o número de condutores. Quando os gados causarem danos á povoação na sua passagem, os condutores serão multados em 4\$000 e em dois dias de cadeia, salva a indenização ao prejudicado.³⁵⁴

Se é curioso notar como os artigos terminam tratando da condução do gado, descrevendo uma matança às avessas, deve-se ressaltar que, até a publicação das posturas de 1830, não existiam referências ao ato de matar bois, porcos e carneiros. Havia apenas leis que tratavam da obrigação de se cortar e vender carne unicamente em açougues que, caso estivessem em vilas ou aldeamentos, deveriam seguir estritamente as leis do código Filipino e, à maneira dos açougues das universidades e conventos, deveriam ser reconhecidos como apartados, enquanto açougues públicos seriam classificados em dois tipos: o açougue grande (onde existiam diversos talhos pequenos, um próximo do outro) e o açougue pequeno.³⁵⁵

Conforme já notamos na introdução, as posturas são objetos de análise que não devem ser tomadas como a realidade do Rio de Janeiro de então. As leis não eram seguidas literalmente pelos cidadãos existindo muitas práticas que escapavam ao controle, algo que a análise do código de 1830 permite depreender, o quanto eram comuns as já mencionadas matanças em residências, curtumes,

³⁵⁴ Código de Posturas. Título IV – Economia e aceio dos curraes e matadouros, açougues publicos ou talhos, p.7

³⁵⁵ TAVARES, Op. cit.,2012.

entrepósitos comerciais, nos próprios locais de venda, celeiros ou currais³⁵⁶ que, para nossas percepções atuais, classificaríamos de imundos e com técnicas precárias.³⁵⁷

Instalações que necessitavam destinar a carne o mais imediatamente à venda e consumo, pois, na ausência de métodos de conservação, dificilmente se poderia contornar a deterioração da carne em meio ao clima tropical da cidade. Se a carne precisava ser levada para outro local para ser vendida, isto deveria ser realizado o mais rapidamente possível por meio do trabalho e do transporte que, sem dúvida, era realizado por escravos que deveriam carregar os grandes, ensanguentados e quentes pedaços de carne até os locais de venda:

§ 7.º As carnes serão conduzidas para os talhos em carroças ou cestos, envoltas em panos, ficando absolutamente proibida a condução a cabeça de pretos, sem ser em cestos, sob pena de 4\$000.³⁵⁸

No sentido do aumento no consumo de carne, o transporte da carne verde pelos escravos era menos rentável aos marchantes, pois uma carroça deslocava muito mais carne do que uma única pessoa. Fica claro que até aquela data, e durante o transporte de carne, os escravos carregavam a carne diretamente sobre suas cabeças, sendo a necessidade de usar um cesto item de ordem higiênica que até então estava ausente.

Ainda podemos destacar que escravos tigres e escravos transportadores de carne carregavam em diferentes períodos do dia matérias orgânicas de diferentes proporções e em certa medida consideradas indesejáveis. No quesito simbólico, poderíamos afirmar que ao carregarem tais itens acima da altura de seus corpos, acima de suas cabeças, constituía-se um dispositivo de poder em que o papel de subalternidade era constantemente reforçado.³⁵⁹ Ademais, fortalece nossa assertiva sobre os modos de transportar carne naquele Rio de

³⁵⁶ OTTER, Op. cit.,2006; MACLACHLAN, Op. cit.,2007; Op. cit.,2015.

³⁵⁷ Vale notar que não existe precariedade técnica ou tecnológica pelo fato de que estas sempre servem aos seus propósitos quando são utilizadas ou desenvolvidas.

³⁵⁸ Código de Posturas. Título IV – Economia e aceio dos curraes e matadouros, açougues publicos ou talhos, P.7

³⁵⁹ Algo a ser devidamente trabalhado para confirmar a hipótese.

Janeiro, entre finais do XVIII e primeira metade do XIX, as representações que Jean-Baptiste Debret publicou em seu “Viagem pitoresca e histórica ao Brasil”³⁶⁰.

Em uma das imagens do livro, encontramos uma venda de carne de porco onde é claramente visível a presença de dois escravos carregando sobre suas cabeças porcos inteiros que depois seriam esquartejados no pequeno açougue de carne de porco, os quais não eram mortos no matadouro público, mas sim em qualquer outro lugar da cidade.

Figura 2 – Boutique d'un marchand de viande de porc. ³⁶¹

Além disso, tendo em vista que é importante notar uma série de outros itens muito singulares para a história dos matadouros, e para o caso brasileiro, podemos indicar: a presença de uma criança e mulher escravas no interior da pequena venda, provavelmente comprando carne para outrem; uma cabeça de porco pendurada à esquerda das entradas provavelmente para que ela estivesse sempre arejada e para que se adiasse ao máximo a sua possível putrefação; a

³⁶⁰ DEBRET, Jean-Baptiste. In: Voyage pittoresque et historique au Brésil. Tome deuxième.

³⁶¹ DEBRET, Jean-Baptiste. Boutique d'un marchand de viande de porc. In: Voyage pittoresque et historique au Brésil. Tome deuxième. pl46. p.142-143 passim

balança como ferramenta para aferir os preços; toda a estrutura de madeira onde a carne é exposta e cortada; aquele que atende ser um escravo, possivelmente propriedade do homem à direita do estabelecimento e que retira concentradamente o couro de um porco e, por fim, o fato de que toda a imagem não contém única referência ao sangue, o que diz mais respeito a estética empregada por Debret do que as condições reais daqueles estabelecimentos.³⁶²

Anos depois de Debret, é a vez de Thomas Ewbank relatar em seu livro “Vida no Brasil: ou um diário da visita à terra do cacau e da palma”, que os escravos, além de serem o tipo de força utilizada no transporte cargas e carnes, também eram parte da força de trabalho empregada no matadouro de Santa Luzia e desanima(liza)ções:

“Seguindo sinuosamente ao longo da praia até o morro da Glória, eu tropecei no seu lado mais distante (onde eu desembarquei do bote) e, continuando em direção à cidade, encontrei por acaso uma cena revoltante: um grande cercado cheio de gado, muito próximo a uma estrutura de celeiro, cujo telhado longo e largo era sustentado por colunas de pedra e os espaços preenchidos por piquetes e grades. Quatro homens seminus, empunhando estacas pontiagudas, forçavam certas bestas através do portão entre duas das colunas centrais. Esses rapazes vestiam chapéus vermelhos e pontiagudos, seus braços e pernas estavam nus e ensanguentados, suas incitações e crueldades eram o bastante para fazer alguém estremecer. Eles espetavam, de modo aleatório os agulhões nas pobres e distraídas vítimas; sangue escorria dos ferimentos nas laterais e nos pescoços de muitos. Um caiu exausto, nem golpes e nem enfiar as pontas de ferro em suas partes mais sensíveis fizeram-no levantar. Cerca de vinte ou trinta agora já tinha sidos forçados para dentro quando o portão havia se fechado – para eles o portão da morte; e, como eu suspeitava, esse era o matadouro público. Ele é localizado à beira da baía.

Dois negros altos e atléticos, com nada além de calções de lona grossa, manchados de sangue, seguravam machados na vertical, do comprimento de seus braços, acima de suas cabeças, e continuavam andando devagar. Seis outros homens, com estacas montadas com espetos, lideravam os confusos animais. Sempre que algum se mantinha firme por um momento, ou caminhava devagar, um machado era enterrado em seu pescoço atrás dos chifres e, num instante, caía. Assim prosseguiram até que todos caíssem, quando um negro, com um pedaço de trapo ao redor da cintura, sangrou-os mergulhando uma faca em suas gargantas.”³⁶³

³⁶² Dedução que é corroborada quando percebemos que nem mesmo as ilustrações onde escravos aparecem sendo castigos contém sangue.

³⁶³ EWBANK, Thomas. Life in Brazil; or A Journal of a visit to the Land of the cocoa and the palm. Harper & Brothers Publisher. 1856. P. 64

A descrição de Ewbank permite novamente salientar a particularidade da história dos matadouros do Rio de Janeiro, no que se refere ao tipo de mão de obra enquanto nos fornece informações sobre as práticas, ferramentas e técnicas empregadas para a matança dos animais. Ainda, a descrição do viajante inglês permite inferir o quanto o curral, repleto de materialidades animais, trabalhadores seminus e cobertos de sangue, bem como de reses mortas pela exaustão das longas jornadas até o Rio de Janeiro não tinha mudado desde aquela descrição de Manoel Vieira em 1808.

Quanto ao matadouro, a imagem que podemos construir do matadouro de Santa Luzia é: uma casa de matança com paredes vazadas que permitiam enxergar as atividades internas, onde “um administrador junto a uma mesa com todo o interior do matadouro à sua frente, separado somente por uma baixa partição, não maior que um balcão”³⁶⁴ acompanhava escravos portando lanças, machados e facas. Estes desferiam golpes nos corpos das reses que, ao sangrarem, cobriam de sangue tanto os corpos seminus daqueles mesmos escravos quanto o chão do matadouro, o qual também era repleto de corpos de bois em todas as posições possíveis.

Embora parte dos eventos supracitados evidenciem aspectos da violência do regime escravagista brasileiro, são perceptíveis que as ações humanas, apesar das dimensões morais que possam ser elencadas, sempre apresentam diferentes formas de dinâmica conjunta com o mundo biofísico, de estratégias diante da imprevisibilidade e das contingências do crescimento das cidades e de se portar de acordo com as disposições do mundo. Em outras palavras, interações daquilo que comumente referenciamos como da ordem do cultural com elementos do chamado mundo natural e onde diferentes espécies interagem deixando rastros no mar, na areia da praia e na terra da cidade.

Um local para dar uma primeira e última olhada

³⁶⁴ EWBANK, Thomas. *Life in Brazil; or A Journal of a visit to the Land of the cocoa and the palm*. Harper & Brothers Publisher. 1856. P. 64

Ainda em 1843, aparecem algumas referências a um prédio de matança localizado nos campos de São Cristóvão e que pareciam ser parte das primeiras tentativas de suprir o aumento no consumo de carne verde no Rio de Janeiro. Deve-se ressaltar que esta edificação não funcionou por muito tempo e não se tratava do matadouro de São Cristóvão que anos depois a cidade iria conhecer. Este matadouro também não tinha a conotação de ser um matadouro público, sendo mais referenciado como um barracão, o qual foi demolido após um incêndio e constantes queixas sobre o número de assaltos que aconteciam nos seus arredores.³⁶⁵

Naquele mesmo ano de 1843, o matadouro de Santa Luzia começa então a ser considerado um “imundo telheiro, cercado de imundíssimas barracas, cujas evaporações produzem enfermidades endêmicas nas suas circunvizinhanças”³⁶⁶. Por isso não surpreende que o matadouro fosse elencado como um dos objetivos a serem atingidos naquele que é considerado o primeiro plano urbanístico da cidade do Rio de Janeiro, o relatório de Henrique de Beaurepaire Rohan, então Diretor das Obras Municipais.

Segundo Capilé, “os interesses em purificar a atmosfera e por fim aos miasmas estavam dispersos e difusos por todo o plano”.³⁶⁷ Assim, se somarmos à descrição supracitada do matadouro em 1843 aos interesses do plano, não surpreende que em 1846, quando Thomas Ewbank se depara com o prédio do matadouro de Santa Luzia, sua reação é uma só: “Como eu não tinha o menor desejo de visitar o local, eu concluí que deveria dar uma primeira e última olhada no matadouro”³⁶⁸. Porém, se o viajante inglês preferia evitar o matadouro, a relação dos habitantes do Rio de Janeiro com aquele mesmo local parecia ser outra.

Do mesmo modo que o matadouro e seu curral eram elaborados para

³⁶⁵ Ata da Câmara Municipal. 21 de novembro de 1843. Publicada no Diário do Rio de Janeiro.

³⁶⁶ BEAUREPAIRE, Rohan, 1843 apud SOUZA, Eliara Beck; AMORA, Ana Maria Gadelha Albano. O asylo da mendicidade e os planos urbanísticos do século XIX no Rio de Janeiro. 2014.

³⁶⁷ CAPILÉ, Op. cit., p.92

³⁶⁸ EWBANK, Thomas. Life in Brazil; or A Journal of a visit to the Land of the cocoa and the palm. Harper & Brothers Publisher. 1856. P. 64

utilizar águas das marés na limpeza, as águas da praia de Santa Luzia eram igualmente utilizadas para banhos de mar.³⁶⁹ Estes eram iniciados durante a madrugada por conta de um saber médico que incentivava banhos de mar em jejum,³⁷⁰ banhistas que deveriam frequentar desde parte da praia de Santa Luzia, descendo em direção as praias da Lapa, Glória, Russel e chegando até a praia do Flamengo e enseada de Botafogo.

Ainda no que diz respeito às praias, é durante a década de 1850 que os problemas do matadouro emergem não somente no que diz respeito ao abastecimento de carne verde, mas também pelo fato de algumas praias passarem a ser consideradas como imundos depósitos de fezes e lixo,³⁷¹ tal como a praia de Santa Luzia. Sensível mudança de percepção que afetaria parte dos seis mil banhistas diários que frequentavam as praias por volta dos anos de 1850.³⁷²

Sete anos depois daquele passeio de Ewbank, já em janeiro de 1853, como parte da arguição sobre a impossibilidade de continuar usando o matadouro em Santa Luzia, é relatado por uma comissão que:

Este matadouro acha-se arruinado, apesar de algumas obras ainda há pouco tempo nele feitas, e qualquer que seja o modo por que ali se procure fazer o serviço, é de evidente verdade que por sua pequenez já não satisfaz as necessidades do dia.³⁷³

Mesmo matando-se diariamente uma média de 145 bois, e entre 200 e 230 em finais de semana e feriados, a imprevisibilidade do crescimento do sistema urbano é perceptível no tom em que o prédio do matadouro de Santa Luzia é descrito.

³⁶⁹ CAPILÉ, *Ibidem.*, 2018.

³⁷⁰ *Idem*

³⁷¹ GUERRA, Domingos Martins. Os morros do castelo e Santo Antônio são uteis ou nocivos à saúde pública? Durante o desmoronamento destes morros correria a cidade algum perigo? Rio de Janeiro Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 1852. p. 272-273. Apud BENCHIMOL, *Op. cit.*, 1990. p.117

³⁷² CAPILÉ, *Op. cit.*, 2018.

³⁷³ Relatório municipal, apresentado em o dia 17 de janeiro de 1853 à Câmara Municipal eleita, pelo presidente da transacta, o Dr. Candido Borges Monteiro. In: *Jornal do Comércio* 28/01/1853.

Além da pequenez, ou seja, de dimensões e capacidade de desanima(liza)ção aquém do necessário, a materialidade dos animais é apontada como possível foco de transmissores de doenças. Chifres de bois e vacas mortos no matadouro de Santa Luzia apodreciam sob o Sol na Ilha dos Melões enquanto aguardavam serem limpos para serem destinados às fábricas de cola. Até mesmo a carne que era pendurada em barras de ferro (algumas das quais caíam ferindo compradores e pedestres) se tornava um problema, ainda mais quando as ruas ficavam enlameadas por conta das fortes chuvas que alagavam os arredores do matadouro.³⁷⁴

Nesta mesma década de 1850 – em que a separação entre pestilentos atuais e pestilentos virtuais³⁷⁵ (aqueles que podem vir a contrair alguma doença) começa a ganhar força em meio aos primeiros rumores do retorno do vômito preto (sintoma da febre amarela e da varíola)³⁷⁶ – aconteceram também grandes eventos epidêmicos de febre amarela, como em 1850,³⁷⁷ que colocariam em evidência a questão da salubridade pública³⁷⁸. Demarcava-se assim uma série de crises de saúde pública que afetou a cidade do Rio de Janeiro entre 1850 e 1920³⁷⁹ e que somente nos primeiros nove anos (1851 a 1860) alcançaram a impressionante marca de mais de 40 epidemias registradas³⁸⁰.

Foi em meio a tais eventos epidêmicos de 1849 e 1850, e com a incapacidade da Academia Imperial de Medicina em dar resposta aos mesmos,

³⁷⁴ MICROSCÓPIO In: Diário do Rio de Janeiro, 16/11/1850, p.2; Idem. Diário do Rio de Janeiro 26 de abril de 1851, p.2

³⁷⁵ ULPIANO, Claudio. Nietzsche: A Individuação e a identidade ou A conquista da diferença. Aula de 20/08/1989

³⁷⁶ Diário do Rio de Janeiro. 16 de novembro de 1850, p.2.

³⁷⁷ CHALHOUB, Sidney. Cidade febril: cortiços e epidemias na corte imperial. São Paulo: Companhia das Letras, 1996; DELAMARQUE, Elizabete Vianna. Junta central de higiene pública: vigilância e polícia sanitária (antecedentes e principais debates). Dissertação (Mestrado em História das Ciências e da Saúde) -Fundação Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro. 2011; MARCILIO, Maria Luiza. Mortalidade e morbidade da cidade do Rio de Janeiro imperial. Revista de História, São Paulo, n-127-128, p. 53-68, ago-dez/92 a jan-jul/93.

³⁷⁸ Idem.

³⁷⁹ CHALHOUB, Sidney. Op. cit.,1996

³⁸⁰ MARCILIO, Maria Luiza. Ibidem. ago-dez/92 a jan-jul/93

que se fez necessária a existência e consolidação da Junta de Higiene Pública, instituição “encarregada de propor e executar as medidas necessárias à preservação da saúde pública na corte e nas províncias”³⁸¹ e cujos presidentes seriam constantemente alistados nas discussões e controvérsias acerca do matadouro nos anos seguintes.

Esta instituição, por sua vez, estava atrelada no movimento neo-hipocrático, o qual era um aprofundamento de teses apontadas por Hipócrates em “Ares, águas e lugares” que considerava a origem das doenças não mais nos indivíduos e em seus desequilíbrios de humores corporais,³⁸² e sim no ambiente e suas características climáticas, meteorológicas e topográficas.

Apesar dos miasmas serem considerados reais antes mesmo dos anos 1850, pois é Hipócrates quem afirmava a existência dos miasmas, a crença na existência dos miasmas é que iria fundamentar a perspectiva que iluminaria e explicaria as ocorrências epidêmicas e higiênicas daquele Rio de Janeiro pós 1850.

Ao considerar os miasmas – maus ares tais como emanações e odores fétidos provenientes de matéria orgânica em putrefação no solo ou corpos d’água - como os disseminadores de doenças, aprofundaram-se preocupações também em relação a alterações climáticas tais como: ausência de chuvas somadas a um clima mais quente e úmido do que o habitual; a existência de pântanos e águas paradas por toda a cidade e das praias que agora exalavam odores considerados fedores e que eram resultantes de detritos domésticos em decomposição e dos corpos de espécies animais que apodreciam nas ruas.

Este saber, que relacionava “causalmente os fenômenos do organismo humano às condições de vida das populações nos termos das ciências positivas modernas”³⁸³ e demarcado por uma “ radical diferença de racionalidade entre a medicina grega e a medicina moderna”,³⁸⁴ se manteria paradigmático nos anos

³⁸¹ BENCHIMOL, Op. cit.,1990, p.114

³⁸² Líquidos do corpo humanos, tais como o sangue, a linfa e a água.

³⁸³ AYRES, José Ricardo de Carvalho Mesquita. Desenvolvimento histórico da epidemiologia e do conceito de risco. Rev Med (São Paulo). 2009 abr.-jun.;88(2):71-9. P. 72

³⁸⁴ CZERESNIA, Dina. Constituição epidêmica: velho e novo nas teorias e práticas da

seguintes, reverberando nas décadas seguintes e até mesmo após a virada do século XIX para o XX com as reformas urbanas que alterariam drasticamente a paisagem do ambiente urbano, as quais se dariam por um encontro entre sociedade e medicina (esta, quer fosse por sua própria epistemologia, fundamentação ontológica ou intenções ideológicas) no combate aos agentes disseminadores do que era considerado pestífero.

Se ao longo dos anos foi isto que tornou possível dar sentido e formalizar alterações urbanas e intervenções sobre os diferentes corpos dos habitantes da cidade onde o Estado poderia legitimar suas ações ao mesmo tempo em que um novo saber era consolidado e legitimado, nos anos iniciais das epidemias que grassaram no Rio de Janeiro, estas sensíveis mudanças na percepção e formas de conviver com as doenças e seu contágio, com a circulação de pessoas e em relação ao ambiente urbano, invariavelmente refletiram nos matadouros quando estes deveriam ser integrados em projetos de reordenação do ambiente urbano Carioca.

Sanidade, sanitário e pestífero

No caso do Rio de Janeiro, os matadouros foram utilizados como um espaço de atualização daquilo que é da ordem do doentio, desagradável e evitável.

Isto é perceptível quando o edifício do antigo Matadouro Público na praia de Santa Luzia, após sua desativação em 1854, é transformado em um albergue de mendigos por decisão de José Tomás Nabuco de Araújo³⁸⁵ e do Chefe de Polícia, José Joaquim de Siqueira, passando a abrigar cerca de setenta pessoas³⁸⁶.

O albergue de mendigos – por vezes chamado de Asylo de Mendigos – serviria como forma de atualizar as maneiras de experimentar o indesejado, a falta

epidemiologia. História, Ciências, Saúde — Manguinhos, vol. VIII (2): 341-56, jul.-ago. 2001

³⁸⁵ Foi deputado geral, ministro da Justiça e senador do Império do Brasil de 1837 a 1850.

³⁸⁶ SOUZA, Eliara Beck; AMORA, Ana Maria Gadelha Albano. Op. cit.,2014.

de zelo e a ojeriza, um espaço que ninguém haveria de querer pisar e, com certeza, morar.

A escolha de instaurar o albergue no lugar onde antes se matavam reses para o consumo da população da cidade potencializava a percepção daquilo que era parte da mácula da cidade e que carregava o estigma do pestífero³⁸⁷. Essa percepção desde o início do século XIX vinha tomando forma, pois o então Matadouro de Santa Luzia fora construído em um local que inicialmente também detinha a forca, a Santa Casa de Misericórdia e o cemitério de indigentes desta.³⁸⁸

O novo uso do edifício do matadouro fica visível nesta carta publicada no jornal Correio da Tarde em 1856, dois anos após o início do funcionamento do albergue e onde o tom moralizador e o ímpeto punitivista são claramente envolvidos por uma indignação que permitem entrever uma nova forma de conviver com a mendicância:

“Novas advertências da imprensa despertaram novamente a autoridade, e de vez em quando a polícia dava caça aos mendigos, e isto os refreou, mas seu número tem sido sempre crescido, ainda a mendicidade é um meio de vida para muitos indivíduos, que poderiam trabalhar, e a polícia administrativa, no tempo do Sr. Siqueira, estabeleceu uma casa, ao pé do antigo matadouro, onde os mendigos vagabundos vão pernoitar.”³⁸⁹

Como bem destacou Michel Foucault, a miséria não seria “mais considerada numa dialética da humilhação e da glória, mas numa certa relação entre a desordem e a ordem que a encerra numa culpabilidade”.³⁹⁰ Assim, as epidemias que após 1850 flagelaram a cidade não haviam somente transformado a medicina do período, as tentativas de sanear a cidade e o enfoque epidemiológico,³⁹¹ mas também trouxeram à tona a medicina social e as tentativas de sanear a sociedade daqueles indivíduos que carregavam não somente as

³⁸⁷ ULPIANO, Op. cit., 1989.

³⁸⁸ TAVARES, Op. cit., 2012.

³⁸⁹ Carta de João Fernandes a seu compadre Manoel Mendes. Correio da tarde. Rio de Janeiro. 14 de abril de 1856.

³⁹⁰ FOUCAULT, Michel. História da loucura na idade clássica. São Paulo: Perspectiva, 1972.p. 67

³⁹¹ AYRES, Op. cit., 2009; BENCHIMOL, Op. cit., CHALHOUB, Op. cit., 1996.

pestes da saúde e do corpo orgânico, mas também as pestilências da miséria.

De todo modo, se a carta supracitada é de 1856, devemos ter em mente que o segundo matadouro público do Rio de Janeiro já estava em funcionamento, de modo que ambos os matadouros (Santa Luzia e São Cristóvão) funcionavam como máquinas concretas de apagamento.

Enquanto o local de pernoite dos mendigos permitia afastá-los das ruas da cidade e esmaecendo aquelas pessoas da percepção da população, o matadouro de São Cristóvão já funcionava enquanto outro modo de afastar as sensações deletérias que um matadouro de bois passava a causar em uma população que vinha crescendo, ocupando novos espaços dentro da cidade e passava a viver sob a égide de novos saberes e práticas médicas.

Esta percepção do que deveria ser evitado, do que era desagradável ou daquilo que não precisava ser constantemente lembrado, fica evidente quando a partir do estabelecimento do Matadouro de São Cristóvão, o matadouro público que oficialmente sucedeu o de Santa Luzia, o número de reses diariamente mortas passa a ser divulgado com muito mais intensidade e em uma seção de “Estatísticas diárias”, onde também são indicados os óbitos, as prisões, a quantidade de embarcações e pessoas que entraram ou saíram da cidade.

Estatística Diária.

OBITOS.—Falecerão no dia 4; 66 pessoas: 48 da molestia reinante, sendo livres 20 e escravos 28; —de outras molestias 18, sendo livres 12 e escravos 6.

MOVIMENTO DO PORTO.—Entrarão 19 navios, sendo 8 de longo curso e 11 de cabotagem.— Sairão 13, 1 de longo, 11 de cabotagem e 1 de guerra em comissão.

MOVIMENTO DA POPULAÇÃO.—Entrarão no porto 48 passageiros e sairão. 14.

ABASTECIMENTO DE CARNE VERDE.—Cortarão-se para consumo da cidade no matadouro publico, 151 rezes e 1 vitella.

PRISÕES.—Forão presos no dia 4 pela policia 13 pessoas, 10 livres e 3 escravos.

Figura 3 - Estatística diária. **Fonte:** Estatística diária.

In: Diário do Rio de Janeiro, 06 de outubro de 1855.

Pelo fato de que as estatísticas também indicam o número de embarcações e de pessoas que entraram na cidade, em um primeiro momento a indicação de óbitos, prisões e reses mortas não parece demonstrar um sentido substancialmente pernicioso. Entretanto, podemos inferir que havia de maneira subjacente, novas formas de compreensão da cidade e da vida em comum.

Quando óbitos, prisões e reses mortas são considerados meras quantidades, joga-se luz³⁹² na constituição de um entendimento acerca daquilo que não é considerado vivo; das vidas que não podem ser conceituadas como vida; das vidas humanas que quando esvaídas perdem sua relevância social e das formas de vida que não merecem ser vividas.

Com a desativação do matadouro de Santa Luzia e a efetivação do matadouro de São Cristóvão, as práticas de matança animal deixariam de ocorrer à beira-mar e chafurdariam na lama em uma tentativa da câmara em ter maior controle sobre rendimentos das matanças, deter poder sobre os corpos dos animais que lá eram levados e sobre os corpos humanos que lá executavam as mais diversas atividades e sobre a carne vendida por toda a cidade.

Foi meio a tudo isso que a sanidade da proteína animal passou a ser ainda mais controlada e regulada para adentrar o corpo das pessoas para que estas não adoecessem. Assim, a carne, e antes dela o corpo do animal vivo, eram centrais para a boa saúde do ambiente urbano, da capital do Império e dos moradores da Corte.

³⁹² FOUCAULT, Michel. Op. cit., 1972; DELEUZE, Gilles. Foucault. Tradução Claudia Sant'Anna Martins; revisão da tradução Renato Ribeiro. São Paulo: Brasiliense, 2005. 5ª Reimpressão

3. A carne e a lama: a interminável construção do matadouro em São Cristóvão

E o céu olhava do alto a esplêndida carcaça
Como uma flor a se entreabrir.
O fedor era tal que sobre a relva escassa
Chegaste quase a sucumbir.

Zumbiam moscas sobre o ventre e, em alvoroço,
Dali saíam negros bandos
De larvas, a escorrer como um líquido grosso
Por entre esses trapos nefandos.

E tudo isso ia e vinha, ao modo de uma vaga,
Que esguichava a borbulhar,
Como se o corpo, a estremecer de forma vaga,
Vivesse a se multiplicar
(*Une Charogne*. Charles Baudelaire)

Um matadouro entre dois mundos

Em um relatório de 17 de janeiro de 1853,³⁹³ em uma cidade já atingida pela primeira epidemia de febre amarela, dois matadouros constavam no patrimônio da câmara. Um era o matadouro de Santa Luzia, que ainda estava em atividade. Outro era o matadouro de São Cristóvão que estava em construção e mesmo depois de inaugurado continuaria em interminável processo de edificação.

Pouco meses depois, em 1º de agosto de 1853, a cidade do Rio de Janeiro tem o início das atividades de seu segundo matadouro público, o qual estava localizado mais especificamente “no Caminho do Aterrado, num lugar que se chamaria Largo do Matadouro.”³⁹⁴

Local próximo do Campo de São Cristóvão, mais ao norte do centro urbano daquela metade do XIX, que até meados do XIX era ponto de chegada e comercialização do gado que deveria ser morto no antigo matadouro de Santa Luzia³⁹⁵ e que, décadas depois, já no século XX, se tornaria a atual Praça da Bandeira.

³⁹³ Relatório municipal, apresentado em o dia 17 de janeiro de 1853 à Câmara Municipal eleita, pelo presidente da transacta, o Dr. Candido Borges Monteiro. In: Jornal do Comércio, 28 de janeiro de 1853.

³⁹⁴ MAIA, Andrea Casanova; SEDREZ, Lise. Op. cit.,2011, p. 229

³⁹⁵ Código de posturas. Título 4 - Economia e aceio dos currais e matadouros, açougues públicos ou talhos. In: CODIGO DE POSTURAS Leis, decretos, editais e resoluções da Intendência

Construção que teria um alto custo para as despesas da Câmara, a qual inclusive realizou empréstimos para finalizar a obra.³⁹⁶ Igualmente, seria o mesmo matadouro que iria gerar novas rendas para a câmara com o incremento no número de reses mortas cotidianamente³⁹⁷ que, somado ao uso de mão de obra escrava, seria uma forma de economizar e evitar problemas relacionados ao salário pago aos esfoladores, os quais reclamavam havia algum tempo dos baixos salários.³⁹⁸ Ademais, o prédio do matadouro de São Cristóvão seria constantemente vislumbrado como uma possível formalização do fim do monopólio da carne verde, ocorrência que assolava o abastecimento de carne no Rio de Janeiro a mais de cinco décadas.³⁹⁹

Com o matadouro de São Cristóvão começamos a visualizar a emergência de um projeto onde elementos que normalmente reconhecemos como econômicos, ambientais, tecnológicos, sociais e culturais são parte de uma composição que encontra uma forma no mundo, além da enunciação dos saberes técnicos e científicos pós 1850.

A previsão era a de que um novo matadouro levaria para longe da percepção imediata da população fatores desagradáveis: focos de doenças, a presença de espécies destinadas ao consumo, o acúmulo de corpos e restos dos animais após desanima(liza)ção, o constante transitar dos esfoladores entre ambiente interno e externo do matadouro ao mesmo tempo que permitiria reorganizar o comércio de carne verde e outros itens de proteína animal.

Entretanto, se o deslocamento de um edifício de matança animal para longe da praia e do crescente ambiente urbano era a melhor e mais imediata solução aos problemas antes elencados, estes não seriam totalmente mitigados com o afastamento das matanças tendo em vista a complexidade das interações entre

municipal do Distrito Federal. Compilação feita por ordem da Prefeitura, pela repartição do Archivo Geral. Rio de Janeiro – Papelaria e Typografia Mont'Alverne. 1894.

³⁹⁶ Diário do Rio de Janeiro. 13 de fevereiro de 1852

³⁹⁷ Idem.

³⁹⁸ Idem

³⁹⁹ CAMPOS, Op. cit.,2009; Publicação a pedido: As carnes verdes. In: Diário do Rio de Janeiro. 19 de julho de 1853

sistema urbano, ambiente e diversos agentes humanos e não humanos, interações que poderiam resultar em ocorrências inesperadas e que escapavam das previsões iniciais dos legisladores.

Deste modo, antes e depois de o novo matadouro entrar em funcionamento, novos fatores e problemas emergem bem como antigos elementos ambientais, de exercício de poder e das relações entre espécies são atualizados.

É o que acontece ainda durante o período de construção do matadouro de São Cristóvão quando, em fevereiro de 1853, um leitor menos afeito que Baudelaire à presença de uma carcaça roga ao editor do *Jornal do Commercio* para que este interceda “com a autoridade competente, afim de não se consentir por mais tempo que esteja na rua de S. Cristóvão, perto do novo matadouro, o cadáver de uma besta que já começa a decompor-se.”⁴⁰⁰

Ocorrências que, de certo modo, já eram comuns naquela região por conta dos bois que às vezes escapavam de currais, outros fugiam da feira de São Cristóvão ou aqueles que morriam e “eram abandonados sem nenhuma providência, havendo reclamações acerca dos efeitos daquela situação sobre a saúde da população local”.⁴⁰¹ Mas, com a promessa de que o novo matadouro sanaria os principais problemas das matanças à beira-mar, a presença daquele corpo morto parece não só deslocar, como potencializar, um dos principais problemas do matadouro da Praia de Santa Luzia para uma região cujo matadouro ainda estava em construção e onde uma nova lógica de relação com as matanças e com o ambiente ainda deveria ganhar forma.

Dentre os motivos que levaram aquela (como autor do texto se refere) “besta” a se tornar uma carcaça, podemos inferir o caráter imprevisível de onde um animal poderia morrer durante suas lentas caminhadas ou então das lentas transformações dos hábitos da população humana, pois não seria de um dia para o outro que proprietários de bois deixariam de lado a prática de abandonar pelos caminhos aqueles animais que morriam de exaustão após longas jornadas.

⁴⁰⁰ CORRESPONDÊNCIA. *Jornal do Commercio*. 11 de fevereiro de 1853

⁴⁰¹ CAMPOS, Op. cit., 2007. P.37

Ademais, quando o leitor roga ao editor do jornal, podemos perceber a impossibilidade de a população alcançar o poder público, a crença no poder da Imprensa e, principalmente, que por intermédio do editor do jornal e das relações deste com as autoridades, aquele desagradável cadáver fosse removido. Remoção que naquele momento possivelmente seria efetivada ao atirar o corpo da “besta” ao mar, tal como ainda era feito na praia de Santa Luzia.

Ainda, e igualmente antes da inauguração do matadouro de São Cristóvão, outros elementos não lineares da cidade e dos seus agentes humanos começavam a novamente incorporar o ambiente urbano aos arredores do novo matadouro com o comércio de línguas, mocotós, rabos, miolos e pulmões. Os famosos miúdos:

Matadouro de São Cristóvão
Barracas para miúdos
Alugam-se três barracas para miúdos, na Rua do Imperador a sair do mangue, em frente ao novo matadouro, e aprontam-se tantas quantas sejam precisas para o dito fim em 15 dias; quem as pretender dirija-se ao proprietário na rua de S. Cristóvão nº46.⁴⁰²

Neste anúncio é feita referência, ainda que indireta, ao ambiente em que o matadouro de São Cristóvão fora erguido, uma região que era conhecida por manguezais. Os quais em 1852, um ano antes da abertura do novo matadouro, estavam aterrados, mas nem por isso acabando com problemas de alagamentos e de drenagem.⁴⁰³

Desde a chegada e instalação da Família Real, foi preciso que parte do mangue de São Diogo fosse aterrado para a abertura da Rua do Imperador, também conhecida como Caminho do Aterrado ou das Lanternas⁴⁰⁴ (as quais, além do óleo de baleia, também eram alimentadas por azeite de peixe e pregadas em colunas de pedra),⁴⁰⁵ trajeto que era a principal via utilizada pelo Príncipe

⁴⁰² Matadouro de São Cristóvão - Barracas para miúdos. Jornal do Commercio, 24 de julho de 1853.

⁴⁰³ Pinto, Op. cit.,2007.

⁴⁰⁴ BENCHIMOL, Op. cit., 1990.

⁴⁰⁵ PINTO, Ibidem, 2007.

Regente ao transitar entre a Morada Real na Quinta da Boa Vista até o Paço Real e ou em direção à cidade velha.

Se acrescentarmos a estas informações aquilo que o anúncio permite entrever, podemos inferir que as barracas ficavam na saída do mangue e em frente ao novo matadouro público. Este, por sua vez, estava localizado entre o ambiente pantanoso do mangue e o trajeto real em direção à cidade, algo que fica ainda mais claro quando notamos que apesar do projeto inicial do matadouro em 1847 possuir uma planta mais detalhada e retilínea⁴⁰⁶ e o projeto efetivado ser visivelmente menor e simplificado,⁴⁰⁷ é possível ver em ambos projetos que o matadouro de São Cristóvão era contornado ao norte pelo rio dos Trapicheiros, ao leste contornado por um terreno pantanoso que ia ao encontro de praias da região e ao sul possuindo porções de terra com gramíneas destinadas à pasto que ficavam próximas ao portão principal, este que era ligado a ruas que conectavam a Cidade Nova com a cidade velha.

Assim, é curioso notar como o prédio, ao ter sido construído entre dois mundos parecia ser aquilo que conectava, espécie de nó que unia o ambiente urbano com aquele ambiente comumente chamado de natural.

Ambientes biofísicos que não estando apartados, interagiriam ao longo das próximas décadas por mais que engenheiros e sanitaristas intervissem no ambiente urbano tendo por base uma crença de que estariam domando o mundo biofísico com intervenções tecno-científicas.

Entretanto, o caráter sempre emergente e indomável do mundo biofísico não apareceria somente com as enchentes que arrasariam a região onde antes havia sido o Matadouro de São Cristóvão, mas também durante sua construção,

⁴⁰⁶ OLIVEIRA, V. A. Planta do Novo Matadouro. Detalhada pelo tenente coronel Polidoro da Fonseca... [S.l.: s.n.], 1847. 1 planta, desenho a nanquim, aquarelado, col., 68 x 80,7 cm em f. 74,9 x 87,9. Disponível em: <http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_iconografia/icon1002479/icon1002479.jpg> Acesso em: 01 agosto de 2019.

⁴⁰⁷ Planta do terreno que pertence a municipalidade onde se acha edificado o matadouro público em São Cristóvão. Inspeção Geral das Obras Públicas da Corte. 08/10/1881. BR RJANRIO 4Y.0.MAP.588 Disponível em: <sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=95890&v_aba=1> Acesso em: 01 agosto de 2019.

a qual seria interminável pelas dinâmicas complexas da cidade e crescimento demográfico, ambos em interação com um sempre emergente mundo biofísico.

Figura 4 - O mapa acima data de 1881, porém, serve como maneira de ilustrar a localização do matadouro de São Cristóvão (em vermelho) em comparação com a localização do antigo matadouro de Santa Luzia (em verde). Ademais, nomes de locais como 'Praia de Copacabana', 'Morro da Urca', 'Lagoa Rodrigo de Freitas' e 'Praia de Botafogo', permitem que o leitor pouco habituado com o Rio de Janeiro consiga visualizar onde os matadouros teriam sido edificadas. **Fonte:** Base: Mappa do Município neutro. Laemmert & Cia. Editores. 1881. Disponível em: <<http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/242547>> Acesso em: 27/04/2017

Três sinos dobram: regulações prévias

Quando inaugurar o prédio do Matadouro de São Cristóvão se torna cada vez mais premente, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro entra em sessão para

discutir o parecer da comissão responsável pela elaboração de um regulamento para o novo matadouro.⁴⁰⁸

Dividido em três partes, o relatório é apresentado em uma das mais longas sessões da Câmara e onde a comissão busca cobrir os aspectos do monopólio de carne verde, da polícia dos açougues e do regulamento interno.

Embora não seja nosso enfoque, o monopólio de carne verde foi um dos problemas que mais transtornou o sistema de consumo de proteína animal do Rio de Janeiro. Para arguir contra o monopólio de carne verde e com isso elencar uma das principais motivações para construir e inaugurar o Matadouro de São Cristóvão, a comissão destaca que foram consultados os preços das carnes em diversos estabelecimentos e que também foram levadas em consideração as queixas de alguns cidadãos ligados ao sistema de abastecimento de carne:

[...] monopólio de carne verde, [...] mal que ele ocasiona as classes indigentes da sociedade, que se vem obrigadas a comprar por subido preço um dos gêneros alimentícios de primeira necessidade, vem hoje apresentar-vos o fruto de sua meditação sobre assunto de natureza tão delicado.⁴⁰⁹

Segundo os integrantes da comissão, os boiadeiros deixavam o gado em campos a cerca de três ou cinco léguas (14,4 km ou 24,4 km) de distância da capital e lá mesmo vendiam o gado em pé, ao invés de levarem ao matadouro. Desse modo, somente os marchantes mais ricos conseguiam comprar aquele gado e conduzi-lo ao centro do Rio de Janeiro até o matadouro ao mesmo tempo em acertavam um preço comum, que seria praticado por todos os marchantes, para eliminar qualquer risco de concorrência.

Como se não fosse o bastante, os marchantes controlavam o fornecimento de carne para os estabelecimentos públicos e açougues ao que também mantinham algumas cabeças de gado em terrenos arrendados nas proximidades da cidade como forma de estocar bois caso boiadeiros não tivessem gado suficiente ou algum outro evento dificultasse o fornecimento de carne. A comissão também informa que aqueles marchantes baixavam o preço da carne e o valor a

⁴⁰⁸ Ata da Câmara: Sessão 20 de julho de 1853 com parecer de 16 de julho de 1853. Publicada no Diário do Rio de Janeiro 15 de agosto de 1853

⁴⁰⁹ Idem

ser pago por cada boi de forma que os boiadeiros vendiam o gado pelo preço que lhes era oferecido pelos marchantes em vista de não terem um prejuízo, ainda maior, caso precisassem mover as boiadas não vendidas para fora da cidade. Ou seja, vendedores de gado e população consumidora eram reféns dos marchantes e do cartel da carne.

Seja como for, quando é relatado que alguns boiadeiros tentam levar o gado diretamente ao matadouro e que as pastagens ficavam a quilômetros de distância do centro da cidade, fica evidente que havia a presença de bois atravessando as ruas do Rio de Janeiro, ou pelo menos parte daqueles trajetos que levavam ao matadouro. Reses que muitas vezes já chegavam magras e cansadas devido às longas jornadas e mesmo assim imediatamente mortas no matadouro.

Para resolver esse problema a comissão aponta como sugestão à possibilidade de se estabelecerem pastos nas proximidades da cidade que, além de possuírem água corrente, permitiriam que os bois descansassem por alguns dias antes de serem levados ao matadouro. A comissão também sugere que naqueles novos pastos também fosse realizada a feira para venda do gado, ao que fica parecendo uma tentativa de estabelecer um simulacro tropical do 'Smithfield Market', o famoso mercado a céu aberto em Londres onde no ano de 1853 foram comercializadas 277 mil cabeças de gado⁴¹⁰ e que já era percebido como algo impróprio a uma capital europeia do período.

Ademais, estabelecer pastagem e descanso parece apontar para incipientes preocupações de bem-estar, quando na verdade dizem respeito a estabelecer a qualidade e o bom peso da carne verde que deveria ser vendida. Concentrar todo esse gado poderia trazer problemas socioambientais futuros com o aumento do consumo de água e vegetação, patógenos transportados pelas reses, necessidade de enterrar o gado que não aguentasse as longas jornadas, o estabelecimento de pequenos comércios, habitações etc. Enfim, as dinâmicas da

⁴¹⁰ MACLACHLAN, Op. cit., 2007.

cidade e das ações cotidianas dos rebanhos e dos boiadeiros que o poder público não pudesse prever.

Quanto ao estabelecimento de ramificações do Estado desde a chegada do boi vivo até a sua carne vendida nos talhos de carne, emerge a proposta de estabelecer uma Polícia dos açougues. Entende-se que a lei na sua forma escrita não era o suficiente, sendo necessária também a vigilância por meio de um policiamento dos açougues que visaria à qualidade da carne vendida, a fidelidade dos preços e dos pesos porque as balanças poderiam ser manipuladas ou constituídas de materiais que alterariam o peso, e por consequência o preço da carne, uma prática que não seria incomum.⁴¹¹

Nesse sentido, e como parte de tornar o funcionamento do matadouro mais transparente, a administração do matadouro deveria publicar o número de reses mortas no dia e o preço que cada tipo de carne seria vendida. Disso decorre o surgimento das constantes publicações indicando a quantidade de bois e vitelas mortas diariamente, junto ao preço da carne de cada, e as primeiras tentativas de limitar o preço da carne em dois tipos: a superior por 80 réis e a inferior por 40 réis. Apesar disso, se buscava estabelecer a livre concorrência na compra e venda de carne e a obrigatoriedade de que os empregados do matadouro não tivessem relação alguma com os marchantes. Em suma, o Estado Imperial deveria regular os preços e seria vigilante quanto ao abastecimento de carne.⁴¹²

A delimitação dos preços também era uma tentativa de evitar o surgimento de um novo monopólio dos vendedores de carne, ao que a comissão busca se antecipar sugerindo duas posturas aos açougues. Uma diz respeito a estabelecer lugares muito bem determinados para a construção de açougues e outra versa sobre limitar o lucro da carne revendida em 20%:

⁴¹¹ Ainda em 1828 um morador da Cidade Nova reclamava do mau uso dos instrumentos de aferição de pesos por um marchante, o qual fora autuado por um Juiz Almotacé e pelo Cirurgião Mor quanto pela fraude tanto pelo fato de terem encontrando cabeças com chifres que estariam em processo de putrefação. *Variedades In: A Aurora Fluminense*, nº32. 1828. p. 3

⁴¹² Apesar de alguns entusiastas do liberalismo terem desembarcado junto de Dom João em 1808, quando a comissão fala em livre concorrência, se trata menos de menções a uma doutrina econômica e mais como uma atitude pragmática. Desse modo, se tratava mais de tentativas de estabelecer um ponto de equilíbrio no jogo de forças sociais-econômicas-políticas que faziam emergir a situação do sistema de carne verde do Rio de Janeiro de metade do século XIX.

Não há açougue por mais insignificante que seja que deixa de comprar menos de um boi ou quatro quarto de carne por dia. Um boi, depois de esfolado, esartejado e dividido em quartos, pesa regulamente 14 arrobas ou 448 libras; ora, comparando-se a libra, por exemplo, a 80 rs., virá tudo a importar em 35\$840. Admitindo o lucro de 20%, deve esta carne ser vendida a 100 réis a libra, temos então que depois de vendida terá produzido 44\$800 ou 8\$960 de lucro por dia. Mas como deste lucro tem de deduzir metade para o que se deve perder no peso quando é vendida a retalho, e o que se paga de imposto, aluguel da casa, o salário do caixeiro, ficara livre 4\$480 por dia, ou 134\$400 por mês. E ninguém dirá que um indivíduo que só pode vender tão pequena porção de carne por dia, não tira um lucro avantajado de sua profissão, quando por ela ganha 134\$400 por mês.⁴¹³

Ao argumentar que fixar preços e lucros não prejudicaria a nenhum dos interessados, o uso de termos como esfolar, esartejar e dividir dão indícios semânticos de como as matanças nos matadouros eram percebidas (elementos que posteriormente serão esmaecidos) ao mesmo tempo em que tornam o corpo de um boi elemento central, o que não deve surpreender em um primeiro momento, principalmente por conta de a carne sempre ser proveniente de algum animal.

Porém, o que pode surpreender e chamar a atenção é o fato do boi e seu corpo virtualmente desanima(liza)do emergir como agente disparador de todos os cálculos de venda e peso. Uma matemática da carne verde que foi desenvolvida tendo conhecimento do número de reses mortas até então (trabalho de memória e conhecimento retrospectivo), do peso médio de cada boi e da quantidade de carne que era vendida. Ou seja, a carne verde virtual das reses aparece como uma espécie de agente não humano impulsionador de ações que envolvem a arregimentação de preocupações econômicas, alimentares e de uma forma de conhecimento que até então parecia não estar imediatamente vinculado aos matadouros, a matemática e o cálculo do peso de corpos desanima(liza)dos.

Até a metade de 1853 as práticas de matança estavam fundamentadas em textos de 1830 e 1843 e se mostravam insuficientes ao Rio de Janeiro após 1850 de modo que naquela mesma reunião do dia 20 de julho de 1853, um novo e

⁴¹³ Ata da Câmara: Sessão 20 de julho de 1853 com parecer de 16 de julho de 1853. Publicada no Diário do Rio de Janeiro 15 de agosto de 1853

atualizado regulamento é proposto para o novo matadouro. Com isso, dentre os seus 60 artigos, buscava-se atualizar a cidade para com as condições necessárias a uma boa prática de matanças.⁴¹⁴

De acordo com o artigo 52 do regulamento,⁴¹⁵ tinha-se como meta seguir o modelo parisiense. Tal modelo não é especificado e mais parece um reflexo das recorrentes projeções e expectativas em relação às capitais europeias, pois, naquela metade do século XIX os matadouros de Paris (*Montmartre, du Boule, de Grenelle, de Menilmontant e Villejuif*) já eram considerados impróprios, objetos de discussão desde 1855 e desativados em 1867 com a abertura de *La Villette*. Ademais, o desejo de adotar modos de vida parisienses era tão grande que tal imaginário precisaria ser refletido até mesmo nas práticas de matança e retalhar carne, que no caso francês já eram conhecidas como '*fluerer*' ou '*faire une bête*'.⁴¹⁶ Métodos que literalmente esculpam carcaças de bois e ovelhas.

Este horizonte de expectativa em relação ao matadouro deveria levar em consideração aspectos emergentes de todo um enredamento de elementos da produção de carne imersos na complexidade do ambiente urbano e de seus agentes. Elementos que aparecem de maneira subjacente no penúltimo artigo:

Art. 59. Fica a câmara autorizada a modificar, ampliar ou alterar o presente regulamento, na parte em que suas disposições se mostrarem, pela experiência, inexecutáveis ou ineficazes para remediarem os efeitos de qualquer monopólio na compra e venda da carne verde, com manifesto prejuízo da população que a consome.⁴¹⁷

As duas últimas linhas apontam para o reconhecimento do problema do monopólio da carne verde. Porém, é ao utilizar termos como 'experiência', 'modificar', 'ampliar' e 'alterar', o artigo 59 tendo em consideração as últimas

⁴¹⁴ Ata da Câmara: Sessão 20 de julho de 1853 com parecer de 16 de julho de 1853. Publicada no Diário do Rio de Janeiro 15 de agosto de 1853. Archivo Municipal. Vol. IV, Nº 181. Publicação de 23 de outubro de 1862

⁴¹⁵ Art. 52. A matança do gado continua, por ora, a ser feita pelo sistema ordinário e enquanto se não puder adotar o método seguido nos matadouros de Paris.

⁴¹⁶ VIALLES, Op. cit., 1994.

⁴¹⁷ Ata da Câmara: Sessão 20 de julho de 1853 com parecer de 16 de julho de 1853. Publicada no Diário do Rio de Janeiro 15 de agosto de 1853

décadas e os constantes problemas relacionados ao sistema de produção de carne, evidencia o caráter cognitivo no sentido de aprendizado em relação aos métodos de matança, de entendimento prático da dinâmica do ambiente urbano e dos agentes inseridos no sistema de venda da carne. Ou seja, ao invés de decisões tomadas em decorrência de sujeitos históricos inseridos em estruturas sócio-econômico-culturais, de forma que os indivíduos atuariam mais como autômatos refletindo as predominâncias estruturais, é na necessidade de pensar em como lidar com corpos animais, da carne proveniente e venda da mesma, que emerge na forma de um artigo o reconhecimento da necessidade de um trabalho contínuo, de funcionamento mútuo entre agentes humanos demonstrando competências avaliativas e reconhecendo as diferentes estruturas em que estavam inseridos.⁴¹⁸

Tendo tais itens em consideração, e como forma de estabelecer os novos procedimentos no sistema do matadouro, podemos então compreender como os outros artigos já dão diferentes direcionamentos às questões referentes aos métodos de matança.

A partir daquele regulamento, o matadouro de São Cristóvão deveria ser “o único matadouro público onde se pode matar e esquartejar reses para o consumo da população das oito freguesias da cidade.”⁴¹⁹ Nessa mesma direção, o Artigo 58 decretava que era proibido o estabelecimento de currais particulares dentro dos limites das oito freguesias da cidade, decisão que possivelmente afetou parcela da população que criava algumas espécies animais em seus quintais como meio de subsistência.

Por sua vez, e até de maneira contrária ao que até então era praticado, o Artigo 3º detalha como o quadro de funcionários deveria ser organizado e especializado em diferentes cargos: um administrador, um escrivão, dois

⁴¹⁸ DOSSE, Op. cit., 2003. p.62-262, passim

⁴¹⁹ “Art. 1º O novo matadouro de S. Christovao é, por ora, o único matadouro público onde se pode matar e esquartejar reses para o consumo da população das oito freguesias da cidade.” Regulamento interno para o novo matadouro de São Cristóvão. 20 de julho de 1853. Archivo Municipal. Vol. IV, Nº 181. 23 de outubro de 1862. p.1

Facultativos, um Feitor, um ajudante de feitor e “de tantos magarefes⁴²⁰ e serventes quanto forem necessários para a boa execução do serviço, conquanto que o número dos primeiros nunca exceda ao dos sarilhos⁴²¹ que houverem e dos segundos a metade dos primeiros.”⁴²² Ênfase em não limitar o número de magarefes e serventes que parece apontar no sentido do reconhecimento de aspectos emergentes nas dinâmicas do ambiente urbano, do consumo de carne e quanto o fluxo desanima(liza)dor estava estreitamente vinculado com a quantidade de magarefes e ferramentas que eram usadas para içar os corpos das reses depois de mortas, os sarilhos.

Assim, caso fosse preciso incrementar o fornecimento de carne, o limitado espaço do matadouro teria de ser repensado para acomodar mais magarefes, serventes, mais corpos bestiais das reses, maior número de sarilhos e tudo aquilo que fosse preciso colocar dentro do espaço interno das casas de matança. Ainda, no que se refere ao ambiente interno do matadouro, o Artigo 5º afirma que era dentro do terreno do matadouro que o administrador deveria residir, procedimento que em finais do século XIX seria potencializado na forma de vilas instaladas dentro das imediações daqueles que seriam os matadouros-frigoríficos de níveis industriais do início do século XX.⁴²³

Dinâmicas entre ambiente interno do matadouro e ambiente externo que também são inferidas em outros artigos do regulamento, tal como na necessidade de se evitar que as boiadas causassem transtorno na cidade.

Os bois só poderiam entrar no curral do matadouro por um portão lateral, levar bois por qualquer outro portão era passível de multa, durante qualquer dia da semana desde que entre três e seis horas da manhã. Com isso, no que se refere aos atravessadores de bois, não é difícil de imaginar a dificuldade de

⁴²⁰ Nome dado ao funcionário que esfolava os bois no matadouro.

⁴²¹ Cilindro horizontal, acionada por manivela, em volta do qual se enrolavam cordas para levantar os corpos dos bois.

⁴²² “Do pessoal - Artigo 3º. Compor-se-ha o pessoal.” Idem. 23 de outubro de 1862 p.2

⁴²³ ARAÚJO, Op. cit.,2003; BRANDAO, Op. cit., 2000; CRONON, Op. cit.,1991; DIAS, Op. cit.,2009; ROCHA, Op. cit.,2015.

deslocar as boiadas em plena escuridão, salvo os dias em que a Lua iluminava as ruas e como algumas das reses poderiam escapar ou até mesmo se perderem naquela região pantanosa, vindo ou não a morrer e provavelmente desencadear uma série de ocorrências muito além das práticas mais estritas do matadouro. Em outras palavras, não seria necessário legislar sobre a condução dos bois se estes não agissem por conta própria de modo a interromper o que seria considerado o bom direcionamento das boiadas, ou seja, bois que caminhariam dócil e mecanicamente para o matadouro.

Do mesmo modo, quando notamos os horários de funcionamento do local podemos inferir as jornadas de trabalho, item que não é mencionado sequer uma única vez no regulamento. Podemos deduzir que, se o trabalho de recolher os bois não era realizado pelo administrador do matadouro que lá mesmo residia, muito provavelmente era desempenhado pelos escravos (de ganho ou não) e assalariados que lá trabalhavam.

Após as seis da manhã, quando as reses já haviam transitado sob a noite e a luz natural da manhã permitia o início das atividades, o gado seria encaminhado do curral a um pátio gradeado localizado entre as duas casas de matança do matadouro de São Cristóvão.

Lá, encontraríamos o facultativo do matadouro, cargo que carregava um incipiente saber técnico científico, que décadas depois seria atualizado na figura do médico ou veterinário do matadouro, examinando cada uma das reses antes destas serem encaminhada as matanças, ao passo que bois magros ou doentes eram descartados e o proprietário multado.

Do mesmo modo, o facultativo era encarregado de garantir o Artigo 23, o qual informava que era proibido matar vacas prenhes, ordem que remetia a decisões do já mencionado 2º Marquês do Lavradio.⁴²⁴ Em todo o caso, se alguma fosse morta, toda a carne deveria ser enterrada à custa do proprietário.

⁴²⁴ LAVRADIO, Luís de Almeida Portugal, 2º Marquês de, 1729-1790. Relatório do marquês de Lavradio, vice-rei do Rio de Janeiro entregando o governo a Luís de Vasconcelos e Sousa. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, T4, p.482

Era comum no matadouro da Praia de Santa Luzia a presença de terceiros acompanhando as matanças, tal como o já citado caso de Thomas Ewbank que foi capaz de descrever instalações internas, disposição dos corpos das reses, bem como as condições em que se encontravam os esfoladores. Entretanto, esta presença de terceiros acompanhando as matanças começa a mudar no Matadouro Público de São Cristóvão, pois, entre os artigos 24 e 32, surgem alguns dos primeiros sinais de tentar disciplinar o trabalho no matadouro e de controlar o fluxo de pessoas dentro do local.

Se dentro do terreno do matadouro ficava a casa do administrador, este tocava um sino para iniciar o processo de recepção dos interessados em matar seu gado e controlava o fluxo de pessoas dentro do matadouro, quer fossem dentro das casas de matanças ou do pátio gradeado.

Na sequência, e para iniciar o procedimento das matanças que durava em média cinco horas, o sino era novamente tocado ao meio-dia entre dezembro e março e às nove horas no resto do ano. Nesse interím de 5 horas, o administrador não deveria permitir a entrada e saída de pessoas do local e os únicos autorizados a ficar dentro das casas de matança e do pátio eram, além dos funcionários, os donos das reses caso estes pedissem para acompanhar o mórbido espetáculo. Ao finalizarem as atividades, o sino era tocado uma última vez, indicando que mais nenhum animal não humano deveria ser morto lá dentro.

Este triplo dobrar dos sinos durante todo o expediente do matadouro dá forma a modos de particionar o tempo, tentativas de montar um incipiente ambiente disciplinar que regularia todas as atividades na busca por principiar procedimentos que racionalizassem não só as desanima(liza)ções, mas também a quantidade e a qualidade da carne verde a ser comercializada. Dispositivos disciplinares que, quando somados a já indicada condição de que o administrador deveria morar no terreno do matadouro, salientam uma possível genealogia da disciplina e dos dispositivos de controle que hoje podemos encontrar, mas não somente, nos atuais ambientes frigorífico-industriais.

Por fim, com o último tocar dos sinos era anunciando o fim das matanças. Com isto, havia a obrigatoriedade de varrer a frente e os arredores do matadouro,

bem como lavar todas as casas de matança e os ambientes usados para pesar a carne.

A indicação dessas atividades permite inferir que o corpo das reses não era totalmente sangrado quando mortas, a existência do acúmulo de resíduos oriundos do esquartejamento e da pesagem ou que a interminável construção do matadouro tornava seu ambiente em alguma medida ineficaz na mitigação de todos estes aspectos. Não somente, a necessidade de lavar o sangue nas salas de pesagem sutilmente indica a compreensão que ainda havia em relação a uma materialidade animal que – como veremos – seria objeto central de uma controvérsia que se não for considerada inesperada, certamente constituiu parte das mudanças acerca das percepções sobre o viscoso líquido.

De todo modo, se o sangue era proveniente das reses que morriam nas casas de matança, algumas outras ainda morriam no curral e deveriam ser enterradas dentro de 24 horas. Uma prática que tentava estabelecer uma diferença daquela que antes era realizada na região da Praia de Santa Luzia, atirados os corpos dos bois no mar.

Conquanto aos resíduos e miúdos, estes deveriam ser retirados com as matanças ainda em andamento via um portão que tinha por saída a rua nova do Imperador em cestos ou carroças devidamente cobertas, as quais deveriam ter pedaços de carne devidamente pendurados e ventilados para evitar o aceleração da putrefação.

Tanto miúdos quanto as carnes verdes só deveriam ser retirados por via marítima quando não fosse possível retirá-los pelo portão, ocorrência que dá indicação dos desenvolvimentos do sistema de transporte da carne ao mesmo tempo em que a performatividade dos agentes humanos tentava levar em consideração a existência do mar e utilizá-lo de maneira favorável à distribuição de carne e a purgação dos incômodos das matanças. Não obstante, pode-se presumir que a utilização do mesmo sistema de transporte (e vias de saída) para carne e resíduos poderia levar a irregularidades onde resíduos poderiam ser distribuídos junto à carne por vendedores inescrupulosos, o que refletiria em problemas de saúde até então desconhecidos.

Apesar dos regulamentos terem sido aprovados em 20 de julho de 1853, poucos dias antes da abertura do Matadouro de São Cristóvão, a câmara sabia que muito ainda havia a ser feito, ao ponto de que alguns dos artigos do regulamento seriam novamente alterados em 1857 para coibir práticas que estariam reconfigurando e atualizando o tão temido monopólio da carne verde.⁴²⁵

Naquela década de 1850, o Rio de Janeiro tinha uma regulamentação atualizada sobre o comércio de carne e práticas de matança, mas ainda levaria tempo até a cidade ter por completo o seu novo matadouro público.

“A Profecia” ou dos trabalhos inacabados

Meses antes da inauguração, entre os dias 21 e 23 de abril, a câmara fica a par do estado da construção do edifício em São Cristóvão.⁴²⁶ Os responsáveis pela construção não atendiam aos requisitos da obra e a Câmara destacava quais itens ainda precisavam de finalização. Assim, pedem-se duas coisas no dia 23 de abril:

“[...]1º de se continuar o aterro que existe no fundo das casas da matança e ao lado da casa novamente construída até a margem do canal, formando-se aí uma muralha, cujo fim será não só impedir o esboroamento das terras, como melhor canalizar as terras: 2º aumentar-se a porção de água que vem atualmente para o matadouro [...]”⁴²⁷

Na mesma ata e por meio de Haddock Lobo, o responsável da câmara por verificar as obras, é informado que os ganchos destinados a pendurar a carne eram de qualidade inferior daqueles usados nos açougues e que deveriam, ao menos, terem algum tipo de polimento por conta do asseio necessário à atividade que eram destinados. Aspectos do ambiente interno que indicariam uma câmara não disposta a atrasar ainda mais a construção do matadouro, mesmo que isso significasse utilizar escoras que não fossem feitas com o melhor material em vistas do asseio.

⁴²⁵ Decreto nº 2.046 – de 9 de dezembro de 1957. Coleção das Leis do Império do Brasil de 1857. Tomo XX. Parte II. Rio de Janeiro. Na Typographia Nacional. 1857, p.487-488

⁴²⁶ Ata da Câmara Municipal da corte 23/04/1853 Publicada no Diário do Rio de Janeiro em 26 de abril de 1853

⁴²⁷ Idem.

Quando Haddock Lobo apresenta parte das respostas dos responsáveis pela obra,⁴²⁸ é salientado que os empreiteiros se recusavam a assinar o contrato aditivo de construção do matadouro sob o argumento de que a obra já atendia os novos itens implicados por aquele contrato. Os mesmos também argumentavam que não iriam macadamizar as duas ruas que ligavam o edifício principal do matadouro aos portões do local, item primordial para o funcionamento das matanças, pois isso não estava no contrato inicial e não constava no orçamento estipulado. É na tentativa de contra argumentar os responsáveis pela construção que os problemas encontrados na construção do matadouro são elencados em maiores detalhes:

“[...] os empreiteiros em lugar de levarem o cano até a beira do canal, rasgaram o leito do rio de maneira que as águas saíram do seu leito e vieram a formar uma pequena bacia na extremidade do canal, [...] as águas mantendo-se no seu leito vão formado depósitos entre a bacia e a veia d'água, de maneira que breve ficara interceptada a comunicação entre a água da bacia e a água do canal [...]. “[...] que em lugar de escoras de ferros os empreiteiros colocaram escoras de madeira nos cabides das casas de matança [...]”.⁴²⁹

Ao analisarmos a resposta de Haddock Lobo, nota-se que uma das principais reclamações da câmara diz respeito à forma como a água seria captada para as atividades do matadouro.

Como bem sabemos, ter corpos d'água nas proximidades dos matadouros é algo primordial para atender as necessidades das matanças, haja visto que era impossível o completo aproveitamento do corpo de um boi, porco ou carneiro. Destaca-se também entre as interações com o meio biofísico o fato de que parte do curso do rio é desviada em direção ao prédio do matadouro. Longe de ser uma transposição, mas optar por não instalar um cano e com isso rasgar o leito do rio resultou na criação de uma bacia d'água que, embora não seja indicado entre os problemas resultantes, com certeza serviria como depósito de resíduos, sangue e atrairia toda uma variedade de outros animais desde urubus até cães.

⁴²⁸ Ata Ilm. Câmara Municipal 23 de abril de 1853 Publicada no Diário do Rio de Janeiro em 11 de junho de 1853

⁴²⁹ Idem.

Em meio a todas estas ocorrências e na necessidade extremada de remover as matanças da Praia de Santa Luzia, percebemos o poder público na figura da câmara, os empreiteiros se negando a acatar as mudanças ao mesmo tempo em que alteravam parte das obras a seu bel-prazer e um auditor que intermediava ambos os setores às vezes até mesmo aceitando modificações dos empreiteiros, mudanças que iam de encontro ao primeiro contrato firmado, contra os interesses da câmara e contra os interesses da população.

Pouco menos de um mês antes da inauguração, os problemas persistiam e em 06 de julho de 1853 é realizada uma reunião cujo objetivo “era tratar dos meios de realizar a mudança do matadouro de Santa Luzia para o novo matadouro de São Cristóvão”.⁴³⁰

Em vista de todas as obras que ainda eram necessárias, e que incluíam até mesmo colocar pisos nas casas de matança e pavimentar vias no local, os vereadores calculam que seriam necessários pelo menos mais seis meses e 100\$000 diários para finalizar a obra conforme as necessidades da câmara e do que era estipulado em contrato.

Tempo demais, dinheiro de menos e com a necessidade de o novo matadouro começar a funcionar o mais rapidamente possível, é acertado que o matadouro funcionasse a partir do dia 10 de agosto de 1853. Porém, como já apontamos, em 1º de agosto o matadouro já está em funcionamento e isso é noticiado na primeira página do Diário do Rio de Janeiro:

Ontem 1º de agosto funcionou pela primeira o novo matadouro de S. Cristóvão achando-se presentes os Srs. vereadores Dr. Lobo, Paulo Mattos, Gonçalves Fontes e Gonçalves Silva. Na realização deste melhoramento, para o qual tantos sacrifícios pecuniários tem despendido a municipalidade, e seis anos a esta parte, mostrou ainda a atual câmara vontade firme de vencer todas as dificuldades que a cada passo surgiam no livrar a cidade de um foco insalubre e nojento como era o velho matadouro de Santa Luzia com as suas tradicionais barracas de madeira.

O novo edifício além de ser excessivamente extenso, arejado e colocado em completo isolamento de um grande centro de população foi construído segundo todas as regras d'arte para bem preencher o fim que se destina; e as leves modificações que se lhe for imprimindo, ao passo

⁴³⁰ Ata da Illm. Câmara Municipal 28º sessão em 06 de julho de 1853. Publicada em Diário do Rio de Janeiro 30 de julho de 1853

que a experiência mostrar, hão de convencer ao público de quanto infundada era a oposição acintosa que interesses particulares invidiaram até a última para que se não viesse a lograr este benefício seriamente reclamado a muitos respeitos pela saúde pública.

Não se achando anda aprovado pelo governo o regulamento apropriado que deve reger o estabelecimento, teve de executar-se ainda o antigo e defeituoso regulamento do velho matadouro; mas a vista das providencias que hoje tomou o Dr. Lobo, especialmente encarregado deste serviço e que consistem na distribuição igual de sarilhos a todo e qualquer que meter gado ao corte, é de crer que ainda por este lado o novo matadouro concorrera para diminuir todos esses queixumes que ultimamente se levantaram contra o monopólio da carne verde.⁴³¹

Nota também publicada pelo Jornal do Commercio,⁴³² porém, com um complemento sobre quando o regulamento seria aprovado pelo governo, ou seja, quando o Imperador e seu Ministro tornariam efetivadas as regulamentações. Em todo o caso, inaugurar antes do prazo estipulado indica à extrema necessidade que existia em relação a um novo espaço dedicado a matança animal para o consumo humano.

Naquela década de 1850 as circunstâncias se modificavam e o matadouro de Santa Luzia, ao contrário do que então era afirmado pelo Manoel Vieira da Silva em 1808, é referido na notícia como foco insalubre, nojento e com estruturas de madeira que são consideradas impróprias. Não somente, e de modo muito ardiloso, são reconhecidos os problemas da construção do prédio em São Cristóvão, porém é utilizada uma linguagem na qual o sentido do texto visa indicar que seriam desvios de pouca preocupação e que até parecem denotar uma compreensão de aspectos emergentes, até mesmo esperados, próprios daquele espaço.

Em todos os casos, as leves modificações que fossem necessárias, conforme se tinha experiência com as desanima(liza)ções, se mostrariam cada vez mais graves e imprescindíveis antes mesmo da inauguração, ao ponto de que em publicação do dia 03 de agosto de 1853 do Diário do Rio de Janeiro, fala-se de uma “profecia”.⁴³³

⁴³¹ Rio de Janeiro. Câmara Municipal. Diário do Rio de Janeiro 02 de agosto de 1853. p.1

⁴³² Comunicados In: Jornal do Commercio. 02 de julho de 1853

⁴³³ Profecia. Diário do Rio de Janeiro 03 de agosto 1853, p.3.

Nada de messiânico ou clarividente, mas somente um indivíduo que foi visitar o matadouro de São Cristóvão e, um dia antes da inauguração oficial, pedia em sessão da câmara para que o prédio do matadouro fosse destinado para quaisquer outros fins que não a morte de animais para o consumo humano e, por meio de sete pontos, o autor destaca os principais problemas do matadouro de São Cristóvão.

A falta de água e encanamento já era elencada e informava-se a dificuldade que haveria em lavar o sangue ou escoar o mesmo até o mar, problemas que poderiam tornar o novo matadouro ainda mais desagradável que aquele da Praia de Santa Luzia tendo em vista que o sangue ficaria estagnado nos mangues e sob o sol. Por sua vez, destaca-se a menção a um monopólio que até então era inexistente, o monopólio no comércio de miúdos. Temos então um indicativo do quanto esta maneira de consumir proteína de origem animal estava se tornando usual para além dos casos já citados anteriormente. Por fim, o último ponto destacado diz respeito à localização do matadouro de São Cristóvão:

7º Finalmente porque começando a funcionar este estabelecimento sem estar nas condições de o dever fazer, resultara necessariamente a interrupção deste serviço e talvez mesmo a convicção de que ali nunca deverá ser feito, e tudo isso em prejuízo do público, desrespeito das augustas pessoas que residem nas proximidades do lugar, grava-me dos cofres municipais e mais ainda um dado para fortalecer a quase certeza que lavra entre nós que nenhum edifício público se leva aos fins para que primeiramente é destinado.⁴³⁴

Apesar da desconfiança e da crítica ao dizer que os edifícios públicos jamais têm seus usos originais respeitados, encontramos a primeira reclamação referente à nova localização do matadouro. Na tentativa de afastá-lo da cidade velha e da praia, a câmara tornou as matanças próximas daquela parcela da população que se considerava augusta por até então ter por vizinho o Imperador e que agora teria um novo e desagradável vizinho.

O processo de paulatino deslocamento das práticas de matança animal e de seus matadouros não somente alteravam a dinâmica cotidiana das pessoas e reconfiguravam fluxos urbanos de deslocamento, mas também reverberava de

⁴³⁴ Idem, p.1

diferentes maneiras ao formalizar diversas percepções espaciais conforme passamos por diferentes pessoas inseridas em todo o processo de matança e posterior distribuição de carne verde.

Este problema resultante do deslocamento das matanças também refletia na rotina dos trabalhadores do matadouro. Em sessão da câmara no dia 06 de agosto de 1853 os esfoladores (prováveis moradores das proximidades do antigo matadouro de Santa Luzia ou que não necessitavam de grandes deslocamentos), por meio de Haddock Lobo, reclamavam da longa distância a ser percorrida para se chegar ao matadouro de São Cristóvão.⁴³⁵

Nesta mesma sessão em que os esfoladores reclamavam da distância,⁴³⁶ cinco dias depois da inauguração oficial, as constatações do “profeta” tentam ser mitigadas pelo próprio Haddock Lobo quando este afirma que, após a resolução de problemas urgentes, o matadouro de São Cristóvão nada teria a invejar dos matadouros de Paris, “pelo que respeita a vastidão, asseio e comodidade que se requereu em edifícios desta natureza”.⁴³⁷ Embora a afirmação seja suficientemente vaga ao não apontar quais matadouros de Paris seriam estes, lembremos que naquela metade do século XIX os cinco matadouros de Paris já eram considerados impróprios e inconvenientes. Assim, no que dizia respeito a estas duas características, sem o saber Lobo estava certo, pois, o matadouro de São Cristóvão de fato nada teria a invejar aos matadouros de Paris.

De todo modo, dentre os nove problemas listados por Lobo como urgentes encontram-se elementos que permitem inferir os métodos de matança do período, as condições ambientais do matadouro e o quanto grave era a situação tais como: a necessidade de travessões mais altos para pendurar no momento da esfolagem e do esquartejamento os bois curraleiros; segurar com braçadeiras de ferro a grade que separava a casa de matança da administração para que a segunda não fosse contaminada com o sangue da primeira; estrados para segurar balanças; zincar

⁴³⁵ Ata Illm. Câmara Municipal de 06 de agosto 1853. Publicada no Diário do Rio de Janeiro. 24 de setembro 1853, p.1

⁴³⁶ Idem.

⁴³⁷ LOBO, Haddock. Ata Illm. Câmara Municipal de 06 de agosto de 1853. Publicada no Diário do Rio de Janeiro. 24 de setembro de 1853, p.1

prumos para que não apodrecessem em contato com o sangue; uma rampa no portão para travessia do gado e a abertura dos canais de esgoto da casa de matança.⁴³⁸

Quando prestes a completar um mês de funcionamento, e semanas depois do parecer de Lobo, a diretoria de obras municipais amplia a lista de obras necessárias ao novo matadouro quando pede propostas e orçamentos para: construir passadiços entre os edifícios com a provável finalidade de não entrar em contato com o solo, colocar grades nas janelas (desde que em harmonia com os outros gradis do edifício) e um gradil que serviria para fechar o terreno na direção da Rua do Imperador.⁴³⁹ Esta última uma forma de contenção que continuaria a ser requisitada quando o matadouro já teria mais de um ano de funcionamento, porém, passaria a ser pedida enquanto um muro, possivelmente por este proporcionar mais segurança e controle do que um simples gradil.⁴⁴⁰

Quanto à necessidade de fechar o terreno, podemos supor o quanto era comum que escapassem reses durante o brandir dos machados, martelos e lanças dentro das casas de matança, as quais também necessitavam de diversas obras. Dentre estas, encontramos requisições para reformar o curral que não tinha cobertura e necessitava de reconstrução em seis pilares, o pátio gradeado que não tinha declive suficiente para escoar água e a necessidade de demolir uma divisória que separava as duas primeiras casas de matança.

No que se refere aos dois últimos problemas, pode se presumir que a necessidade de repensar a lógica espacial interna de duas salas de matança decorre por conta de que seria precisaria aumentar o matadouro para suprir o aumento da população e do consumo de carne, fatores ligados às transformações do metabolismo daquele sistema urbano do Rio de Janeiro, incrementos que também seriam desdobrados nos arredores do matadouro de modo que manguê,

⁴³⁸ Ata Illm. Câmara Municipal de 06 de agosto de 1853. Publicada no Diário do Rio de Janeiro. 24 de setembro de 1853, p.1

⁴³⁹ Diário do Rio de Janeiro. 31 de agosto de 1853, p. 3.

⁴⁴⁰ Ata Illm. Câmara Municipal de 12 de agosto de 1854. Publicada no Diário do Rio de Janeiro. 11 de setembro de 1854

sangue, vísceras e ossos fossem constituintes usuais do ambiente do matadouro de São Cristóvão.

As obras inacabadas e as reformas do matadouro reverberavam em outras espécies animais, as quais agora começariam a ser encaminhadas ao prédio do matadouro público. Assim, no livro de despesas de 1854,⁴⁴¹ entre os vários números e dados referentes a quanto à Câmara iria dispendir para suas atividades, encontramos um rastro documental e de outras espécies destinadas ao consumo humano:

§21. Obras no Matadouro para a matança de porcos e carneiros, especialmente as que são necessárias para a fatura de currais provisórios para depósito dos mesmos.⁴⁴²

Aumento do fluxo de animais, da quantidade e sortimento de carne disponível para o consumo que se por um lado incrementavam as rendas da câmara, por outro lado aumentavam a quantidade de sangue a ser lavado e a quantidade de resíduos a serem retirados. Desse modo, se o fornecimento de água é essencial para as atividades dos matadouros, ainda entre fevereiro⁴⁴³ e abril⁴⁴⁴ de 1854, continuavam as obras e os problemas em relação ao suprimento de água.

O clima do Rio de Janeiro desempenhava um papel crucial para o abastecimento de carne o qual, quando relacionado ao monopólio de carne verde,⁴⁴⁵ poderia constituir uma situação calamitosa.

Mais de dois anos após a inauguração do matadouro de São Cristóvão, os jornais publicam textos de leitores explicando que com a alta incidência das chuvas durante o mês de dezembro de 1856 – ano também marcado por uma

⁴⁴¹ Coleção das Leis do Império do Brasil de 1854. Tomo XVII. Parte II. Rio de Janeiro. Na Typographia Nacional. 1854. p.440.

⁴⁴² Idem.

⁴⁴³ Ata da Câmara em sessão de 11 de fevereiro de 1854. Publicada no Diário do Rio de Janeiro 27 de fevereiro de 1854

⁴⁴⁴ Ata da Câmara da corte em sessão de 29 de abril de 1854. Publicada no Diário do Rio de Janeiro em 29 de maio de 1954

⁴⁴⁵ Fome na Capital do Império. Diário do Rio de Janeiro. 7 de dezembro de 1854; Ata da Câmara 09 de dezembro de 1854. Publicado no Diário de Rio de Janeiro de 16 de março de 1855

epidemia de cólera⁴⁴⁶ - estaria impossibilitado o gado de descer até a cidade, tornando assim o suprimento de carne escasso durante o Natal.⁴⁴⁷ Algo que não seria primeira e nem última vez.

Ou seja, o clima por sua complexidade e imprevisibilidade desempenhava um papel decisivo no abastecimento de carne verde e no ritmo das atividades do matadouro e, embora fosse reconhecido o fato de que a Câmara não pudesse intervir quando e onde iria chover, era requisitado que ela encontrasse alguma forma de resolver o problema da falta de carne, principalmente durante o período natalino.

Com as intempéries do mundo biofísico, por conta da leniência dos agentes humanos ou dá inter-relação entre ambos, os trabalhos sempre estariam inacabados ao ponto de encontrarmos nos jornais anúncios requisitando interessados em terminar as obras do Matadouro de São Cristóvão poucos depois do matadouro completar seu primeiro ano de funcionamento e a emergência de novos elementos.

A propriedade do sangue

Como já indicando anteriormente, em 1853 alguns cidadãos manifestavam interesse na obtenção de alguns dos resíduos animais, principalmente os chamados miúdos. Resíduos, sangue e miúdos que, por conta da localização e das condições ambientais do matadouro de São Cristóvão, nem sempre eram descartados ou aproveitados em sua totalidade. Deste modo, e com o passar dos anos, é factível dizer que o aumento populacional levou ao incremento de bois mortos e invariavelmente em uma maior quantidade de miúdos e resíduos.

Os miúdos das matanças começam a ganhar novo significado e nova utilidade naquele Rio de Janeiro de metade do século XIX, algo que a seu modo e em diferentes escalas ocorreria nos matadouros da Chicago Union Stock Yard após Gustav Swift (fundador das indústrias que levariam seu sobrenome) potencializar o aproveitamento dos corpos animais ao vender aquilo que antes era

⁴⁴⁶ CHALHOUB, Op. cit., 1996

⁴⁴⁷ Carnes verdes. Diário do Rio de Janeiro 24 de dezembro de 1856

jogado fora. Nessa direção, lembremo-nos do anúncio de 1853, que citamos ao início deste capítulo.

Neste, são anunciadas três barracas para a comercialização de miúdos e onde o fator de imprevisibilidade parece no fato de um cidadão já ter as condições de organizar um espaço de comercialização para algo que antes, na maioria das ocasiões, era inutilizado e que ganharia proporções antes inimagináveis nos anos posteriores.

Corroborando nossa assertiva de potencialização no consumo de miúdos o fato de que, em 26 de julho de 1853, dois dias depois do anúncio das três barracas de miúdos, um cidadão fluminense escreve ao Diário do Rio de Janeiro informando que passaria a comprar os miúdos provenientes do futuro matadouro para alimentar sua numerosa família de onze filhos e fazer render o seu dinheiro.⁴⁴⁸

Utilizando de uma caldeira a vapor onde extrairia o sebo e tornaria os miúdos inodoros, aquele cidadão busca destacar que ao utilizar esta tecnologia e então alimentar sua família também estaria cooperando com a salubridade pública. Segundo o autor, isto seria de extrema necessidade em vista de que a região onde o matadouro de São Cristóvão entraria em funcionamento não tinha mar para lavar e levar os resíduos das matanças, sendo necessário enterrá-los ou esperar pelo seu apodrecimento.

O que ainda podemos depreender da publicação é que, do mesmo modo que o autor parece buscar justificar o consumo de materialidades animais que até então eram jogados ao mar e quando muito consumidos por escravos, podemos notar como o mundo biofísico, condições socioeconômicas, novas percepções em relação ao mundo e novas tecnologias estariam em agenciamento na composição de novas formas de estar no mundo e consumir proteína animal.

Ademais, e talvez por conta do aumento de potenciais consumidores de miúdos (aqueles que às vezes ou nunca poderiam comprar carne verde), da necessidade de conseguir abastecer a cidade com proteína animal durante as

⁴⁴⁸ PEREIRA, Feliciano Galvão. Correspondência. In: Diário do Rio de Janeiro. 26 de julho de 1853.

festas de final de ano como no Natal de 1856 ou até mesmo no final de 1820,⁴⁴⁹ em vista de aumentar as rendas municipais ou simplesmente dar cabo daquilo que não era interessante à higiene do matadouro, a Câmara Municipal em edital de 1857 anuncia que a partir de então haveria um espaço dentro do terreno do Matadouro de São Cristóvão para aqueles que tivessem interesse em armar barracas para salgamento de couros e depósito de miúdos.⁴⁵⁰

Possivelmente os vereadores já estavam a par da grande quantidade de interessados em comercializar miúdos ou couro e da provável desorganização de um processo que acontecia desde 1853 e de maneira um tanto quanto espontânea. Deste modo, tais situações pode ter se agravado após a publicação do edital, levando a câmara na quase véspera do Natal 1857 a determinar algumas regras sobre as barracas de miúdos e afins dentro do matadouro:

As barracas serão de madeira, cobertas por telhas, lajeadas de cantaria ou calçadas de paralelepípedo, betumadas nas juntas, suficientemente arejadas e terão o pé direito que marcam as posturas.”⁴⁵¹

Como a câmara não poderia avaliar todos os pedidos de construção caberia ao administrador do matadouro ser o responsável em dar ou não permissão a construção das barracas. Estas não deveriam ter mais do que quatro braças de frente, ter tamanho uniforme, nunca estar fora de alinhamento umas com as outras e jamais fora do lugar designado pelo administrador. Na tentativa de conter o monopólio do sistema de abastecimento de proteína de origem animal, decretava-se que os donos das barracas de miúdos que tivessem relação com atravessadores de carne seriam despejados. Por fim, a câmara não tinha nenhuma responsabilidade pelas barracas, principalmente se estas tivessem problemas ou sofressem danos.

⁴⁴⁹ CAMPOS, Op. cit.,2007, p.45-47 passim.

⁴⁵⁰ Edital Câmara Municipal de 15 de maio de 1857 Publicado no Diário do Rio de Janeiro 18 de maio de 1857.

⁴⁵¹Ata da Câmara, sessão de 22 de dezembro de 1857. Publicada no Diário do Rio de Janeiro de 16 de fevereiro de 1858

Do mesmo modo que pele, resíduos e até mesmo glândulas quando comercializadas em quantidade suficiente eram rentáveis,⁴⁵² ele passaria a ser efetivado em relação ao sangue, porém em maior escala do que até então ocorria.

Se hoje o sangue é compreendido como substância a ser evitada, como disparador de sensações e memórias ligadas à violência, isso foi algo que mudou com o passar do tempo. Ou seja, o sangue também tem historicidade,⁴⁵³ quer seja acerca das percepções e usos do sangue humano ou de outras espécies animais.

No século XVIII, o sangue humano ainda quente era utilizado para tratar convulsões⁴⁵⁴. Em 1881, falava-se em Paris que o sangue quente de bois deveria ser utilizado em banhos para curar raquíticos enquanto que inválidos, anêmicos e portadores de tuberculose deveriam tomá-lo para serem tratados internamente.⁴⁵⁵ Relações que parecem remeter à percepção ameríndia de que ocorreria “circulação de vitalidade, energia e fecundidade entre os organismos, graças à captura, troca e consumo de carne”⁴⁵⁶ e de interdições e práticas que chamam atenção especialmente quando lembramos da existência de uma “repulsa dos europeus acerca da ideia de comer a carne de uma pessoa (humana ou não) que coincidiu pelo horror dos ameríndios com a ideia de comer qualquer ser domesticado (humano ou não).”⁴⁵⁷

Nesse sentido, e no caso do Rio de Janeiro, essas diferenças acerca dos usos, do caráter simbólico e do que se sabia sobre o sangue podem ser claramente notados quando encontramos ainda em meados de 1831, um sujeito que não se identifica e que dizia pretender alugar um quarto nas imediações do

⁴⁵² OTTER, Op. cit., 2006

⁴⁵³ GEORGE, Rose, *Nine Pints: A Journey Through the Money, Medicine, and Mysteries of Blood*: Henry Holt and Company, 2018.

⁴⁵⁴ FOUCAULT, Michel. Op. cit., 1972.

⁴⁵⁵ ATKINS, Peter. (Org.) *Animal cities : beastly urban histories*. Ashgate Publishing limited. London. 2012; Otter, Chris. Op. cit., 2006.

⁴⁵⁶ DESCOLA, Philippe. *Além de natureza e cultura*. Tessituras, Pelotas, v. 3, n. 1, p. 7-33, jan./jun. 2015, p. 13

⁴⁵⁷ Europeans' revulsion at the idea of eating a person's flesh (human or otherwise) was matched by Amerindians' horror at the idea of eating any tame being (human or otherwise). NORTON, Op. cit., 2015, p. 55

matadouro de Santa Luzia para tomar banhos em sangue de boi⁴⁵⁸ ou então em 1843, quando existiram algumas reclamações sobre o uso de 'sangue empestado' para refinar açúcar. Reclamações sobre os usos do sangue que até aqui eram esporádicas, mas que reaparecem em 1857 já redimensionadas e apresentando os primeiros indícios das modificações sobre o sangue não-humano e como este começava a ser percebido.

Em maio de 1857 a Câmara de Vereadores foi colocada em sessão para ouvir um parecer sobre certos problemas que impediam o bom funcionamento do matadouro público.⁴⁵⁹ Consta que o administrador permitia que mesmo após o terceiro toque dos sinos, ou seja, após a finalização oficial das matanças, algumas reses ainda fossem mortas.⁴⁶⁰ Nessas ocasiões, o administrador e o escrivão do matadouro recolhiam parte da carne para vender por conta própria.

Ocorrências que ao serem investigadas teriam chamado a atenção da comissão principalmente pelo fato de o escrivão ter especial interesse em um certo. Após as investigações, descobriu-se que o dono era o irmão do escrivão e que este fazia peso para o açougue, ou seja, conseguia carne direto do matadouro por um preço diferente e mais baixo daquele normalmente repassado aos açougues e aos consumidores. Ademais, ambos os funcionários do matadouro também dividiam o lucro da venda ilegal de sangue, muito embora já houvesse a obrigação de arrematar o mesmo conforme edital de março daquele ano. Uma busca por interesses próprios que também acontecia em terras britânicas durante o período vitoriano pela ausência de legislação sanitária e de inspetores.⁴⁶¹ Sangue derramado pelos bois que ganhava cada vez mais interesse pelos indivíduos da cidade.

Em junho de 1857 um leitor do Diário do Rio de Janeiro busca esmiuçar a legislação do matadouro e, com isso, também esmiuçar todas as partes possíveis

⁴⁵⁸ Diário do Rio de Janeiro. 18 de julho de 1831.

⁴⁵⁹ Ata da Câmara. Sessão de 15 de maio de 1857. Publicada no Diário do Rio de Janeiro em 05 de agosto de 1857

⁴⁶⁰ Idem.

⁴⁶¹ MACLACHLAN, Op. cit.,2007.

das reses.⁴⁶² Na reclamação, onde os usos que já eram realizados com os miúdos provenientes das matanças serviriam de argumento inicial, principiava-se uma verdadeira controvérsia sobre a propriedade do sangue derramado no Matadouro de São Cristóvão.

Nesta reclamação que é direcionada a Haddock Lobo por conta das decisões que este havia feito sobre o tema e cujo autor afirma que aqueles os que eram os donos das reses mortas no matadouro tinham direito a tudo que seria do corpo delas:

“As reses cortadas no matadouro pertencem a seus donos, que as compraram com seu dinheiro e escudados na lei mandam cortá-las onde a lei ordena, para aí recolherem o produto de todas as partes de que elas se compõem. Ora, ninguém dirá que o sangue não é uma das partes de que se compõe a res, e, sendo assim, está claro que quem direito ao todo, tem direito as partes, até porque não há lei que disponha o contrário a respeito da minha reclamação.

Se, porém o Sr. Haddock Lobo segue doutrina diversa, se entende a lei por modo contrário, só porque o sangue é derramado sobre o lajeado do matadouro quando a res é sangrada, e por isso lhe quer chamar *propriedade* da câmara, então cuide desde já de propor a arrematação dos miúdos por conta da dita, porque quando as reses são esartejadas, também os miúdos são espalhados sobre o lajeado do matadouro.

Mande desde já propor a arrematação dos couros, porque quando as reses são esfoladas caem os couros sobre o lajeado do matadouro. E nem se diga que a câmara manda vender o sangue por sua conta por ser objeto sem valor: se não tem valor, a câmara enganou o arrematante e se tem valor, a câmara prejudicou o dono das reses.”⁴⁶³

Também enviado na forma de requerimento para a Câmara de Vereadores,⁴⁶⁴ o texto flerta com algo de “aristotélico”, no sentido de uma arguição entre o todo e as partes, quando o autor afirma que aquele que tem direito a uma res (o todo) por extensão, possui direito a carne, miúdos e sangue (as partes) da mesma.

É assim que o reclamante consegue afirmar que o sangue, mesmo depois de expulso do corpo de uma res, continuava sendo parte da mesma e, com isso,

⁴⁶² O Sangue do Matadouro. José Marques Galvão Freire, escrita em 04 de junho de 1857. Diário do Rio de Janeiro 05 de junho de 1857

⁴⁶³ Idem

⁴⁶⁴ Ata da Câmara. Sessão 12 de Junho 1857. Publicada no Diário do Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1857.

de propriedade do dono do boi desanima(liza)do. Trabalho de lógica formal que versa sobre aspectos legais e chega ao seu ápice na tentativa de estabelecer “um dilema curioso” quando, e por meio desse pequeno dilema, a câmara é praticamente acusada de vender um sangue que não é de sua propriedade.

Ademais, e apesar das intenções e da arguição claramente possuírem motivações econômicas, existe algo que parece ampliar a “condição ontológica” do boi para além de um corpo vivo, do sangue ainda pulsando nas artérias da res e então de quando o vermelho líquido toca o chão do matadouro após ser expelido durante a desanima(liza)ção.

Controvérsia inimaginável anos antes, mas que permite notar vislumbres de parte da transformação radical em relação à percepção que passaria a existir sobre o sangue nos matadouros e que nas décadas seguintes teria relação mais estreita com a higiene urbana, contágio de doenças e com uma moralidade que buscava evitar ser manchada pela cor vermelha daquele líquido.⁴⁶⁵

Requerimento sobre a propriedade do sangue que é recebido com espanto, e até mesmo com certa revolta, pelos membros da Câmara de Vereadores:

“[...] em que se queixa da decisão que a mesma câmara tomou de arrematar o sangue das reses cortadas pelos marchantes no matadouro público, o que ele diz pertencer-lhe, sem que, contudo, o provasse com documento autêntico.

A Câmara Municipal nunca entendeu, nem entende que o sangue das reses cortadas no matadouro público deixe de ser propriedade dos donos das ditas reses, e por isso está pronta a deixar que eles, ou seus propostos devidamente autorizados a aproveitarem como quiserem.”

[...] Outro é o fim do suplicante, ou antes, outro é o fim do atravessador das carnes verdes neste município, de quem o suplicante é caixeiro, empregado ou assalariado, como se passa a relatar a V. Ex.

Nunca em tempo algum os marchantes aproveitaram o sangue das reses que cortavam, ou fosse porque não tinha ele aplicação em alguma indústria do país, ou fosse porque o deixavam livre a quem dele se queria aproveitar. O certo é que era grande parte o sangue das reses cortadas se escoava para o mar, quando o matadouro estava em Santa Luzia. Logo, porém, que o matadouro foi removido para São Cristóvão, começaram os novos empregados desses estabelecimentos a aproveitá-lo para o venderem as fabricas de refinação de açúcar, e neste comercio se conservaram sempre sem a menor reclamação ou queixa da parte dos marchantes.”⁴⁶⁶

⁴⁶⁵ OTTER, Op. cit.,2006; ROCHA, Op. cit.,2015

⁴⁶⁶ Ata da Câmara. Sessão 12 de Junho de 1857. Publicada no Diário do Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1857.

Utilizando de pressupostos legais como a necessidade de um documento escrito, a câmara informa que não discorda da propriedade do sangue e que isso deveria ser resolvido pelos próprios marchantes e que o autor do requerimento tinha relação com um dos principais marchantes da cidade.

O parecer da câmara explicita a questão do uso de sangue no refino de açúcar, o que ligava o sistema dos matadouros e seus resíduos com a produção de cana-de-açúcar, ao mesmo tempo em que reconhecem que as condições ambientais e tecnológicas dos matadouros tinham íntima ligação com as novas tentativas de reaproveitar o sangue. O sangue das reses finalmente emerge como algo técnico, ambiental, social, econômico e como propriedade.

Por fim, a Câmara aponta que não havia queixas dos marchantes quando estes trabalhavam em conjunto com os funcionários do matadouro que recolhiam e vendiam o sangue. Nesse sentido, é apontado que como forma de solucionar aquilo que a câmara se refere por 'imoralidade' o fato de que a câmara já havia decidido arrematar o sangue das reses desde 1856 e é deliberado que naquele mesmo ano seriam trocados todos os funcionários do matadouro, tendo em vista que eles tinham ligação estreita demais com um dos principais marchantes do Rio de Janeiro chegando ao ponto de transformar:

"o matadouro público em estabelecimento particular daquele individuo, onde ele punha e dispunha as coisas a seu talante, onde finalmente praticava tudo quanto lhe sugeria sua desmarcada ambição nos meios e modos de afugentar toda e qualquer concorrência."⁴⁶⁷

Algo que poderia novamente levar aos problemas de carestia e alto preço da carne, problema cujas tentativas de solucionar sempre nortearam parte do projeto do matadouro de São Cristóvão.

Emergência veterinária

Da mesma forma que o sangue não humano passava a ganhar novos sentido e valores, ocorriam várias outras mudanças na percepção do que era

⁴⁶⁷ Idem

próprio, útil ou consumível ao mesmo tempo em que eram alteradas formas econômicas e de entendimento sobre os animais não humanos.

Nesse sentido, já percebemos que o reaproveitamento de miúdos, gordura e afins eram provenientes da matança de reses cuja carne depois era encaminhada para o consumo. Entretanto, os valores econômicos e simbólicos das reses sofreram tamanhas transformações que qualquer corpo animal passaria a ter serventia ao ponto de que em 1861 é feita uma requisição:

Ao Presidente da Junta de Higiene, consultando-o sobre a pretensão de Feliciano Galvão Ferreira que quer extrair a gordura das reses que morrerem casualmente no curral do matadouro, bem como das que por incapazes forem rejeitadas, e em fim das que tiverem de ser aí enterradas.⁴⁶⁸

Ao que parece, o requerente encontra uma brecha no regulamento do matadouro e sobre isso podemos imaginar que as tecnologias necessárias à extração de gordura estariam se tornando mais comuns, pois, a regulamentação das matanças até então somente falava em enterrar as reses que morriam no curral, sem cogitar que estas um dia seriam requisitadas para aproveitamento.

O termo 'casualmente' aqui funciona como eufemismo para se referir à morte tanto das reses que chegavam magras, enfraquecidas e sedentas quanto daquelas que expiravam por motivos de alguma doença impossível de ser diagnosticada a olho nu. No que se refere a aquelas que eram 'rejeitadas', estas seriam os corpos animais impróprios para o consumo em avaliação visual prévia ou *post-mortem*. Do incipiente e aparentemente lucrativo negócio do comércio de gordura, nem mesmo aquelas reses cujo destino antes seria o mar em Santa Luzia e agora o enterramento em São Cristóvão escapariam.

Ainda no que diz respeito às concessões referentes ao reaproveitamento das mais diferentes partes dos corpos animais, encontramos em um pedido direcionado à câmara da cidade o interesse em arrendar parte do terreno do

⁴⁶⁸ Archivo municipal 26 de dezembro de 1861. Expediente da Secretaria da Illma. Câmara Municipal. 30 de agosto de 1861

matadouro com a intenção de queimar ossos e derreter couro para a fabricação de cola.⁴⁶⁹

Pedido de concessão que evidencia parte dos itens de consumo da população e que eram resultantes tangenciais das práticas de matança para o consumo humano e dos novos usos dos resíduos das matanças. Concessão que durou somente quatro anos em vista de alguns problemas inesperados, dentre os quais a grande quantidade de água utilizada,⁴⁷⁰ problema considerado pela câmara como um abuso⁴⁷¹ e que se mostra ainda mais grave quando sabemos dos problemas concernentes ao abastecimento de água no matadouro de São Cristóvão, problemas encontrados até durante a construção dele. Ainda, e naquele mesmo documento, é aceito um pedido de construir uma casa de comida no terreno do matadouro e que apesar de não ter sua função destacada, parece indicar a possibilidade de um comércio interno que obviamente extrapolaria os usos do matadouro.

As modulações que passavam a ocorrer sobre a percepção dos corpos animais e dos usos do espaço do matadouro são ainda mais notáveis quando no relatório Sanitário do Império publicado em 1863, referente ao ano de 1862 e de autoria do então Presidente da Junta Central de Higiene Pública Francisco de Paula Candido,⁴⁷² o matadouro aparece como um dos principais elementos do ambiente urbano do Rio de Janeiro e como aquele local deveria ser pensado em sua relação com o fornecimento de proteína animal e com o ambiente biofísico em que estava inserido.

O relatório em questão é escrito dentro de pressupostos científicos daquela época e o tempo da Natureza é apresentado como linear e, com isso, seu autor trata de tentar evidenciar uma historicidade do mundo em interação com a ação

⁴⁶⁹ Ata da Ilustríssima Câmara, 25 de julho de 1861. Archivo municipal 1 de setembro de 1861, p.3.

⁴⁷⁰ Boletim da Ilustríssima Câmara Municipal da Corte: Contendo todos os seus trabalhos (RJ) – 1862 a 1874, p.24

⁴⁷¹ Boletim da Ilustríssima Câmara Municipal da Corte: Contendo todos os seus trabalhos (RJ) – 1862 a 1874.

⁴⁷² CANDIDO, Francisco de Paula. Relatório apresentando a excelentíssimo senhor Ministro do Império. Rio de Janeiro, Typographia Nacional - Março de 1863.

humana particular ao período. Afirma-se que o Sol e o Mar do Rio de Janeiro ainda eram os mesmos, embora a vegetação não fosse mais a mesma em decorrência das transformações do ambiente urbano. Assim, como forma de solucionar impasses criados por ações antrópicas, era sugerido que novas atividades humanas fossem desenvolvidas de modo que “até as trovoadas vespertinas de outrora, reassumirão sua primitiva regularidade, purificadora da atmosfera!”⁴⁷³

Embora as soluções apresentadas visem retornar a uma espécie de mundo Natural primevo no qual a cidade do Rio de Janeiro estaria inserida e como se dois mundos diferentes e com diferentes temporalidades coabitassem o mesmo espaço, parece que o autor apresenta argumentos que parecem antecipar o entendimento de que “cada vez mais, os equilíbrios naturais dependerão das intervenções humanas”.⁴⁷⁴ Intervenções que naquele ano de 1863, tinham mais a condição de dominação do mundo do que de coexistência, mais de possibilidade de reversão ante uma entropia cataclísmica e de uma ausência da complexidade que estariam vinculadas ao saber epidemiológico que nascia naquela metade do século XIX na forma de uma epidemiologia pautada em um pensamento causal, logo linear, que deveria ser fundamentado por evidências empíricas sustentadas pelo ambiente.⁴⁷⁵

Nesse sentido, afirma-se no relatório que a água encontrada em camadas mais superficiais do solo era imprópria para o consumo por não ter sido filtrada o suficiente pela terra. Água que era derivada de uma chuva já contaminada pelas partículas insalubres encontradas no ar das cidades e que ficaria ainda mais contaminada pelo fato entrar em contato com os telhados enquanto escorria em direção ao solo. Desse modo, somente a água de povoados distantes era própria ao consumo por conta de que tais locais seriam ausentes dos agravantes citados.

Para o autor do relatório, o ambiente urbano entrava em cena como agente modificador da materialidade da natureza por conta de elementos antrópicos

⁴⁷³ CANDIDO, Francisco de Paula. Relatório apresentando a excelentíssimo senhor Ministro do Império. Rio de Janeiro, Typographia Nacional - Março de 1863. p.16.

⁴⁷⁴ GUATTARI, Op. cit., 2008. p.52.

⁴⁷⁵ AYRES, Op. cit., 2009.

como telhados ou da qualidade do ar após este ser carregado de partículas do ambiente urbano, também referidas pelo autor como inerentes a vida social. Assim, as soluções encontradas eram constituintes do que Ayres destacou como uma “mecânica de interdição/facilitação de processos favoráveis ou desfavoráveis para a economia vital”⁴⁷⁶ e onde o ar seria higienizado por um incentivo à “conservação, replantio, e expansão da alta vegetação (a de arvoredos), não só pelo interior da Cidade, onde possível, arrabaldes, e montanhas vizinhas, como em um raio ou extensão que couber no possível.”⁴⁷⁷

Solução que também passaria pelo estímulo à produção de substâncias destinadas ao consumo energético da cidade como hortaliças, frutas e de combustíveis como a lenha e o capim. Este último serviria para alimentar as reses no sentido de que seria matéria vegetal que, depois metabolizada, forneceria energia aos corpos daqueles animais que posteriormente seriam levados ao matadouro a fim de serem transformados em proteína animal própria para o consumo humano.

Reses que nem sempre morriam nas casas de matança do matadouro em São Cristóvão, mas sim nos mesmos arrabaldes citados pelo Presidente da Junta Central de Higiene Pública no supracitado relatório, e cujos cadáveres poderiam ser recolhidos como matéria prima para a fabricação de fertilizantes como o guano.⁴⁷⁸ Estratégia de aproveitamento que alegadamente auxiliaria na prevenção de pestilências ao ponto de ser afirmado que assim “o interesse particular do empresário fica assim ligado ao interesse da salubridade pública.”⁴⁷⁹ Empreendedorismo de baixo risco, apadrinhado pelo biopoder do Estado e que era economicamente liberal somente na hora de estipular preços.

⁴⁷⁶ Idem. P.74

⁴⁷⁷ CANDIDO, Francisco de Paula. Relatório apresentando a excelentíssimo senhor Ministro do Império. Rio de Janeiro, Typographia Nacional - Março de 1863. P.16

⁴⁷⁸ Se tratava de um falso guano. Ou seja, não se tratava do guano que é obtido de excrementos ou cadáveres de pássaros.

⁴⁷⁹ CANDIDO, Francisco de Paula. Relatório apresentando a excelentíssimo senhor Ministro do Império. Rio de Janeiro, Typographia Nacional - Março de 1863. p. 15.

Além dos corpos animais, restos e despojos das matanças também serviam de matéria-prima para o guano, velas, sabão e cola e deveriam sempre ser transportados para longe do matadouro o mais imediatamente possível. Isto ocorria pelo fato de que os processos de fabricação “a despeito de todas as precauções sempre contaminarão a atmosfera ambiente: ademais, o transporte destes restos deve ser efetuado no mais curto prazo possível depois de despojada a rês”.⁴⁸⁰ Se tratava de procedimento indicado como uma das maneiras de sanear a região do matadouro e também como forma de se livrar daqueles que, segundo o relatório, policiavam e empestevam a rua do matadouro e a via férrea das proximidades: os corvos e os cães.⁴⁸¹

Embora os cães sempre tenham feito parte do ambiente urbano,⁴⁸² sejam agentes em relações entre espécies⁴⁸³ e até hoje possam ser encontrados próximos de matadouros por conta da fácil obtenção de resíduos contendo carne,⁴⁸⁴ também foram os cães os primeiros a ter contato com uma nova figura do saber científico, o veterinário.

Tipo de perícia já indicada naquele mesmo relatório de 1863 quando é afirmada a necessidade de “vigilante inspeção do gado destinado ao matadouro exercida por instruído veterinário”.⁴⁸⁵ Porém, tais peritos inicialmente eram encarregados somente da cavalaria do exército, formados em Lisboa e quando trabalhavam em matadouros, faziam inspeções rápidas e ligeiras, pois “as reses seriam muitas e nem se poderia demorar demais em exames individuais”.⁴⁸⁶

⁴⁸⁰ Idem.

⁴⁸¹ Idem.

⁴⁸² ATKINS, Op. cit., 2012; MCNEUR. Op. cit., 2014.

⁴⁸³ HARAWAY, Donna Jeanne. *When species meet*, 2008. University of Minnesota Press; Idem. *The Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant Otherness*. Chicago: Prickly Paradigm Press, 2003

⁴⁸⁴ BARDOSH, K.L, et al. Zoonotic encounters at the slaughterhouse: pathways and possibilities for the control of cystic echinococcosis in northern morocco. *J. Biosoc. Sci.*, (2016) 48, S92–S115 Cambridge University Press, 2016. Disponível em: <[dx.doi.org/10.1017/S0021932015000486](https://doi.org/10.1017/S0021932015000486)> Acesso em: 20/12/2016

⁴⁸⁵ CANDIDO, Francisco de Paula. Relatório apresentando a excelentíssimo senhor Ministro do Império. Rio de Janeiro, Typographia Nacional - Março de 1863. p. 15

⁴⁸⁶ Archivo Municipal nº12. 03 de agosto de 1859. Annaes do Município de Lisboa.

Esse tipo de saber sobre os corpos animais já era reivindicado ainda em 1854 quando um estudante do 6º ano de medicina,⁴⁸⁷ e que também tinha formação veterinária, crítica a ausência de veterinários no matadouro e alerta que a inspeção médica não serviria somente para ver se uma res era gorda, magra ou se depois de morta sua carne poderia ser consumida.⁴⁸⁸

Apesar de tudo isto, ainda no início da segunda metade do século XIX se buscava estabelecer algum tipo saber médico e científico voltado para a avaliação das condições da carne e dos corpos animais que eram destinados aos matadouros. Este saber era representado pela figura do ‘facultativo’:

ATRIBUIÇÕES DOS FACULTATIVOS MATADOUROS

O facultativo do matadouro servirá alternadamente por horas, dias, semanas, quinzenas ou meses com o ajudante que nomear para o substituir, à expensas suas, e contra provação da Illma. Câmara, segundo combinarem entre si; mas sempre de maneira que o matadouro esteja presente um facultativo desde que comece a matança até que saia o último quarto de carne. [...]

O facultativo é obrigado a proceder a dois exames sobre todo o gado que entrar para o matadouro, o primeiro naquele que se destina ao corte desse dia, o segundo no mesmo depois de esartejado, e antes que seja pesado e vendido.

[...]

Do juízo médico do facultativo sobre o bom ou mal estado da carne, só pode haver recurso para a comissão de higiene pública.

[...]

Se o facultativo receber mais de três multas no espaço de um ano será demitido do seu emprego.

[...]

Paço da Illma. Câmara 13 de novembro de 1855.⁴⁸⁹

O facultativo, este médico que examinaria o gado e a carne dele, trabalharia como uma espécie de tradutor, de alguém que saberia transitar entre as condições orgânicas entre corpos humanos e animais não humanos, de modo que aqueles tivessem acesso a proteína não insalubre destes.

⁴⁸⁷ Publicações a pedido. A Illma. Câmara Municipal delibera contra os interesses do povo que a elegeu. Jornal do Comércio 22 de fevereiro de 1854.

⁴⁸⁸ Idem.

⁴⁸⁹ Ata Câmara. Sessão 13 de Novembro de 1855. Publicada no Diário do Rio de Janeiro, 18 de Janeiro de 1856.

Em meio a esse processo, muitas vezes era decidido quais reses seriam descartadas por serem consideradas impróprias ao consumo humano, mortas e enterradas ou por vezes devolvidas ainda com vida aos marchantes. Procedimentos que nem sempre eram bem vistos por parcelas específicas da população, como podemos notar em uma publicação de 1858:

CARNES VERDES

O MÉDICO DO MATADOURO

Sr. Redator – um fato altamente revoltante e das mais sérias consequências [...]

Raríssimo é o dia em que o médico do matadouro, com todas as aparências de um sultão, não exerça seu o seu sistema de *quero, posso e mando*, fazendo enterrar grande quantidade de rezes, que rejeita depois de mortas sem dar a mais pequena explicação a seus diversos donos, que debalde protestam contra esse arbítrio da prepotência, contra esse prejuízo constante e clamoroso!

Se o médico do matadouro fosse um veterinário, se tivesse algum conhecimento prático de gado vaccum, poderia ao menos alegar essa circunstância em favor de suas decisões; porém sem nenhuma dessas inabilitações, o apenas revestido dessa autoridade que exerce num emprego tão delicado, com que direito, com que títulos legais decreta o médico do matadouro a destruição da fazenda alheia? Onde está o respeito que se deve ter a propriedade do cidadão?

[...] o povo ficará talvez sem carne para comer, pois não é para perdermos a nossa propriedade que fazemos uma viagem de 100 a 200 léguas, conduzindo gado gordo para ser aqui enterrado por ordem soberana do médico do matadouro.

Sabemos muito bem que, pelo regulamento do matadouro, tem o respectivo médico o direito de rejeitar as rezes que estiverem no caso de ser rejeitadas, e por isso não é contra o uso desse direito que reclamamos, é sim contra o abuso que deriva da ignorância, da má vontade, ou de qualquer outro motivo, que o governo deve averiguar para lhe por termo enquanto é tempo.

Se o governo recorrer as publicações diárias do matadouro, por aí verá quantas rezes foram enterradas desde o 1º de janeiro até hoje; e então poderá por aí calcular qual é o prejuízo que tem sofrido os criadores e boiadeiros em tão pouco tempo!

[...]

Ao continuar a arbitrariedade que denunciemos, ou deixaremos de trazer gado, ou exigiremos pela carne preço que parecerá superior aos recursos de maior parte dos consumidores! Deus queira que não seja mister empregar qualquer desses meios extremos, que demasiado seriam justificados pelo sistema esmagador que vai seguindo o médico do matadouro.⁴⁹⁰

⁴⁹⁰ Carnes Verdes. O médico do matadouro. Diário do Rio de Janeiro 08 de março de 1858; Jornal do Commercio, 10 de março de 1858.

Deve-se notar que o médico referenciado na reclamação era o facultativo do matadouro. Este intercâmbio de palavras pode indicar a distância que existia no conhecimento das práticas empregadas dentro dos matadouros ou os propósitos dos autores do texto em desqualificar o conhecimento técnico empregado nas inspeções das reses.

A publicação supracitada era também referenciada em outro texto no Diário do Rio de Janeiro naquele mesmo dia. Ocasão em que o jornal visou ressaltar que antes mesmo da comunicação dos dez comerciantes chegar à redação, já corriam notícias de que o médico do matadouro – chamado indiretamente de déspota – havia mandado:

“[...] enterrar um boi muito gordo e de grande peso, somente porque tinha uma borbulha no fígado; entretanto que cortada essa pequena parte, ficava sendo o melhor boi do matadouro naquele dia. Concordamos em que o médico em questão deve ser muito vigilante e escrupuloso; mas não excessivo ao ponto de rejeitar a rez que se acha em bom estado, causando ao dono dela um prejuízo que regula de 30 a 80\$ por cada boi ou vaca que se enterra.”⁴⁹¹

No que dependesse do jornal, o médico do matadouro deveria ser escrupuloso e cuidadoso na avaliação das reses que chegavam ao matadouro, mas não muito, pois uma borbulha no fígado não seria prejudicial. Ainda, e de maneira indireta, transparece certa desconfiança com a capacidade de transmissão de doenças entre os corpos de diferentes espécies ao mesmo tempo em que, e de maneira mais explícita, se encontram formas de enunciar a importância maior do quesito econômico sobre a qualidade da carne.

Por sua vez, na continuidade da supracitada reclamação dos comerciantes é reivindicada a presença de um saber especializado em vista de desqualificar a medicina humana empregada na avaliação de reses – que em meio a controvérsia no instante da matança seria imprópria para avaliar o organismo não humano – e com isso garantir a carne verde a ser vendida:

Todos se recordam de um solene protesto de muitos probos negociantes de gado, denunciando à ilustríssima Câmara os prejuízos imerecidos que estavam sofrendo pela rejeição injusta e acintosa por moléstias imaginárias de muitas rezes, o que era praticado pelo seu delegado o Dr. Porfírio. Saiba o público que não tivemos parte nesse desabafo,

⁴⁹¹ Crônica diária. Diário do Rio de Janeiro 08 de março de 1858.

antes tragamos em silêncio o cálix da resignação, à vista de tão pronunciadas injustiças!... E tudo isto, que tanto prejudica afeta muito diretamente ao povo que só diz soberano, o qual, suportando o excessivo preço de todos os gêneros alimentícios, sofre com especialidade a falta da carne verde de boas e medias rezes, que estariam expostas a venda, si não fosse o quero e posso do Dr. Porfírio. Deve-se inutilizar a res pelo simples fato de estar magra? Aquela que com quanto magra, não tem moléstia alguma, e por isso, pôde ser vendida por um preço inferior ao da gorda, muito aproveita a classe pobre da sociedade.

[...]

Temos sofrido rejeições de algumas rezes, pelo simples fato de serem magras, e de outras por terem sofrido alguma estrepada durante a viagem e por isso tem uma insignificante inflamação. Proíbe-se a matança de vacas prenhes; entretanto S.S que é quem examina proíbe a matança de nossas vacas em tal estado (o que não censuramos), talvez tão somente por pertencerem a outros marchantet (*sic*). Tem se proibido aos empregados do matadouro pedirem ás partes dinheiro emprestado, entretanto o Dr. Porfírio, chorando necessidades, pediu-nos 100 mil réis servimo-lo; e como tarda-se o pagamento, e porque éramos tratados da forma que levamos dito, exigimo-lo, e com admiração tivemos ocasião de ver que o mesmo Dr. Porfírio *negou a dívida!!...*

[...]

Era desnecessário declarar ao público que tivemos de sofrer um processo e acompanhá-lo desde a sua torpe origem, até final conclusão. Foi julgada improcedente semelhante queixa e o Dr. Porfírio condenado nas custas, (que já pagou.) E, pois, nós que não temos prestígio e que nos achamos a braços com uma influência, dirigimos um voto de grata veneração aos doutos e imparciais juizes que a julgaram.

Prejudicados⁴⁹²

Os teores econômicos e comerciais sempre se apresentam como diretriz principal e, no caso dos 'Prejudicados', a reputação do médico do matadouro é colocada em questão inclusive em níveis pessoais por conta de uma dívida não paga, que o médico do matadouro era um devedor que encontrava doenças imaginárias nas reses e com isso ameaçava o fornecimento de carne de toda a população. Reclamação onde ainda podemos realçar dois argumentos de nosso interesse.

O primeiro é mais perceptível e diz respeito ao quanto à população seria afetada por não conseguir comprar aquele que era considerado gênero de primeira necessidade, a carne verde. Logo, uma única pessoa poderia ser a responsável por uma possível crise no fornecimento de carne e a causa da fome teria nome e profissão. O segundo argumento aparece de maneira subjacente e

⁴⁹² Ainda o matadouro e os Srs. Oscar, Lima e C. Diário do Rio de Janeiro, 30 de junho de 1858

afirma sobre a impossibilidade de que humanos pudessem contrair doenças provenientes de corpos não humanos, mesmo que os corpos das reses apresentassem borbulhas no fígado, pequenas inflamações, ferimentos resultantes das viagens e ausência de massa muscular. Argumentação tecida ao intermear: possíveis resistências culturais,⁴⁹³ interesses econômicos, desconhecimento do organismo das reses somada a dificuldade de provar a relação entre doenças animais e consumidores⁴⁹⁴ e em uma separação entre humanos e não-humanos fundamentada nas origens do projeto da modernidade em que os humanos seriam superiores as criaturas brutas.⁴⁹⁵

Como resposta do poder público, uma das maneiras encontradas para solucionar o problema dizia respeito a criar uma espécie de encadeamento de validações ou de sobre autoridade médica:

Resolveu-se que quando o médico de semana do matadouro rejeitar alguma rês que for levada ao corte, e o proprietário reclamar contra a rejeição, fosse imediatamente chamado o outro médico do estabelecimento, e que no caso de discordarem, se convidasse o da repartição da polícia, e na falta deste o médico que se encontrasse mais próximo para decidirem se deve ser ou não rejeitada a rez, não havendo dessa decisão mais recurso.⁴⁹⁶

Não é de duvidar que este encadeamento de validação, esta rede de tradução sócio técnica que pretendia garantir a condição ontológica do corpo de uma rês causasse algum desconforto entre os médicos pelo fato de que autoridade e o saber científico se viam questionados por marchantes de bois, os quais mesmo não tendo conhecimento técnico-científico, conseguiam questionar um saber emergente e que operava em uma espécie de zona híbrida e de contato intensivo em que conhecer a anatomia e os processos fisiológicos humanos deveriam ser suficientes para enunciar sobre a vida de espécies animais

⁴⁹³ LAXTON, Paul. *This Nefarious Traffic: Livestock and Public Health in Mid-Victorian Edinburgh*. In: ATKINS, Peter. *Animal cities: beastly urban histories*. Ashgate Publishing limited. London. 2012,

⁴⁹⁴ *Idem*.

⁴⁹⁵ THOMAS, *Op. cit.*, 2010.

⁴⁹⁶ Ata da Câmara. Sessão 12 de Março de 1858. Publicada no Diário do Rio de Janeiro 30 de março de 1858.

destinadas ao consumo humano e evitar o contágio destes últimos pela carne contaminadas dos primeiros.

Alegações que desde então tomariam parte do debate acerca da saúde e que em 1860, nos *Annaes Brasilienses de Medicina*,⁴⁹⁷ emergem em diversos argumentos que transitam entre o reconhecimento das espécies animais não humanas como auxiliares aos seres humanos.

Este reconhecimento ganha forma enquanto teor moral, para além do usual sentido vinculado aos maus tratos aos animais e a formação de caráter, e vai ao encontro da necessidade de alcançar desenvolvimentos acadêmicos e científicos da Europa. Com isso, as nações do velho continente seriam, supostamente, moralmente superiores ao ponto de que “todos os corpos de saúde do exército adicionam um apêndice que se intitula corpo dos veterinários”.⁴⁹⁸ Para os detentores do saber científico daquela virada da década de 1850 para a década de 1860, a relevância do saber veterinário se daria pelo fato de que:

Deus que fez tudo pelo homem e para o homem, criando em primeiro lugar os animais, como provam a zoologia e as escrituras, como que lhes incumbiu de providenciar a respeito de seus cômodos e saúde e, se bem que não tenham razão, não nos será licito deixá-los em cruel abandono, quando nos são tão uteis e nos servem com tanta fidelidade.⁴⁹⁹

Integração de saber científico com religiosidade, afirmação da ausência de faculdade humanas às outras espécies animais e como isto refletia no sentido de que estes seres precisavam e proteção.⁵⁰⁰ Argumento que é finalizado por uma moral utilitarista e cujos elementos são coordenadas não somente para o entendimento do saber médico e científico, mas também para conhecermos o reconhecimento que havia da espécie humana em relação ao mundo que esta

⁴⁹⁷ *Annaes Brasilienses de Medicina*, junho de 1860.

⁴⁹⁸ *Annaes Brasilienses de Medicina*, junho de 1860, p. 68.

⁴⁹⁹ *Idem*. p. 69

⁵⁰⁰ KALOF, Linda. *Looking at the animals in Human History*. 2007. Reaktion Books- London.

habitava e como isto reverberava a purificação ontológica entre cultura e natureza e entre humanos e espécies animais não-humanas.⁵⁰¹

No caso do Rio de Janeiro não se encontra a presença de veterinários durante todo o período de funcionamento do matadouro público de São Cristóvão, e isso mesmo após as primeiras tentativas de abrir escolas veterinárias na Bahia e no Rio de Grande do Sul, entre 1877 e 1883, bem como de algumas objeções ainda em 1858 sobre a chegada de um veterinário estrangeiro que teria sido contratado pelo governo brasileiro para estudar as causas das degenerações dos cavalos no Rio Grande do Sul e, conforme se lamentava, não para auxiliar na criação e no ensino de medicina veterinária no Império Brasileiro.⁵⁰²

Curioso notar um deslocamento neste eixo de produção do saber médico veterinário, logo científico, da capital do Império para outras partes do território e como isto poderia ter relação com a ausência de médico veterinário em São Cristóvão. A este deslocamento poderíamos somar a não existência de uma escola veterinária até pelo menos 1877 na região Sudeste, o caso de a perícia veterinária ser empregado somente no exército e, por fim, um possível desprestígio de um saber voltado as espécies animais não humanas, tal como já ocorria na Inglaterra.⁵⁰³

Seja como for, é possível perceber os primórdios da emergência do saber veterinário nos matadouros brasileiros, saber que em finais do século XIX teria desdobramentos excepcionais após os estudos de Koch e a posterior consolidação da bacteriologia.⁵⁰⁴

Porém, e pelo menos até durante a virada da década de 1850 para 1860, podemos aliar ao que foi apresentado uma outra observação, a de que “se a profissão médica é requisitada, é como garantia jurídica e moral, e não sob o título

⁵⁰¹ ATKINS, Peter. Your enemy the cow: the construction of early medical and veterinary knowledge about bovine tuberculosis In: A history of uncertainty: bovine tuberculosis in Britain, 1850 to the present. Winchester University Press. 2016.

⁵⁰² A semana. Jornal do Commercio, 19 de abril de 1858.

⁵⁰³ ATKINS, Op. cit., 2016.

⁵⁰⁴ WOODS, Abigail. Animals in the history of human and veterinary medicine. In: KEAN, Hilda; HOWELL, Philip. The Routledge Companion to Animal-Human History. First published 2019.

da ciência.”⁵⁰⁵ Garantias que também ganhavam forma em outros itens da historicidade dos matadouros e da produção da carne.

Reses, ruas e retóricas: a multiplicidade ao transportar carne na cidade

O aprofundamento nas tentativas de civilizar a cidade aos modos supostamente europeus constituíam uma percepção do adensamento da presença do que era indesejado ao mesmo tempo em que tais aspectos se proliferavam pelo ambiente urbano. Assim, em 1866, em artigo subsequente ao que visava disciplinar lavadeiras, consta-se que amassadores de animais estavam proibidos de usarem as árvores do campo da aclamação:

Art 2º. Os cocheiros e amansadores de animais que danificarem o arvoredado do campo, ou seja por encontro de carros e animais mal governados, ou por servirem-se das arvores para prisão dos mesmos, serão multados em 5\$000 pela primeira vez, e em 10\$000 na reincidência.⁵⁰⁶

Este contato intensivo, que igualmente é um contrato com o mundo objetivo ao modo enunciado por Michel Serres,⁵⁰⁷ emergia com os amansadores e os animais destes presos em árvores assim dando forma a interações que jogam luz no que há de inseparável entre os polos natural e cultural.

É nessa direção, por este tipo de contato-contrato, que o aumento populacional das cidades e o conseqüente incremento no número de reses mortas para o consumo humano efetivaram alterações nos sistemas de transporte da carne.

Aracaju, capital do Sergipe, no ano de 1870 ainda mantinha o sistema de transporte de carne realizado nas costas de cavalos guiados no interior da cidade.⁵⁰⁸ Paris em 1878 ainda editava códices visando banir as pequenas

⁵⁰⁵ FOUCAULT, Op. cit., 1972, p. 548

⁵⁰⁶ Edital de 17 de abril de 1866. Proíbe às lavadeiras e amansadores de animais servirem-se das árvores do campo da Aclamação. In: CODIGO DE POSTURAS Leis, decretos, editais e resoluções da Intendência municipal do Distrito Federal. Compilação feita por ordem da Prefeitura, pela repartição do Archivo Geral. Rio de Janeiro – Papelaria e Typografia Mont'Alverne. 1894.

⁵⁰⁷ SERRES, Michel. O contrato natural; tradução de Beatriz Sidoux; revisão dos originais, Oto Araújo e Ricardo Musse. – Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991.

⁵⁰⁸ Diário do Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 1870, p.3.

carroças puxadas por cães e que serviam para distribuir mercadorias.⁵⁰⁹ Chicago, no ano de 1870, já dispunha de malha ferroviária para distribuir carne a longas distâncias ao utilizar blocos de gelo provenientes de corpos d'água em Chicago.⁵¹⁰ Agenciamentos do tipo homem-cavalo/boi/cão-máquina que também eram visualizados nas diligências que circulavam pela cidade do Rio de Janeiro e que tinham como um dos pontos de referência o matadouro de São Cristóvão.⁵¹¹

Novos usos das tecnologias de tração animal, que também eram usadas no transporte de resíduos metabólicos resultantes da presença de bois, vacas e porcos nos ambientes urbanos do século XIX, emergem no Rio de Janeiro na necessidade de transportar mais do que miúdos ou resíduos das matanças, mas também com as primeiras tentativas de instaurar leis sobre a utilização de veículos para conduzir carne verde.

É durante as primeiras menções e discussões sobre o transporte de carne verde na cidade que a compreensão de um mundo biofísico com papel ativo no ambiente urbano é perceptível, tal como se percebe em discussão de junho de 1864.

Naquela ocasião, o saber científico do período tinha como um dos principais representantes o Presidente da Junta de Higiene ao mesmo tempo em que este informava da necessidade da utilização de carros apropriados para a condução da carne do matadouro público para os açougues.⁵¹²

A manifestação do Presidente é levada em consideração pela Câmara Municipal ao ponto desta buscar analisar modelos de veículos destinados ao transporte de carne verde de modo que já no início de 1865 fosse concedido a Camilo de Lelis e Silva o privilégio de fabricar e vender no Império carros por ele inventados e destinados ao transporte das carnes verdes do Matadouro para os

⁵⁰⁹ BARLES, Sabine. Undesirable Nature: Animals, Resources and Urban Nuisance. In: ATKINS, Peter. (Org.) Animal cities: beastly urban histories. Ashgate Publishing limited. London. 2012

⁵¹⁰ CRONON, Op. cit.,1991; ROCHA, Op. cit.,2015.

⁵¹¹ Diligência do público. Diário do Rio de Janeiro, 23 de julho de 1863

⁵¹² Boletim da Illustrissima da Câmara Municipal da Corte: Contendo todos os seus trabalhos desde 1 de abril até 30 de junho de 1864. Volume IV. Sessão em 04 de junho de 1864

diversos pontos da Cidade.⁵¹³ Tecnologia de transporte praticamente autóctone que deveria levar em consideração o clima, o qual era fator relevante para as decisões tomadas na instauração das posturas.

Assim, se as matanças tinham horários recomendados para contornar as alterações de temperatura e retardar a deterioração da carne, o mesmo deveria ser aplicado à distribuição da carne pela cidade. É indo nesta direção que o 6º artigo das posturas visa salientar que a condução de carne deveria ser feita no inverno a partir das 14:00 e no verão após às 16:00.⁵¹⁴ Ou seja, o mundo biofísico e as complexas dinâmicas do ambiente urbano envolvendo os pedaços de carne verde aparecem como importantes agentes nas decisões humanas e na historicidade do consumo de carne:

Outra, aprovando as posturas a respeito de carros destinados ao transporte de carnes verdes do matadouro para os açougues; observando que será conveniente combinar a hora da matança do gado com a da saída do matadouro, de modo que se evite que as carnes recebam a pernicioso influência do calor do dia, quando este é mais intenso. Mandou-se publicar por editais.⁵¹⁵

Fica ainda mais perceptível que não somente o corpo das reses – forma orgânica específica – emergiam como a(c)tantes, mas também as diferentes partes animais depois do processo de desanima(liza)ção no matadouro, pois, e a maneira do sangue e dos miúdos, havia a necessidade de se pensar a presença e a existência dos pedaços de carne e de carcaças inteiras quando estes deveriam ser transportados. Itens que integraram controvérsias cujos agentes humanos viram-se envolvidos em elementos econômicos, legais, políticos, entre espécies e com as diferentes percepções que apareciam em relação ao ambiente urbano.

Como parte do projeto de instauração de um sistema para transporte de carne verde a câmara permitiu que os interessados tivessem tempo de

⁵¹³ Decreto N. 3402 - 6 de fevereiro de 1865. Coleção das leis do Império. 1865. Tomo XXVIII-Parte II. Rio de Janeiro. Typografia Nacional. 1865

⁵¹⁴ Boletim da Illustrissima da Câmara Municipal da Corte: Contendo todos os seus trabalhos desde 1 de abril até 30 de junho de 1866. Volume IV, V e VI.

⁵¹⁵ Idem.

construírem ou adaptarem seus veículos. Prazo insuficiente em vista de que os donos de açougues pediriam por mais dois meses de prazo, algo que contou com o a concordância da câmara e que levou a reclamações daqueles que diziam já ter adaptado seus veículos ao novo sistema:

Em seu requerimento alega o suplicante que a empresa de transportes de carnes verdes cessionária do privilegio concedido pelo governo imperial ao Sr. Camillo de Lelis e Silva para fabricar e vender no império carros suspensos e fechados para condução das carnes verdes do matadouro para os diferentes pontos da cidade, se acha montada e pronta para funcionar desde outubro do ano passado e que apresentando-se no dia 1 de maio com seus carros no matadouro para executar o serviço sofreram seus empregados não só nesse dia como no dia 2 os maiores vexames dos antigos carroceiros a ponto de só poderem trabalhar em regra do dia 3 em diante, e procura comprovar com um atestado do administrador do matadouro e um abaixo assignados, de alguns donos de açougues, (são 16 ao todo) em seu pensar mais sensatos e imparciais do que a maioria de seus colegas, quase todos analfabetos (dos 16 também 5 estão no mesmo caso), que a sua empresa pôde satisfazer perfeitamente o serviço além de terem seus carros as condições higiênicas necessárias.⁵¹⁶

Percebe-se que o suplicante indica questões no sentido de construir um coletivo que desse o suporte necessário para aquilo que era seu argumento principal, o de que a empresa selecionada pelo Império era incapaz de distribuir carne e por conta disso elenca testemunhas que não estariam ligadas ao seu interesse de conduzir carne verde dando um sabor de imparcialidade ao argumento, tudo alicerçado em um sentido epistemológico muito próprio daquele período.

Quem apresenta o conteúdo do requerimento supracitado era o então presidente da Junta de Higiene e responsável na câmara pelo matadouro de São Cristóvão, José Pereira Rego. Dado o teor da reclamação, Pereira Rego inicialmente não arregimenta argumentos referentes ao saber científico e nem tenta agir como porta-voz da ciência, afirma que o poder público permitia a

⁵¹⁶ Boletim da Illustrissima da Câmara Municipal da Corte: Contendo todos os seus trabalhos desde 1 de abril até 30 de junho de 1866. Volume IV, V e VI. Sessão de 05/06/1866, p.61-62

qualquer um o direito de exercer o serviço de transportar carne, desde que as condições estabelecidas nas posturas fossem respeitadas.⁵¹⁷

Junto de Pereira Rego está Frias e Vasconcellos, membro da câmara que questiona o respaldo legal levantado no requerimento ao mesmo tempo em que destaca que adiar a execução das posturas foi um ato de cuidado da saúde da população e assim, ao dar sentido lógico-argumentativo na justificativa da brecha formalizada pela decisão da câmara de adiar a execução das posturas, busca contornar aquilo que poderia abrir um precedente a ser explorado por qualquer cidadão interessado em questionar o poder da câmara em outras ocasiões. Não somente, e como forma de desmontar a argumentação do suplicante, Frias e Vasconcellos indica que a reclamação e seu abaixo-assinado:

; reúnem assinaturas que se contradizem, ou que confrontadas advogando pró e contra, caem sem valor; inventam, criam e dão corpo a um suposto privilegio que realmente, não existe e que sabem não existir, mas que fantasiam para tornar odiosa a medida; finalmente chegam até o trono imperial e ai declaram que as carnes verdes conduzidas superpostas chegam aos açougues mais frescas e se conservam muito mais apropriadas ao consumo. [Ênfase no original]⁵¹⁸

A invocação de um poder soberano é ressaltada com a menção ao trono e vai ao encontro de um tópico referente à forma como as carnes eram conduzidas, o que invariavelmente traz à discussão novos elementos que irão redirecionar a controvérsia.

Deste modo, o que então era argumento dos distribuidores de carne (as vantagens de transportar os pedaços de carne superpostos) passa a ser utilizado por Frias e Vasconcellos no sentido de demonstrar o quanto era absurda a justificativa de transportar os pedaços de carne empilhados uns sobre os outros. Contra-argumento pautado nos artigos 1º e 2º das posturas sobre a condução de carne verde aprovadas em março de 1866:

⁵¹⁷ Boletim da Illustrissima da Câmara Municipal da Corte: Contendo todos os seus trabalhos desde 1 de abril até 30 de junho de 1866. Volume IV, V e VI. Sessão de 05/06/1866, p. 61-65. passim

⁵¹⁸ Idem, p. 64

1º As carnes de vaca, carneiro e porco, serão transportadas dos matadouros para os açougues, em carros de molas, cobertos, fechados e arejados por todas as faces laterais para facilitar a ventilação, por meio de venezianas ou coisa semelhante, sendo construídos eles de modo a impedir a entrada de água, lamas, etc, sendo os carros pintados a óleo.
2º Durante o transporte irão penduradas em ganchos presos no teto ou lados do carro, e fixadas em baixo por círculos de ferro, presos a uma haste, suscetível de abaixamento ou levantamento, conforme a necessidade, de modo a não sofrerem choque recíproco afim de se não amassarem.⁵¹⁹

O desarranjo entre aquilo requisitado pelo poder público e o que os responsáveis pelo transporte de carne reivindicavam por correto ganhava cada vez mais forma.

A argumentação de Frias e Vasconcellos torna possível perceber que além de ser fechado o cerco sobre os que reclamavam do adiamento das posturas e diziam que seus carros atendiam a todos os requisitos, também se tentava garantir o poder do Império no sentido político e biopolítico, ou então consolidar as bases destes. Uma coisa era argumentar contra as decisões da Câmara, outra seria garantir a reclamação dentro das premissas higienistas e científicas do período de modo que a retórica legalista perderia para o mundo biofísico. Fatores que ficam ainda mais evidentes quando Rego e Vasconcellos dão detalhes do sistema de condução e distribuição de carne verde.

Nessa direção, e ainda na metade de seu parecer, que Pereira Rego passar a elencar o saber científico e a presença do ambiente biofísico urbano:

Como sabeis os carros do suplicante são cobertos e fechados por pesadas cortinas de encerado fixadas em cima por argolas que "correm sobre um varão de ferro ou cousa semelhante, contigua a uma pequena coberta de madeira, argolas que, com o rodar dos carros e balanços das carnes correm facilmente a reunir-se em um feixe dando lugar a grandes aberturas que deixam a carne a descoberto, e exposta ao sol, chuva, e pó, dando-se portanto o mesmo defeito que nas antigas carroças e não preenchendo os fins que se teve em vista na confecção da postura.

Os carros de que se trata, além de um aspecto repugnante e de difícil e perigosa marcha nas ruas estreitas e mais centrais, deixam, como fiz ver acima, penetrar a chuva, o sol, e muito pó pelas grandes aberturas devidas ao frangimento das cortinas durante a sua marcha, como tem testemunhado toda esta cidade, fazendo assim subsistir os piores defeitos inerentes ao transporte pelas antigas carroças. Além disto as cortinas de encerado impregnando-se constantemente de

⁵¹⁹ Sobre o transporte de carnes verdes do matadouro. 17 de abril de 1866. Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro. p.173

matérias orgânicas decomponíveis por seu contato com as carnes e não podendo lavar-se diariamente e com vantagem como prescreve a nova postura⁵²⁰, entretém a imundícia e aumenta ainda as desvantagens já inerentes a sua defeituosa construção de modo que pouco ou nada mais se melhora com elas do que até aqui ocorria pelo lado higiênico.⁵²¹

Por mais que os carros fossem considerados mais rápidos que as antigas carroças, fator positivo para garantir que a carne não fosse rapidamente deteriorada pelo calor, os veículos detinham tantos problemas ao ponto de serem comparados com aquilo que havia de pior nas antigas carroças.

Percebe-se a mudança dos argumentos elencados por Pereira Rego quando este monta sua arguição tendo por base uma matriz de conhecimento estranha tanto aos vereadores quando aos responsáveis pelo transporte de carne tornando a matéria orgânica um aliado retórico e ao mesmo tempo reconhecendo e notando, em diversos sentidos, a presença do ambiente urbano e das características biofísicas dele.

Para a boa condução e condicionamento da carne, era essencial que os pedaços fossem mantidos a cerca distância uns dos outros e continuamente ventilados. A circulação constante do ar aparecia como requisito de boa higiene e saúde, especialmente quando ainda não existiam outras formas de tentar preservar toda aquela massa proteica que do momento da morte da rês até o prato do cidadão carioca, gradualmente entrava em um processo de putrefação que muitas vezes era potencializado pelo clima tropical da cidade.

As molas garantiriam a locomoção dos veículos em ruas de relevo irregular ou até mesmo nas regiões mais próximas da praia, onde seria preciso transitar sobre a ausente uniformidade da areia. Ademais, devemos lembrar que as ruas centrais ainda eram estreitas pelo fato de que o então principal sistema de transporte da cidade, as já citadas cadeirinhas, não precisava de ruas largas.

Em todo o caso, era no constante sacolejar e transitar dos veículos que as carnes (suspensas em varões) projetavam-se para um único lado dos veículos,

⁵²⁰ 5º Os carros deverão ser lavados diariamente e conservados no maior asseio possível, e quando alguma infração se der a este respeito. Idem, p.174

⁵²¹ Boletim da Illustrissima da Câmara Municipal da Corte: Contendo todos os seus trabalhos desde 1 de abril até 30 de junho de 1866. Volume IV, V e VI. Sessão de 05 de junho de 1866, p.62.

franzindo e impregnando as cortinas – que deveriam isolar a carne do Sol e do pó – com resíduos orgânicos que caso não fossem lavados dos veículos apodreceriam auxiliando a tornar a carne imprópria para o consumo.

Esta situação era agravada em dias de chuva quando os pedaços de carne verde banhados pelas águas das chuvas torrenciais, salpicados pela lama que espirrava das ruas ao mesmo tempo em que as carroças ficavam atoladas durante tais ocasiões pelo peso acumulado por todos os pedaços de carne que eram transportados. De todo modo, este transporte é também reclamado por Frias e Vasconcellos:

Carroças até de entulho servem para semelhante mister; as peças de carnes são dentro delas atiradas umas sobre outras, pisadas pelos arrumadores e amarradas com cordas para não saltarem das carroças na rua. “Como chega esta carne assim, tão mal tratada ao Engenho-Velho, ao Engenho-Novo, ao Berquó, ao Jardim, etc.?” Certamente que a carne assim transportada deve chegar ao seu destino amaçada, triturada, coberta de pó, e de lama das ruas e dos pés; os pedaços de lona que as resguardam com tanto desasseio só servem para encobrir tanto desmazelo. O essencial, o desideratum que a câmara tem em vista neste assunto, é que a carne seja conduzida suspensa, abrigada do sol, da chuva e das lamas, que haja asseio nös veículos e que estes não sejam sujeitos a grandes choques e balanços.⁵²²

Com base em tudo que fora citado, percebe-se que o sistema de transporte empregado no Rio de Janeiro era naquele momento semelhante ao de cidades como Birmingham⁵²³ e, dados os detalhes apresentados por Frias e Vasconcelos, não surpreenderia que entre as carnes pisadas, salpicadas de lama, pó e cozinhando sob o Sol também fossem transportados outros pedaços de carne ou carcaças já consideradas impróprias ao consumo desde muito antes de serem encaminhadas à distribuição.

Não que isso fosse uma particularidade do Rio de Janeiro, haja visto que ocorrências aproximadas não eram raras na Londres Vitoriana de meados do século XIX quando animais doentes eram vendidos para açougueiros “inescrupulosos e a carne geralmente ‘polida’ para disfarçar moléstias, ou picadas

⁵²² Boletim da Illustrissima da Câmara Municipal da Corte: Contendo todos os seus trabalhos desde 1 de abril até 30 de junho de 1866. Volume IV, V e VI. Sessão de 05/06/1866, p. 65

⁵²³ OTTER, Op. cit.,2006. p. 530

e convertidas em salsichas ou tortas e transportadas sorrateiramente para dentro das cidades durante e a noite em veículos a prova de som”,⁵²⁴ ou Edimburgo que, naquele mesmo período, conhecia práticas em que vacas doentes ou não inspecionadas eram mortas dentro da cidade, secretamente levadas para os arredores da cidade onde eram removidas as partes consideradas indesejadas ou impróprias para então trazer de volta à cidade carcaças e pedaços de carne para serem vendidos nos açougues.⁵²⁵

Se por um lado tais ocorrências são práticas que de certa maneira se estendem até o presente⁵²⁶ na cadeia de produção e distribuição da carne, por outro lado estas ocorrências também evidenciavam as inter-relações entre o que ocorria no ambiente interno dos matadouros e ambiente urbano externo. Este último parecendo maculado com uma incipiente, mas já indesejada, lembrança do que acontecia naqueles locais e que parece estar indicada no terceiro artigo das posturas de 1866 do Rio de Janeiro:

3º Os condutores no ato de carregar e arrumar as carnes, quer no matadouro, quer nos açougues, se cobrirão com uma blusa de oleado ou coisa [ilegível] que tirarão logo que saírem do matadouro, afim de não transitarem pela cidade imundos e sujos como sempre tem praticado.⁵²⁷

De todo modo, é ainda naquele ano de 1866 que a controvérsia encontra sua resolução. Aspectos legais, políticos, econômicos, científicos e ambientais encontram-se na solução quando é afirmado existir concordância com a primeira reclamação dos suplicantes (de que a câmara havia abusado de seu poder ao protelar a execução das posturas) enquanto a segunda requisição é manifestamente rejeitada:

⁵²⁴ Sick animals were usually quickly sold to unscrupulous butchers, and the meat often 'polished' to disguise disease, or minced and converted into sausages or pies, and sped surreptitiously into towns at night in soundproofed carts. OTTER, Op. cit.,2006. p. 527

⁵²⁵ LAXTON, Paul. This Nefarious Traffic: Livestock and Public Health In: ATKINS, Op. cit.,2012.

⁵²⁶ Um dos maiores exemplos contemporâneos, e que diz respeito ao caso brasileiro, foi a operação da Polícia Federal denominada “Carne Fraca” e que em 2017 expôs detalhes sórdidos da indústria frigorífica brasileira.

⁵²⁷ Sobre o transporte de carnes verdes do matadouro. 17 de abril de 1866. Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro. p.173

Passando à segunda parte, em que pedem os representantes que as carnes sejam conduzidas superpostas, por que assim chegam aos açougues mais frescas e mais próprias para o consumo, do que penduradas, segundo a curta experiência do serviço dos carros que por esta forma as conduzem, da qual se colige que elas se danificam com mais presteza, o que será ainda pior na estação calmosa, a câmara entende que não pôde ser deferida; e, prescinde de dar as razões por que assim opina; porquanto está convencida que abusaria da paciência de V. Ex. e ofenderia a sua ilustração apresentando-as, julgando bastante expor o que alegam os suplicantes para se conhecer que só o interesse mesquinho de conduzir mais alguns quartos de carne levaria ao enunciado de proposições, que o simples bom senso repugna admitir.⁵²⁸

Tais argumentos visam demonstrar não somente o absurdo que seria transportar as carnes amontoadas, mas também o reconhecimento da emergência de um saber específico e que ganhava tanto espaço ao ponto de não ser necessário explanar em detalhes a decisão ao ponto de que o porta-voz da ciência dentro da câmara, José Pereira Rego, se sentisse insultado.

Indeferimento fundamentado em aspectos pragmáticos referentes à experiência da cidade com o sistema de transporte de carne verde, e também nos pressupostos científicos e higiênicos da época, de modo que as posturas sobre o transporte de carne verde foram publicadas são encontradas um pouco antes daquelas que legislavam “sobre a execução do systema de limpeza das casas e esgoto das aguas pluviaes”.⁵²⁹ Era necessário arregimentar, ordenar e organizar para assim evitar que a cidade adoecesse contaminada por tudo que passava a caracterizar a indesejável cidade pestífera, aquela cidade onde agora se encontravam os pestilentos virtuais e atuais.⁵³⁰

Adoecimentos

Embora a questão dos pestilentos virtuais ganhe seus primeiros contornos no início de 1850, é por volta dos anos de 1870 que os médicos e engenheiros da

⁵²⁸ Boletim da Illustrissima da Câmara Municipal da Corte: Contendo todos os seus trabalhos desde 1 de abril até 30 de junho de 1866. Volume IV, V e VI. Sessão de 05 de junho de 1866, p. 65-66

⁵²⁹ CODIGO DE POSTURAS - Leis, decretos, editais e resoluções da Intendencia municipal do Distrito Federal. Compilação feita por ordem da Prefeitura, pela repartição do Archivo Geral. Rio de Janeiro – Papelaria e Typografia Mont'Alverne. 1894.

⁵³⁰ ULPIANO, Op. cit., 1989

corte ressaltam que dentre as causas da epidemia de Febre Amarela estavam os problemas encontrados na construção do Sistema de Esgotos da cidade.

Podemos imaginar como essa questão se fazia relevante também ao matadouro tendo em vista que o projeto do matadouro de São Cristóvão sempre se deu de maneira inacabada ao ponto de que ainda em 1861 fosse requerido que o engenheiro da câmara fosse examinar uma das constantes obras que se realizavam nas imediações do edifício de São Cristóvão:

Requeiro que o engenheiro vá examinar com urgência o nivelamento que se está dando ao calçamento da estrada de S. Cristóvão em frente ao matadouro o qual nivelamento prejudica extraordinariamente o edifício do matadouro, quer no seu esgoto, quer no enterramento de sua frente e portões.⁵³¹

O referido esgoto⁵³² tinha por objetivo auxiliar no fluxo de sangue e resíduos a serem expulsos do matadouro. Assim, é possível depreender que quando o esgoto é listado entre os prejuízos extraordinários, água, sangue e resíduos das matanças acumulavam-se no entorno do prédio de modo que, três anos depois, as preocupações com o adoecimento da cidade quando somadas à constante relação do ambiente interno do matadouro com o maior ambiente externo da cidade prolongavam-se também no que dizia respeito às desanima(liza)ções.

Os desenvolvimentos que existiam na interação ambiente urbano, saúde da vida humana e carne proveniente do matadouro ganham contornos ainda mais evidentes em um relatório da Repartição dos Negócios do Império. Neste, é possível compreender como a carne emerge na forma de um possível agente disseminador das epidemias que vinham atingindo o Rio de Janeiro desde a metade do século XIX:

Que causas especiais tem podido determinar o aparecimento desta epidemia é difícil dizer-lo. Acreditou-se geralmente que foi ela devida à má qualidade da carne verde; e esta crença lavrou entre a população com tanto mais força quanto os interessados na questão do matadouro

⁵³¹ Ata da Illustríssima Câmara: Sessão 18 de abril de 1861

⁵³² Não se trata de algo similar aquele sistema de esgotos separador inaugurado em 1871. Sobre este sistema ver: DUARTE, Regina Horta; Sedrez, Lise. O muro e a hera narrativas ambientais de um continente urbano. In: LEAL, Claudia; PÁDUA, José Augusto; SOLURI, John, "Novas Histórias Ambientais da América Latina e do Caribe. p.14. RCC perspectives. Disponível em: http://www.environmentandsociety.org/sites/default/files/2013_i7_port_web.pdf

faziam espalhar que, por ocasião deu uma maior intensidade, só se encontrava no mercado carne magra e doente fornecida pela agencia oficial, - acrescento ainda que alguns profissionais, não pesando o alcance da influência que sobre o espirito público podiam ter suas opiniões, concorriam para alimentar essa crença, dando como causa da epidemia a mesma condição que os comerciantes de carne verde apontavam.

A Junta de Higiene, não desconhecendo que a má qualidade da carne pode ser uma causa ocasional da moléstia, assim como o péssimo estado das aguas potáveis, a pouca limpeza da cidade, o excessivo calor, etc., entende, todavia que não foram tais condições que motivaram o desenvolvimento da: epidemia; que sua causa determinante ou especifica é essencialmente devida a uma dessas inúmeras condições, que dão lugar a maior parte das epidemias que flagelam a humanidade, e que a ciência ainda não tem podido determinar, e não qualquer das causas acima apontadas, as quais quando muito se podem encarar como ocasionais, e capazes de concorrer para a intensidade e propagação mais fácil do elemento epidêmico.⁵³³

Na tentativa de compreender o que ocorria durante uma epidemia de diarreia e disenteria, é descrito um quadro do ambiente urbano do Rio de Janeiro da metade dos anos 1860. A carne não era de qualidade, apesar das recomendações e constantes estabelecimentos legais, enquanto a água servida às reses destinadas ao matadouro era imprópria de modo que podemos inferir alguns potenciais fatores da disseminação de microrganismos então desconhecidos “e que a ciência ainda não tem podido determinar”,⁵³⁴ influenciando constantemente na cidade. Por isso que, nos surtos epidêmicos de 1867, como durante um surto de cólera, o matadouro e a carne foram considerados possíveis agentes disseminadores e intensificadores.⁵³⁵

Igualmente, a ideia do que era pestífero, daquilo que deveria ser evitado para não contaminar a vida e os modos de vida da população sadia, é ampliada por uma tríade composta por providencialismo, moralidade e ciência. Tríade que é alinhada a uma apresentação da importância da higiene pública e do quanto esta era pensada também em termos eugênicos:

⁵³³ Relatório apresentado ao excelentíssimo senhor Ministro do Império pelo Doutor José Pereira Rego Presidente interino da Junta Central de Hygiene Publica – março de 1864 Brasil. Ministério do Império- Relatório da Repartição dos Negócios do Império (RJ) - 1832 a 1888. 1864. p.5

⁵³⁴ Idem.

⁵³⁵ Ministério do Império – Medida de prevenção contra a epidemia do Cholera-Morbus. Diário do Rio de Janeiro 17 de fevereiro de 1867

A importância da higiene pública releva-se ou interesse das matérias que são do seu domínio. Pertence-lhe estudar as raças humanas sob o ponto de vista de sua atividade orgânica, para conhecer as vantagens ou não que podem provir do cruzamento ou não dos seres da mesma raça ou de diversa com relação ao aperfeiçoamento da espécie, as causas prováveis da mortalidade, da maior ou menor fecundidade segundo as idades, climas, etc, assim como do acréscimo ou diminuição da população nos diversos países e das condições que para isso influem.
536

Indica-se que agora era necessário higienizar a cidade nas mais diversas frentes. Assim, se é destacado que a higiene pública buscava estudar as atividades orgânicas da humanidade, esta e suas dinâmicas sociais deveriam ser pensadas enquanto imersas no mundo biofísico:

Cumpra-lhe igualmente estudar as modificações que pode experimentar a nossa atmosfera, quer em suas revoluções periódicas, quer em suas condições meteorológicas, quer com sua composição química, para descortinar nesse campo da vida humana, conforme a bela expressão do Sr. M. Levy, as causas que alteram sua pureza, dando nascimento não só as epidemias, como as moléstias contagiosas e infecciosas, as quais constituem um dos maiores flagelos do homem pelos estragos e desolação que as vezes levam a toda parte onde aparecem: as condições topográficas das localidades, a natureza do solo, composição das águas, especialidade dos climas, etc, para chegar ao descobrimento das causas das diversas endemias que assolam um país, assim como daquelas que as substituem, quando por ventura as primitivas tem cessado por efeito de alterações devidas aos melhoramentos higiênicos introduzidos.⁵³⁷

Nesse sentido e no mesmo relatório, a alimentação é indicada como um setor bem guardado pelas autoridades imperiais e que os códigos higiênicos das posturas municipais e da Polícia Sanitária é que eram considerados antiquados. Buscava-se por evidenciar a defasagem dos mesmos em relação à complexidade que aquele sistema urbano vinha experimentando durante os últimos anos:

São estes os dois códigos que conheço entre nós com referência à higiene pública: e por certo ninguém poderá sustentar que podem eles satisfazer às precisões e exigências da nossa época, atento o desenvolvimento que tem tomado a cidade do Rio de Janeiro, na qual sem dúvida vive-se muito mais do que é conjecturável em presença de tantos elementos de destruição que nos circundam por toda a parte, quer

⁵³⁶ Relatório apresentando a Assembleia Geral Legislativa na terceira sessão da décima segunda legislatura pelo Ministro e Secretário de Estado dos negócios do Império José Liberato Barroso. Anexo G - Relatório do Presidente da Junta Central de Higiene Pública – março de 1864 p.1-2

⁵³⁷ Idem, p.2

inerentes as nossas condições topográficas, quer a incúria e desleixo da administração pública, como sejam a presença de tantos charcos e paúes ainda existentes nas circunvizinhanças da cidade, o aterro das ruas, das praças públicas e quintais ou chácaras com toda a sorte de imundícias, com consentimento das Municipalidades contra a expressa disposição do seu Código de Posturas; a falta extrema de limpeza de algumas de nossas ruas, a existência de tantas fabricas industriais, nas quais se trabalha em produtos animais sem as precauções convenientes para evitar a infecção do ar pelas emanações que delas partem ; o estado pouco lisonjeiro de nossas aguas potáveis, o péssimo sistema de construção de nossas habitações, um matadouro imundo e pestilencial situado n'um lugar já bastante populoso, etc.,⁵³⁸

Quintais, chácaras, topografia e charcos. É mais do que visível a ênfase dada ao ambiente enquanto elemento essencial para se pensar os modos de viver na cidade e é em meio a tudo isso que o matadouro e os resíduos animais são indicados.

Envolvido por uma percepção fundamentada naquele saber epidemiológico do período, o matadouro vai se tornando cada vez mais indesejado e sua localização é considerada perniciososa, a qual se faz problemática por conta da proximidade daquele edifício em relação às residências. Pouco após completar uma década de funcionamento, o matadouro retornava ao centro das discussões dos modos de vida na cidade por estar novamente envolvido pelo complexo sistema urbano.

É ainda em meio a todas essas preocupações da salubridade, da vida humana na cidade e dos usos do espaço do matadouro, encontramos uma breve referência sobre o destino dos corpos animais, formas de vida que se constituem como essenciais a existência dos matadouros:

Convindo a bem da salubridade desta cidade criar-se um cemitério para os irracionais, afim de acabar a pernicioso pratica de atirarem os cadáveres aos corvos do matadouro e também de evitar- se o abuso de enterramento em quintais e chácaras da cidade, proponho que se presente ao governo, pedindo auxilio para a aquisição de um terreno próprio a um estabelecimento desta ordem.⁵³⁹

⁵³⁸ Relatório apresentando a Assembleia Geral Legislativa na terceira sessão da decima segunda legislatura pelo Ministro e Secretário de Estado dos negócios do Império José Liberato Barroso. Anexo G - Relatório do Presidente da Junta Central de Hygiene Publica – março de 1864, p.3

⁵³⁹ Boletim da Illustrissima da Câmara Municipal da Corte: Contendo todos os seus trabalhos desde 1º de janeiro até 31 de março de 1867. Sessão de 26/03/1867

Algo contrário às recomendações de 1857 quando o inspetor de limpeza do matadouro também era o responsável por enterrar animais no terreno do matadouro,⁵⁴⁰ parece-nos que aos poucos se caminhava para alterações mais profundas nas sensibilidades humanas, pois o matadouro se tornava cada vez mais um espetáculo depreciável ao mesmo tempo em que apareciam as primeiras preocupações sobre onde sepultar não somente “animais” ou criaturas brutas, mas seres considerados irracionais. Pequena alteração semântica que parece denotar um teor de responsabilidade por parte dos humanos, que seriam seres responsáveis ou racionais, para com aqueles privados da razão, por vezes chamados de irmãos menores,⁵⁴¹ e que agora seriam “dignos” de um cemitério.

E se em 1867 emergem, ainda que muito timidamente, elementos de uma humanidade para com os ‘animais’ e que seriam lentamente visíveis conforme os anos passavam, é no início de 1868 que são publicados textos que buscavam elucidar o problema no abastecimento de carne verde por vezes alternando entre argumentos socioeconômicos, higienistas e apelos a uma subjacente humanidade dos leitores.

Nos textos é enfatizado que os monopolistas trabalhavam contra a livre concorrência no fornecimento de carne utilizando-se de um esquema para conseguir burlar o limite de gado que poderia ser levado ao matadouro. Assim, se um marchante com 100 bois só poderia matar 12 ou 20 por dia, os 72 ou 80 bois restantes eram distribuídos para pessoas de sua confiança que os levariam para o matadouro e posterior venda da carne.⁵⁴² Ou seja, os marchantes utilizavam daquilo que hoje chamaríamos de laranjas e tal prática levava a população a ser extorquida nos preços de uma carne que era constantemente chamada de insalubre.⁵⁴³ Em uma das publicações, e para ressaltar a insalubridade da carne, são arregimentadas toda uma série de fatores que acabam por elencar elementos do ambiente biofísico e das espécies animais destinadas ao consumo.

⁵⁴⁰ Diário do Rio de Janeiro – 15 de Maio de 1857, p.2.

⁵⁴¹ THOMAS, Op. cit.,2010; VIALLES, Op. cit.,1994.

⁵⁴² Diário do Rio – Carnes verdes. Diário do Rio de Janeiro, 5 de Janeiro de 1868, p.1

⁵⁴³ Diário do Rio – Carnes verdes. In: Diário do Rio de Janeiro, 8 de Janeiro de 1868, p.2

Assim, é ressaltado que a região dos brejos de Irajá e Pavuna, onde as reses deveriam descansar após chegarem à capital do Império, estavam secas com o calor deixando o gado sem pasto e água. Daqueles que sobreviviam eram selecionadas as reses para a venda que ficavam dois dias no depósito de Benfica, ainda sem água, capim e sombra. Na sequência, e ainda mais enfraquecidos, os bois eram deslocados em direção ao matadouro e muitas vezes morriam de sede e fome ao passo que seus corpos eram abandonados desencadeando diversas ocorrências. Se os bois exaustos após quase uma semana sem água, capim, sombra e longas caminhadas não morriam durante o caminho, morriam nos currais do matadouro. Ou seja, no trajeto entre Irajá, Pavuna, passando por Benfica e chegando ao matadouro de São Cristóvão havia um rastro das boiadas que deixavam para trás odores, possíveis agentes patogênicos, marcas de patas e corpos esvaziados de vida.

Entretanto, se este argumento aparece inscrito sob uma moral utilitarista, sua possibilidade de construção e sentido só é possível quando pelo fato de já existirem ao menos mínimas modulações das sensibilidades e com isso modo de enunciá-las. De todo modo, é esta moral utilitária que fica aparente quando é ressaltando que:

O resultado de tudo isto é o povo alimentar-se de carne corrompida e nas mais condenáveis condições de ser exposta ao consumo. A carne boa que se vendeu há 3 meses por 160 rs a libra, está hoje a 240 e a superior que se vendia a 200rs, está sendo vendida por 250 e a 320 rs. nos domingos.

Ainda por este preço excessivo a carne é de tal qualidade que se não conserva em bom estado 24 horas, começando a deteriorar-se junto aos ossos.

De modo que a carne verde, principal base da alimentação, tornou-se neste momento um dos venenos mais perigosos que podem prejudicar os habitantes da capital.⁵⁴⁴

Fica evidente que fatores prévios a desanima(liza)ção, condições ambientais e de vida das reses refletiam na carne a ser consumida. Porém, este consumo era um problema somente para aqueles que poderiam pagar entre 160rs e 320rs por um daqueles “venenos mais perigosos”. Para aqueles que nem ao veneno poderiam pagar, sobravam fontes de proteína que talvez fossem piores

⁵⁴⁴ Diário do Rio – Carnes verdes. In: Diário do Rio de Janeiro, 8 de Janeiro de 1868, p.2

que os venenos, os cortes inferiores e os miúdos. Diferenças sociais no consumo de carne, de certo modo, também ocorriam em Barcelona,⁵⁴⁵ na Nova Zelândia e na Austrália.⁵⁴⁶ No caso das duas últimas, a população colonizadora e oriunda da Inglaterra rejeitava a carne da barriga de ovelhas,⁵⁴⁷ considerada muito gordurosa, que então era vendida as populações nativas das ilhas do Pacífico.⁵⁴⁸

Trazemos este sentido da escala global por conta de que no final dos anos 1860 novas formas de perceber o Matadouro de São Cristóvão passam a integrar um horizonte de expectativa que havia para o Império e sua Capital. Isto se dava pelo reconhecimento de que já em 1865 Paris havia inaugurado *La Villete*, “*um estabelecimento que certamente será imitado como um modelo pelos grandes centros da população*”.⁵⁴⁹ *La Villete*, e tudo aquilo que o local representava em termos civilizatórios, modernos, urbanísticos, tecnológicos e científicos deveriam ser levados em conta nas propostas para novos matadouros públicos.

Inicialmente pensado para somente ser um mercado, o projeto de *La Villete* levou mais de 11 anos para ser elaborado e tinha por objetivo principal substituir os cinco matadouros públicos construídos por Napoleão I nos arredores de Paris.

Estes cinco matadouros, em 1850 já eram insuficientes para atender uma população cada vez maior ao mesmo tempo em que retornavam para o interior do ambiente urbano por causa da ampliação dos limites de Paris. Em outras palavras, caso os cinco matadouros tivessem sido mantidos dentro da cidade, teriam “eternizado no centro da nova Paris o corte do gado que a edilidade procura, sempre com razão, afastar e esconder das vistas dos habitantes.”⁵⁵⁰

⁵⁴⁵ FAVA, Nadia; GARRIGA, Sergi; GUÀRDIA, Manel; OYÓN, José Luis. Meat consumption and nutrition transition in Barcelona, 1709–1935. Urban History. Cambridge University Press 2017.

⁵⁴⁶ GEWERTZ, Deborah; ERRINGTON, Frederick. Cheap Meat: Flap Food Nations in the Pacific Islands. University of California Press, 2010.

⁵⁴⁷ Sobre a chegada das ovelhas nas colônias inglesas, os usos iniciais destes animais não-humanos como produtores de lã até a transição para um regime voltado a produção de carne (mutton), ver: WOODS, Rebecca. The herds shot round the world: native breeds and the British empire, 1800—1900. University of North Carolina Press, 2017.

⁵⁴⁸ WURGAFT, Op. cit., 2019.

⁵⁴⁹ O MATADOURO. Os mercados e os matadouros de La Villete, em Paris. Diário do Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 1868, p.2 [Ênfase no original]

⁵⁵⁰ O MATADOURO. Os mercados e os matadouros de La Villete, em Paris. Diário do Rio de

Característico do sistema francês não seria somente o fato de buscar tornar as matanças invisíveis à população urbana de Paris,⁵⁵¹ mas também a divisão de todas as etapas da desanima(liza)ção em diferentes setores dentro de um mesmo matadouro.⁵⁵² Isto se dava pelo fato de que parte do projeto de *La Villete* era “ligar todas as grandes apurações industriais que dele naturalmente se derivam: como sejam, o curtume, o fabrico de velas...”⁵⁵³

Para colocar este projeto em prática, o local escolhido fora no alto do quarteirão de *La Villete*, entre a estrada militar do Canal Saint Louis e as Ruas de Alemanha e Flandres, um imenso e irregular terreno cortado pelo Canal de *L'ourcq* onde foi necessário conectar todas as instalações com duas pontes. Assim, as pontes conectavam de um lado do canal 408 matadouros e do outro os currais e o mercado coberto onde eram negociados os animais. Por suas dimensões, *La Villete* era um local cuja sonoridade discordante “fariam os ouvidos de Noé estalarem na arca”.⁵⁵⁴

Por um lado, seguir *La Villete* não significava somente seguir os passos de Paris ou adentrar no estado da arte da desanima(liza)ção, seguir o modelo de *La Villete* significaria acabar, mais uma vez, com um problema que já era muito bem conhecido da população do Rio de Janeiro e que já se havia tentado eliminar com a construção do matadouro em São Cristóvão, o monopólio da carne verde.⁵⁵⁵ Por outro lado, as preocupações acerca da qualidade da carne proveniente do matadouro público e das condições dos bois prévias a matança vez por outra remetiam a doenças e surtos que somadas ao reconhecimento de que a febre amarela estaria retornando, tornam os relatórios e discussões que tem por tópico o matadouro e seus diversos aspectos ainda mais detalhados. Desse modo, o ano

Janeiro, 20 de fevereiro de 1868, p.2

⁵⁵¹ VIALLES, Op. cit., 1994.

⁵⁵² MAZANIK, Op. cit., 2015

⁵⁵³ O MATADOURO. Os mercados e os matadouros de La Villete, em Paris. Diário do Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 1868, p.2

⁵⁵⁴ O MATADOURO. Os mercados e os matadouros de La Villete, em Paris. Diário do Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 1868, p.2

⁵⁵⁵ VULNERAI, Honesta. Jornal do Commercio, 30 de julho de 1871. P. 2

de 1869 pode ser considerado espécie de ano chave no que diz respeito a um longo processo que levou a transição do matadouro em São Cristóvão para outra localidade.

1869 não é somente o ano seguinte a inauguração de *La Villete*, é o ano seguinte ao reaparecimento da febre amarela, doença que “não mais deixou a cidade até a bem-sucedida campanha de erradicação liderada por Oswaldo Cruz no início do século XX”⁵⁵⁶ e também o ano precedente ao início das investidas contra os cortiços nos anos de 1870 deflagradas pelo higienista-mor da corte, Pereira Rego.⁵⁵⁷ A década de 1870 seria demarcada por uma mudança de paradigma técnico-científico que, fundamentado na higiene e na engenharia, embasaria as principais reformas urbanas nos anos subsequentes.⁵⁵⁸

De todo modo, e embora a taxa de mortalidade tenha sido superior à de natalidade entre 1849 e 1872⁵⁵⁹ por conta dos surtos epidêmicos, em 1870 a população carioca chegaria a 235.381⁵⁶⁰ e passaria dos 269 mil moradores em 1872⁵⁶¹, os habitantes da cidade continuariam a ter como uma das bases alimentares a proteína de origem animal consumindo diferentes tipos de materialidades animais.

A carne, sempre considerada item de primeira necessidade, remetia ao matadouro de São Cristóvão que com seus constantes problemas, interminável construção e localização já envolvida pelo crescimento da cidade, não seria posto de lado dentre os elementos infecciosos da cidade e que deveriam ser atacados.

⁵⁵⁶ CHALHOUB, Sidney. Op. cit.,1996, p.86.

⁵⁵⁷ Idem.

⁵⁵⁸ EDLER, Op. cit., 2009; PINTO, Op. cit.,2007.

⁵⁵⁹ Marcilio, Op. cit.,1993.

⁵⁶⁰ Idem.

⁵⁶¹ Idem.

4. Do império da Imundície para as perfeitas pastagens de Santa Cruz

1869: nunca existiu um matadouro no Rio de Janeiro

No último ano da década de 1860 o matadouro aparecia como objeto a ser reformado ao mesmo tempo em que era local de despejo de itens anti-higiênicos. Estes, que deveriam ser afastados das novas sensibilidades urbanas que estavam emergindo, eram também resultantes de uma cidade que crescia avançando para o interior do continente impulsionando a ocupação da cidade nova e de tudo que ligava a moradia real na Quinta da Boa Vista e o campo de Sant'Anna.⁵⁶²

"Foram apresentadas as seguintes propostas:
Pelo Sr. Dr. Fernandes Eiras: Eleito comissário do matadouro, cuidei de visitá-lo e avaliar até que ponto eram razoáveis as queixas que constantemente se elevam contra o mesmo: sobre diversos pontos de vista. O espírito prevenido, a concepção à mais exagerada não pode alcançar o que é o matadouro na capital do Império."⁵⁶³

Ao buscar descrever aquilo que não poderia ser alcançado pela concepção mais exagerada, o comissário relata que o terreno era baixo, úmido e invadido pelas marés. O rio, ao redor do matadouro, estava imundo e obstruído pela falta de limpeza das materialidades animais provenientes do próprio matadouro de São Cristóvão e dos despejos da população.

As emanções das barracas de miúdos, fábricas de sebo, graxa e cola eram constantemente sentidas por aqueles que na região passavam. A morte do gado era feita sem o repouso das reses e o sistema de matança é referido como bárbaro ao que, o comissário enfatiza que na mesma casa de matança, a qual não era limpa e asseada efetuavam-se todas as etapas desanima(liza)doras. Era o caso da limpeza das tripas, evisceração dos corpos das reses, corte das

⁵⁶² Pinto, Fernanda Mousse. A invenção da Cidade Nova do Rio de Janeiro: agentes, personagens e planos. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, 2007. 296 f.

⁵⁶³ Câmara Municipal. Extrato da sessão de 16 de setembro de 1869. Diário do Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1869, p.2.

carcaças e extração de sebo. Ademais, a água volta a surgir como elemento em excesso e ao mesmo tempo escasso.

Se a água era abundante com a subida das marés, faltava a água necessária à manutenção e limpeza do matadouro por conta de que os depósitos de águas estavam sendo usados pelas fábricas de graxa e sebo que haviam sido instaladas nos arredores.

“Além disso, se atendermos que, é na chácara do matadouro, em frente a sala, que está exposta a venda publica o gado que se acaba de matar, que existe o denominado – cemitério dos animais-, isto é, o lugar onde são lançados todos os animais mortos que se encontram na cidade e que morrem no curral facilmente se compreende que a carne, antes de ser entregue ao consumo público, é saturada por uma atmosfera pestilencial.”⁵⁶⁴

Apesar de todas as suas considerações, o comissário ressalta que se as posturas, resoluções e ordens da Câmara fossem seguidas a mesma teria renda suficiente para reformar o matadouro de São Cristóvão (evitando a construção de um novo matadouro), reformar o campo da Aclamação, extinguir formigas em uma fazenda imperial na Ilha de Paquetá e limpar a praia de Botafogo, uma das mais frequentadas naquele período.

Seja como for, o trecho citado permite depreender que o matadouro não era somente o local de manufatura da carne consumida na cidade, era também um aglutinador de elementos que se tornavam cada vez mais desagradáveis a constituição da cidade pós-meados do século XIX: corpos de animais que morriam nas ruas e corpos e resíduos das espécies animais desanima(liza)das no matadouro (que só retornam à cidade por serem fontes energéticas e calóricas para a população humana).

Esta necessidade de mais fontes energéticas para uma população cada vez maior é vinculada ao projeto urbano e civilizatório quando, em finais de setembro de 1869, volta à discussão a possível obrigatoriedade de matar porcos, cabras e carneiros somente no matadouro público.⁵⁶⁵ Discussão que tinha por

⁵⁶⁴ Idem.

⁵⁶⁵ Extrato da sessão da Câmara Municipal em 30 de setembro de 1869. In: Diário do Rio de Janeiro, 03 de outubro de 1869, p.2.

base uma postura adicional de 1866⁵⁶⁶ e o retorno das epidemias.

Nesse sentido, os locais de criação de porcos, quando dentro do perímetro urbano passam a ser considerados focos de infecção, preocupação que já era encontrada em um parecer do presidente interino da Junta de Higiene Pública em maio de 1864:

1º: contra o pouco asseio e modo imperfeito com que fazem a remoção das águas servidas e matérias fecais os indivíduos encarregados desse serviço; 2º, contra o abuso que se vai introduzindo em espantosa escala nesta capital com a existência de chiqueiros no interior da cidade;⁵⁶⁷

A remoção de matérias fecais deveria ser feita unicamente em barris hermeticamente fechados segundo o sistema Rhodes. Sem maiores especificações deste sistema,⁵⁶⁸ é possível inferir a utilização dos escravos tigrés na condução de tais barris em meio a uma interseção entre sociedade escravagista, adoção de tecnologias e afastamento de elementos incômodos sanitários que, por sua vez, se tornavam decisivos em relação à presença de porcos no interior da cidade. A criação destes deveria então ser efetivada somente nos lugares indicados e os chiqueiros para depósito dos porcos deveriam ser construídos segundo o sistema dos chiqueiros encontrados na rua de São Leopoldo, convenientemente arejados, possuindo calçamento, abastecidos com água potável e jamais em casas particulares.

As motivações inicialmente podem ser mencionadas como de ordem econômica e de abastecimento, mas quando a postura de 1866 atualiza uma lei de 1851, pela primeira vez tenta-se em nível mais geral legislar e exercer controle

⁵⁶⁶ 1866 - PROÍBE MATAR REZES PORCOS CABRAS OVELHAS PARA CONSUMO SEM SER MATADOUROS. In: CODIGO DE POSTURAS Leis, decretos, editais e resoluções da Intendencia municipal do Distrito Federal. Compilação feita por ordem da Prefeitura, pela repartição do Archivo Geral. Rio de Janeiro – Papelaria e Typografia Mont'Alverne. 1894.

⁵⁶⁷ Relatório do presidente interino da Junta de Higiene Pública. 19 de maio de 1864.

⁵⁶⁸ É possível que se trate de uma invenção de Anacleto Fragoso de Rhodes que em 1849 registrou uma patente para vasilhas para condução de matérias fecais. PÓVOA, Luciano Martins Costa; CABELLO, Andrea Felipe. Análise Econômica da Primeira Lei de Patentes Brasileira. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/ CONLEG/Senado, março/2016. Disponível em: <www.senado.leg.br/estudos>. Acesso em 15 de março de 2016. p.35. Sobre um estudo mais aprofundado da história das patentes ver: PRETEL, David, Institutionalising Patents in Nineteenth-Century Spain, 1º. Springer International Publishing, 2018.

sobre outras espécies animais designadas como comestíveis que não fossem bois e que, conseqüentemente, atingiria a população mais pobre que criava porcos, tal como os moradores dos cortiços. Ou seja, começava a tomar forma uma incipiente estratégia biopolítica⁵⁶⁹ que deveria ao mesmo tempo atuar sobre corpos humanos e corpos não humanos.

De todo modo, e se anteriormente havíamos afirmado que o matadouro de São Cristóvão sempre estaria inacabado, em junho de 1869 o matadouro de São Cristóvão é considerado tão incompatível à emergência e assimilação das novas ideias de higiene, saúde e civilização que o então representante da comissão do matadouro, Eduardo Augusto Pereira de Abreu, fala que nunca existiu um matadouro no Rio de Janeiro:

E preciso confessar que no Rio de Janeiro nunca existiu, propriamente dito, estabelecimento que se possa afoitamente denominar – matadouro -: o que sempre vimos e atualmente presenciamos é uma simples casa de matança, rodeada de péssimas circunstâncias para a salubridade pública, e repetirei as palavras do ilustrado presidente da junta central de Higiene Pública, quando diz:

“Ali, ainda uma vez, o médico filósofo admira a grandeza da Divina Providencia e sua infinita bondade, quando olhando para o espetáculo horrroso que ali se desenha, e contemplando tantas causas de destruição e de morte amontoadas pela imprevidência e desleixo dos homens incumbidos de executar as leis da polícia sanitária, reconhece que por tanto tempo temos sido poupados de uma dessas calamidades e epidemias que flagelam a humanidade.⁵⁷⁰”

Chama atenção novamente a estreita relação entre religiosidade e ciência com a citação ao presidente da Junta Central de Higiene. Esta ausência de um total divórcio entre Divina Providência e Ciência talvez permita depreender que haveria algo similar à relação de Isaac Newton com os anjos no desenvolvimento de sua Mecânica Universal⁵⁷¹ ou de Galileu Galilei vivendo um período de

⁵⁶⁹ LEMKE, Thomas. *Biopolitik zur Einführung/Biopolitics: An Advanced Introduction*. Translated by Eric Frederick Trump. New York University Press. 2011

⁵⁷⁰ CÂMARA MUNICIPAL, Ata da 16ª sessão em 10 de junho de 1869: Parecer do vereador comissário do matadouro, Dr. Eduardo Augusto Pereira de Abreu. In: *Diário do Rio de Janeiro*, 04 de outubro de 1869, p.1

⁵⁷¹ LATOUR, Op. cit., 2016; SCHAFFER, Simon. Newton at the crossroads. *Radical Philosophy* 37:23-28.

transição de compreensão do mundo⁵⁷² - podendo ser traduzida pela transição entre salubridade e higiene no Rio de Janeiro⁵⁷³— ou até mesmo o desdobramentos de uma filosofia naturalista dos trópicos (daí a menção a um médico filósofo) permeada de religiosidade luso-brasileira.

De todo modo, a categórica afirmação do comissário estava assentada em elementos que no início daquele relatório são considerados essenciais para nortear o Rio de Janeiro em direção do que é chamado de progresso da ordem social:⁵⁷⁴

A higiene e a salubridade pública devem dominar ou constituir o princípio fundamental de todos os sistemas da vida, quer se considere individualmente, quer no interesse das populações, cuja cifra é mais ou menos elevada.

O desenvolvimento, a saúde, a vida do homem consideradas em seu princípio, depende antes de tudo de uma alimentação suficiente, conveniente e certa. Os economistas de todos os tempos, os estatísticos, os filósofos, os médicos higienistas tem unanimemente reconhecido a influência constante, fatal e dominante que exercem sobre o movimento das populações, sobre a mortalidade, o equilíbrio das substâncias, a carência de viveres, a abundância ou a sua completa falta.⁵⁷⁵

Uma verdadeira multiplicidade disciplinar é utilizada para embasar a importância da alimentação e a sumária importância desta com o objeto central do relatório, o matadouro. Ademais, as fronteiras entre particular e público passam a consideração, pois, a higiene de ambos os setores deveria ser levada em consideração haja visto que dentre os mais altos recursos constituintes da civilização, a higiene deveria tomar e ser parte:

Que a higiene salva as massas, porquanto, assim como a higiene privada nos revela as condições de nossa conservação pessoal, assim a higiene pública nos demonstra igualmente o progresso social: ou por outra, a higiene marcha a par da civilização de um povo, e é sinal característico impresso no marco de seu adiantamento civilizador. O

⁵⁷² LATOUR, Bruno. Op. cit.,2016.

⁵⁷³ EDLER, Flávio Coelho. Op. cit.,2009; PINTO, Fernanda Mousse. Op. cit.,2007.

⁵⁷⁴ CÂMARA MUNICIPAL, Ata da 16º sessão em 10 de junho de 1869: Parecer do vereador comissário do matadouro, Dr. Eduardo Augusto Pereira de Abreu. In: Diário do Rio de Janeiro, 04 de outubro de 1869, p.1

⁵⁷⁵ Idem.

comercio, as artes, a indústria, a agricultura e a salubridade publica acham um recurso poderoso nos mananciais científicos, e daí que provem sua riqueza física, moral e intelectual.

A alimentação animal é tão necessária a vida do homem como o próprio ar por ele respirável, porquanto, a alta fisiologia nos demonstra que há estreita intimidade entre o trabalho respirável e o da alimentação, dando em resultado uma mutua troca de princípios, à custa da qual resulta a necessidade continua e indispensável a integridade e a permanência dos órgãos.⁵⁷⁶

A complexidade e a interação entre ambiente, sociedade, corpos humanos e alimentação são afirmados com a necessidade da alimentação de proteína de origem animal. Assim, as boas e higiênicas condições necessárias ao fornecimento da proteína de origem animal não seriam cruciais somente na manutenção dos músculos e tecidos do corpo humano, mas também da sociedade do próprio Império. Matadouros, carne e espécies animais seriam essenciais à manutenção de um complexo sistema composto por associações biológicas, sociais, médicas e até mesmo flertando com as relações internacionais com a menção outros países:

A alimentação animal é fornecida ao homem, nas grandes cidades e em todos os países, pelo corte de gado em estabelecimentos próprios denominados – Matadouros – estabelecimentos estes que representam todas as altas medidas fornecidas pela sã higiene, afim de assegurar um dos principais ramos da indústria, qual o comercio de carnes verdes, e sobre que tem aparecido mais discussões e projetos dentro e fora do nosso País.⁵⁷⁷

Estabelecimento que no Rio de Janeiro ainda estaria distante de representar as altas medidas daquilo que era considerado a sã higiene. Pois, antes⁵⁷⁸ e depois⁵⁷⁹ deste relatório (no qual também são analisadas propostas de projetos para construir um novo matadouro ou reformar o atual), eram abertos editais que requisitavam projetos para realizar concertos no matadouro de São

⁵⁷⁶ Idem.

⁵⁷⁷ CÂMARA MUNICIPAL, Ata da 16ª sessão em 10 de junho de 1869: Parecer do vereador comissário do matadouro, Dr. Eduardo Augusto Pereira de Abreu. In: Diário do Rio de Janeiro, 04 de outubro de 1869, p.1

⁵⁷⁸ Diretoria das obras municipais em 26 de março de 1869. —F. Luiz de Drummond Villa Forte. In: Diário do Rio de Janeiro, 27 de março de 1869, p.2

⁵⁷⁹ OBRAS MUNICIPAIS: Edital de 18 de dezembro de 1869. Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 1870. In: Diário do Rio de Janeiro, 29 de Janeiro de 1870, p.1

Cristóvão e que deveriam, para citar algumas requisições, colocar portões, fechar o esgoto de sangue, erguer muros e reparar telhados.

Obras orçadas em 3,200\$000 que visariam garantir a qualidade da produção de uma carne que era cortada sobre um terreno pantanoso e sob a revoada de urubus que ao nascer do Sol e ao cair da noite frequentavam o matadouro de São Cristóvão. Situação tão grave que chega a ser objeto de análise pelo então diretor do Museu Nacional, Ladislau Neto:

Em nenhuma outra cidade do Novo Mundo – pátria exclusiva destas aves, encontra-se, ao que presumimos, a quantidade que vive na parte ocidental da capital do Rio de Janeiro, e mormente no matadouro público desta Capital.

Todos os dias ao cair da tarde os urubus, cujo número é hoje ali incalculável, erguem-se em massa da podridão deste estabelecimento que para nosso mal infecciona dia e noite, todos os seus arredores e como uma nuvem agitada pela ventania dirigem-se as penedia do Bom-retiro, no Engenho Velho, onde os tergos⁵⁸⁰ retalhados da montanha lhes deparam inúmeras e especiais guaridas.⁵⁸¹

As revoadas de urubus durante a aurora ou sob o crepúsculo eram constituintes de uma paisagem habitual aos frequentadores dos trens da estação em São Cristóvão:

Grande parte do solo que há pouco ainda regurgitava de asquerosos répteis aquáticos e anfíbios, recebendo grossas camadas de aterro, vai como que conquistando nivelamento solido de quase toda área dessa antiga região de lodo; larga e bem construída muralha já se estende em toda a longa extensão do rio, destinado a receber o sangue que agora toma a direção de sarjetas, e para aí se escoa, removidas as barracas de madeira, o terreno por elas então ocupado alargou-se; o que antes era uma repulsiva monstruosidade, perfeita mole de casebres, agora é uma praça solidamente aterrada, as aguas tiveram novo leito pela desobstrução do canal; pretas deixaram de continuar a ofender o pudor dos caminhantes, abandonando essa exposição de posições acadêmicas; grande parte do terreno está calçado, e fomos informados que, desde a entrada do portão central do matadouro até a proximidade do edifício, vai tudo ser ajardinado.⁵⁸²

⁵⁸⁰ Forma de relevo que consiste numa elevação que faz a separação da escorrência de águas e se prolonga até um cume.

⁵⁸¹ NETO, Ladislau. Investigações Históricas e Científicas sobre o Museu Imperial e Nacional do Rio de Janeiro – Acompanhadas de uma breve notícia de suas coleções e publicadas por ordem do Ministério da Agricultura. Rio de Janeiro, 1870.p.182

⁵⁸² ALPHA. Jornal do Commercio,19 de fevereiro de 1871, P.2

O ambiente biofísico onde estava localizado o matadouro de São Cristóvão e seus arredores era uma verdadeira complexidade sócio-natural no sentido mais forte do conceito pelas intensivas interações entre humanos, não humanos e mundo biofísico. Não somente, permite até mesmo compreender escalas e dimensões do ambiente urbano no sentido de que aquela descrição fosse um fractal⁵⁸³ sócio-natural do Rio de Janeiro e até mesmo da sociedade brasileira. Paisagem que durante dias de chuva permitiria avistar bois atolados na lama molhada e que eram puxados do lamaçal com laços para serem levados para a desanima(liza)ção.⁵⁸⁴ Sendo um dos principais provedores alimentares e energéticos da cidade do Rio de Janeiro, o matadouro de São Cristóvão não cessava suas atividades mesmo debaixo de chuva.

Soma-se a isso o fato de leitores publicarem nos jornais textos discordando do comissário do matadouro, encarregado do local que teria elogiado as condições higiênicas do matadouro e arredores, pois o matadouro de São Cristóvão e seus arredores vinham sendo aterrados “com toda a porcaria e Imundície que se tem encontrado na cidade, inclusive gatos, cachorros e burros mortos, que tudo ali é atirado e transformado em aterro.”⁵⁸⁵ Para completar a situação, as árvores que existiam ao redor do matadouro de São Cristóvão haviam sido cortadas por ordem do comissário.

Percebe-se o quanto a região do matadouro poderia ser compreendida enquanto aquilo que deveria ser transformado e evitado, principalmente quando era levado em consideração o estado material do Matadouro e as discussões que ele suscitava. Fazia mais do que sentido que o matadouro de São Cristóvão fosse considerado uma lembrança inconveniente e triste em relatório oficial do Império em 1871, um documento onde o matadouro de São Cristóvão também é referido como impróprio por conta de estar localizado em um dos subúrbios mais

⁵⁸³ Amostra auto similar e de menor escala. BATTY, Michael. *The New Science of Cities*. The MIT Press. Cambridge, Masschusetts. London, England. 2013.

⁵⁸⁴ A CÂMARA MUNICIPAL E O MATADOURO – XV. *Jornal do Commercio*, 7 de agosto de 1871, p.1.

⁵⁸⁵ *Jornal do Commercio*, 18 de agosto de 1871, p. 2

frequentados e próximos da cidade.⁵⁸⁶

Isso é reforçado quando a escolha do local é lamentada e atravessada por arrependimentos que, ao citar parte do relatório da Junta de Higiene Pública, apontam que parte do desleixo do local ocorria por conta das fabricas que ficavam juntas ao matadouro naquela região:

“Para se fazer uma ideia do que é o atual matadouro e dos defeitos que lhe são inerentes, basta dizer-se que está situado em um charco inundável pelas altas mares, atravessado por alguns canais naturais de fundo lodoso em maior ou menor altura, cujas águas só se movem com alguma força durante o fluxo e refluxo das marés, em cuja baixa chega a ficar completamente enxuto, exceto o canal que vem ao matadouro e que é alimentado pelas águas do Maracanã. Em um ponto deste vasto charco proximo a estrada de São Cristóvão vê-se um edifício colocado sobre aterro mal feito e constituído por vários repartimentos ou divisões: é o edifício do matadouro...”⁵⁸⁷

Enquanto as materialidades animais e o mundo biofísico constituíam uma paisagem considerada desoladora e que é referida como difícil de explicar, por mais que fosse cuidadosamente descrita, há também uma tentativa de elucidar e definir o termo matadouro, tal como fora realizado pelo comissário em 1869, quando o parecer do relator afirma que “o matadouro não é, como a palavra indica, somente o lugar em que se abate o gado, é principalmente uma feira e uma casa de comércio.”⁵⁸⁸ Comercialização e consumo de carne que havia levado a um fluxo entre 1851 e 1871 de 2.687.982 bois, 828.839 carneiros e 4.057.148 porcos.⁵⁸⁹

O parecer, ainda citando o relatório da Junta Central de Higiene Pública, então elenca três condições que os matadouros das cidades populosas deveriam atender.⁵⁹⁰

⁵⁸⁶ De OLIVEIRA, João Alfredo Correa. Relatório do ano de 1871 apresentado a assembleia geral na 4º sessão da 14º legislatura. 1872, p. 6

⁵⁸⁷ Idem, p.8

⁵⁸⁸ Parecer da Illma. Câmara municipal da corte sobre a construção de um novo matadouro. Anexo F. 15 de abril de 1872 In: De OLIVEIRA, João Alfredo Correa. Relatório do ano de 1871 apresentado a assembleia geral na 4º sessão da 14º legislatura. 1872, p. 6

⁵⁸⁹ Idem, p.3

⁵⁹⁰ VI. Remoção do matadouro. Relatório do presidente da Junta Central de Higiene Publica, apresentado em março de 1872, p. 7-8 In: De OLIVEIRA, João Alfredo Correa. Relatório do ano de 1871 apresentado a assembleia geral na 4º sessão da 14º legislatura. 1872.

A primeira estava relacionada a topografia ou natureza do lugar onde se deveria ficar um matadouro, medida que necessitava de terreno seco para o enterramento de gado e carnes condenadas, água corrente para limpeza de sangue e resíduos e também para o preparo de miúdos e sebo, estes “cujos resíduos infeccionariam o ar se não fossem acarretados e dispersados para longe”; a segunda condição menciona a necessidade de se manter a higiene ou as condições de saúde do gado; a terceira menciona a higiene e condições de saúde das populações que ficavam sob influência da atmosfera das emanações que se levantariam de tais estabelecimentos. Populações humanas que apesar de serem vitimadas pelas condições ambientais do matadouro de São Cristóvão tinham aquele local como parte de seu cotidiano.

O matadouro não era somente um vetor de epidemias, mas um ponto de interações entre espécies, local de sociabilidades, referência de passagem aos viajantes que se hospedavam no ‘Hotel Campestre Italiano’ localizado em frente ao matadouro⁵⁹¹ e culturalmente significativo ao ponto de o comportamento dos bois do matadouro ser utilizado como metáfora no Folhetim ‘O Senhor Lecoq’.⁵⁹²

Estes bois que eram metaforizados tinham por referência, como já sabemos, os bois que eram conduzidos ao matadouro de São Cristóvão. Algo que por sua vez nos indica que se desde 1830 as posturas municipais mencionavam a necessidade de conduzir bois somente durante a madrugada para evitar acidentes, estes ainda eram uma preocupação que persistia na década de 1870. Agravando tais ocorrências o fato de que a região de São Cristóvão já havia sido engolida pelo crescimento urbano.

Evidente deste trânsito de bois pelas ruas, modulando ações cotidianas e desempenhando ações que, se não interferiam, eram elementos integrados ao ambiente urbano, é o caso do boi assassino:

Faleceu já Bernardo Furtado, morador na rua do Catumby, em consequência dos ferimentos que lhe fez o boi que anteontem fugiu do matadouro.

⁵⁹¹ Jornal do Commercio, 15 de agosto de 1871, p. 6

⁵⁹² Idem, 13 de junho de 1871, p.2

Quem poderá comer a carne de um boi assassino?⁵⁹³

Chamar um boi de assassino talvez indique uma configuração semântica que visava induzir o leitor do jornal ao horror do acontecido, possível tom de humor ou sensacionalismo, haja visto a ausência de detalhes. Relação de acontecimentos ativada pelo boi assassino que é melhor detalhada em outro jornal:

Ontem pela manhã, evadiu-se do matadouro um boi bravo, que tomando a direção de Mataporcos. Seguiu depois pela rua do Conde d'Eu e foi parar no Catumby, ferindo gravemente dois indivíduos. [...]. Não há muito tempo demos notícias de um fato idêntico, em que foram vítimas um preto e três crianças e por isso somos levados a crer que no matadouro público não se dá entrada de gado com a segurança que se precisa para evitar casos deste tipo. O boi correu pelas ruas sob um sol abrasador pois o fato se deu entre meio dia e 14:00 e depois de muito receber pedradas e cacetes, foi morto em Catumby e levado em uma carroça para o matadouro.⁵⁹⁴

Do óbito do cidadão atropelado, da trajetória percorrida pelo boi que seguiu de São Cristóvão em direção ao Sul da Cidade, da confusão gerada nas ruas, das condições e do local em que as matanças animais eram realizadas, as causas da fuga do boi que poderiam ser indício da percepção do mesmo em relação ao que iria acontecer, da menção do quanto estas fugas eram habituais e letais ao, por fim, desfecho do ocorrido com o boi sendo morto por pedradas e pancadas temos a presença do que chamamos de animal na complexa rede que é o ambiente urbano enquanto um agente ativo que, com sua fuga, disparou os mais variados acontecimentos.

Se as fugas dos bois ao serem conduzidos as casas de matança do matadouro apareciam em publicações enviadas aos jornais por leitores na forma de denúncias,⁵⁹⁵ o mesmo se aplicava à reclamações sobre bois já dezanima(liza)dos.

No cais da praia das Palmeiras em São Cristóvão, foi descarregada na quinta feira uma carroça de ossos, procedentes do Matadouro, cremos que para embarque.
Até aqui não há nada de notável, mas o que os nossos leitores não

⁵⁹³ Gazeta de Notícias – 28 de janeiro de 1876.

⁵⁹⁴ Diário do Rio de Janeiro 27 de Janeiro de 1876, p.2.

⁵⁹⁵ Jornal do Commercio, 26 de julho de 1877, p.5

sabem, é que aderidos aos ossos, conservam-se, em adiantado estado de putrefação, uns restos de carne, que fazem com que os moradores sofram a infernal algazarra de uma matilha de cães que se disputam os ossos, e aspirem o delicioso aroma de tão higiênico carregamento. Dizem os moradores daquela localidade, que ficariam eternamente reconhecidos ao Senhor Fiscal, se sua senhoria tomasse alguma providência a este respeito.⁵⁹⁶

Diferentes espécies, organismos e matéria orgânica de bois que foram desanima(liza)dos aparecem imersos na complexa rede de interações que tem como atratores ossos com restos de carne aderidos. Isto novamente evidencia que nem tudo dos corpos animais que eram desanima(liza)dos era aproveitado em vista das tecnologias, ferramentas e técnicas disponíveis que, ao potencializavam e intensificavam⁵⁹⁷ a força e o ato de trabalhar dos funcionários do matadouro, formalizavam uma proteína animal que por um lado era ingerida por corpos humanos na forma de carne e miúdos e, por outro, ingerida por cães que roíam os ossos descartados.

Ainda, se o despejo de ossos no cais da praia não possuía nada de notável, como diz no jornal, era por conta de que as relações entre o cidadão urbanizado com os matadouros e elementos tangentes ainda não era ainda de total repulsa. O verdadeiro incômodo parece residir na presença dos cães que, em seu comportamento social de grupo, ou seja, em matilha, incomodavam através do que era considerada uma infernal algazarra, pois, conforme os cães roíam os ossos provavelmente rosnavam, corriam e com certeza latiam incessantemente.

Se aquilo que era despejado no cais da Praia de São Cristovão é descrito no reclame “como higiênico carregamento de delicioso aroma”, nas proximidades do matadouro a situação era mencionada como um verdadeiro martírio.

Por conta das chuvas, parte da água ficava acumulada em frente ao matadouro levando a preocupações dos moradores da região que temiam as febres que costumavam grassar locais onde haviam águas corrompidas e paradas, bem como uma grande quantidade de mosquitos que durante a noite

⁵⁹⁶ Gazeta de Notícias – 26 de setembro de 1875

⁵⁹⁷ LÉVI, Pierre. O que é o Virtual? In: A técnica ou a virtualização da ação. P.73-78. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Ed.34, 1996.

adentravam as casas dos moradores das proximidades do matadouro de São Cristóvão.⁵⁹⁸ Outras reclamações enredavam práticas de matança animal com máculas raciais e sociais como era no caso de uma moradora da Rua de Mariz e Barros, referida como Etíope-Turca-Baiana, que era acusada de utilizar sua casa para criar porcos, galinhas e cabras produzindo exalações mefíticas que, junto aos odores fétidos provenientes de uma fábrica de graxa e sabão que utilizava carnes podres do matadouro, percorriam aquele quarteirão em que estariam aparecendo alguns casos de febre amarela.⁵⁹⁹

Assim, se os saberes científicos e higienicos da época embasavam as preocupações da população local ao mesmo tempo em que, e isso por meio de uma avaliação retrospectiva, podemos deduzir que algumas das mencionadas febres, tal como a febre amarela, eram transmitidas por vetores como os mencionados mosquitos, os elementos supramencionados também seriam constituintes de medidas higienistas que a partir da década de 1870 tinham por objetivos a eliminação de emanações miasmáticas e bases ideológicas que fundamentariam transformações ambientais nos planos urbanísticos na década de 1870 e no início da República. Complexidade tecnológica, sociocultural, científica, ambiental, política e econômica que fundamentaram não somente os últimos anos de funcionamento do matadouro de São Cristóvão, mas também a emergência do processo de estabelecer um novo matadouro na cidade.

Novos ambientes de matança

O ambiente biofísico do Rio de Janeiro permitiu que as mais diferentes localizações fossem consideradas para estabelecer um matadouro. Ainda em 1863, afora os órgãos oficiais, alguns dos primeiros sinais da busca por estabelecer um novo local ao matadouro aparecem em duas publicações do Diário do Rio de Janeiro.

Percebe-se que entre as regiões da cidade que eram sondadas a receber

⁵⁹⁸ Jornal do Commercio, 29 de setembro de 1878, p.2

⁵⁹⁹ Jornal do Commercio, 27 de janeiro de 1878, p.1; idem, 14 de dezembro de 1877, p.3

um matadouro e suas cada vez mais indesejáveis práticas estavam a Ilha dos Melões,⁶⁰⁰ Pavuna e, por sugestão de um cidadão, também deveria ser levada em consideração a Ilha dos Ratos.⁶⁰¹

É um ótimo local, reúne todas as condições exigidas para o propalado estabelecimento. V. Ex. é porque não conhece de perto essa ilha, senão veria que, além de ser ela propriedade do tesouro nacional, (salvo erro), está em uma boa posição topográfica, entre Niterói e a corte, é cercada de água, só lhe falta pasto, é verdade, porém isto não deve fazer esmorecer: construam-se pontes pênsis que ponham a corte e Niterói em contato com a ilha e deste modo fica tudo arranjado, pois que o gado vem *das pastagens de Belém*, embarca na estrada de ferro, desembarca no campo de Sant'Anna e segue para a sua ilha.⁶⁰²

Se neste caso a sugestão é realizada em tons de deboche, pois, visa salientar o absurdo que seria construir um matadouro em uma ilha ou na região das pastagens de Belém (locais apontados por outros leitores como ideias ao discutirem sobre possíveis localizações para um novo matadouro público).⁶⁰³

De todo modo, o que podemos perceber é o quanto o ambiente biofísico se mostrava presente nas concepções daquela população quando confrontadas com os problemas do matadouro público e com as tecnologias conhecidas.

As ilhas forneceria (além do isolamento do matadouro com suas práticas agora indesejáveis para parte da população) inesgotável suprimento de água para servir de esgoto e lavar os ambientes das matanças. Não somente, ventilar a escolha de ilhas tinha relação com um misto de atender tanto aos interesses públicos quanto ao de empreiteiros. Naquele mesmo ano em que as discussões sobre construir matadouros em ilhas tomavam forma, existiam projetos para construir pontes de pedra ou de ferro que serviriam para ligar a cidade as suas ilhas.⁶⁰⁴

Seis anos depois, em junho de 1869,⁶⁰⁵ a utilização de ilhas se mantinha

⁶⁰⁰ Onde hoje é a Rodoviária Novo Rio.

⁶⁰¹ Atual Ilha Fiscal.

⁶⁰² Ad Hoc. Diário do Rio de Janeiro, 30 de abril de 1863

⁶⁰³ Idem

⁶⁰⁴ Decreto N. 2.143. – De 27 de Agosto de 1863, p 293-294

⁶⁰⁵ Diário do Rio de Janeiro. 17 de junho de 1869, p.2; Idem. 23 de junho de 1869, p.3.

na ordem do dia. É o caso da sugestão de construir um matadouro público na ilha dos Ferreiros desde que também fosse admitida uma multiplicidade de matadouros particulares.

Multiplicidade justificada por particulares e marchantes ao afirmarem que desativar o matadouro de São Cristóvão no interior da cidade e construir um novo matadouro quer fosse em uma Serra, na beira de alguma praia ou nos pastos mais distantes, não seria solução para os problemas que acometiam as instalações e as matanças.

Embora não tenhamos indícios de que o matadouro na ilha os Ferreiros tenha funcionado, a proposta é levada em consideração e até mencionada em reunião da câmara de 1869.⁶⁰⁶ Nesta ocasião, os presentes salientam que para a proposta ser levada em conta, o matadouro na ilha dos Ferreiros deveria seguir os moldes de *La Villete*, ter 10.000 braças quadradas, ficar próximo da Ponta do Caju -a qual deveria ser ligada por um aterrado de 610 palmos-⁶⁰⁷ e satisfazer as condições e exigências da Junta de Higiene Pública.

Já a multiplicidade de matadouros particulares é mencionada quando se é proposto que fosse informado ao governo imperial que a câmara estaria disposta a conceder licenças para matadouros particulares desde que: fossem estabelecidos em regiões aprovadas pela câmara, de acordo com recomendações da Junta de Higiene Pública e que tivessem uma repartição composta por médicos e empregados sob a jurisdição da câmara, desde que pagos pelo empresário.⁶⁰⁸

Vale a pena notar que a menção ao governo imperial mostra que a questão do matadouro se tornava tão grande que as discussões começavam a sair do escopo municipal alcançando outras esferas do Poder instituído:

“Chama atenção do governo sobre a remoção do matadouro, tão reclamada, tão discutida na imprensa, na Câmara Municipal, no parlamento e mesmo no conselho de Estado.

Ninguém desconhece a utilidade dessa medida, entretanto, atentas as numerosas razões, ainda o matadouro não foi removido.

⁶⁰⁶ Sessão extraordinária em 17 de julho de 1869 In: Diário do Rio de Janeiro, 19 de julho de 1869.

⁶⁰⁷ Diário do Rio de Janeiro 04 de outubro de 1869

⁶⁰⁸ Sessão extraordinária em 17 de julho de 1869 Diário do Rio de Janeiro, 19 de julho de 1869

Existem igualmente numerosas propostas para resolver essa questão e entre elas a remoção de que fala o Sr. Ministro da agricultura em seu relatório, para a estação de Macacos no alto da Serra, que além das condições especiais do local traria para a estrada de ferro de Pedro II uma renda anual de cerca de 200:000\$000.”⁶⁰⁹

Do mesmo modo que as ilhas ao nível do mar eram atraentes para a construção de matadouros, as montanhas nas Serras também o eram. Enquanto as ilhas contavam com abundância de água, as montanhas contavam com um ar que era considerado muito mais puro do que aquele da cidade e basta lembrar que a medicina de então sempre recomendava se retirar para as montanhas para aproveitar o ar puro delas na cura de moléstias e doenças. No caso do matadouro, o ar das montanhas iria garantir a boa ventilação das carnes com lufadas de ar puro que tocariam e purificariam a carne desanima(liza)da antes de ser distribuída e consumida.

Outros projetos levados em consideração, como o de Eduardo Lajoux, visavam construir um novo matadouro na Ilha dos melões de modo que o local do matadouro de São Cristóvão devesse servir somente como dependência para recolher bois, porcos e carneiros.

“Unindo, portanto, a ilha dos Melões à chácara do matadouro, quem será que poderá negar a insuficiência do local, refletindo que, por um lado haverá um canal navegável e pelo outro o mar, sendo, portanto, acessível o embarque e desembarque de tudo que for preciso sendo apenas separado o matadouro dos depósitos de gado pelo aterrado ou boulevard discriminado no parecer da câmara, ligando por pontilhões o Saco do Alferes com a ilha das moças, e esta fazer junção com o litoral em frente ao portão da coroa?

Refletindo que o dito matadouro pode ter uma saída pelo saco dos Alferes, um pela praia da Formosa e outro pela rua do Portão da Coroa, servindo assim com facilidade a cidade e seus arrabaldes, possuindo no meio da chácara do matadouro a estrada de ferro D. Pedro II, que para o futuro transportara todo o gado da província de Minas, atravessam rio de água doce da Tijuca e Maracanã...”⁶¹⁰

⁶⁰⁹ Camará dos srs. Deputados. Diário do Rio de Janeiro, 27 de julho de 1869, p. 2.

⁶¹⁰ LAJOUX, Eduardo. Jornal do Commercio, 26 de abril de 1872, p.2; Para saber mais especificamente sobre as tensões socioeconômicas: COSTA, Edite Moraes da. Do boi só não se aproveita o berro! O comércio das carnes verdes e a transformação socioeconômica da imperial fazenda de Santa Cruz com a construção do matadouro industrial (1870-1890). Dissertação de mestrado – História – (UFRRJ). Rio de Janeiro. 2017, 160 f.

Apesar do ambicioso projeto hipoteticamente garantir a salubridade pública, o lucro da Câmara, a libertação de 324 escravos e a construção de edifícios convenientes, tais como cais e aterros,⁶¹¹ o local escolhido para abrigaria o terceiro matadouro municipal do Rio de Janeiro seria outro.

Abandonariam-se ideias de construir matadouros sobre ilhas ao mesmo tempo em que os olhores se voltavam para o Oeste, na direção da imperial fazenda de Santa Cruz.

Distâncias e distanciamentos: as perfeitas pastagens de Santa Cruz

Conforme já afirmamos, o ambiente biofísico da cidade do Rio de Janeiro foi sempre reconhecido e levado em consideração de modo que projetos humanos e ambiente eram referidos mutuamente. Ademais, e até de modo inesperado, a presença do mundo biofísico também se fez presente em meio a discussões sobre o orçamento do Império, reparação das finanças do país e colonização.

Esta última era vista com bons olhos e lamentava-se o fato de a colonização era embaraçado pela falta de sistemas de comunicação e por conta do clima brasileiro que, muito diferente do europeu, seria o principal motivo de imigrantes escolherem estados platinos como local de chegada. Como forma de solução, e se a França era a inspiração para construir um matadouro público, os Estados Unidos e seus os avanços para o oeste, pareciam inspirar os legisladores brasileiros em 1869 por conta de que o país norte-americano teria investido em sistemas de comunicação e transformado “vastas matas em cidades florescentes e em povoações de centenas de habitantes.”⁶¹²

Ainda no que diz respeito aos vislumbres para o Oeste e para interior do continente (uma das poucas direções viáveis a expansão da cidade naquele momento), ganham formas algumas das primeiras sugestões de onde um novo matadouro deveria ser instalado e conseqüentemente onde o gado deveria

⁶¹¹ MUNICIPE. Jornal do Commercio, 8 e 9 de setembro de 1871, p.2

⁶¹² Sessão extraordinária em 17 de julho de 1869 Diário do Rio de Janeiro, 19 de julho de 1869

descansar antes de ser morto, a então Fazenda Imperial de Santa Cruz.

Por um lado, a fazenda é enfatizada como vantajosa pelo fato de que o local atendia as condições de invernada e engorda por sua grande extensão, ser repleta de grama de folha larga e macia que cresciam sobre um terreno plano, salitrado e cortado por rios e valas de água doce.⁶¹³

Por outro lado, as desvantagens estariam na necessidade de erguer grandes edificações; a dificuldade de transporte; custo dos materiais; o pessoal empregado no ramo que sabendo o quanto sua mão de obra era de difícil substituição poderia pedir por salários exagerados; a distância em relação ao mar que inviabilizaria a limpeza do matadouro, purgação dos restos das matanças e de fezes, itens que necessitariam de suprimento hídrico que precisaria extrair água da serra de Cantagalo necessitando de uma dispendiosa infraestrutura. Ademais, haveria a necessidade de construir estradas de ferro que além de ligarem a fazenda que estava a mais ou menos 53 km do centro da Capital do Império também teriam de atravessar inúmeros pântanos.⁶¹⁴

Entre os possíveis efeitos resultantes das novas distâncias entre matança e consumo, haveria a necessidade de rever os horários de funcionamento do matadouro. Do início das matanças até a chegada da carne aos mais de 400 açougues espalhados pela cidade e subúrbios, toda aquela proteína animal entraria em processo de deterioração ao que poderia haver elevação no preço das carnes e miúdos que, por seu turno, levariam a mudanças no cotidiano da população por conta de que açougueiros e consumidores teriam de comprar e consumir proteína animal em diferentes horários do que o estavam acostumados.

Para garantir o transporte das carnes e miúdos de tão longínquo local até o centro seria necessário um tipo de transporte que teria de ser rápido para evitar a deterioração. Aumento da velocidade que, somado aos métodos de transporte da carne então disponíveis, fariam com que as carnes se chocassem umas contra

⁶¹³ UM CIDADÃO. A imperial fazenda de Santa de Cruz e o novo matadouro. In: Jornal do Commercio, 01 de 07 de 1872, p. 2

⁶¹⁴ Jornal do Commercio, 31 de 01 de 1874, p.2

as outras, preocupação que já havia aparecido com as primeiras discussões sobre o sistema de transporte da carne anos antes e que analisamos anteriormente. A saída encontrada estava nas estradas de ferro.

Entretanto, e segundo alguns,⁶¹⁵ o uso de estradas de ferro eventualmente apresentaria problemas incontornáveis e inter-relacionados ao mundo biofísico, tais como: desmoronamentos, invernos rigorosos, calor excessivo no verão, a chuva, a poeira das estradas e elementos como fumaça, faíscas e vapor que contaminariam as carnes e miúdos, sendo assim necessária outra rodada de inspeção destes logo que chegassem a cidade. Descrição -quase ao modo das pinturas de Willian Turner- que era explorada pelo autor até nos desdobramentos acerca do consumo dos miúdos, os quais sofreriam um impacto ainda maior do que as carnes:

Há um comercio largo, que assim ficaria inutilizado, o dos MIUDOS, tão importante para as classes pobres. Sendo as reses mortas mesmo nas proximidades da corte, tudo delas se aproveita, dando um bom alimento ou boa aplicação e bom preço as forçuras, as línguas, os fatos, os corações, os mocotós, os couros verdes etc. Tudo isso, ou não chegaria a tempo de ser aproveitado, ou chegaria estragado vindo de grande distância por via ferra.⁶¹⁶

Tratava-se de evidenciar o quanto de impacto socioeconômico teria a decisão de levar as matanças para longe da cidade. Como veremos posteriormente, o autor teria razão em seus argumentos em vista de que o transporte da carne se tornaria um problema. Ademais, vale novamente ressaltar o reconhecimento de que a carne não era acessível a todos os cariocas e que miúdos – bem como partes consideradas despojos ou menos ‘nobres’ dos bois – de fato faziam parte da dieta de boa parte da população. Problema relacionado à distância que também agravaria problemas na fiscalização de facultativos, alveitares e inspetores.

Enquanto o matadouro estava próximo da cidade, as inspeções da carne contavam até com a presença de populares que auxiliava tanto na inspeção quanto nas denúncias por conta da familiaridade e proximidade com as matanças.

⁶¹⁵ UM CIDADÃO. A imperial fazenda de Santa de Cruz e o novo matadouro. In: Jornal do Commercio, 01 de julho de 1872, p. 2

⁶¹⁶ Idem.

Porém, quando o matadouro fosse colocado longe da administração e da cidade, nem mesmo a junta de Higiene Pública (cujo presidente era chamado para resolver impasses no matadouro) teria acesso e⁶¹⁷ não haveria garantias de que os funcionários fariam seu trabalho de modo regular ao mesmo tempo em que poderiam cobrar salários acima do esperado.

De todo modo, tais elementos espaciais e de distância entre matadouro e cidade também são relevantes à comissão encarregada de analisar os lugares sugeridos a construção de um novo matadouro.⁶¹⁸

Quando o parecer menciona a distância da fazenda até a cidade, o que seria extremamente problemático durante o verão, enfatiza-se que as invenções das estradas de ferro e das locomotivas faziam desaparecer as questões das distâncias, pois os trilhos poderiam ter um traçado reto, para assim tornar o transporte das carnes o mais rápido possível.

Longe de parecer um comportamento ambientalmente responsável no sentido que entendemos no presente, as decisões primavam por um pragmatismo de levar aquele ambiente biofísico a sério, ou do contrário, seriam enfrentados problemas tão graves quanto os que apareceram no matadouro de São Cristóvão.

“Percorra quem quiser (mas faça-o com animo imparcial e desprevenido) os arredores da corte, e diga com sã consciência se há um lugar como aqueles vastíssimos campos, sem matagais, sem ervas venenosas, cercados de abundantes e límpidos rios e oferecendo leite já preparado pela natureza para uma via férrea.⁶¹⁹

A fazenda de Santa Cruz é apresentada em contornos prodigiosos com suas perfeitas pastagens cultivadas desde o tempo dos jesuítas. A região é referida de uma maneira que parecia ser mais bela e perfeita do que qualquer outra coisa do chamado mundo natural, especialmente quando aquele ambiente se encaixava nos moldes idealizados de um mundo uniforme sem ervas daninhas,

⁶¹⁷ UM CIDADÃO. A imperial fazenda de Santa de Cruz e o novo matadouro. In: Jornal do Commercio, 01/07/1872, p. 2

⁶¹⁸ BOM RETIRO, Visconde. Et.al. Anexo A – Matadouro Público. Parecer da comissão encarregada de examinar os lugares indicados para a construção de um novo matadouro. In: BRASIL. Ministério do Império. Relatório do ano de 1872, apresentado a assembleia geral na 1ª sessão da 15ª legislatura. Em aditamento ao de 8 de maio de 1872. (Publicado em 1872)

⁶¹⁹ THOR. Jornal do Commercio, 18 de abril de 1872, p.2

matagais e com um leito plano que só esperava pelas prodigiosas e venturosas descobertas humanas para lá serem colocadas, tais como linhas férreas e tecnologias de matança. Seria o triunfo da ciência e da tecnologia sobre certos elementos do mundo.

Tom prodigioso que também era mencionado no parecer da já citada comissão de 1872 quando a mesma afirma que a fazenda de Santa Cruz possuía rios que desaguavam em praias distantes do local das matanças, grandes campinas, água abundante para o gado e longe de toda população de modo que a fazenda de Santa Cruz reunia “as condições naturais indispensáveis ao estabelecimento de um matadouro em ponto grande, como nenhum outro lugar do município, e talvez de toda a província do Rio de Janeiro”.⁶²⁰

Condições naturais que eram elementos ativos nas decisões tomadas pelos responsáveis em escolher um novo local ao matadouro, evidenciando uma agência do mundo material⁶²¹ e cujas interações eram necessárias de serem consideradas no ambiente em que um novo matadouro seria construído. Verdadeiras composições de agenciamentos matadouro-mundo. Nesse sentido, o local mais indicado para construir o matadouro e todas as instalações necessárias naquelas perfeitas pastagens seria no lugar do antigo curtume e da antiga olaria da fazenda.

⁶²⁰ BOM RETIRO, Visconde. Et.al. Anexo A – Matadouro Público. Parecer da comissão encarregada de examinar os lugares indicados para a construção de um novo matadouro. In: BRASIL. Ministério do Império. Relatório do ano de 1872, apresentado a assembleia geral na 1ª sessão da 15ª legislatura. Em aditamento ao de 8 de maio de 1872. (Publicado em 1872)

⁶²¹ PICKERING, Andrew. Being in an environment a performative perspective. *Natures Sciences Sociétés* 21, 77-83 (2013) © NSS-Dialogues, EDP Sciences 2013; BENNET, Tony; JOYCE, Patrick. *Material powers: cultural studies, history and the material turn*. London ; New York : Routledge, 2010. xii, 215 p.

Figura 5 – Planta da olaria e curtume da Imperial Fazenda de Santa Cruz.
Fonte: NIEMEYER, Conrado Jacob de. Planta corographica de huma parte da provincia do Rio de Janeiro na qual se inclue a Imperial Fazenda de Santa Cruz. Rio de Janeiro, RJ: Lith. de Heaton e Rensburg, 1848. 1 planta, 41 x 22cm. em folha 50 x 56 cm. Escala 1:200.000. ((W44° - W43°30' / S22° 15' - S23°). Disponível em: <http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart326127/cart326127.jpg> Acesso em: 7 out. 2019.

A importância da localização de ambos se dava por conta de que tanto o curtume quanto a olaria haviam sido construídos pelos jesuítas em proximidade com corpos d'água, em terreno elevado para que as instalações não fossem tragadas pelas águas das cheias da região e perto de um outeiro,⁶²² porção de terra que serviria de barreira à dispersão de miasmas na região.

Não somente, argumentava-se que os corpos d'água nas proximidades da antiga olaria e do antigo curtume teriam velocidade suficiente para levar embora os resíduos das matanças apesar de que tais resíduos seriam melhor

⁶²² Porção de terreno pouco mais baixa que um morro.

aproveitados se fossem empregados na indústria. Medida que, além de evidenciar virtuais novos usos das materialidades animais residuais das matanças e potenciais desdobramento econômicos, possivelmente iria garantir que os resíduos das matanças não ficassem acumulados no fundo do rio e, com isso, não transbordassem durante as cheias.

As cheias da região eram fator de preocupação não somente pelo fato de trariam de volta a superfície os resíduos do matadouro, mas também porque destruiriam os pastos e matariam afogados os bois que estivesse lá descansando antes de serem encaminhados ao matadouro. Este problema, que é apontado como um dos principais, seria mitigado por conta de elementos mencionados no parecer da comissão como extraordinários e revolucionários, as então emergentes ciências meteorológicas e climatéricas. Com base nestas, seria então possível se antecipar e então determinar onde poderiam ser estabelecidos retiros para o gado, tais como locais com pastos menores que seriam usados em caso de cheias e inundações. Mais uma vez saberes científicos, diferentes espécies e mundo biofísico eram pensados em interação, ainda que não propositadamente.

Todos estes fatores quando somados ao afastamento do matadouro para longe do perímetro urbano potencializavam o matadouro enquanto uma perfeita máquina de afastamento e esquecimento ao mesmo tempo em que permitia aos discursos do saber médico e científico jogarem luz no mundo.

O projeto do matadouro longe do ambiente urbano se encaixava naquela oposição entre tempos coloniais e uma desejada civilização que somente seria alcançada pela “solução de problemas de higiene pública”⁶²³ e por meio de um saber, e isso não deve ser esquecido, que apesar de muitas vezes ser reivindicado como uma forma cientificamente “neutra”, — supostamente acima dos interesses particulares e dos conflitos sociais em geral — sempre teria presente em seus agentes humanos o elemento das diferenças sociais existentes na capital do Império.⁶²⁴

Com vantagens, desvantagens e não sem controvérsias, a escolha de

⁶²³ CHALHOUB, Op. cit., 1996 p. 35

⁶²⁴ Idem

construir o novo matadouro na Imperial fazenda de Santa Cruz se dá de modo arbitrário por meio de uma intervenção do poder imperial no poder municipal.⁶²⁵ Decisão tomada com base na lei 2.348 de 25 de agosto de 1873 e cumprindo disposições do artigo 47 da lei de 01 de outubro de 1823 (lei que tratava da liberdade de comercialização do gado e que vinha sendo usada por opositores da construção do matadouro de Santa Cruz).

Quantos aos custos, tendo por base a lei orçamentaria nos artigos 2 § 3 destinada a despesa do juro e amortização do juro no empréstimo para construir o novo matadouro,⁶²⁶ são aprovados 2,000:000\$ para a obra⁶²⁷ que seriam pagos aos construtores de modo parcelado e deduzindo-se 10% desse valor para se estabelecer uma caução que só seria entregue aos empreiteiros após a finalização das obras.⁶²⁸ O projeto a ser utilizado para construir o novo matadouro é aprovado em 1874 e embora a proposta de Manoel José Cardoso e Egidio Guichard fosse a mais barata do que todas as outras, outro projeto, o de Augusto Coimbra e Pedro Farani é aceito. Projeto que após ser revisado por Pereira Passos é aprovado e, conforme consta no contrato assinado, teria o prazo de três anos para ser concluído.⁶²⁹

Ao final, o matadouro seria entregue para a Câmara Municipal administrar de modo que esta teria de pagar mensalmente ao poder imperial pelo arrendamento do terreno.⁶³⁰ Isto pelo fato de que a fazenda⁶³¹ “estava em propriedade da família imperial, e suas terras em enfiteuse perpétuo”⁶³² desde a

⁶²⁵ COSTA, Op. cit.,2017

⁶²⁶ Extrato do relatório apresentado pelo Sr. Ministro da fazenda ao corpo legislativo em 11 de maio de 1874 In: Jornal do Commercio,15 de maio de 1874, p.3

⁶²⁷ Jornal do Commercio,5 de agosto de 1874

⁶²⁸ Brasil. Ministério do Império: Relatório da Repartição dos Negócios do Império (RJ) - 1832 a 1888, 1874

⁶²⁹ Brasil. Ministério do Império: Relatório da Repartição dos Negócios do Império (RJ) - 1832 a 1888, 1874

⁶³⁰ Jornal do Commercio, 23 de dezembro de 1874.

⁶³¹ BRASIL. Ministério do Império. Relatório do ano de 1873, apresentado a assembleia geral na 3º sessão da 15º legislatura. Publicado em 1874. p. 103; Ata de 15 de dezembro de 1873 In: Jornal do Commercio,16 de dezembro de 1873, p.3.

⁶³² COSTA, Op. cit.,2017, p. 52

expulsão dos jesuítas em 1759 por Marquês de Pombal quando a fazenda deixou de ser usada como local de criação de gado e passou a ser apenas ponto de engorda das reses que chegavam de outras capitanias para abastecer a Corte.⁶³³ Vale ressaltar que o novo matadouro também teria de supostamente resolver um velho conhecido da população da cidade, o famoso monopólio de carne verde.⁶³⁴

Grandioso em sua proposta e em tamanho físico, com dimensões esperadas de 528 metros por 440 metros⁶³⁵ dentro de um terreno contendo 277.400 metros quadrados, seria então iniciada a construção ilusória daquele que seria o terceiro matadouro público da cidade do Rio de Janeiro, o matadouro de Santa Cruz.

A Construção ilusória

A construção do matadouro de Santa Cruz é somente iniciada quase três anos depois da escolha do local e do projeto, mais especificamente em 19 de março de 1876,⁶³⁶ com cerca de 818 trabalhadores,⁶³⁷ alguns dos quais morreriam soterrados, atropelados por carroças⁶³⁸ ou vitimados pela febre amarela.⁶³⁹

A leniência entre escolha do projeto e início da execução do mesmo que é justificada em 1877 pelo empreiteiro da obra, Augusto Coimbra.

Segundo este, tamanha demora se deu por conta de que o terreno escolhido para construir o matadouro era muito acidentado, que havia alto custo

⁶³³ CAMPOS, Op. cit.,2007

⁶³⁴ COSTA, Op. cit.,2017; Jornal do Commercio,. 12 de janeiro de 1876, p.3; Jornal do Commercio, 17 e 18 de abril de 1876, p.1; Jornal do Commercio, 23 de abril de 1876, p.2; Jornal do Commercio,23 de novembro de 1868, p.3; Idem, 26 de Novembro de 1878, p.5.

⁶³⁵ Brasil. Ministério do Império: Relatório da Repartição dos Negócios do Império (RJ) - 1832 a 1888, 1874, p.68

⁶³⁶ Construção do novo matadouro. Brasil. Ministério do Império: Relatório da Repartição dos Negócios do Império (RJ) - 1832 a 1888. 1877, p.70

⁶³⁷ Jornal do Commercio,24 de maio de 1877

⁶³⁸ Jornal do Commercio,26 de janeiro de 1877, p.6; Jornal do Commercio,11 de fevereiro de 1877, p.5; Jornal do Commercio,02 de dezembro de 1877, p.5; COSTA, Op. cit.,2017, p. 83 passim

⁶³⁹ Brasil. Ministério do Império: Relatório da Repartição dos Negócios do Império (RJ), 1876.

com o transporte de materiais de construção por conta de que estes só poderiam chegar por mar via ilha da Madeira, para então serem transportados pelo rio Itá até o porto das lavadeiras, descarregados e transportados em carroças até o matadouro,⁶⁴⁰ isso quando as embarcações não afundavam levando consigo madeiras de lei, cal, tijolo, telha, ferragens, instrumentos, máquinas e ferramentas.⁶⁴¹ Apesar de tudo isso, Coimbra destaca na mesma ocasião que os únicos problemas residiriam na finalização da casa de matança e do sistema de abastecimento de água, a qual deveria ser encanada e captada de uma distância de 7 km.

Explicações que, motivadas por denúncias⁶⁴² e pela extrema necessidade de inaugurar um matadouro que já havia demorando três para sair do papel, não foram suficientemente convincentes e estavam longe da realidade das obras. Em finais de 1878, os então recém-empossados Ministros do Império e da Fazenda visitam as obras do novo matadouro e encontram uma situação diferente daquela afirmada pelo empreiteiro.⁶⁴³

Lá encontram as obras completamente paradas, construções incompletas, uma grande ausência de materiais e os trabalhadores (em sua maioria escravos e imigrantes italianos)⁶⁴⁴ com seus salários atrasados a mais de dois meses. Assim, e com base no que fora constatado, o Ministro do Império decide que se em 15 dias a situação não fosse normalizada o governo consideraria abandonadas as obras e rescindiria o contrato na forma das cláusulas 29 e 32 do contrato assinado.⁶⁴⁵ Decisão que em um primeiro momento parece ter surtido algum efeito, pois, consta que depois da decisão do Ministro o empreiteiro Augusto Coimbra teria retomado a construção com 60 trabalhadores, sendo deste efetivo, 30 mulheres da fazenda imperial consideradas incapazes de realizar o

⁶⁴⁰ Jornal do Commercio, 24 de maio de 1877

⁶⁴¹ Idem.

⁶⁴² COSTA, Op. cit., 2017

⁶⁴³ Jornal do Commercio, 06 de Novembro de 1878, p.1

⁶⁴⁴ Brasil. Ministério do Império: Relatório da Repartição dos Negócios do Império (RJ), 1878.

⁶⁴⁵ Jornal do Commercio, 16 de Outubro de 1878, p.2

serviço, 20 trabalhadores levados da corte e “meia dúzia de crianças”.⁶⁴⁶

Com uma quantidade extremamente menor do que os mais de 800 trabalhadores antes mencionados e sem ter condições de finalizar a obra, em 09 de novembro de 1878 o contrato para construção do matadouro de Santa Cruz é rescindido por meio do decreto 7078,⁶⁴⁷ o qual tinha por base a visita dos ministros e o informe de 16 de outubro de 1878 com o ultimato de 15 dias. Ademais, deve ser ressaltado que foi “somente após a substituição do Ministro do Império, em 1878, que diversas denúncias foram averiguadas levando à rescisão do contrato,”⁶⁴⁸ o qual teve mais de 58 concessões durante sua vigência.⁶⁴⁹

A demora em finalizar a construção do novo matadouro era mais do que resultante da necessidade de interagir com o ambiente e do transporte de materiais. De acordo com Edite Moraes da Costa, a lentidão nas obras era resultado de um conluio entre empreiteiro e ministro do Império, este que teria ficado no cargo até 1878.⁶⁵⁰

Com as obras completamente paradas desde o final de 1878, podemos compreender porque no início de 1879 se falava que quando o ministro do império visitou Santa Cruz ele pode finalmente “examinar o modo ilusório porque tinham suas ordens sido cumpridas.”⁶⁵¹ A construção do matadouro de Santa Cruz tinha sido, até aqui, uma construção ilusória.

Ilusão, paralisação e rescisão que, e ao longo do final de 1878 e início de 1879, são intensamente debatidas em uma série de publicações do empreiteiro da obra e de outras pessoas acerca do novo matadouro de Santa Cruz.

Publicações inicialmente desencadeadas por Augusto Coimbra quando este afirma que além da rescisão do contrato não ter fundamento, boa parte do que levou a demora da finalização da obra se deu por conta das decisões do

⁶⁴⁶ Jornal do Commercio, 05 de janeiro de 1879, p.3; COSTA, Op. cit., 2017

⁶⁴⁷ Coleção das leis do império 1878 Tomo XLI, p.846

⁶⁴⁸ COSTA, Op. cit., 2017, p. 152

⁶⁴⁹ Idem

⁶⁵⁰ Idem

⁶⁵¹ Jornal do Commercio, 05 de Janeiro de 1879, p.3.

ministro do império, a criação de planos complementares em 1875, a demora em escolher o local exato para construir o matadouro e por alterações no sistema de matança. Esta última, uma alteração que teria adicionado mais de nove meses no atraso na obra.⁶⁵²

Consta que inicialmente seria necessário construir uma pequena linha de trilhos que teria um mórbido trajeto começando por meio de abertura com a estrada de ferro D. Pedro II, seguiria atravessando currais, adentando o matadouro -não sem antes ao passar acima do depósito de sangue- a linha de trilhos atravessaria as casas de matança longitudinalmente e retornaria a estrada de ferro D. Pedro II, um processo logístico que teria por objetivo agilizar a desanima(liza)ção. Ou seja, bois entrariam pelas citadas aberturas, seriam mortos, seus corpos então colocados sobre pequenos estrados que deslizariam sobre trilhos instalados em um declive onde ambiente, técnica e Natureza agiriam em conjunto levando para baixo o corpo de um boi que então entraria em uma das 24 repartições (que todas as quatro casas de matança deveriam possuir). Após estarem no ambiente interno, os bois seriam sangrados, esfolados, suspensos em ganchos e cortados em peças que depois seriam embarcadas nos vagões da estrada D. Pedro II rumo ao ambiente urbano do Rio de Janeiro.⁶⁵³

As alterações aprovadas em 03 de Setembro de 1877, e que segundo o empreiteiro adicionaram mais nove meses no prazo da obra, deveriam: reduzir de quatro para duas casas de matança que, conjuntamente, mediam 82m² a menos que no projeto inicial (de 2.332m² para 2,241m²), reduzir o tamanho do curral; o formato das casas de matança seria alterado e tais edificações agora deveriam ter formato de T para não necessitar do sistema de pequenos estrados trilhos e nem de oito guilhotinas ao que, por fim, eram solicitados somente dois dos quatro tanques agitadores de sangue requeridos no projeto inicial. Consideráveis reduções daquilo que, em princípio, seria o estado da arte da desanima(liza)ção em matadouros brasileiros com alto nível de tecnicidade e grande escala para os

⁶⁵² Jornal do Commercio, 12 de janeiro de 1879, p.3; Jornal do Commercio, 06 de janeiro de 1879, p. 3

⁶⁵³ Jornal do Commercio, 08 de dezembro de 1878.

padrões da época.

Tais detalhes das alterações foram publicadas em um texto que confirma as alterações do sistema de matança, porém, afirma que tais mudanças não somente descomplicaram a execução da obra quanto baratearam em cerca de \$70.000 todo o projeto com alterações dos materiais utilizados e na logística de certa edificações do matadouro. Publicação cujo autor busca elucidar que o empreiteiro não teria motivos para reclamar e utilizar a alteração do sistema de matança como justificativa para os atrasos na execução da construção do matadouro de Santa Cruz, pois, em verdade o empreiteiro teria se beneficiado das alterações. A rescisão do contrato teria sido mais do que justificável.

Considerações que são reforçadas por publicações do diário oficial que não somente elucidavam e pormenorizavam parte das 58 concessões contratuais, mas também os cortes de custos e os pareceres de Pereira Passos sobre de onde a água deveria ser extraída, demonstrando que o empreiteiro sabia das diretrizes de Passos a mais tempo do que afirmava. Ou seja, se buscava ressaltar que o empreiteiro havia agido com o intuito de lesar os cofres públicos ou que não tinha a menor ideia do que fazia assumido um compromisso de maneira irresponsável e igualmente lesando o poder imperial e a população do Rio de Janeiro.⁶⁵⁴

Se por um lado as técnicas de desanima(liza)ção emergem nas arguições sobre a construção ilusória, o mesmo ocorre em relação aos usos da água, manejo de resíduos animais e corpos d'água em matadouros.

Sobre a necessidade de purgar o matadouro dos resíduos da matanças encontramos a menção de uma requisição de aumentar a galeria de esgotos de 440 metros para 1600 metros, distância que excederia as dimensões do matadouro fazendo com que a citada galeria de esgotos fosse construída para além dos limites do matadouro até chegar na Vala do Itá.⁶⁵⁵ Galeria com trechos a céu aberto que anos depois, já durante o funcionamento do matadouro de Santa Cruz, seria conhecida como 'Vala do Sangue' e que, se não transbordasse

⁶⁵⁴ Jornal do Commercio, 08 de dezembro de 1878, p.3; Jornal do Commercio, 18 de dezembro de 1878, p.3; Jornal do Commercio, 20 de dezembro de 1878, p.4; COSTA, Op. cit., 2017.

⁶⁵⁵ Jornal do Commercio, 23 de fevereiro de 1879, p.5

durante as cheias na temporada de chuvas, despejaria os seus conteúdos na Vala do Itá que então desaguaria na Baía de Sepetiba.⁶⁵⁶

A utilização da água também emerge em meio a demora de decidir de onde extrair água para abastecer o matadouro. A solução para isto é apresentada pelo ministro do império quando este comunica que o empreiteiro poderia usar as águas do rio Guadú e, além disso, a construir perto do rio uma caixa de derivação com capacidade para 600,000 litros de água: “para que empregará uma bomba centrífuga do sistema mais aperfeiçoado e uma máquina a vapor de força necessária e correspondente aquele fornecimento a fim de elevar a água a altura conveniente.”⁶⁵⁷

A capacidade de armazenamento da caixa d'água e as tecnologias sugeridas tinham por intuito a construção de algo que deveria abastecer não somente o matadouro, mas também toda a região ao seu redor. Entretanto, é uma solução não repercute bem com moradores da região que, em um abaixo assinado, pedem que sejam utilizadas as águas do Rio da Prata e não do Guandu:

“Como Vossa Alteza Imperial sabe, a água que atualmente há em Santa Cruz não é comparável as de cachoeira, o que muito almejam os habitantes deste lugar, além disso é sabido aqui por todos que em ocasiões de grandes secas já se tem dado o fato de ter o Rio Guandu secado completamente. Porém, mesmo que este rio nunca secasse, não poderia ser aproveitada sua água para beber, pois que o Rio Guandu passa nos brejos de Belém, correndo sempre por brejos até passar por Santa Cruz, produzindo febres mormente depois das enchentes. O rio da Prata é distante de Santa Cruz duas léguas e meia e suas águas são excelentes para beber, crescendo ainda a circunstância de não ser necessário empregar máquinas e bombas para elevar a água, pois, o rio da prata tem altura suficiente para levar água para a Santa Cruz sem auxílio de aparelhos elevatórios: além desta vantagem a água do Rio da prata servirá para abastecer a freguesia do Campo grande duas estações da estrada de ferro D. Pedro II, a povoação de Santa Cruz e o novo matadouro; todos estes lugares gozarão deste grande benefício, pois, atualmente são eles alimentados com águas de poços e de péssima qualidade.”⁶⁵⁸

Requisição dos habitantes da região que de acordo com Augusto Coimbra

⁶⁵⁶ COSTA, Op. cit.,2017

⁶⁵⁷ Jomal do Commercio,28 de fevereiro de 1877, p.5

⁶⁵⁸ Jomal do Commercio,18 de março de 1877, p. 4

era mais do que justa, embora o empreiteiro reafirme sua posição de que a água do rio Guandu era boa desde que fosse usada somente durante a execução das obras e posteriormente unicamente usada para lavagem do matadouro e para o gado beber. Jamais para abastecer os moradores da região.

A reclamação dos signatários, reiterada em 12 de março de 1878 quando estes afirmarem que nada ainda havia sido feito desde a primeira requisição,⁶⁵⁹ somente surte algum efeito mais de um ano depois quando o próprio governo reconhece que a água do rio Guandu era imprópria para uso no matadouro e, com base no abaixo assinado, para o consumo da população.⁶⁶⁰

Esta mudança de posicionamento do governo e a decisão deliberada na sequencia ganha forma após interações entre laboratórios, ciência química, mundo biofísico e diferentes espécies, quer fossem humanas ou daquelas que viviam em criadouros na beira dos rios, após uma análise comparativa das águas do Rio de Janeiro⁶⁶¹ realizada pelo professor de Química Industrial da Escola Politécnica Ernesto Guignet que teria atestado a existência de resíduos orgânicos em amostras das águas dos rios Guandu e da Prata que, depois de evaporadas, teriam deixado 0gr, 074 e 0gr, 086 de resíduos por litro respectivamente.

As interações entre habitantes humanos e matadouro também reverberavam no sentido de que Coimbra afirmava não ter sentido em se preocupar com o fato do matadouro ser envolvido por uma povoação.

Segundo o empreiteiro, a existência de matadouros juntos ou próximos a populações urbanas era algo comum naqueles finais do século XIX em cidades como Madrid, Lisboa, Paris, Bruxelas, Londres e Liverpool.⁶⁶² Afirmação infundada⁶⁶³ (talvez com excessão das duas cidades inglesas que em certa medida

⁶⁵⁹ Jornal do Commercio, 12 de Março de 1878, p.3

⁶⁶⁰ Jornal do Commercio, 21 de Setembro de 1878, p.2.

⁶⁶¹ Jornal do Commercio, 12 de Abril de 1877, p.4; Idem, 16 de Abril de 1877, p.2; 20 de Abril de 1877, p.3;

⁶⁶² Jornal do Commercio, 03 de fevereiro de 1879, p.3

⁶⁶³ BAICS, Gergely; THELLE, Mikkel. Introduction: meat and the nineteenth-century city. *Urban History*, Page 1 of 9 Cambridge University Press 2017; FITZGERALD, Amy. A Social History of the Slaughterhouse: From Inception to Contemporary Implications. *Human Ecology Review*, Vol. 17, No. 1, 2010; MACLACHLAN, Ian. A bloody offal nuisance: the persistence of private slaughterhouses in nineteenth-century London. *Urban History / Volume 34 / Issue 02 / August*

mantiveram alguns matadouros particulares em seu perímetro urbano até o XX) que serviu simplesmente para o empreiteiro se esquivar das acusações que lhe eram feitas.

Por fim, Coimbra finaliza suas justificativas e réplicas reafirmando que a rescisão contratual havia sido injusta e diz que colocava à prova todos os seus artigos ao mesmo tempo em que prometia publicar documentos por ele “colecionados e acompanhados de documentos que faltam na publicação oficial”.⁶⁶⁴ Publicação que jamais aparecem nas edições seguintes, quando os jornais já passam a noticiar a cada vez mais próxima abertura do matadouro de Santa Cruz.

Finais da construção

Toda essa circulação de agentes em constante interação entre água e matadouro confirma que tão abundante quanto a quantidade de sangue em um matadouro é a quantidade de água necessária ao mesmo.

Assim, a urgência em inaugurar o novo matadouro ocorria em meados de 1881 em duas frentes: uma para tentar finalizar a obra em Santa Cruz ao resolver o impasse de onde e como extrair água para o novo matadouro –um dos poucos pontos em que as reclamações do empreiteiro se mostraram acertadas- e outra nas tentativas de manter o matadouro de São Cristóvão funcionando por meio de mediada paliativas até que o problema do suprimento de água para o Matadouro de Santa Cruz fosse resolvido.

Cerca de sete meses antes da inauguração oficial do matadouro de Santa Cruz o presidente da Junta Central de Higiene se manifesta ao apontar a demora em inaugurar o novo matadouro. Com isso, também pressionava a Câmara Municipal ao destacar que, mesmo ainda sendo necessário usar o atual matadouro de São Cristóvão, ele era um foco de infecção em si mesmo e que isto

2007; MAZANIK, Anna. Sanitation, urban environment and the politics of public health in late imperial Moscow. Budapest, Hungary. 2015; NIERADZIK, Lukasz. Butchering and the Transformation of Work in the 19th Century: The Viennese Slaughterhouse Saint Marx;

⁶⁶⁴ Jornal do Commercio, 16 de março de 1879, p.3

era agravado pela presença de estabelecimentos irradiando exalações que incomodavam e, supostamente, envenenavam os moradores do bairro de São Cristóvão, tais como fábricas de sebo, de matérias graxas e outras que utilizavam das materialidades animais como matéria-prima.⁶⁶⁵

Em resposta ao presidente da Junta Central de Higiene o então presidente da câmara, José Ferreira Nobre, aponta que a limpeza da casa de matança e do curral era realizada diariamente por pessoal da câmara enquanto que a vala que corria ao lado do matadouro seria responsabilidade dos ministérios da agricultura, comércio e obras públicas ao passo que as barracas onde se fazia fusão de sebo e preparo de miúdos seriam de responsabilidade da Junta Central de Higiene por conta um decreto onde a Junta dizia absorver as atribuições da municipalidade em matéria de higiene e salubridade pública.⁶⁶⁶

Deve-se destacar que, para além dos fatores mencionados, inaugurar o novo matadouro também era cada vez mais urgente tanto pela impaciência da população quanto pelo fato de que tudo o que havia sido construído já estaria entrando em deterioração por conta da suspensão das obras em 1878. Inauguração inicialmente prevista para setembro de 1881 e que não é efetivada por conta da ausência de um suprimento de água, problema que como já vimos, esteve presente durante todo o processo de construção. Entretanto, alguns leitores propõem soluções para tal problema, como é o caso de Bom senso.⁶⁶⁷

Associando matadouro, tecnologias, ambiente e ciência no sentido de conhecer e interagir com o mundo biofísico, o autor propõe um sistema de extração de água que tendo em vista o problemático histórico da construção, seria consideravelmente simples:

“Admitindo-se mesmo que o encanamento pelo qual tanto se espera, seja feito em condições tais que se o possa considerar uma nova maravilha, que mal seria, o fazer-se um poço para reunir em lugar conveniente todas as águas de infiltração que atualmente por desídia, por ignorância ou outra qualquer causa, está fazendo apodrecer o

⁶⁶⁵ JORNAL DO COMMERCIO,31 de maio de 1881, p. 1

⁶⁶⁶ JORNAL DO COMMERCIO,15 de junho de 1881, p. 2

⁶⁶⁷ JORNAL DO COMMERCIO,25 de julho de 1881 p.2

assoalho das casas de empregados que se acham junto ao morro? Mas, esse encanamento na extensão total de três léguas e meia tem uma só via: os tubos empregados nele foram em grande parte comprados pelo ex-empregado Coimbra, o qual de certo não os encomendou para suportar uma carga de mais de 30m³, pois que ele recebera autorização para aproveitar as águas do rio Guandu cuja carga negativa deverá ser elevada, por máquinas, quando muito a 10m³. Então, se acontecer que alguns desses tubos arrebentem, deverá a corte ficar sem carne verde até que se conserte o encanamento? [...].

Em qualquer ponto do novo matadouro que se abra um poço obtém-se água, e afirma-se que ali, em condições meteorológicas normais, a quantidade de água fornecida nunca será menor de 12 a 15 litros por minutos em um poço de 2m de diâmetro e 3m de altura.⁶⁶⁸

Conhecer o terreno e sua capacidade de absorção parecem essenciais e o poço serviria, ainda que menor escala, a um equivalente do mar enquanto fornecedor incalculável e abundante de água. Um poço seria mais simples e confiável em vista das dificuldades que a nova distância e novos saberes científicos e técnicos disponíveis apresentaram durante a construção ou que posteriormente poderiam apresentar.

Sugestão que ganha forma com a abertura de um poço dois meses depois⁶⁶⁹ e que se torna alvo de reclamações que, apesar de estarem em afinção com recomendações feitas por Pereira Passos desde os primeiros relatórios sobre o matadouro, eram consideradas improcedentes por alguns. Segundo estes, o poço somente teria sido aberto para desenvolver uma experiência de matança de entre 1 a 50 reses nas novas instalações em Santa Cruz. Medida provisória para o matadouro que era vislumbrada como efetiva ao resto da cidade ao ponto de ser sugerido pelo engenheiro diretor das obras do matadouro, Domingos José Rodrigues, a construção de 100 poços que não somente poderiam substituir aquedutos e encanamentos, quando poderiam atender toda a demanda da cidade custando menos para construir e manter.⁶⁷⁰ De todo modo, Domingos José Rodrigues quem reforça a afirmação de que o poço não seria usado para as

⁶⁶⁸ JORNAL DO COMMERCIO, 25 de julho de 1881 p.2

⁶⁶⁹ JORNAL DO COMMERCIO, 24 de setembro de 1881, p.1

⁶⁷⁰ JORNAL DO COMMERCIO, 28 de setembro de 1881, p.2.

atividades do matadouro após sua ativação.⁶⁷¹

O engenheiro diretor das obras do matadouro assegura que o poço era temporário pelo fato de que caso um poço fosse suprir a demanda de 600.000 litros de água diários, seria necessário utilizar uma bomba centrífuga movida a vapor e um depósito para que a água, depois de armazenada, pudesse descer com suficiente pressão para ser distribuída a todo o matadouro. Declaração que se mostra verdadeira quando é finalizada a construção dos 21 km de encanamentos que ligavam o matadouro de Santa Cruz e a represa construída no leito do rio Medanha.

Com o fornecimento de água garantido por encanamentos de ferro fundido que transportariam 2.000.000 litros de água diários, era o momento de iniciar as matanças. Ou pelo menos matanças experimentais em meio a experimentos de novas tecnologias.

Experiências e novas tecnologias

As grandes mudanças e todos os impasses da construção do novo matadouro exigiram uma cautela que fica visível com as experiências de matanças em novembro de 1881, as quais tinham por finalidade “adestrar o pessoal nos novos serviços e experimentar o sistema de matança, limpeza, as máquinas e a condução de carnes para esta cidade.”⁶⁷²

O uso da palavra ‘adestrar’ chama a atenção por conta de ser normalmente utilizada para animais não humanos e pelo elemento disciplinatório imbuído na declaração. Ademais, e substituindo a matança que até então era feita a golpes de machado, o sistema de matança a ser experimentado era o de golpes de choupa e estiletes que, segundo Ferreira Nobre, eram técnicas provenientes das utilizadas nos matadouros da Europa e da América do Norte. Assim, com as inserções de novas técnicas, novos saberes técnicos e científicos reorganizariam

⁶⁷¹ JORNAL DO COMMERCIO, 27 de setembro de 1881, p.2.

⁶⁷² Ata da Câmara do dia 17 de novembro de 1881 In: Jornal do Commercio, 19 de novembro de 1881, p.1.

o matadouro em seus mais diferentes elementos e potencializariam aspectos de controle e aproveitamento dos mais diferentes corpos que passavam pelas salas de matança e pelo matadouro.

Embora não haja menção de quais seriam os matadouros da Europa ou da América do Norte, a mudança nas ferramentas e nas técnicas parece surtir uma mudança que, embora estivesse muito longe daquela dos matadouros da Union Stock Yard de Chicago, parecia atender a uma das necessidades mais imediatas, a aceleração das matanças.

Durante um dos primeiros testes, relata-se que foi possível matar 10 bois em 55 minutos enquanto no segundo dia sete reses foram mortas em 30 minutos, não se gastando mais do que um minuto para matar cada uma. Dados preciosos que são mencionados em um relatório que não somente permite notar um nível de aceleração proporcionado por novas técnicas e que antes era inimaginável, mas que também permite entrever elementos de agência animal.⁶⁷³ Esta, que emerge por meio de reconhecidas resistências e de vontade própria durante o momento em que as reses deveriam ser deslocadas do curral até a sala de matança, era um efeito ativo dos bois e que resultava em uma resposta dos funcionários mostrando assim um tipo de interação em que se era afetado e se afetava.⁶⁷⁴

“Entretanto, como é necessário correr o animal do curral para o jugo da matança, trabalho em que se perdem, as vezes, alguns minutos, porque o boi nem sempre corre certo, retrocedendo frequentemente e fazendo muitas negaças antes de ceder a corrida, não se gastaram precisamente 31 minutos na matança, mas um minuto é necessário para matar uma res, e retirá-la do local para outra possa ser morta”.⁶⁷⁵

⁶⁷³ KEAN, Hilda; HOWELL, Philip. Writing in animal in history In: KEAN, Hilda; HOWELL, Philip. The Routledge Companion to Animal-Human History. First published 2019. Routledge; HOWELL, Philip. Animals, agency, and history In: Ibidem; GOVINDRAJAN, Radhika. Animal Intimacies: Interspecies Relatedness in India's Central Himalayas. 1 edition. Chicago: University of Chicago Press, 2018; MCFARLAND, Sarah; HEDIGER, Ryan. Animals and agency: an interdisciplinary exploration. 2009 - Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands; HEISE, Ursula K.; CHRISTENSEN, Jon; NIEMANN, Michelle. The Routledge companion to the environmental humanities. New York, NY: Routledge, 2016.

⁶⁷⁴ DESPRET, Vinciane. From secret agents to interagency. History and Theory, 52: 29-44. doi:10.1111/hith.10686.

⁶⁷⁵ Jornal do Commercio, 20 de novembro de 1881, p.1.

Na tentativa de contornar tais ocorrências, em que os bois não se comportavam como autômatos com um só propósito, é sugerido que o trajeto entre curral e sala de matança fosse encurtado, “para que não possa retroceder o animal, e se evite assim o penoso trabalho de fustiga-lo”⁶⁷⁶ bem como também evitar que os bois derrubassem os muros com seus chifres durante suas tentativas de fuga.⁶⁷⁷ Inter-relações constituídas com espécies animais destinadas ao consumo humano no sentido de que “quando os animais fazem aquilo que é esperado deles, tudo começa a parecer como uma máquina que está funcionando e a obediência deles parece “mecânica”, palavra que serve muito bem ao seu propósito”.⁶⁷⁸ Teor mecanicista que reverberava no que dizia respeito a aceleração, conservação e sistema de distribuição da carne.

Naquele primeiro dia de experiências, a carne havia sido conduzida para a cidade em quatro vagões de trem, sendo que somente dois continham gelo. Além da dificuldade em conseguir gelo suficiente para os dois vagões restantes, era necessário experimentar o quanto as carnes suportariam das condições ambientais e climáticas durante todo um trajeto que só terminaria na estação de São Diogo.

Apesar de que os usos da estação de São Diogo, dos trens e das técnicas de refrigeração serem intensificados somente depois de 1882, desde 1872 havia discussões sobre como o transporte de carnes deveria ser realizado com a abertura de um matadouro a 56 quilômetros de distância.

Entre aqueles que problematizavam a distante localização do matadouro estava João Eduardo Lajoux, o qual afirmava que transportar carnes em vagões de trem seria extremamente problemático pelo fato de que os vagões deveriam ser fechados para evitar a entrada de poeira e picumã se tornando assim verdadeiras estufas por conta do grande calor que reinava entre os meses de

⁶⁷⁶ Idem.

⁶⁷⁷ Idem, p.1

⁶⁷⁸ When animals do what they know is expected of them, everything begins to look like a machine that is functioning, and their obedience looks “mechanical,” a word that conveys its meaning very well. DESPRET, Vinciane. Op. cit., 2013. p.43.

novembro e março.⁶⁷⁹

O alerta de Lajoux não era desprovido de fundamento. Naquele mesmo ano já eram buscadas soluções ao problema do transporte de carne com a sugestão de que fossem construídos vagões que deveriam ter espaço suficiente para que durante a locomoção do trem as carnes não se chocassem umas contra as outras, era necessário que as carnes também não tivessem contato com o pó do carvão ou das estradas. Com base nisto, são mencionados vagões duplos constituídos por duas caixas uma dentro da outra e com ventiladores no teto ou vagões hermeticamente fechados possuindo algum método ou tecnologia que permitisse esfriar a carne.⁶⁸⁰

Ao levarem em consideração a irremediável putrefação das carnes, a poeira e o calor, novamente ganham relevo elementos do mundo biofísico e da perenidade da matéria orgânica enquanto agentes incontornáveis. A deterioração das carnes era –e ainda o é- um processo bem conhecido da população e para retardar este processo o século XIX foi o contexto da emergência de tecnologias que não somente pareciam de certo modo ser mais uma joia na coroa do reinado sociocultural humano sobre o mundo natural, pois, atrasar a deterioração era como controlar a irredutível seta do tempo e, ao que parecia, vencer a natureza.

Uma das primeiras menções acerca de um processo de conservação das carnes verdes para evitar a putrefação é de Collatino Marques de Souza, cidadão que ganha do governo do Império 15 anos de exclusividade tanto sobre sua invenção para preservar carnes verdes quanto sobre a venda diária de até 100 bois e 200 carneiros preparados com base, naquilo que é mencionado nas fontes, como de sua invenção.⁶⁸¹

Esta tecnologia, que é ressaltada no início de 1878 como uma técnica que

⁶⁷⁹ Jornal do Commercio, 14 de junho de 1872.

⁶⁸⁰ BOM RETIRO, Visconde. Et.al. Anexo A – Matadouro Público. Parecer da comissão encarregada de examinar os lugares indicados para a construção de um novo matadouro. In: BRASIL. Ministério do Império. Relatório do ano de 1872, apresentado a assembleia geral na 1ª sessão da 15ª legislatura. Em aditamento ao de 8 de maio de 1872. (Publicado em 1872).

⁶⁸¹ Jornal do Commercio, 26 de maio de 1877

usava de ar frio para preservar da putrefação carnes verdes, peixes e frutas, constitui parte de um requerimento de Collatino quando este pede para a câmara da cidade do Rio de Janeiro que lhe fosse permitido instalar os aparelhos de conservação na casa de depósito das carnes no novo matadouro de Santa Cruz, no depósito de carnes que ficaria na cidade e nos carros que deveriam transportar as carnes entre ambos os depósitos.⁶⁸² Ademais, 1878 é também quando aparecem algumas das primeiras menções a venda de carne dos Estados Unidos para a Europa e como isso estava vinculado tanto a tecnologias desenvolvidas na Chicago Union Stock Yard quanto a utilização de trens com vagões que, utilizando ventiladores e gelo, tinha um sistema de refrigeração.⁶⁸³

A maior escala internacional da cada vez maior produção de carne é novamente mencionada dois anos depois, em 1881, quando é alistada por Collatino quando este menciona o alto índice de importação que Londres fazia de gado dos EUA e que em Orange, uma cidade próxima de Sydney, havia um matadouro com câmara de gelo para conservar carne destinada à exportação.⁶⁸⁴

Além da tentativa de estabelecer um paralelo ambiental e climático para fundamentar a necessidade de uma ampla aceitação dos sistemas de conservação de carne, Collatino questiona o porquê de não se aproveitarem os pastos da região norte do Brasil pelo fato de estarem mais perto dos portos do Nordeste, os quais ficariam a 15 ou 18 dias de distância de Liverpool. Argumento sobre ingressar o Brasil em um novo ramo do comércio que é retomado cerca de um mês depois quando Collatino fala de Barrow, na Escócia, cidade que recebia gado dos EUA e como que aos pés do matadouro daquela cidade ficava um vasto telheiro “onde a carne é conservada em uma temperatura de quatro graus de frio, sendo depois embarcada em vagões que a vem buscar aí mesmo.”

⁶⁸² Jornal do Commercio, 06 de janeiro de 1878; Idem, 15 de fevereiro de 1878

⁶⁸³ Jornal do Commercio, 17 de agosto de 1878

⁶⁸⁴ Sobre um estudo mais específico das particularidades da Austrália, Nova Zelândia e outros membros da Commonwealth na criação de bois, carneiros e consumo de carne durante o século XIX ver: WOODS, Rebecca. *The herds shot round the world: native breeds and the British empire, 1800—1900*. University of North Carolina Press, 2017.

Partindo desse exemplo e com a abertura do matadouro de Santa Cruz cada vez mais no horizonte da população do Rio de Janeiro naquela segunda metade de 1881, Collatino e Augusto Grey enviam para análise da Junta Central de Higiene uma proposta de ambos acerca da instalação de aparelhos de refrigeração para conservação das carnes de encalhe (as que não seriam vendidas no mesmo dia) nos edifícios de armazenamento de carnes recém-construídos na região de São Diogo.

Embora a junta não considerasse o procedimento necessário para o matadouro de São Cristóvão pelo fato deste estar prestes a ser desativado e estar próximo do centro consumidor, reconhecia que instalar tais tecnologias de conservação eram mais do que pertinentes durante o rigoroso verão carioca quando as carnes vendidas pela manhã muitas vezes não resistiam à decomposição até a hora em que eram consumidas:

“A junta acredita, entretanto, que o processo em questão pode ser empregado com muita vantagem para a saúde pública, principalmente durante o verão, para conservação das carnes nos matadouros, nos grandes depósitos, nos açougues etc, onde se poderia manter uma temperatura suficientemente baixa para impedir a sua decomposição durante trinta horas.

Efetuada a mudança do matadouro para Santa Cruz, talvez não seja fácil conservar as carnes em bom estado até a hora do consumo, e neste caso seria de grande vantagem a criação de depósitos nesta corte, onde a carne fosse conservada por este processo”.⁶⁸⁵

Naquele ano de 1881, após as primeiras matanças teste, em meio a vagões teste com gelo e dos novos usos - carregados de sentido e urgência- da palavra decomposição, então começavam a ganhar forma métodos de atrasar a natural entropia da carne. Acrescentavam-se novas camadas de temporalidade e de velocidade a história dos matadouros com emergentes técnicas de conservação por meio do frio, pois, logo que a carne se tornava artefato desanima(liza)do, o inevitável processo de deterioração tinha início e somente era desacelerado pelo frio de vagões refrigerados que eram puxados por locomotivas que se deslocavam à quilômetros por hora e por longas distâncias. Distancias que no caso do Rio de Janeiro somavam 56 quilômetros de Santa Cruz até os depósitos da estação de

⁶⁸⁵ Ata da Câmara. Sessão 02 de Setembro de 1881 In: Jornal do Commercio, 05 de setembro de 1881 p.1

São Diogo. Não somente, e ainda naquela segunda metade do XIX e rumo às matanças em Santa Cruz, o uso de novas tecnologias também aparece em novas práticas de limpeza das tripas.

Se anteriormente a limpeza de tripas era feita em valas na esquerda do matadouro de São Cristóvão, no matadouro de Santa Cruz seriam realizadas por meio de um sistema de caldeiras aquecidas a vapor que estava em fase de testes naquele final de 1881. Para o derretimento de sebo, a chamada fusão, era sugerido usar dornas de madeira por conta de que as caldeiras de metal aqueciam mais do que necessário, estragando o sebo e derretendo o mesmo além do que era preciso. Assim, percebe-se que nestas experiências calor, velocidade e energia apontam na direção de um potencial estudo e reconhecimento da termodinâmica que continuariam a ser explorados e experimentados até que o novo pessoal do matadouro estivesse devidamente treinado e que as mudanças tecnológicas fossem devidamente avaliadas.

Apesar de possuir novas tecnologias, para alguns membros da comissão de mudança do matadouro, o edifício de matança em Santa Cruz tinha problemas insanáveis apesar das experiências e estava longe de ser como um matadouro modelo construído em Bryghton, perto de Boston em Massachusetts.

Dentre os problemas destacados pela comissão estariam: a ausência de um lugar apropriado para o posicionamento dos magarefes que ainda matavam os bois na mangueira; os sarilhos que precisavam de complementos a fim de facilitar o transporte das carcaças já esfoladas para os vagonetes; a existência de escadas na plataforma de embarque dos vagões que dificultava muito o transporte da carne pelos funcionários; o piso das salas de matança que não permitia um bom fluxo da água após as lavagens do local deixando no chão de tais repartições uma camada de água misturada com resíduos e o tanque de água que era utilizado como bebedouro dos bois que necessitava de cobertura.⁶⁸⁶ Problemas que José Ferreira Nobre parece levar em conta.

Nesta ocasião, Nobre informa que foram suspensas durante aquela

⁶⁸⁶ Ata da Câmara. Sessão em 17 de novembro de 1881 In: Jomal do Commercio, 19 de novembro de 1881, p.1-2

segunda semana de Novembro de 1881 todas as matanças para que fossem corrigidos os principais problemas do matadouro de Santa Cruz, tais como: a necessária troca das trancas das mangueira que somada a necessidade de aumentar parte do curral evitaria que o gado fugisse da mangueira; tranqueiras para evitar a aglomeração de gado no portão de entrada; aumentar o número de sarilhos como mencionado pelo presidente da comissão do matadouro, Dr. Hermógeneo, e cuja solução é apresentada por Ferreira Nobre que ventila a possibilidade usar os sarilhos do matadouro de São Cristóvão em vista de conseguir alguma economia; a construção de tanques na base da plataforma da casa de matança para armazenar o sangue das reses que escorreria durante o esfolamento das carcaças dos bois e depois junto da água utilizada durante a limpeza da casa de matança; construir pequenos edifícios ao fundo da casa de matança que, possuindo mesas e água, serviriam para a limpeza de buchos; colocar carris para auxiliar na limpeza do matadouro; construção de uma outra linha de carris para a matança de suínos e encomendar novos estiletes de aço com tempera fraca, ou seja, cujo processo de rapidamente aquecer e esfriar metais para dar dureza e resistência que para os estiletes deveria utilizar uma “baixa temperatura” e de choupas (hastes com ponta afiada utilizada para tanger bois, ou sejam, tocar, açoitar e fustigar os bois para que estes andem ou fujam) mais estreitas e mais alongadas.

Ainda, a necessidade de construir uma linha de carris para a matança de porcos aponta para um incremento de espécies animais que agora também deveriam ser desanima(liza)das no matadouro municipal e a necessidade de novas choupas ocorria não somente para facilitar o trabalho dos funcionários do matadouro, mas também para contornar as ações dos bois que, como os documentos apontam, agiam por sua própria vontade ao ponto de as vezes saírem em fuga. Ou seja, o uso de novas ferramentas e o aprendizado sobre o uso das mesmas tinha relação no reconhecimento das ações das espécies animais que seriam desanima(liza)das, novamente apontando para o teor de interagência e de agenciamento entre humanos e outras espécies nos matadouros.

No que diz respeito a conexões do matadouro com a cidade e em especial a estação de São Diogo, pede-se a instalação de luz tanto na estação quanto em sua plataforma exterior, calçamento e rampas para facilitar a movimentação das carroças que levariam as carnes até os açougues e a instalação de uma linha telegráfica com o novo paço municipal, para “que se lhe adapte um aparelho telefônico para maior facilidade das comunicações e que sirva também as diferentes repartições do matadouro.”⁶⁸⁷

O matadouro se reconfigurava e emergia como um tipo de ambiente que continuamente transformava os habitats, as ações e as ecologias das relações entre humanos e espécies animais destinadas ao consumo. Porém, para desanima(liza)r, era também preciso regular.

Regulações

A importância de analisar os regulamentos dos matadouros se dá pelo fato de que tais documentos podem ser usados como fontes onde podem ser rastreados elementos que: dizem respeito a estruturas sociais; as relações humanas com outras espécies animais; que versam sobre composição de técnicas, tecnologias e saberes presentes em um matadouro; quais dispositivos legais eram utilizados; do tipo de racionalidade presente; dos dispositivos disciplinares; dos aspectos econômicos; da logística e da presença do mundo biofísico.

Ressaltamos tudo isso pelo fato de que as regulações propostas e discutidas naquele início da década de 1880 eram numerosas e alguns artigos são de nosso interesse em perceber aquilo que era relevante o suficiente para regulamentado.⁶⁸⁸ Ou seja, se era necessário ou se podia regulamentar algo, isso significa que novos fenômenos ganhavam forma e não poderiam ser ignorados.

⁶⁸⁷ Ata da sessão em 24 de novembro de 1881 In: Jornal do Commercio, 25 de novembro de 1881, p.2.

⁶⁸⁸ Potenciais elementos com certeza escapariam à nossa análise ou caso fossem enunciados excederiam a viabilidade deste trabalho.

Ainda em 1881, entre os dias 10 e 14 de abril, são publicadas nos jornais as transcrições de um regulamento para o matadouro municipal de Santa Cruz organizado por José Ferreira Nobre contendo mais de 285 artigos (alguns possuindo até mesmo mais de 10 incisos), uma tabela de salários e um sub-regulamento sobre o exame sanitário do gado que poderia ser aceito no matadouro.⁶⁸⁹ Regulações que de acordo com Ferreira Nobre tinham por base elementos das normas do matadouro de Lisboa.⁶⁹⁰

De acordo com o novo regulamento algumas visitas eram permitidas desde que autorizadas pelo presidente da câmara ou pelo diretor do matadouro e desde que os visitantes ficassem no local tempo suficiente para conhecerem os serviços desempenhados e que não atrapalhassem o andamento das atividades.

Se por um lado parecia haver uma vontade proativa em permitir que alguns visitantes fossem conhecer as atividades do matadouro e os serviços desempenhados, algo que de certo modo seria encontrado nas instalações da Swift & Company na Chicago Union Stockyard na primeira década do século XX⁶⁹¹ e hoje em empresas como a Danish Crown⁶⁹² ou em Fair Oaks,⁶⁹³ por outro lado, começava a existir uma prática de controle que jamais permitiria ocorrer algo como a já mencionada visita de Thomas Ewbank em 1846, quando este decide visitar o Matadouro de Santa Luzia durante um passeio pela orla da cidade.

Não somente, este controle na circulação de pessoas também existiria em relação aos funcionários. Estes não poderiam sair do matadouro com as vestes de trabalho (as quais não são especificadas em momento algum do regulamento), estavam proibidos de levar carne e miúdos embora ao passo que o porteiro do

⁶⁸⁹ Jornal do Commercio, 10 de abril de 1881, p.2; Jornal do Commercio, 12 de abril de 1881, p.1-2; Jornal do Commercio, 13 de abril de 1881, p.2; Jornal do Commercio, 14 de Abril de 1881, p.2.

⁶⁹⁰ Jornal do Commercio, 10 de abril de 1881, p.2.

⁶⁹¹ Swift & Company - Visitors Reference Book. 1903 Disponível em: <<https://idn.duke.edu/ark:/87924/r4d21t73c>> Acesso em: 17/09/2019.

⁶⁹² <https://www.danishcrown.com/en/contact/visit-danish-crown/>

⁶⁹³ DUTKIEWICZ, Jan. Transparency and the Factory Farm: Agritourism and Counter-Activism at Fair Oaks Farms. *GASTRONOMICA: the journal of critical food studies*, Vol. 18, Number 2, PP. 19–32. 2018

matadouro poderia proceder a exames corporais caso julgasse necessário.⁶⁹⁴

Se era responsabilidade do porteiro o controle de pessoas, também era responsabilidade deste novo personagem conter todos aqueles que eram indesejáveis no matadouro, assim o porteiro também era encarregado de evitar que cães adentrassem o matadouro.

Com a necessidade de formular um artigo⁶⁹⁵ para interditar o acesso de cães evidencia-se que, para além dos já citados cães roedores de carne no cais da Praia de São Cristóvão, também havia outros níveis de proximidade e familiaridade dos cães com os matadouros naquele início dos anos 1880, relações essas que se tornavam indesejadas. Algo similar ao que houve na Alemanha durante o *Deutsche Kaiserreich* (1871-1918), quando matadouros são regulamentados pelo Estado Alemão e os cães dos açougueiros, que até então eram figuras centrais no cotidiano dos matadouros, se tornam figuras indesejáveis.⁶⁹⁶

Portão à dentro, e por se tratar de um serviço que exigia quase que constantemente uso de força física, a matança de bois somente seria realizada por aqueles que tivessem entre 17 e 50 anos, sendo que aprendizes poderiam ter 14 anos.⁶⁹⁷ A relação com as faixa etárias, ao menos no caso dos aprendizes, possui algumas diferenças em relação as preocupações que haviam em países como França e Inglaterra, onde as práticas dos matadouros eram consideradas impróprias à juventude por causar possíveis degenerações morais.⁶⁹⁸

Além dos aprendizes, o matadouro também contaria com mestres e contramestres, funções que deveriam seguir o regulamento especialmente nos artigos 142, 143, 144 e 145 por se tratar de cargos que eram diretamente responsáveis pelas desanima(liza)ções:

⁶⁹⁴ Sessão VII – Do porteiro.

⁶⁹⁵ Artigo 38: §6.

⁶⁹⁶ LEIDERER, Annette. The Elimination of the German Butcher Dog and the Rise of the Modern Slaughterhouse. p.105-126 In: WISCHERMANN, Clemens; STEINBRECHER, Aline; HOWELL, Philip. Animal history in the modern city: exploring liminality. London: Bloomsbury Academic, 2019.

⁶⁹⁷ Título I – Do pessoal e sua organização: Art.6: § 1.

⁶⁹⁸ OTTER, Op. cit.,2006; ROCHA, Op. cit.,2015,

Art. 142. Na preparação das reses deverão seguir-se os seguintes preceitos:

- I. Não começar a esfoladura de qualquer res sem que esteja completamente morta;
- II. Empregar todo o cuidado para que as peles saiam bem limpas, sem golpes e sem aderências de carne ou sebo;
- III. Colocar em todas as peles as marcas dos marchantes a quem pertencerem, conforme as indicações do mestre de matança;
- IV. Depois das reses preparadas e suspensas serão passados em toda a sua superfície panos ou esponjas umedecidas de água até a carne ficar bem limpa e asseada, bem como serão extraídos os tecidos permeados de sangue

Art. 143. São consideradas miudezas: a cabeça sem língua, a traqueia, pulmões, coração, diafragma, esôfago, estômagos, intestinos, fígado, baço, pâncreas, epiploons⁶⁹⁹, mesentérios⁷⁰⁰, bexiga, pênis, cauda, extremos das extremidades.

Art. 144. A cabeça será extraída dando-se um golpe perpendicular à articulação atloido-occipital⁷⁰¹ e, fazendo-se depois a deslocação desta articulação, a língua será tirada de modo que leve unida a maior porção possível de tecidos; a traqueia, pulmões, coração, diafragma, esôfago, fígado, baço e pâncreas serão extraídos presos uns aos outros pelos seus laços naturais, mas pela forma tal que fiquem o mais possível isolados dos tecidos com que têm relações, devendo o diafragma ser cortado pelo centro da parte carnuda. Os extremos serão cortados pelas articulações corpo-metacarpianas e tarso-metacarpianas⁷⁰², e a cauda pela articulação da 6 com a 7 vertebracoxigiana⁷⁰³. Os restantes órgãos serão extraídos o mais isolado possível dos tecidos limítrofes.

Art. 145. Depois das reses serem rachadas, limpas e numeradas, serão esquartejadas e conduzidas à casa de arrecadação de carnes.⁷⁰⁴

⁶⁹⁹ Também chamado de Omento, é uma prega constituída por duas camadas de peritônio (revestimento mesotelial e revestimento da cavidade abdominal) que liga os órgãos da cavidade abdominal. A menção a epiploons significa que o regulamento se referia ao omento maior (mesogástrio dorsal) que constitui os ligamentos gastrofrênico, gastrocólico e gastroesplênico e não ao omento menor (mesogástrio ventral). Dourado, Daiane Sena. Aplicabilidades cirúrgicas do omento em pequenos animais - Salvador. 2005.

⁷⁰⁰ Dobra dupla do peritônio. Ver nota anterior.

⁷⁰¹ Uma das articulações craniovetebrais (a outra seria a articulação atlanto-axial) e que permite flexionar e inclinar a cabeça.

⁷⁰² Metacarpos são as ligações que unem as falanges (ossos dos dedos) com o carpo (que conecta a mão com o antebraço). O tarsometacarpo ou (em termos da osteologia atual) metatarso seria o equivalente do metacarpo, mas nos pés. No que diz respeito a osteologia de animais não-humanos como bois e cavalos, metacarpo e metatarso embora sejam anatomicamente muito semelhantes, podem ser diferenciados de várias maneiras, tais como: número de conexões com outros ossos similares, sulcos, formato de meia lua ou circular quando analisados por vista proximal (mais próximo de um centro ou articulação. O oposto seria o distal) e outros aspectos.

⁷⁰³ O pequeno osso localizado na parte inferior da coluna vertebral.

⁷⁰⁴ Seção V – Do serviço de Matança.

É interessante perceber que nestes três e nos outros mais de 177 artigos, não se descreve como um animal deveria ser morto, a etapa exata em que um boi teria seu *anima* retirado. A morte é uma etapa ausente e, no que diz respeito a desanima(liza)ção, as menções são referentes as etapas de entrar na sala de matança e a partir do momento em que o animal precisaria ser sangrado. O novo léxico pela primeira vez utilizado para se referir a multiplicidade orgânica de um animal também chama a atenção por estar reverberando novos elementos iluminados pelo saber produzido no período. De todo modo, estes três artigos dão detalhes e tratam de elementos que jamais haviam sido utilizados nos regulamentos e nas descrições de matanças até aquele momento.

A palavra esfoladura, que se refere a todo o procedimento a ser feito em um boi depois de morto, depois é descrita nos artigos seguintes. A utilização comercial das peles fica clara com a maneira que a mesma deveria ser extraída e as agora denominadas miudezas – os antigos miúdos – são pela primeira vez especificadas bem como o modo com que deveriam ser extraídos. Nesse sentido, é salientado que: as miudezas deveriam ser imediatamente conduzidas a suas respectivas oficinas de preparo (tais como as oficinas para preparação de tripas⁷⁰⁵ onde eram utilizados os intestinos delgado e grosso),⁷⁰⁶ os pelos direcionados para o preparo de cola, os chifres seriam limpos e enviados para armazéns enquanto que o sangue teria uma oficina de preparo própria, apontando para novos desdobramentos de um processo que vinha ocorrendo desde as primeiras discussões sobre a propriedade do vermelho líquido.⁷⁰⁷

Para que existissem as miudezas, o corpo de uma res deveria passar por todo o processo de desanima(liza)ção que, segundo o artigo, se trataria de cortar a cabeça da res, as pontas das patas e extrair tanto tecidos quanto órgãos do modo mais rápido e prático possível (por isso a menção de remover a língua com a maior porção possível de tecidos e de remover, presos uns aos outros, traqueia, pulmões, coração, diafragma, esôfago, fígado, baço e pâncreas). Não somente,

⁷⁰⁵ Seção VII – Da oficina de preparação das tripas.

⁷⁰⁶ Idem. Art. 166.

⁷⁰⁷ Capítulo 2. A propriedade do sangue.

mas no que diz respeito aos usos de uma linguagem técnica, as descrições demonstram um maior conhecimento da composição dos corpos de animais não humanos por meio do fortalecimento e reconhecimento da medicina veterinária. O saber científico era incontornável pois era este que revelaria o mundo, a Natureza e a múltipla composição dos organismos de outras espécies animais.

O saber médico dos matadouros era traduzido pelos veterinários,⁷⁰⁸ os quais seriam alternados semanalmente e teriam as atribuições dos antigos facultativos examinando o gado na chegada ao matadouro, antes de entrarem na casa de matança, examinariam carnes e vísceras conforme fossem extraídas e, ao fim, os miúdos e o sebo. Ademais, enquanto o veterinário deveria estar dentro de Santa Cruz, os locais de tratamento e cura dos bois não poderiam ficar a menos de 100 metros do matadouro.

Porém, para que houvesse cura era necessário saber com qual doença se estava lidando e, nesse sentido, o “regulamento sobre o exame sanitário dos gados que forem admitidos no matadouro” é o principal indicio e a imensa quantidade de enfermidades mencionadas neste trecho deixa mais do que claro o tipo de conhecimento técnico e científico que havia em 1881. Saberes que seriam mais do que cruciais a partir de então.

Ao especificar as doenças de espécies ovinas e suínas, a necessidade de rejeitar machos recém-castrados, que vacas, porcas, ovelhas e cabras gestando ou que recém tivessem filhotes não fossem mortas e que fetos retirados do ventre das reses fossem inutilizados toda uma nova configuração de conhecimento está emergindo e inter-relacionando diferentes elementos da produção de carne e dos matadouros.

Ademais, chamar de exame sanitário a inspeção do gado que chegava ao matadouro mostra a compreensão que existia tanto para a medicina veterinária quando utilizada no matadouro quanto em relação a como enfermidades de outras espécies animais eram compreendidas. Tudo isto para que um único tipo de corpo não fosse maculado, o corpo humano consumidor de carne.

⁷⁰⁸ Título I – Do pessoal e sua organização. Seção 2: Dos veterinários.

A repercussão da proposta de um novo regulamento é imediata e se reflete em publicações nos jornais. Além disso, o sentido de uma história ambiental enraizada na materialidade e complexidade do mundo biofísico se mostra perceptível em algumas destas publicações cujos autores, apesar dos nomes anedóticos, viviam em um mundo onde suas percepções estavam atreladas ao mesmo, mundo cuja multiplicidade aparece sempre em ativa inter-relação desde a chegada do gado ao matadouro até a venda da carne nos açougues.

Em uma destas publicações, de autoria de ‘*O Prático*’, somos apresentados a elementos que dão detalhes das práticas de matança e como alguns marchantes e comerciantes de carne se mostravam resistentes as mudanças. No artigo, além de uma crítica na redução no número total de empregados que seria reduzido de 100 para 70 com o novo regulamento do novo matadouro, *O Prático* pede que:

“Calcule o *povo desconfiado* o pessoal empregado atualmente no serviço do preparo dos miúdos, tripas, cabelo, salga de couros, fusão de sebo e concluirá que o pessoal não é numerosíssimo, mas o estritamente necessário, e de boa fé ninguém dirá que o serviço de preparação dos dobrados e levantamento das miudezas que hoje é muito mal feito e ocupa talvez mais de 100 pretas imundas, seja feita com excesso de pessoal no projeto que marca 32 pessoas para esse mister. A preparação das tripas, atualmente feita na nauseabunda vala que corre ao lado do matadouro ocupa mais de 60 negros seminus, e pelo projeto são 20 os empregados nesse serviço. A fusão do sebo que é feita em diversas oficinas desta cidade com desespero para os moradores vizinhos delas, é preparada por 13 pessoas no novo matadouro; o processo do cabelo, indústria nova, e o da cola ocupará 8 pessoas pelo projeto; a salga dos couros e a arrecadação do sangue e de chifres, que hoje ocupa mais de 30 pessoas, serão feitos por 10 empregados; a limpeza dos muitos e vastos edifícios, do extenso jardim e numerosas ruas do novo matadouro ficará a cargo de 30 empregados que ninguém poderá dizer ser pessoal excessivo, desde que se não queira reduzir o novo matadouro ao estado repulsivo a que atingiu o atual.”⁷⁰⁹

A complexidade do mundo biofísico e do ambiente onde estava inserido o matadouro é evidenciada de várias maneiras: a presença do elemento racial e escravagista ao se mencionar o tipo de trabalho humano usado no manuseio de tripas, dos resíduos animais que iriam principalmente para o consumo da

⁷⁰⁹ Jornal do Commercio, 17 de abril de 1881, p. 3.

população pobre, a necessidade da água para lavagem das tripas, outro tipo de percepção acerca da higiene que considerava a vala nauseabunda e as oficinas de fusão de sebo desesperadoras, novos setores indústrias para o aproveitamento das materialidades animais e até mesmo a menção daqueles que faziam a limpeza das ruas e jardins do novo matadouro em Santa Cruz.

Quanto ao que dizia respeito às reivindicações supostamente ausentes de interesses, ciência e o conhecimento técnico aparecem como saberes de inquestionável neutralidade, mesmo quando vinculados a aspectos sociais, culturais e econômicos da produção e venda da carne.

É com base nisso que ‘um mineiro’ entra na discussão dos regulamentos quando se diz surpreso com tantas pessoas discutindo tópicos que eram científicos (logo neutros e inquestionáveis) e socioeconomicamente essenciais pelo fato de que davam garantias para os boiadeiros, estes que, segundo ‘o Mineiro’, eram os verdadeiros vitimados pelos marchantes durante a venda do gado.⁷¹⁰

Nessa direção, os açougueiros também entram na discussão dizendo que se até ali tinham somente acompanhado a polêmica, com a insinuação de ‘O Prático’ de que os açougues tinham lucro de 56% a 70% resolvem se manifestar. Segundo os açougueiros, o preço da carne mudava de acordo com a hora que era comprada pelo açougue e revendida para a população, demonstrando que o clima e a deterioração da carne, pois a entropia é inevitável na massa cárnea depois de removida de um boi, eram fatores incontornáveis e que participavam ativamente nas etapas de venda e consumo.

Não conseguindo contornar a arguição dos açougueiros e muito menos a arregimentação do clima na argumentação destes, a resposta de ‘O Prático’ aos açougueiros e mineiros era a de que ambos não haviam entendido a sua argumentação. Segundo o autor do artigo, por conta de um erro de cópia foram publicadas as porcentagens de 56% e 70%, quando na verdade seriam de 34% e 40%, um aumento que *prático* não considerava abusivo, mas normal em vista de

⁷¹⁰ Jornal do Commercio, 20 de abril de 1881, p.6.

que os açougueiros pagam aluguel, impostos, empregados e por não terem rendas provenientes do comércio de itens que eram negociados pelos marchantes, tais como couro, miudezas e sebo.⁷¹¹

Quando confrontado com os números e com a resposta dos vendedores de carne 'O Prático' apresenta retórica evasiva, um texto de autoria dos Consumidores & Contribuintes exigia que a imprensa – chamada de indiferente - tomasse algum posicionamento diante da polemica do regulamento da praça de comercio de gado no curato de Santa Cruz⁷¹². Usos retóricos e reivindicações da imprensa como juíza e mediadora de polêmicas que tendo os matadouros e suas práticas como condensadores, também estavam imersos na complexidade e inter-relações dos elementos sociais com o mundo biofísico.

Quando o regulamento é encaminhando para que a Junta de Higiene analisasse e propusesse as alterações necessárias, o regulamento da praça de comércio de gado não é aprovado sendo proposto que se experimentasse o regime de livre comercio sem regulações da câmara para finalmente sanar o monopólio de carne. Quanto ao regulamento do matadouro, este também não é aprovado tendo como principais argumentos que o regulamento era excessivo em seus artigos, no número de pessoas necessárias aos trabalhos, que a câmara deveria pedir ao governo para exigir cobranças pela prestação de serviços e que muitas das técnicas e práticas a serem utilizadas em Santa Cruz poderiam ser feitas da mesma maneira em que eram feitas em São Cristóvão:

“Tendo o matadouro de Santa Cruz de oferecer o mesmo fornecimento que o atual de São Cristóvão, e não havendo nenhuma cidade nova para abastecer, parece que deve bastar o mesmo pessoal ora existente com pequenas modificações.”⁷¹³

Além da comissão da Junta de Higiene dar sugestões que não seriam de sua responsabilidade, como no caso de sugerir o livre comércio, ela subestimava a complexidade do ambiente urbano e não emite um parecer suficientemente

⁷¹¹ Jornal do Commercio,04 de Mario de 1881, p. 3.

⁷¹² Jornal do Commercio,15 de maio de 1881, p.2.

⁷¹³ Ata da sessão extraordinária em 06 de setembro de 1881 In: Jornal do Commercio,07 de setembro de 1881, p. 2.

sólido ao tratar da higiene, das práticas de matança e cabe pensar se o saber da Junta de Higiene não estava se mostrando insuficiente e desalinhada com a cidade daquele período à maneira que a Academia Real de Medicina se mostrou ineficaz diante das epidemias em 1850.

Especulações à parte, a Junta de Higiene não tinha cabedal suficiente para arguir sobre técnicas e tecnologias de matança ao passo que a anteriormente citada triste lembrança do Matadouro de São Cristóvão não parece ter surtido efeito suficiente. Por conta do posicionamento da Junta de Higiene, é convocada em 13 de setembro de 1881 uma sessão extraordinária para discutir e responder os pareceres sobre regulamentos.⁷¹⁴

Em uma das respostas, o presidente da câmara fala da impossibilidade de tornar o matadouro de São Cristóvão ideal e da permissão do parlamento para construir um novo matadouro que não causasse humilhação a capital, tal como acontecia com o atual. Quanto aos usos das oficinas de couro, cola e salga, estas teriam sido idealizadas e construídas tendo por base preceitos higiênicos e que colocassem o império em posição vantajosa em face do estrangeiro e da civilização. O presidente da câmara então fala que a comissão parecia ter a pretensão de continuar com a Imundície do atual matadouro de São Cristóvão no novo matadouro quando aquela afirma "que o serviço de magarefes e balanças pode continuar do modo que tem sido feito até aqui."⁷¹⁵ Uma resposta mordaz e elucidativa:

"O magarefe, até aqui, abate a res com um machado dando-lhe um brutal golpe entre o cérebro e o cerebelo, depois do que a sangra e começa a esfoladura, muitas vezes sem estar a res perfeitamente morta.

O balança "até aqui", é quem conduz aos ombros a res esartejada para a casa de exposição e os miúdos e os couros para fora da casa de matança.

Ora, esses serviços no novo matadouro foram radicalmente modificados, e as construções já de há muito concluídas, não só para ser o gado

⁷¹⁴ Ata da 1ª sessão extraordinária para discussão dos novos regulamentos do matadouro e da praça de Santa Cruz em 13 de setembro de 1881 In: Jornal do Commercio, 15 de setembro de 1881.

⁷¹⁵ Ata da sessão extraordinária em 06 de setembro de 1881 In: Jornal do Commercio, 07 de setembro de 1881, p. 2.

abatido pelo golpe de um pequeno estilete, como que existem carros sobre trilhos, para substituir o imundo e atrasadíssimo serviço dos balanças.”⁷¹⁶

Ao repetir sardonicamente as palavras “até aqui” utilizadas no parecer da Junta de Higiene, o presidente da câmara tem como objetivo desarticular o argumento do parecer negativo da junta para então garantir a importância e o convencimento dos presentes na sessão. Não somente, e como forma de reforçar seu argumento, parte da linguagem do regulamento é depurada quanto aos métodos e técnicas, pois estes são desnudados na articulação de uma retórica pautada por uma lógica que usa das sensações e da necessidade de expor um tipo de barbárie em meio a uma cidade que buscava a civilização. Com isto, temos a descrição de um dos itens que não aparecia no regulamento de Ferreira Nobre, o modo como os bois eram mortos.

O trabalho manual, insalubre e que necessitava de grande força física “dos balanças” seria potencializado e mecanizado com os carris e as técnicas e ferramentas para matar – ato pela primeira vez chamado de abate- que eram consideradas brutais frutos da barbárie seriam substituídas pela suposta sutileza do estilete.

Por um lado, a potencialização da desanima(liza)ção que é relatada ainda não era comparável à aquela realizada pelas linhas de desmontagem animal da Chicago Union Stock Yard desde 1869 e que iriam chamar a atenção de Henry Ford décadas depois. Por outro, o primeiro uso da palavra ‘abate’ aponta para uma mudança no léxico da produção de carne. Abate não é simplesmente uma palavra, mas um conceito mitigador que junto da sutileza do estilete em substituição à brutalidade do machado, dá indícios de uma alteração - ainda que incipiente e utilitária- das sensibilidades dos humanos em relação às outras espécies animais.

Nesse sentido, e se parece ser possível falar da emergência de um sentimento humanitário e de empatia em relação às outras espécies animais,

⁷¹⁶ Ata da 1ª sessão extraordinária para discussão dos novos regulamentos do matadouro e da praça de Santa Cruz em 13 de setembro de 1881 In: *Jornal do Commercio*, 15 de setembro de 1881.

referenciar o matar como abater produz um achatamento ontológico, de organização das coisas no mundo em que a vida e a morte de um animal compreendido como algo para ser consumido é aproximada de afundar um navio, minerar ou cortar uma árvore.⁷¹⁷

Não somente, o parecer do presidente da câmara fornece outras informações que elucidam ainda mais o estado das condições de matança animal para o consumo humano e de onde as ideias eram retiradas. Com isso, alguns dos motivos para que o regulamento do matadouro de Lisboa fosse utilizado como fundamentação ao regulamento do matadouro de Santa Cruz são finalmente explicitados.

Segundo o presidente da câmara, isto havia sido feito por conta de que no caso do matadouro de Lisboa cerca de 82 empregados matavam anualmente entre 26.000 e 28.000 reses enquanto no matadouro de São Cristóvão entre 110.000 e 114.000 eram reses mortas anualmente. Desse modo, e levando em conta as etapas de matança e as abegoarias para preparação de dobradas, tripas, sebo e couro, seriam necessárias 139 pessoas no matadouro de Santa Cruz.

Outra justificativa ao aumento do número de funcionários seria pelo fato do projeto ter sido baseado em matadouros públicos aceitos nas mais adiantas civilizações do mesmo modo que este era o número necessário de funcionários para um matadouro localizado a 56 km da corte. Ao que por fim, e já quanto ao parecer da comissão do matadouro ter mencionado que as obras e a manutenção do novo matadouro seriam excessivamente caras, o presidente da câmara ressalta que “não se casam tais receios com o que a comissão tem proposto nesta casa, máxime para as construções particulares e embelezamento da praça de D. Pedro I”.⁷¹⁸ Em outras palavras, se havia dinheiro mais do que suficiente para obras e construções menos necessárias do que o matadouro de Santa Cruz, porque a comissão agora se mostrava tão preocupada?

⁷¹⁷ ROCHA, Op. cit., 2015.

⁷¹⁸ Ata da 1ª sessão extraordinária para discussão dos novos regulamentos do matadouro e da praça de Santa Cruz em 13 de setembro de 1881 In: Jomal do Commercio, 15 de setembro de 1881.

A longa resposta do presidente da câmara não foi a única resposta daquele dia e não foi a única a causar tumultos. A gravidade, os interesses e a importância que a construção de novo um matadouro tinha tanto para o governo municipal quanto para o governo imperial tornaram a sessão tão conturbada que ela foi adiada para o dia 19 de setembro. Esta sessão, por sua vez, é aberta com um informe pouco usual do presidente da Câmara, a de que qualquer manifestação, favorável ou contrária as propostas, não seria aceita e aqueles que intervissem na discussão da câmara seriam detidos. Por fim, um regulamento provisório e experimental é aprovado para a praça de comércio de gado e o regulamento do matadouro é todo aprovado, por mais que sua efetivação ainda fosse levar algum tempo⁷¹⁹ fazendo com que o antigo regulamento fosse utilizado⁷²⁰ ainda após o início das atividades de matança e até mesmo pouco depois da inauguração oficial.

Do Império da Imundície para a inauguração nas pastagens de Santa Cruz

Após visita ao matadouro de São Cristóvão em 08 de junho de 1881, uma comissão composta por vereadores, pelo presidente da Junta Central de Higiene e fiscais⁷²¹ decide oficiar o ministro do império pedindo a limpeza do rio que passava nas proximidades, um maior rigor dos fiscais municipais para com donos das fábricas e oficinas e que as obras de canalização em Santa Cruz fossem finalizadas. Medidas para remover o mais imediatamente possível as matanças em São Cristóvão,⁷²² pois era mais do que urgente livrar a cidade daquele “império da Imundície”:

Fábricas estabelecidas em telheiros imundos ou em prédio a cair, grande parte funcionando com aparelhos imperfeitos e sem as devidas e necessárias precauções higiênicas, esgotando constantemente para o rio ou canais, já obstruídos, grande cópia de resíduos animais,

⁷¹⁹ Ata da sessão em 19 de setembro de 1881 In: *Jornal do Commercio*, 20 de setembro de 1881, p.2; Idem In: *Jornal do Commercio*, 22 de setembro de 1881, p.3.

⁷²⁰ COSTA, Op. cit., p.102

⁷²¹ Matadouro de S. Cristóvão In: *Jornal do Commercio*, 09 de junho de 1881, p.1

⁷²² Ata da sessão em 09 de junho de 1881 In: *Jornal do Commercio*, 10 de junho de 1881, p.1.

constituindo cada uma delas um grande acúmulo de lixo e de detritos orgânicos de toda espécie, tudo isto no meio de uma imensa planície alagadiça, coberta igualmente de matéria orgânica em diferentes estados de putrefação e atravessada por um rio infecto, obstruído em vários pontos por grandes acúmulos de resíduos animais, que exalam o mais pestífero odor, foi em poucas palavras o que lá encontramos.⁷²³

Por conta da gravidade destes problemas do matadouro de São Cristóvão e apesar da ainda ausente canalização das águas do matadouro em Santa Cruz (um problema que só seria sanado em 04 de Março de 1882 com a decisão de extrair água do Rio da Prata do Medanha),⁷²⁴ na madrugada do dia 30 de dezembro de 1881, às 05h55min, partia um trem em direção ao oeste com uma comitiva⁷²⁵ que junto do Imperador – o qual já estava na região de Santa Cruz desde o final do dia 29 de dezembro⁷²⁶- visitaria um todo embandeirado edifício da administração, acompanharia a benção do edifício e, por fim, inauguraria o matadouro de Santa Cruz.

Tanta festividade até parecia uma forma de esconder problemas que eram destacados já durante o discurso de inauguração e que são atribuídos ao material e serviço dos empreiteiros, os quais rebateriam as acusações posteriormente.⁷²⁷

Entre os problemas eram citados: um dos portões da mangueira que já havia desabado, o esgoto direito da casa de matança que poderia ruir a qualquer momento e os ralos que não davam conta de escoar o sangue. Ralos de limitada capacidade que acabavam obstruídos por sangue coagulado,⁷²⁸ estrume, intestinos e até mesmo de bezerros eram atirados aos esgotos assim que retirados do ventre das vacas prenhas que eram mortas no matadouro.⁷²⁹

De todo modo, a presença do Imperador durante a inauguração teria sido uma honra aos vereadores que afirmavam sentir recompensados pela execução

⁷²³ Ata da sessão em 09 de junho de 1881 (continuação) In: *Jornal do Commercio*, 12 de junho de 1881, p. 2.

⁷²⁴ COSTA, Op. cit., p.138

⁷²⁵ *Jornal do Commercio*, 31 de dezembro de 1881.

⁷²⁶ *Jornal do Commercio*, 29 de dezembro de 1881, p. 1

⁷²⁷ *Jornal do Commercio*, 10 de janeiro de 1881, p.4

⁷²⁸ Ata da sessão em 03 de janeiro de 1882. In: *Jornal do Commercio*, 07 de janeiro de 1882, p.2.

⁷²⁹ *Jornal do Commercio*, 08 de janeiro de 1882, p.3.

do projeto de remoção do matadouro de São Cristóvão para fora da cidade⁷³⁰ e ao demonstrar que os poderes públicos buscavam combater o mau cheiro e a sujeira que passava a incomodar, a construção do matadouro também carregava os discursos modernizadores e civilizatórios. Dois elementos que ganhavam ainda mais forma com novas tecnologias de matança com equipamentos e maquinários importados dos países civilizados da Europa – como se referiam os jornais da época.

Porém, também durante a inauguração e antes de visitar a casa dos operários, o Imperador e todos os presentes vão até a casa de matança onde uma “prolongada girandola” anunciava e comemorava a chegada de sua Majestade para presenciar seis reses serem mortas e sangradas. Método de matança que segundo os presentes pareceu não agradar ao Imperador:⁷³¹

“Os magarefes armados de um estilete com cabo à proporção que iam sendo introduzidas as reses pela mangueira que se bifurca para um e outro lado, colocados em cima da muralha vão ferindo no nó vital as reses ali encurraladas, mas nem sempre estes golpes são certos a ponto de ser preciso repetir duas e mais vezes semelhante operação. Caem então uma por uma as reses sobre uma carreta que rodando sobre um trilho é puxada para o grande saguão com rampas laterais de pedra em declive. Ali estendidas as reses neste declive são sangradas, imediatamente suspensas aos guindastes, onde os magarefes as esfolam e esquartejam, conduzindo-as em quartos para o tendal.”⁷³²

Enquanto subir em uma muralha aponta uma alteração logística, o uso do estilete com cabo dava forma a outras maneiras de aproveitar a força humana. Entretanto, usar um estilete com cabo (uma ferramenta que deveria substituir martelos e machados que agora eram consideradas brutais) entrava em conflito com a falta de hábito em relação a técnicas que precisavam de uma perícia que não poderia utilizar somente de força bruta. Falta de perícia, destreza manual e hábito com as novas técnicas que também seriam atestadas no dia 01 de janeiro durante o desembarque da carne na Estação de São Diogo.

⁷³⁰ Ata da sessão em 03 de janeiro de 1882. In: Jornal do Commercio, 07 de janeiro de 1882, p.2.

⁷³¹ Dias, Op. cit., 2009.

⁷³² Jornal do Commercio, 31 de dezembro de 1881

Muitos dos novos funcionários contratados pela Estrada de Ferro D. Pedro II não tinham força suficiente e prática para descarregar a carne verde que ou era derrubada no chão ou novamente misturada após os açougueiros já terem selecionado e pago pelas carnes que depois iriam vender. Carnes que, em sua maioria, teriam chegado a Estação de São Diogo deterioradas por terem sido transportadas em vagões fechados sob o calor do verão⁷³³ e vendidas pela primeira vez sem o intermédio de marchantes, nova logística que fez com que a proteína animal fosse vendida a 200rs por kg para aqueles que comprassem na estação e por até 800rs caso fosse comprada nos açougues.⁷³⁴

Igualmente causadora da deterioração era a distância. Já na primeira semana após a inauguração alguns já falavam em construir outro matadouro na Ponta do Caju e parte dos trabalhadores como magarefes, esfolares e condutores desejam voltar a morar na capital e não mais na região de Santa Cruz "por tudo lá ser caro, péssimo e muitas vezes estarem sem a família e objetos de uso diário."⁷³⁵

Como se não fosse o bastante, ainda nas primeiras publicações de 1882, logo após a inauguração do matadouro de Santa Cruz, os incômodos causados pelos repetidos golpes nos bois são considerados uma barbárie e aparecem reclames denunciando o fato de carneiros e vacas ficarem sem água e comida até uma semana antes de serem mortos.⁷³⁶

Nesse sentido é interessante perceber que, apesar das condições de sofrimento prévias à matança terem maior destaque, o momento exato da morte animal também passava a ser objeto das primeiras preocupações:

São as imperiosas exigências da nossa própria conservação que nos obrigam a tirar a vida aos animais destinados à nossa alimentação. Se é verdade, porém, que os brados implacáveis da fome humana justificam até certo ponto essas horríveis hecatombes, por outro lado é de todo injustificável que se não procure minorar as torturas da morte violenta por algum processo expedito que poupe cruéis angústias a

⁷³³ Jornal do Commercio, 03 de janeiro de 1882, p. 2

⁷³⁴ Jornal do Commercio, 21 de novembro de 1881, p. 1

⁷³⁵ Jornal do Commercio, 03 de janeiro de 1882, p. 2.

⁷³⁶ Jornal do Commercio, 21 de janeiro de 1882.

vítima.

A natureza, colocando os animais inferiores ao homem, não nos tornou por isso menos credores dos sentimentos de piedade e comiseração daquele, cuja vida eles sustentam à custa da sua própria.

Ora, os processos até aqui empregados para abater os animais que nos fornecem a alimentação, sobre serem bárbaros, nos parecem detestáveis e desumanos. A prova d'isso tivemos-la ainda agora na desagradável impressão que deixou nos circunstantes a experiência da matança executada por ocasião da inauguração do novo matadouro de Santa Cruz.

Vibrar com o machado golpes sobre golpes sem chegar a abater completamente a vítima, prolongando-lhe assim muitas vezes o doloroso suplicio, como a princípio se praticava aqui; ou então enterrar na nuca com mão incerta um estilete, o qual nem sempre vai ferir com precisão o nó vital, como se faz hoje, são processos que não podem senão causar a mais horrível impressão aqueles que, por curiosidade ou por dever, assistem a tais espetáculos.

O processo do estilete, atualmente empregado, exige o par de uma grande destreza manual, uma grande segurança de vista para ferir o golpe certo. A mobilidade do animal, as diferenças às vezes notáveis do comprimento do pescoço, a maior espessura dos músculos que formam a nuca são condições que podem e devem também influir na direção e profundidade do golpe. Compreende-se o quão dolorosas se tornaram para o executor e para a vítima essas manobras falhas e quão precioso tempo se perderá nessas repetidas e prolongas tentativas.⁷³⁷

Notemos novamente os primeiros usos do termo 'abater' enquanto sinônimo de matança e que teria seu uso potencializado no século seguinte, mas o teor utilitarista que ganha forma no primeiro parágrafo e a organização ontológica exposta no segundo.

Percebe-se não somente uma extensão na compreensão de quem poderia sofrer com as matanças, bem como é perceptível um reconhecimento da capacidade de mobilidade dos animais e da multiplicidade de formas deles com seus diferentes músculos e pescoços.

Quando descreve o processo do estilete, e onde nossas afirmações acerca da dificuldade na utilização daquelas novas ferramentas são corroboradas, percebe-se que o autor do texto passa a transitar de preocupações aparentemente éticas para um teor pragmático e de eficiência.

Após isso, o autor do texto passa a salientar um método que causaria a morte instantânea de qualquer animal destinado à desanima(liza)ção:

⁷³⁷ EMPREGADO NO MATADOURO DE SANTA CRUZ. O processo do estylete. Gazeta de Notícias, 02 de janeiro de 1882, p.1.

Esse processo consiste no emprego da eletricidade em um alto grau de tensão fornecida por uma grande bobina de Rumkorf. Um aparelho destes com as dimensões de 45 cm de comprimento sobre 20 de diâmetro, perfeitamente isolado, dará descargas suficientes para fulminar um boi.

Desse processo, parece-nos, não poderão resultar inconvenientes quanto as qualidades da carne, nem mesmo a decomposição do sangue com separação da hematina, devido a passagem da corrente elétrica, poderá ser um inconveniente desde que se pratique logo em seguida a queda do animal uma larga incisão para dar saída à esse liquido orgânico.

Um único inconveniente poderia haver – seria o perigo de uma descarga do aparelho sobre os indivíduos encarregados da sua aplicação. Por meio, porém, de isoladores bem colocados e de interruptores que não deixassem passar a corrente senão no momento preciso, esse inconveniente seria obviado.

Com o uso da eletricidade e de uma bobina, não somente tudo de terrível que haveria no momento de matar um animal seria evitado, mas também seria reafirmando a soberania da espécie humana sobre os outros animais seria potencializado nos matadouros.

Em meio aos supracitados problemas (que se manteriam anos depois da inauguração)⁷³⁸ e novas tecnologias, podemos notar algo muito diferente das preocupações que existiam na metade do XIX, como vimos no capítulo 2, e diziam respeito somente às condições pré e pós matança. Ainda que incipientes, os elementos supramencionados seriam mais do que relevantes nos processos de desanima(liza)ção e produção de carne nos anos seguintes.⁷³⁹

O fato de todas estas afirmações serem feitas menos de um mês depois da inauguração do matadouro de Santa Cruz se tornavam ainda mais graves por conta de que o novo matadouro deveria não só ter efetivado a transferência de todas as repartições do antigo edifício de São Cristóvão como ser a antítese absoluta deste, um matadouro que em junho de 1881 era descrito por uma comissão composta por vereadores e pelo Presidente da Junta Central de Higiene

⁷³⁸ MATADOURO. Relatório do Dr. João Pereira Lopes lido em sessão de 7 de janeiro. In: Jornal do Commercio, 20 de janeiro de 1887, p.2 DO PATROCINIO, José. Ata da Câmara Municipal. Sessão em 21 de janeiro de 1887. In: Jornal do Commercio, 22 de janeiro de 1887, p.1.

⁷³⁹ Conforme apontado em nossa introdução, explorar tais desdobramentos extrapolaria o enfoque temporal deste trabalho.

como um local rodeado de fábricas e oficinas em ruínas ou prestes a cair. Edificações envolvidas por uma imensa planície alagadiça cujas águas eram esverdeadas e pútridas pelo fato de que não eram escoados os excessos de resíduos orgânicos como restos de carne, cartilagens e unhas. Materialidades animais que em diversos estados de putrefação exalavam um odor terrivelmente fétido tornando o ambiente, para a população do período, completamente mefítico.⁷⁴⁰

Se levarmos em consideração toda a historicidade das desanima(liza)ções até aqui descritas, fazia todo sentido a pompa e festividade com inauguração de um local que, além de estar longe do ambiente urbano, era um projeto grandioso com 400 metros de fundos e 520 metros de frente; casa de matança com 70 metros por 22 metros; depósito de carnes possuindo 50x14 metros, sete casas de miúdos de 30x15; apriscos, oficinas de salga, purificação de sebo e produção de cola todos medindo 30 por 14 metros e com um curral para 2000 bois.⁷⁴¹

Naquele dia da inauguração, 310 bois haviam sido mortos, e devidamente desanima(liza)dos, regressariam para a cidade naquele mesmo dia às 16:00,⁷⁴² para então serem negociados na forma de carne na estação de São Diogo -nas proximidades do antigo matadouro de São Cristóvão- de modo que somente o tato e o paladar da população tivessem contato com aquilo que poderia remeter ao matadouro. A carne.

Ademais, os olhos que arriscassem olhar para o oeste, direção onde estavam funcionando o terceiro matadouro público, só conseguiriam enxergar a cidade do Rio de Janeiro e atrás desta as Serras de Jacarepaguá, Bangu e da Grotta Funda. Cidade que nas décadas seguintes teria sua terra e logística revolvidas por reformas urbanas que adentrariam o século XX e que junto ao deslocamento e funcionamento do matadouro em Santa Cruz, pareceriam coroar o suposto domínio sobre o mundo biofísico, em relação a outras espécies animais

⁷⁴⁰ Jornal do Commercio, 09 de junho de 1881, p. 1; Ata da sessão em 09 de junho de 1881 (continuação) In: Jornal do Commercio, 12 de junho de 1881, p. 2.

⁷⁴¹ Jornal do Commercio, 31 de dezembro de 1881, p.1.

⁷⁴² Idem.

e para com humanos sobre outros humanos.

Arrasados os morros, drenados rios e pântanos, mendigos no Asilo e da existência dos matadouros na cidade somente a presença da carne a ser consumida, parecia que a cisão da cultura e da técnica para com o mundo biofísico parecia estar cada vez mais próxima de ser completa.

Porém, o mundo é sempre emergente e constituído de inseparáveis interações. Acreditar em uma completa cisão foi somente parte do devir da humanidade no mundo e na História, um devir que jamais se fez apartado do mundo biofísico e das outras espécies que nele habitam. A História sempre foi feita junto, junto do mundo e seus seres.

Conclusão

Locais de interações entre mundo biofísico, humanos e animais não-humanos, os matadouros públicos emergiram historicamente imersos na complexidade dos ambientes urbanos, os quais são normalmente considerados estritamente humanos e apartados do mundo natural. Afirmção que, para ser ancorada na historicidade das interações no mundo vivo, e assim ser traduzida na linguagem escrita, necessitou considerar diferentes frentes epistemológicas, aprofundar eixos temáticos e arregimentar de elementos teórico-metodológicos relevantes à proposta.

Elementos que, por sua vez, fundamentaram a história de três matadouros públicos enquanto locais de múltiplas interações: dos seres humanos entre si (nas relações sociais, culturais, raciais e econômicas), com as espécies animais destinadas ao consumo da população humana e com o ambiente (cidade, praia, mar, mangue e pasto).

Na sequência evidenciamos o matadouro de Santa Luzia que, localizado na praia que lhe dava nome, durante seu funcionamento se tornou insuficiente para atender a população que aumentava após instalação da Corte Portuguesa na cidade e, após o início das epidemias na primeira metade do XIX, foi cada vez mais considerado como vetor de doenças e insalubridade. Essas percepções não reverberavam, durante o seu funcionamento, nas relações raciais que plasmavam o funcionamento do local, assim como não impediram que, após sua desativação, o edifício fosse utilizado como albergue de mendigos.

Na sequência, funcionou o matadouro de São Cristóvão. Local inicialmente afastado do que era o centro urbano do Rio de Janeiro, e perto de manguezais, foi o primeiro esforço para afastar as matanças animais da presença mais densa de população humana. Local em interminável construção por conta do crescimento da cidade, mudanças no projeto e de dinâmicas provenientes da interação com o ambiente em que havia sido construído.

Após sua desativação, o local do matadouro de São Cristóvão seria objeto

de discussões acerca de seus novos usos. Seja como parque de exposições,⁷⁴³ hospital,⁷⁴⁴ habitação para a população pobre⁷⁴⁵ ou corpo de bombeiros,⁷⁴⁶ era de algum modo preciso reaproveitar aquele ambiente. O uso encontrado foi o de transformar o local em praça, a qual seria palco de notáveis enchentes⁷⁴⁷ e de achados arqueológicos.⁷⁴⁸

De todo modo, o matadouro de São Cristóvão funcionou ininterruptamente e, por meio de reformas emergenciais, até mesmo durante o processo de construção do matadouro de Santa Cruz. Construção que esteve imersa em processo maior de um “reformismo social cientificamente fundado”⁷⁴⁹ que, apesar de inicialmente ter seus postulados voltados a condução da medicina em direção à sociedade por ser herdeira de um saber vitalista animista,⁷⁵⁰ seria modulada pelas particularidades da sociedade brasileira do oitocentos, aprofundou a biopolítica⁷⁵¹ ao mesmo tempo que forneceria uma “sintaxe que permitiria apreender e pensar, em termos científicos, os inúmeros conflitos étnicos, políticos e sociais, ligados à lógica de organização senhorial do espaço urbano.”⁷⁵² Algo que já aparecia, conforme já vimos, em relatório de 1864.

Além disso, o matadouro de Santa Cruz teria sido supostamente projetado

⁷⁴³ Brasil. Ministério do Império: Relatório da Repartição dos Negócios do Império (RJ) - 1832 a 1888. 1875.

⁷⁴⁴ CARVALHO, Bulhões. Hospital do matadouro. *Jornal do Commercio*, 24 de janeiro de 1889, p.4.

⁷⁴⁵ REQUERIMENTOS. *Jornal do Commercio*, 19 de novembro de 1885, p.3.

⁷⁴⁶ GAZETILHA. Terrenos do antigo matadouro. In: *Jornal do Commercio*, 28 de maio de 1884, p.1.

⁷⁴⁷ MAIA, Andrea Casanova; SEDREZ, Lise. Op.cit., 2011.

⁷⁴⁸ FERREIRA, Maria; BORSANI, Isabela. Achados do Matadouro de São Cristóvão. *Anais Do Museu Paulista: História e Cultura Material*, 27, 1-37. <https://doi.org/10.1590/1982-02672019v27e02>; Idem. Achados do Matadouro de São Cristóvão: o artefato arqueológico virtualizado no Museu Histórico Nacional. *Anais do museu paulista*. São Paulo, Nova Série, vol. 27, 2019, p. 1-37. e02. Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br/anaismp/article/view/144669/151589>> Acesso em 24/04/2019

⁷⁴⁹ AYRES, José Ricardo de Carvalho Mesquita. *Ibidem.*, p.73.

⁷⁵⁰ EDLER, Op. cit., 2009.

⁷⁵¹ LEMKE, Op. cit., 2011.

⁷⁵² EDLER, Op. cit., 2009 p.157.

com base naquilo que seriam os matadouros modelo da Europa e finalmente afastaria as desanima(liza)ções do perímetro urbano, por conta de estar a mais de 50km do centro do Rio de Janeiro. Afastamento e desanima(liza)ções que, já durante sua inauguração e primeiras semanas de funcionamento, seriam problemáticas no que dizia respeito às técnicas de matança e transporte da carne.

Uma extrapolação de nosso recorte temporal permitiria perceber que, a partir da sua primeira década de funcionamento, o matadouro de Santa Cruz estaria nos anos subsequentes imerso nas transformações dos processos que organizavam os matadouros, bem como seus procedimentos de desanimalização, abrindo caminho para uma dimensão industrial que começaria a ganhar forma durante o século XX e que hoje possui dimensões antes inimagináveis. Infelizmente, para dar conta dessas transformações, seria necessário escrever outra tese.

De todo modo, é durante as mais de seis décadas de funcionamento do matadouro de Santa Cruz que processos de conservação a frio são viabilizados no Brasil, os quais foram inicialmente utilizados no transporte de carnes. Esse método de utilização do frio é também feito aliado da medicina veterinária e seus desdobramentos, desenvolvimentos que também ganhariam forma no estudo de zoonoses como a tuberculose bovina, doença imperceptível nas inspeções ‘a olho nu’ do gado e da carne vendida nos açougues da cidade.⁷⁵³ Os trabalhos de Louis Pasteur iriam jogar luz sobre organismos então desconhecidos, dando corpo a teorias bacteriológicas onde os micro-organismos nos ambientes eram causadores de doenças – e não mais o ar malsão (miasmas) das cidades – contribuindo para que o afastamento dos matadouros de centros urbanos fosse se tornando cada vez mais usual.

Afastamento que foi aliado a uma paulatina mudança semântica cujo início, no caso do Rio de Janeiro, foi por nós rastreado pela primeira vez em 1882, com o artigo que discutia o ‘processo do estilete’.⁷⁵⁴ Essas novas técnicas

⁷⁵³ A tuberculose no gado bovino. *Jornal do Commercio*, 07 de março de 1883, p. 1-2; FERRAZ, Costa. Ata da Câmara. Sessão em 29 de março de 1886. In: *Jornal do Commercio*, 30 de março de 1886, p.1; IDEM. In: *Jornal do Commercio*, 01 de abril de 1886, p.1.

⁷⁵⁴ EMPREGADO NO MATADOURO DE SANTA CRUZ. O processo do estylete. *Gazeta de*

ganhariam força em 1903, quando os autores dos artigos nos jornais começaram a intercambiar o termo matadouro com abatedouro.

Estes esmaecimentos discursivos e materiais também serviriam para erradicar a mancha moral que a morte animal estava se tornando, apagando esses espaços da percepção da população e tornando-os culturalmente invisíveis. Espaços que, quando mencionados, seriam lembrados apenas enquanto tecnologia de vitalidade social que garantiria a qualidade da carne destinada ao consumo.

Um esmaecimento linguístico que não seria único das populações urbanas em convívio constante com matadouros. Philippe Descola⁷⁵⁵ indica que alguns povos amazônicos também buscam atenuar a violência contida no ato de matar um animal com o que o autor chama de “dispositivos semânticos de ocultação”.⁷⁵⁶ Como afirmou Claude Lévi-Strauss,⁷⁵⁷ matar seres vivos para se alimentar sempre colocou “aos humanos, tenham eles consciência ou não desse fato, um problema filosófico que todas as sociedades tentaram resolver”.⁷⁵⁸

Embora não fosse estritamente filosófico, matar seres vivos para se alimentar foi muitas vezes, para os humanos daquela cidade do século XIX, um problema que transitou junto da praia, depois ao mangue e, finalmente, sobre o pasto. Com isto, a historicidade dos matadouros públicos do Rio de Janeiro permitiu reconhecer a não “naturalização” (no sentido de imutabilidade) das coisas, ao mesmo tempo em que foi possível notar que o devir da história ocorre em interação com um mundo vivo de multiplicidades ambientais, específicas, culturais, sociais, de conhecimento, econômicas e que muitas vezes são desiguais e de diferentes densidades.

Enquanto os itens supramencionados indicam algo do que vimos no

Notícias, 02 de janeiro de 1882, p.1.

⁷⁵⁵ DESCOLA, Phillip. Estrutura ou sentimento: a relação com o animal na Amazônia. *Mana*. vol.4, n.1, pp. 23-45, 1998.

⁷⁵⁶ *Idem*, p. 30.

⁷⁵⁷ DIAS, Op. cit., 2009.

⁷⁵⁸ STRAUSS, Claude-Levi. A lição de sabedoria das vacas loucas. *Estudos avançados*. 2009, vol.23, n.67, pp. 211-216, 2009. p. 211.

decorrer do texto, durante a escrita do mesmo algumas perguntas ganharam forma para o autor. Se o matadouro de Santa Luzia foi inaugurado na década de 1770,⁷⁵⁹ e lembremos que o 2º Marquês do Lavradio menciona a construção de “matadouros públicos” em meio as obras destinadas a salubridade pública,⁷⁶⁰ isso não significaria que o primeiro matadouro público que agora temos notícia foi inaugurado antes dos matadouros públicos de Paris que, e isto de acordo com a literatura consultada, datam de 1818?⁷⁶¹

Acredito que sim. Entretanto, não se trata de estabelecer um pioneirismo ou a vanguarda das matanças animais concentradas. Se trata mais de indicativo para futuras pesquisas, não somente aos interessados no tema, mas também em aspectos e campos correlatos.

Isto se dá, mas não somente, pelo fato de que quaisquer que sejam as perguntas aqui mencionadas ou aquelas que o leitor formule, a importância reside no fato de que reconhecer a história enquanto algo sempre ocorrendo em interação com o mundo vivo, sempre emergente, levanta a pergunta: o que o futuro do passado poderia evidenciar e como isso poliria as lentes com que enxergamos o presente?

⁷⁵⁹ CAMPOS, Op. cit.,2007; CAPILÉ, Op. cit.,2018; COSTA, Op. cit., 2017; TAVARES, Op. cit.,2012.

⁷⁶⁰ LAVRADIO, Luís de Almeida Portugal, 2º Marquês de, 1729-1790. Relatório do marquês de Lavradio, vice-rei do Rio de Janeiro entregando o governo a Luís de Vasconcelos e Sousa. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, T. 4, p. 449.

⁷⁶¹ BRANTZ, Dorothee. Animal Bodies In: LEE, Paula Young, Meat, Modernity, and the Rise of the Slaughterhouse: University Press of New England, 2008; FITZGERALD, Op. cit.,2010; OTTER, Op. cit.,2006; MAZANIK, Op. cit.,2015; VIALLES, Op. cit.,1994.

REFERÊNCIAS

FONTES

ATAS DA CÂMARA MUNICIPAL

Ata da Câmara Municipal da corte 23 de abril 1853 Publicada no Diário do Rio de Janeiro em 26 de abril de 1853

Ata da Câmara Municipal da corte 20 de julho de 1853. Publicada no Diário do Rio de Janeiro: 15 de agosto de 1853.

Ata da Câmara Municipal da corte 21 de novembro 1853. Publicada no Diário do Rio de Janeiro em 15 de dezembro de 1853

Ata da Câmara Municipal da corte 11 de fevereiro 1854. Publicada no Diário do Rio de Janeiro 27 de fevereiro de 1854

Ata da Câmara Municipal da corte 29 de abril 1854. Publicada no Diário do Rio de Janeiro em 29 de maio de 1854

Ata da Câmara Municipal da corte 08 de julho de 1854. Publicada no Diário do Rio de Janeiro 1 de agosto de 1854.

Ata da Câmara Municipal da corte 09 de dezembro de 1854. Publicado no Diário de Rio de Janeiro, 16 de março de 1855.

Ata da Câmara Municipal da corte 13 de novembro de 1855. Publicada no Diário do Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1856.

Ata da Câmara Municipal da corte 21 de novembro de/1856. Publicada no jornal Diário do Rio de Janeiro em 1 de janeiro de 1857.

Ata da Câmara Municipal da corte 12 de junho de 1857. Publicada no Diário do Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1857.

Ata da Câmara Municipal da corte 22 de dezembro de 1857. Publicada no Diário do Rio de Janeiro de 16 de fevereiro de 1858

Ata da Câmara Municipal da corte 12 de março 1858. Publicada no Diário do Rio de Janeiro 30 de março de 1858.

Ata da Ilustríssima Câmara Municipal 23 de abril 1853. Publicada no Diário do

Rio de Janeiro em 11 de junho de 1853

Ata da Ilustríssima Câmara Municipal sessão em 06/07/1853. Publicada em Diário do Rio de Janeiro 30 de julho de 1853

Ata da Ilustríssima Câmara Municipal de 06/08/1853. Publicada no Diário do Rio de Janeiro. 24 de setembro de 1853

Ata da Ilustríssima Câmara Municipal de 12 de agosto de 1854. Publicada no Diário do Rio de Janeiro. 11 de setembro de 1854

Ata da Ilustríssima Câmara, 25 de julho de 1861. Arquivo municipal, 19 de setembro de 1861.

Ata da Ilustríssima Câmara, Sessão de 04 de junho de 1864. Arquivo Municipal.

Ata da abertura da Escola de Santa Isabel no Edifício do Matadouro no de Santa Cruz em 30 de julho de 1886

PERIÓDICOS

A Aurora Fluminense

A Aurora Fluminense, nº32. 1828

Diário do Rio de Janeiro

CARNES VERDES. Diário do Rio de Janeiro 24 de dezembro de 1856.

CARNES VERDES. O médico do matadouro. Diário do Rio de Janeiro 08 de março de 1858.

CRÔNICA DIÁRIA. Diário do Rio de Janeiro 08 de março de 1858.

DIÁRIO do Rio de Janeiro 15 de maio de 1857.

DIÁRIO do Rio de Janeiro. 02 de agosto de 1853.

DIÁRIO do Rio de Janeiro. 18 de julho de 1831.

EDITAL Câmara Municipal de 15 de maio de 1857. Diário do Rio de Janeiro 18 de maio de 1857.

ESTATÍSTICAS DIÁRIAS. Diário do Rio de Janeiro. 06 de outubro de 1855.

FOME NA CAPITAL DO IMPÉRIO. Diário do Rio de Janeiro. 07 de dezembro de 1854.

FUNCIONÁRIOS do matadouro. Sábado, 30 de março de 1822.

MINISTÉRIO DO IMPÉRIO – Medida de prevenção contra a epidemia do coléramorbus. Diário do Rio de Janeiro 17 de fevereiro de 1867.

O DIÁRIO. 26 de junho. Comissão visita matadouro de Santa Luzia para investigar monopólio carne verde. Diário do Rio de Janeiro. 26 de junho de 1853.

O SANGUE DO MATADOURO. José Marques Galvão Freire, escrita em 04 de junho de 1857. Diário do Rio de Janeiro 05 de junho de 1857.

PEREIRA, Feliciano Galvão. Correspondência. Diário do Rio de Janeiro. 26 de julho de 1853.

PROFECIA. Diário do Rio de Janeiro 03 de agosto de 1853.

PUBLICAÇÃO A PEDIDO: AS CARNES VERDES. Diário do Rio de Janeiro. 19 de julho de 1853.

Gazeta de Petrópolis

O Matadouro. Gazeta de Petrópolis, Sábado, 29 de agosto de 1903.

Gazeta de notícias

Matadouro – Alimentação pública. Gazeta de Notícias 17 de novembro de 1881.

Gazeta de Notícias. 06 de novembro de 1881.

Novo matadouro. Gazeta de Notícias 17 de novembro de 1881.

Jornal do commercio

Jornal do Commercio, 11 de fevereiro de 1853.

Jornal do Commercio, 02 de julho de 1853

Jornal do Commercio, 24 de julho de 1853.

Jornal do Commercio, 07 de janeiro de 1854

Jornal do Commercio, 22 de fevereiro de 1854

Jornal do Commercio, 10 de março de 1858.

Jornal do Commercio, 19 de abril de 1858.

Jornal do Commercio, 23 de novembro de 1868.

Jornal do Commercio, 19 de fevereiro de 1871.

Jornal do Commercio, 30 de julho de 1871.
Jornal do Commercio, 8 e 9 de setembro de 1871.
Jornal do Commercio, 18 de abril de 1872.
Jornal do Commercio, 26 de abril de 1872.
Jornal do Commercio, 14 de junho de 1872.
Jornal do Commercio, 01 de julho de 1872.
Jornal do Commercio, 31 de janeiro de 1874.
Jornal do Commercio, 15 de maio de 1874.
Jornal do Commercio. 23 de dezembro de 1874.
Jornal do Commercio, 12 de janeiro de 1876.
Jornal do Commercio, 17 e 18 de abril de 1876.
Jornal do Commercio. 23 de abril de 1876.
Jornal do Commercio, 26 de janeiro de 1877.
Jornal do Commercio, 11 de fevereiro de 1877.
Jornal do Commercio, 28 de fevereiro de 1877.
Jornal do Commercio, 18 de março de 1877.
Jornal do Commercio, 12 de abril de 1877.
Jornal do Commercio, 16 de abril de 1877.
Jornal do Commercio 20 de abril de 1877.
Jornal do Commercio, 24 de maio de 1877.
Jornal do Commercio, 26 de maio de 1877.
Jornal do Commercio, 26 de julho de 1877.
Jornal do Commercio, 02 de dezembro de 1877.
Jornal do Commercio, 14 de dezembro de 1877.
Jornal do Commercio, 06 de janeiro de 1878.
Jornal do Commercio, 27 de janeiro de 1878.
Jornal do Commercio, 15 de fevereiro de 1878.
Jornal do Commercio, 12 de março de 1878.
Jornal do Commercio, 17 de agosto de 1878.
Jornal do Commercio, 21 de setembro de 1878
Jornal do Commercio, 29 de setembro de 1878.

Jornal do Commercio, 16 de outubro de 1878.
Jornal do Commercio, 06 de novembro de 1878.
Jornal do Commercio, 26 de novembro de 1878.
Jornal do Commercio, 08 de dezembro de 1878.
Jornal do Commercio, 18 de dezembro de 1878.
Jornal do Commercio, 20 de dezembro de 1878.
Jornal do Commercio, 05 de janeiro de 1879.
Jornal do Commercio, 06 de janeiro de 1879.
Jornal do Commercio, 12 de janeiro de 1879.
Jornal do Commercio, 03 de fevereiro de 1879.
Jornal do Commercio, 23 de fevereiro de 1879.
Jornal do Commercio, 16 de março de 1879.
Jornal do Commercio, 10 de janeiro de 1881.
Jornal do Commercio, 20 de abril de 1881.
Jornal do Commercio, 10 de abril de 1881.
Jornal do Commercio, 13 de abril de 1881.
Jornal do Commercio, 12 de abril de 1881.
Jornal do Commercio, 14 de abril de 1881.
Jornal do Commercio, 17 de abril de 1881.
Jornal do Commercio, 04 de maio de 1881.
Jornal do Commercio, 15 de maio de 1881.
Jornal do Commercio, 31 de maio de 1881.
Jornal do Commercio, 09 de junho de 1881.
Jornal do Commercio, 09 de junho de 1881.
Jornal do Commercio, 12 de junho de 1881.
Jornal do Commercio, 15 de junho de 1881.
Jornal do Commercio, 25 de julho de 1881.
Jornal do Commercio, 07 de setembro de 1881.
Jornal do Commercio, 15 de setembro de 1881.
Jornal do Commercio, 22 de setembro de 1881.
Jornal do Commercio, 24 de setembro de 1881.

Jornal do Commercio, 27 de setembro de 1881.
Jornal do Commercio, 28 de setembro de 1881.
Jornal do Commercio, 19 de novembro de 1881.
Jornal do Commercio, 21 de novembro de 1881.
Jornal do Commercio, 29 de dezembro de 1881.
Jornal do Commercio, 31 de dezembro de 1881.
Jornal do Commercio, 31 de dezembro de 1881.
Jornal do Commercio, 03 de janeiro de 1882.
Jornal do Commercio, 07 de janeiro de 1882.
Jornal do Commercio, 08 de janeiro de 1882.
Jornal do Commercio, 21 de janeiro de 1882.
Jornal do Commercio, 07 de março de 1883.
Jornal do Commercio, 28 de maio de 1884.
Jornal do Commercio, 12 de setembro de 1885.
Jornal do Commercio, 03 de outubro de 1885.
Jornal do Commercio, 08 de outubro de 1885.
Jornal do Commercio, 19 de novembro de 1885.
Jornal do Commercio, 24 de janeiro de 1889.
Jornal do Commercio, 30 de março de 1886.

O correio da tarde: jornal commercial, político, litterario e noticioso.

CARTA DE JOÃO FERNANDES A SEU COMPADRE MANOEL MENDES.
Correio da tarde. Rio de Janeiro. 14 de abril de 1856.

PLANTAS E MAPAS

BETANCURT, Francisco Antônio da Silva. Plano da cidade do Rio de Janeiro elevado em 1791 oferecido ao Ilmo. Senhor Concelheiro Luis Beltrão de Gouveia de Almeida chanceler da relação desta cidade. 1803. 1 planta ms, desenho a tinta nanquim, 63 x 99,3cm em f. 65,6 x 102cm. Escala [ca.1:6.000] Disponível em:<http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart168854/cart168854.html> Acesso em: 4 mar. 2018

MAPPA do Município neutro. Laemmert & Cia. Editores. 1881. Disponível em:<<http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/242547>> Acesso em: 27/04/2017

NIEMEYER, Conrado Jacob de. Planta corographica de huma parte da provincia do Rio de Janeiro na qual se incluye a Imperial Fazenda de Santa Cruz. Rio de Janeiro, RJ: Lith. de Heaton e Rensburg, 1848. 1 planta, 41 x 22cm. em folha 50 x 56 cm. Escala 1:200.000. ((W44° - W43°30' / S22° 15' - S23°)). Disponível em: <http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart326127/cart326127.jpg>. Acesso em: 7 out. 2019.

PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS

ANNAES Brasilienses de Medicina, junho de 1860.

SILVA, Manoel Vieira da. Reflexões sobre alguns dos meios propostos por mais conducentes para melhorar o clima da cidade do Rio. Rio de Janeiro, RJ: Impr. Régia, 1808. 27p. [1]f, 19 cm. Disponível em: <http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_obrasraras/or1292582/or1292582.pdf>. Acesso em: 29 mai. 2017.

NETO, Ladislau. Investigações Historicas e Scientificas sobre o Museu Imperial e Nacional do Rio de Janeiro – Acompanhadas de uma breve notícia de suas coleções e publicadas por ordem do Ministério da Agricultura. Rio de Janeiro, 1870.

PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Archivo municipal 18 de 04 de 1861. Sessão da Câmara de 31 de maio de 1860.

Archivo Municipal nº12. 03 de agosto de 1859. Annaes do Município de Lisboa.

Archivo municipal, 26 de dezembro de 1861. Expediente da Secretaria da Illma. Câmara Municipal. 30 de agosto de 1861

Boletim da Ilustríssima da Câmara Municipal da Corte. 39º Sessão em 15 de janeiro de 1874

Boletim da Ilustríssima da Câmara Municipal da Corte: Contendo todos os seus trabalhos desde 1 de abril até 30 de junho de 1864. Volume IV.

Boletim da Ilustríssima da Câmara Municipal da Corte: Contendo todos os seus trabalhos desde 1 de abril até 30 de junho de 1866. Volume IV, V e VI.

Boletim da Ilustríssima da Câmara Municipal da Corte: Contendo todos os seus trabalhos desde 1º de janeiro até 31 de março de 1867.

CARTA do ouvidor-geral do Rio de Janeiro, Agostinho Pacheco Teles, ao rei [D. João V], informando a inexistência de uma provisão, que determine o aumento do salário do escrivão da Câmara daquela cidade pelo registro das cabeças de

gado entregues no açougue municipal. Disponível:
<<http://acervo.redememoria.bn.br/redeMemoria/handle/123456789/203041>>
Acesso: 26/05/2017

CODIGO DE POSTURAS Leis, decretos, editais e resoluções da Intendência municipal do Distrito Federal. Compilação feita por ordem da Prefeitura, pela repartição do Archivo Geral. Rio de Janeiro – Papelaria e Typografia Mont’Alverne. 1894.

CÓDIGO PHILIPPINO ou ordenações e leis do Reino de Portugal. Recompiladas por mandado D’el-Rey Philippe I. Compilado por Candido Mendes de Almeida. 14º Edição. Segundo a primeira de 1603 e a nona de Coimbra de 1821. Primeiro livro das ordenações. Rio de Janeiro. 1870.

Coleção das decisões do governo do Império do Brasil de 1881. Rio de Janeiro – Typografia Nacional – 1882

Coleção das decisões do governo do Império do Brasil de 1882. Rio de Janeiro – Typografia Nacional – 1883

Coleção das decisões do governo do Império do Brasil de 1883. Rio de Janeiro – Typografia Nacional – 1884

Coleção das Leis do Império do Brasil de 1854. Tomo XVII. Parte II. Rio de Janeiro. Na Typographia Nacional. 1854.

Coleção das Leis do Império do Brasil de 1857. Tomo XX. Parte II. Rio de Janeiro. Na Typographia Nacional. 1857.

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de Salvador Correia de Sá e Benevides, solicitando que se responda à consulta em que pede se declare o número de rezes que devem ser abatidas no açougue do Rio de Janeiro, evitando os prejuízos causados aos moradores desta praça e em particular a sua pessoa. Anexo: capítulo de carta. AHU-Rio de Janeiro, cx. 3, doc. 99. AHU_ACL_CU_017, Cx. 3, D. 289. Disponível:
<<http://acervo.redememoria.bn.br/redeMemoria/handle/123456789/203097>>
Acesso: 26/05/2017

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de alcaide-mor da cidade do Rio de Janeiro, Salvador Correia de Sá e Benevides, solicitando provisão para que nenhum ministro ou pessoa possa cortar carnes fora do açougue da Câmara e que as primeiras seis a oito rezes abatidas diariamente, pertençam ao alcaide-mor. Anexo: requerimento, escrito, minutas de provisões. AHU-Rio de Janeiro, cx. 3, doc. 93 e 92. AHU_ACL_CUJ>17, Cx. 3, D. 293. Disponível:
<<http://acervo.redememoria.bn.br/redeMemoria/handle/123456789/203169>>

Acesso; 26/05/2017

Decreto N. 3402 - 6 de fevereiro de 1865. Coleção das leis do Império. 1865. Tomo XXVIII-Parte II. Rio de Janeiro. Typografia Nacional. 1865

Projeto para venda de carne verde oferecido à Illma Câmara Municipal, pelo Dr. José Luiz Cardoso. Idem, Câmara Municipal Rio 24 de novembro de 1861

Regulamento interno para o novo matadouro de São Cristóvão. 20 de 07 de 1853. Archivo Municipal. Vol. IV, Nº 181. Publicação de 23 de outubro de 1862

RELATÓRIOS

BRASIL. Ministério do Império. Relatório do ano de 1871, apresentado a assembleia geral na 4º sessão da 14º legislatura. (Publicado em 1872)

BRASIL. Ministério do Império. Relatório do ano de 1872, apresentado a assembleia geral na 1º sessão da 15º legislatura. Em aditamento ao de 8 de maio de 1872. (Publicado em 1872)

BRASIL. Ministério do Império. Relatório do ano de 1884, apresentado a assembleia geral na 1º sessão da 19º legislatura. Em aditamento ao de 8 de maio de 1872. (Publicado em 1885)

CANDIDO, Francisco de Paula. Relatório apresentando a excelentíssimo senhor Ministro do Império. Rio de Janeiro, Typographia Nacional - Março de 1863.

Relatório municipal, apresentado em o dia 17 de janeiro de 1853 à Câmara Municipal eleita, pelo presidente da transacta, o Dr. Candido Borges Monteiro. In: Jornal do Commércio 28 de 01 de 1853.

Relatório do presidente da junta de higiene pública. Brasil. Ministério do Império – Ministro (Pedro de Araújo Lima) Relatório do anno de 1865 apresentando à assembleia geral legislativa na 4º sessão da 12º legislatura. (Publicado em 1865)

Relatório apresentado ao excelentíssimo senhor Ministro do Império pelo Doutor José Pereira Rego Presidente interino da Junta Central de Hygiene Publica – março de 1864

LAVRADIO, Luís de Almeida Portugal, 2º Marquês de, 1729-1790. Relatório do marquês de Lavradio, vice-rei do Rio de Janeiro entregando o governo a Luís de Vasconcelos e Sousa. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, T. 4, p. 409-486, 1842.

VIAJANTES

DEBRET, Jean-Baptiste. *Voyage pittoresque et historique au Brésil*. Tome deuxième. 1834.

EWBANK, Thomas. *Life in Brazil; or A Journal of a visit to the Land of the cocoa and the palm*. Harper & Brothers Publisher. New York. 1856.

LUCCOCK, John. *Notes on Rio de Janeiro, and the Southern parts of Brazil; taken during a residence of ten years in that country, from 1808 to 1818*. London, 1820.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALLEN-EBRAHIMIAN, Bethany. *China Wants to Feed the World's 1.6 Billion Muslims*. <<http://foreignpolicy.com> de 2016 de 05 de 02 de why-china-is-trying-and-failing-to-woo-the-worlds-muslims-with-food-halal-market de ?utm_content=buffer7749d&utm_medium=social&utm_source=facebook.com &utm_campaign=buffer> Acesso em 11 de 05 de 2016

ANDREATA, Verena. *Atlas Andreatta: atlas dos planos urbanísticos do Rio de Janeiro de Beaurepaire-Rohan ao plano estratégico*. 2008.

ARAÚJO, Célia. *Perfil dos operários do Frigorífico Anglo de Barretos -1927 de 1935. – 2003*. Dissertação (mestrado em História) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Campinas, 2003. Disponível em: <[http://www.bibliotecadigital.unicamp.br](http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document) de document de ?code=vtls000290954> Acesso 01 de 02 de 2014

ARISTÓTELES. *Metafísica* (Livro I e Livro II). Tradução direta do grego por Vincenzo Coeso e notas de Joaquim de Carvalho. 1984. São Paulo. Abril S.A. Cultural.

ARLUKE, Arnold *A sociology of sociological animal studies*. *Society & Animals* 10:4. Koninklijke Brill NV, Leiden, 2002. p.369-375.

ARMSTRONG, Philip - *The Postcolonial Animal*. *Society & Animals* 10:4. Koninklijke Brill NV, Leiden, 2002. p.413-420.

ARMUS, Diego; LEAR, John. *The trajectory of latinamerican urban history*. *Journal of urban history*, Vol. 24 No. 3, March 1998.

ATKINS, Peter. (Org.) *Animal cities: beastly urban histories*. Ashgate Publishing limited. London. 2012

_____. *Your enemy the cow: the construction of early medical and veterinary knowledge about bovine tuberculosis* In: *A history of uncertainty:*

bovine tuberculosis in Britain, 1850 to the present. Winchester University Press. 2016

AYRES, José Ricardo de Carvalho Mesquita. *Desenvolvimento histórico da epidemiologia e do conceito de risco*. Rev Med (São Paulo). 2009 abr.-jun.;88(2):71-9.

AZEVEDO, Adriana Maria Tenuta de. *Estrutura narrativa e espaços mentais*. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, 2006. 249 p. ISBN 85-7758-006-7.

BAICS, Gergely; THELLE, Mikkel. *Introduction: meat and the nineteenth-century city*. *Urban History*, Page 1 of 9 Cambridge University Press 2017

BAIRNE, Pierre - *Criminology and Animal Studies: A sociological view*. Society & Animals 10:4. Koninklijke Brill NV, Leiden, 2002. p. 382-387.

BALL, Phillip. *Decoding Deep Similarities*. Scales. Geoffrey West, Review. NATURE. VOL.545. 2017

BARAD, Karen. *Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of how matter comes to matter*. Signs, Vol. 28, n.3, Gender and Science: New Issues (Spring 2003), pp. 801-831.

BARDOSH, K.L, et al. *Zoonotic encounters at the slaughterhouse: pathways and possibilities for the control of cystic echinococcosis in northern morocco*. J. Biosoc. Sci., (2016) 48, S92–S115 © Cambridge University Press, 2016. Disponível em: < dx.doi.org de 10.1017 de S0021932015000486> Acesso em: 20 de 12 de 2016

BARLES, Sabine. *Undesirable Nature: Animals, Resources and Urban Nuisance*. In: ATKINS, Peter. (Org.) *Animal cities: beastly urban histories*. Ashgate Publishing limited. London. 2012

BATTY, Michael. *The New Science of Cities*. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts. London, England. 2013.

BENCHIMOL, Jaime Larry. *Pereira Passos, um Haussmann tropical: a renovação urbana da cidade do Rio de Janeiro no início do século XX*. Rio de Janeiro: Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, 1990. 332 p.

BENNET, Tony; JOYCE, Patrick. *Material powers: cultural studies, history and the material turn*. London; New York: Routledge, 2010. xii, 215 p.

BERRY, Brian. *Cities as Systems within Systems of Cities*. Papers in Regional

Science. January – 1964 Vol. 13. Issue 1. p.149-163; MELOSI, Martin. The place of the city in Environmental History. *Environmental History Review*. Vol. 17, No. 1 (Spring, 1993), pp. 1-23

BICALHO, Maria Fernanda. *A Cidade e o Império: o Rio de Janeiro no século XVIII*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

BICALHO, Maria Fernanda. *O Rio de Janeiro: uma capital entre dois impérios*. Disponível: < http://www.rio.rj.gov.br/de/dlstatic/de/10112/de/4205238/de/4101467/de/palestra_maria_bicalho.pdf> Acesso: 04 de 01 de 2018

BOEHRER, Bruce. *Shakespeare Among the animals: nature and society in the drama of early modern England*. New York, Palgrave, 2002

BRANDAO, A. *Memórias: frigorífico das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo em Jaguariaiva*. Curitiba: PNUD, 2000. 152 p.

BRANSWELL, Helen. *A Nevada woman dies of a superbug resistant to every available antibiotic in the US*. Disponível em: <https://www.statnews.com/2017/01/12/nevada-woman-superbug-resistant/?utm_source=MIT+TR+Newsletters&utm_campaign=b1d4b8bc6a-The_Download&utm_medium=email&utm_term=0_997ed6f472-b1d4b8bc6a-153681973> Acesso em: 13 de 01 de 2017

BRANTZ, Dorothee. *Stunning Bodies: Animal Slaughter, Judaism, and the Meaning of Humanity in Imperial Germany*. *Central European History*, vol. 35, no. 2, 167–194. June 2002. Disponível em: <www.samtycke.nu/doc/brantz_slakt.pdf> Acesso em 28 de 03 de 2014

_____. *Animal Bodies* In: LEE, Paula Young, *Meat, Modernity, and the Rise of the Slaughterhouse*: University Press of New England, 2008

BRASIL. Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. *Mapa participa de ação mundial sobre o uso racional de antibióticos*. Disponível em: <<http://www.agricultura.gov.br/de/noticias/de/mapa-participa-de-acao-mundial-sobre-o-uso-racional-de-antibioticos>> Acesso em 16 de 11 de 2017

BROWN, Et Al., *With Darwin, earthworms turn intelligent and become human friends*. In: *Pedobiologia - International Journal of Soil Biology*. t. 47, 2004, p. 924–933; DeDEO, Simon; Marzen, Sarah E. The evolution of lossy compression. *J. R. Soc. Interface* 14: 2017.

BUNGE, Mario. *Epistemologia: curso de atualização*. 2.ed. São Paulo: T.A. Queiroz, 1987. 249 p.

BYRD, Jason; Whitling, Natasha. *Animal CSI*. *Scientific American*. Jan2017, Vol.

316 Issue 1, p56-63.

BYRKE, Lynda - *Intimate Familiarities Feminism and Human-animal studies* Society & Animals 10:4. Koninklijke Brill NV, Leiden, 2002. p.429-436

CALLAWAY, Ewen. *Farming invented twice in Middle East, genomes study reveals*. Nature. Junho/2016.

Disponível: <<https://www.nature.com/news/farming-invented-twice-in-middle-east-genomes-study-reveals-1.20119>> Acesso: 21/06/2016

CAMARGO, Angélica Ricci. *Alcaide-mor*. Disponível: <<http://linux.an.gov.br/de/mapeamento/?p=4356>> Acesso: 25 de 05 de 2017

CAMPOS, Pedro Henrique Pereira. *Nos Caminhos da Acumulação: negócios e poder no abastecimento de carnes verdes para a cidade do Rio de Janeiro, 1808-35*. Dissertação de mestrado – História - (UFF). Niterói, 2007.

CANCLINI, Nestor Garcia. *Diferentes, desiguais e desconectados: mapas da interculturalidade*. 2.ed. Rio de Janeiro: UFRJ, 2007

CAPALBO, Creusa. *Fenomenologia e ciências humanas*. Rio de Janeiro: Âmbito Cultural, c1987. 106 p.

CAPILÉ, Bruno. *Os muitos rios do Rio de Janeiro. Transformações e interações entre dinâmicas sociais e sistemas fluviais na cidade do Rio de Janeiro (1850-1889)*. Rio de Janeiro, 2018. Tese (doutorado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de História, Programa de Pós Graduação em História Social 2018.

CARDOSO JUNIOR, Hélio Rebello. *Enredos de Clio: pensar e escrever a história com Paul Veyne*. – São Paulo: Editora Unesp, 2003

CARDOSO JUNIOR, Hélio Rebello. *Teoria das multiplicidades no pensamento de Gilles Deleuze*. Campinas, SP: [s.n] Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, instituto do Filosofia e Ciências Humanas 1998.

CARUS, Tito Lucretius. *De Rerum natura* - Livro I. Juvino Alves Maia Junior, Hermes Orígenes Duarte Vieira, Felipe dos Santos Almeida (tradutores do Latim para o Português). Bilingue. João Pessoa: Ideia, 2016

CASTRO, Eduardo Viveiros. *Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio*. MANA 2(2):115-144, 1996.

_____. *Filiação intensiva e aliança demoníaca*. Novos Estudos. CEBRAP. 77, março 2007 pp. 91-126

- CERTEAU, Michel. *A Operação Historiográfica*. In: *A Escrita da História*. tradução de: Maria de Lourdes Menezes. 2. ed., 5. reimpr. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 2010.
- CHALHOUB, Sidney. *Cidade febril: cortiços e epidemias na corte imperial*. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
- CHASLES, Virginie. *Saúde urbana e higienismo, o exemplo da França*. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, Brasil, n. 64, p. 65-74, ago. 2016.
- CHERNYANSKII, et Sergey S. *With Darwin, earthworms turn intelligent and become human friends*. In: *Pedobiologia - International Journal of Soil Biology*. t. 47, 2004, p. 924–933 Disponível: < <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031405604702917> > Acesso: 29 de 11 de 2017
- CHOMSKY, Noam; *A ciência da linguagem: conversas com James McGilvray*. São Paulo. 2014.
- CLASTRES, Pierre. *A sociedade contra o Estado: pesquisas de antropologia política*; prefácio de Tânia Stolze Lima e Marcio Goldman; tradução, Theo Santiago. -- São Paulo: Cosac & Naify, 2003. 279p.
- CLASTRES, Pierre. *Arqueologia da violência - pesquisas de antropologia política*. Prefácio de Bento Prado Jr. | Tradução de Paulo Neves. 2004.
- COCCIA, Emanuele. *Mente e matéria ou a vida das plantas*. Revista Landa. Vol. 1 N° 2 (2013)
- COCCO, Giuseppe. *MundoBraz: o devir-mundo do Brasil e o devir-Brasil do mundo*. Rio de Janeiro: Record, 2009
- COSTA, Edite Moraes da. *Do boi só não se aproveita o berro! O comércio das carnes verdes e a transformação socioeconômica da imperial fazenda de Santa Cruz com a construção do matadouro industrial (1870-1890)*. Dissertação de mestrado – História – (UFRRJ). Rio de Janeiro. 2017, 160 f.
- COSTA. Newton. *Sistemas formais inconsistentes*. Curitiba. Ed. Da UFPR, 1993. 66p.
- CRONON, W. *Nature's Metropolis: Chicago and the Great West*. New York: W.W. Norton & Company, Ltd, 1991
- CRONON, Willian. *Uncommon ground: rethinking the human place in nature*. New York: W. W. Norton, 1996. 561p
- CZERESNIA, Dina. *Constituição epidêmica: velho e novo nas teorias e práticas*

da epidemiologia. História, Ciências, Saúde — Manguinhos, vol. VIII (2): 341-56, jul. -ago. 2001

DASTON, Lorraine, MITMAN, Gregg.; *Thinking with Animals: New Perspectives on Anthropomorphism*.

DE MELLO, Margo; Shapiro Kenneth. *The State of Human-Animal Studies* In: *Society and Animals 18 (2010) 307-318 p.307*

DEAN, Joanna. *Animal Matters: Bovine Smallpox Vaccine at the Connaught Laboratories and University Farm*. In: Adcock, Tina. *Landscapes of Science*. (Toronto: Network in Canadian History and Environment, 2018).

DEAN, Warren. *A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica Brasileira*; tradução: Cid Knipel Moreira; revisão técnica: José Augusto Drummond. -- São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

DeDEO, Simon; Marzen, Sarah E. *The evolution of lossy compression*. J. R. Soc. Interface 14: 2017. 0166

DELAMARQUE, Elizabete Vianna. *Junta central de higiene pública: vigilância e polícia sanitária (antecedentes e principais debates)*. Dissertação (Mestrado em História das Ciências e da Saúde) -Fundação Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro. 2011.

DELEUZE, Gilles. *Foucault*. Tradução Claudia Sant'Anna Martins; revisão da tradução Renato Ribeiro. São Paulo: Brasiliense, 2005. 5° Reimpressão

DELEUZE, Gilles; GUATARRI, Félix. *Mil Platôs: Capitalismo e esquizofrenia. Vol. 5*. Tradução de Peter Pal-Pélibart e Janice Caiafa. São Paulo: 34, 2008.

DELEUZE, Gilles; MACHADO, Roberto (Coord.). *Diferença e repetição*. 2.ed.rev.atual. Rio de Janeiro: GRAAL, 2009. 437 p.

DERRIDA, Jacques. *O animal que logo sou (A seguir)*. Tradução Fábio Landa. - São Paulo: Editora UNESP 2002

_____. *The beast and the sovereign. V. 1* translated by Geoffrey Bennington. The University of Chicago Press, Ltd., London. 2011.

_____. *The beast and the sovereign. V. 2* translated by Geoffrey Bennington. The University of Chicago Press, Ltd., London. 2011.

_____; Roudinesco, Elisabeth. *De que amanhã... Diálogo*. tradução André Telles. -- Rio de Janeiro: J. Zahar, 2004. 239 p.

DESCARTES, René. *Discurso do método*. Tradução: Maria Ermantina Galvão. -- São Paulo: Martins Fontes, 2001.

DESCOLA, Philippe. *Além de natureza e cultura*. Tessituras, Pelotas, v. 3, n. 1, p. 7-33, jan. de jun. 2015

DESPRET, Vinciane. *From secret agents to interagency*. History and Theory, 52: 29-44. doi:10.1111 de hith.10686

DIAS, Juliana Vergueiro Dias. *O rigor da morte: a construção simbólica do “animal de açougue” na produção industrial brasileira*. 2009. Dissertação (Mestrado Antropologia Social) Universidade Estadual de Campinas.

DOSSE, François. *História do Estruturalismo – O Canto do Cisne, de 1967 a nossos dias*; v.2 tradução de Álvaro Cabral; revisão técnica de Marcia Mansor D’Alessio. – Bauru, SP; EDUSC, 2007. 2v.

_____. *O Desafio biográfico. Escrever uma vida*. Tradução Gilson César Cardoso de Souza. Bauru, SP: Edusp, 2009.

_____. *O Império do Sentido: a humanização das Ciências Humanas*; tradução Ilka Stern Cohen. Bauru, SP: EDUSC, 2003.

DOURADO, Daiane Sena. *Aplicabilidades cirúrgicas do omento em pequenos animais* - Salvador. 2005. 39 f.

DRUMMOND, José Augusto. *A História Ambiental: temas, fontes e linhas de pesquisa*. FGV. 1991.

DUARTE, Regina Horta. *História dos animais no Brasil: tradições culturais, historiografia e transformação*, História Ambiental Latinoamericana y Caribeña (HALAC) revista de la Solcha, v. 9, n. 2, 2019.

DUARTE, Regina Horta; Sedrez, Lise. *O muro e a hera narrativas ambientais de um continente urbano*. In: LEAL, Claudia; PÁDUA, José Augusto; SOLURI, John, "Novas Histórias Ambientais da América Latina e do Caribe. p.14. RCC perspectives. Disponível em: <<http://www.environmentandsociety.org> de sites de default de files de 2013_i7_port_web.pdf>

DUNAJEW, Tatiana Silva. *Ressonâncias entre Prigogine e Deleuze*. 2000

DUTKIEWICZ, Jan. *Transparency and the Factory Farm: Agritourism and Counter-Activism at Fair Oaks Farms*. GASTRONOMICA: the journal of critical food studies, Vol. 18, Number 2, PP. 19–32. 2018

DYSON, Freeman. *The key to everything*. Disponível em: <<http://www.nybooks.com/articles/2018/05/10/the-key-to-everything/>> Acesso em 25/04/2018

EAGLETON, Terry. *A ideia de cultura*. São Paulo: UNESP, 2005.

EMEL, Jody; WILBERT, Chris; WOLCH Jennifer - *Animal geographies*. Society & Animals 10:4. Koninklijke Brill NV, Leiden, 2002. p.407-412.

EUGENIO, Alisson. *Saber médico, cultura e saúde pública no Brasil do século XIX*. sÆculum - REVISTA DE HISTÓRIA [22]; João Pessoa, jan. de jun. 2010. Disponível em: <<http://www.periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/srh/article/view/11495/6607>> Acesso em: 09 de 05 de 2018

FAVA, Nadia; GARRIGA, Sergi; GUÀRDIA, Manel; OYÓN, José Luis. *Meat consumption and nutrition transition in Barcelona, 1709–1935*. Urban History. Cambridge University Press 2017.

FERREIRA, Kelly Cristini Rocha da Silva. *A condição animal na filosofia de Jacques Derrida*. Dissertação de Mestrado (Programa de Pós-Graduação em Filosofia - Unisinos) São Leopoldo. 2007.

FERREIRA, Maria; BORSANI, Isabela. Achados do Matadouro de São Cristóvão. *Anais Do Museu Paulista: História e Cultura Material*, 27, 1-37. <https://doi.org/10.1590/1982-02672019v27e02>.

_____. *Achados do Matadouro de São Cristóvão: o artefato arqueológico virtualizado no Museu Histórico Nacional*. Anais do museu paulista. São Paulo, Nova Série, vol. 27, 2019, p. 1-37. e02. Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br/anaismp/article/view/144669/151589>> Acesso em 24/04/2019

FIDDYMENT, Sarah *et al*, *Animal origin of 13th-century uterine vellum revealed using noninvasive peptide fingerprinting*, Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 112, n. 49, p. 15066–15071, 2015

_____. *So you want to do biocodicology? A field guide to the biological analysis of parchment*, Heritage Science, v. 7, n. 1, p. 35, 2019;

FISCHER-KOWALSKI, Marina. 1998. "Society's Metabolism. The Intellectual History of Material Flow Analysis, Part I, 1860 - 1970". Journal of Industrial Ecology 2(1): 61-78.

FITZGERALD, Amy J. A Social History of the Slaughterhouse: From Inception to Contemporary Implications. *Human Ecology Review*, Vol. 17, No. 1, 2010

FOUCAULT, Michel. *História da loucura na idade clássica*. São Paulo: Perspectiva, 1972.

FRAGOSO, João Luiz Ribeiro. *A nobreza vive em bandos: a economia política das melhores famílias da terra do Rio de Janeiro, século XVII. Algumas notas de pesquisa*. In: *Tempo*. vol. 8, no 15, jul. 2003

FRANCO JÚNIOR, Hilário. *A Idade Média, nascimento do ocidente*. São Paulo: Brasiliense, 2006.

FRANK, Adam. *The Big Idea Behind Big Data*. Disponível em: <<https://www.npr.org/de-sections/de-13.7-de-2017-de-11-de-17-de-564671867-de-the-big-idea-behind-big-data>> Acesso em: 22 de 12 de 2017

FRANK, Joshua M. *The actual and potential contribution of economics to animal welfare issues*. *Society & Animals* 10:4. Koninklijke Brill NV, Leiden, 2002. p.421-428.

GABBATISS, Josh. *There are over 100 definitions for 'life' and all are wrong*. <http://www.bbc.com/de-earth/de-story/de-20170101-there-are-over-100-definitions-for-life-and-all-are-wrong>. 2017. Acesso em 23 de 08 de 2018

GAGNEBIN, Jean Marie. *O rastro e a cicatriz: metáforas da memória*. *Proposições*-vol.13, N.3(39) -set./dez.2002. Disponível em:<http://www.proposicoes.fe.unicamp.br/~proposicoes/textos/39-dossie-gagnebinjm.pdf> Acesso em 29/08/2013

GARNER, Robert - *Political Science and Animal Studies*. *Society & Animals* 10:4. Koninklijke Brill NV, Leiden, 2002. p.395-401.

GELL-MANN, Murray. *O quark e o Jaguar: aventuras no simples e no complexo*. Tradução de Alexandre Tort. Rio de Janeiro: Rocco, 1996.

GEORGE, Rose, *Nine Pints: A Journey Through the Money, Medicine, and Mysteries of Blood*: Henry Holt and Company, 2018.

GIORGI, Gabriel. *Formas comuns. Animalidade, literatura, biopolítica*. Tradução: Carlos Nougué. Rocco. 1a. edição. Rio de Janeiro. 2016

GOULD, Stephen Jay. *A falsa medida do homem*. São Paulo: Martins Fontes, 2003

_____. *A vida maravilhosa: o acaso na evolução e a natureza da história*. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 391 p

GOVINDRAJAN, Radhika. *Animal Intimacies: Interspecies Relatedness in India's Central Himalayas*. 1 edition. Chicago: University of Chicago Press, 2018

GUATTARI, Félix. *As três ecologias*; tradução de Maria Cristina F. Bittencourt, revisão da tradução Suely Rolnik. -- 19. ed. -- Campinas, SP: Papirus, 2008. 56 p.

HALLIGAN, J. J. et al. Pre-Clovis occupation 14,550 years ago at the Page-Ladson site, Florida, and the peopling of the Americas. **Science Advances**, v. 2, n. 5, p. e1600375, 1 maio 2016.

HARAWAY, Donna Jeanne. *When species meet*, 2008. University of Minnesota Press;

_____. *The Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant Otherness*. Chicago: Prickly Paradigm Press, 2003

HARRISON, Robert Pogue. *Forests the Shadow of Civilization*. University of Chicago Press, 2009.

HEGENBERG, Leonidas. *Definições: termos teóricos e significado*. São Paulo, Cultrix, Ed. Da Universidade de São Paulo, 1974.

HEISE, Ursula K.; CHRISTENSEN, Jon; NIEMANN, Michelle. *The Routledge companion to the environmental humanities*. New York, NY: Routledge, 2016

INGOLD, Tim; PALSSON, Gisli. *Biosocial becomings: integrating social and biological anthropology* edited by Tim Ingold, Department of Anthropology, University of Aberdeen, and Gisli Palsson. Cambridge University Press 2013

JØRGENSEN, Peter S. et. Al. *Use antimicrobials wisely*. Nature. VOL 537. 2016

KALOF, Linda. *Looking at the animals in Human History*. 2007. Reaktion Books-London.

KEAN, Hilda; HOWELL, Philip. *The Routledge Companion to Animal-Human History*. First published 2019. Routledge

KOOLHAAS, Rem. *The Generic City*. In *S,M,L,X L*, Monacelli, 1996 Disponível: <http://web.uni-weimar.de/de/cms/de/uploads/de/media/de/Koolhaas__generic_city_sm_2up.pdf> Acesso: 30 de 11 de 2017

KRAUSE, Décio. *Lógica paraconsistente*. Disponível :

<http://criticanarede.com/log_paraconsistente.html> Acesso: 08/04/2013;

LAMY, Jérôme. *Fazer jus aos direitos dos animais*. Le monde Diplomatique. Nº 132 – julho de 2018. Disponível em: <<https://diplomatique.org.br/de-fazer-jus-aos-direitos-dos-animais>> Acesso em 22 de 08 de 2018

LATOURETTE, Bruno, *Down to Earth: Politics in the New Climatic Regime*, Cambridge, UK: Translated by Catherine Porter, 2018.

_____. *Cogitamus: seis cartas sobre as humanidades científicas*. 1.ed. Tradução: DIAS, Jamille Pinheiro. São Paulo: 34, 2016. 213

_____. *Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica*. 2. ed. -- Rio de Janeiro: Ed. 34, 2009.

_____. *Por uma antropologia do centro*. Mana vol.10 no. 2 Rio de Janeiro Oct. 2004

_____. *Why Has Critique Run out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern*. *Critical Inquiry* 30 (Winter 2004) 2004 by The University of Chicago.

LAXTON, Paul. *This Nefarious Traffic: Livestock and Public Health in Mid-Victorian Edinburgh*. In: ATKINS, Peter. *Animal cities: beastly urban histories*. Ashgate Publishing limited. London. 2012,

LAZARIDIS, Iosif.; NADEL, Dani.; ROLLEFSON, Gary; et al. *The genetic structure of the world's first farmers*. bioRxiv, 2016. Disponível em: <<http://biorxiv.org/content/early/2016/06/16/059311.abstract>>. Acesso: 30/11/2017

LE GOFF, Jacques. *As raízes medievais da Europa*. Petrópolis: Vozes, 2011
Lee, Paula Young. *Meat, Modernity, and the Rise of the Slaughterhouse*. *Becoming Modern: New Nineteenth*. University Press of New England, 2008.

LEIDERER, Annette. *The Elimination of the German Butcher Dog and the Rise of the Modern Slaughterhouse*. p.105-126

LEMKE, Thomas. *Biopolitik zur Einführung. de Biopolitics: An Advanced Introduction*. Translated by Eric Frederick Trump. New York University Press. 2011

LESTEL, Dominique. *As origens animais da cultura*. Instituto Piaget. 2001

LÉVI, Pierre. *O que é o Virtual?* In: *A técnica ou a virtualização da ação*. P.73-

78. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Ed.34, 1996.

LINHARES, Maria Yedda Leite. *História do abastecimento: uma problemática em questão (1530-1918)*. Brasília: BINAGRI, 1979. 246 p.

LUCIDO, Jennifer A. *Decoding the bones: Spanish Colonial Butchering Practices at the Royal Presidio of Monterey*. *Boletín* Volume 29, Number 1 & 2, 2013.

MACLACHLAN, I. *The greatest and most offensive nuisance that ever disgraced the capital of a kingdom': The slaughterhouses and shambles of modern Edinburgh*. 2005.

MACLACHLAN, Ian. *A bloody offal nuisance: the persistence of private slaughterhouses in nineteenth-century London*. *Urban History*. Volume 34 Issue 02, August 2007, pp 227-254 Disponível em:

<https://www.uleth.ca/de/dspace/de/bitstream/de/handle/de/10133/de/329/de/A_bloody_offal_nuisance.pdf?sequence=1> Acesso em 05 de 02 de 2014

MAIA, Andrea Casanova; SEDREZ, Lise. *Narrativas de um Dilúvio Carioca: memória e natureza na Grande Enchente de 1966*. *História Oral*, v. 2, n. 14, p. 221-254, jul.-dez. 2011,

MARCILIO, Maria Luiza. *Mortalidade e morbidade da cidade do Rio de Janeiro Imperial*. *Revista de História*, São Paulo, n-127-128, p. 53-68, ago-dez de 92 a jan-jul de 93

MARRIS, Emma. *Underwater archaeologists unearth ancient butchering site. Tools and bones from Florida could put to rest the 'Clovis-first' theory of America's colonization*. *Nature*. 2016. Disponível: < <http://www.nature.com/news/underwater-archaeologists-unearth-ancient-butchering-site-1.19913>> Acesso: 18 de maio de 2016.

MATURANA, Humberto, VARELA, Francisco. *De máquinas e seres vivos: autopoiese: a organização do vivo*. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 138 p

_____ *A árvore do conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana*; tradução: Humberto Mariotti e Lia Diskin; ilustração: Carolina Vial, Eduardo Osorio, Francisco Olivares e Marcelo Maturana Montañez – São Paulo: Palas Athena, 2001. 8ª edição – maio de 2010

MAZANIK, Anna. *Sanitation, urban environment and the politics of public health in late imperial Moscow*. Budapest, Hungary. 2015.

MCFARLAND, Sarah; HEDIGER, Ryan. *Animals and agency: an interdisciplinary*

exploration. 2009 - Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands

MCNEUR, Catherine. *Taming Manhattan: environmental battles in the antebellum city*. Harvard University Press. London, England. 2014

MELOSI, Martin. The place of the city in Environmental History. *Environmental History Review*. Vol. 17, No. 1 (Spring, 1993), pp. 1-23 Disponível: <<http://web.mit.edu/people/spirn/Public/Granite%20Garden%20Research/Urban%20Environmental%20History/Melosi%201993%20City%20Environmental%20History.pdf>> Acesso: 05 de 12 de 2017

MELSON, Galil F. *Psychology and the study of Human Animal Relations*. Society & Animals 10:4. Koninklijke Brill NV, Leiden, 2002. p.347-352

MERLEAU-PONTY, Maurice. *Fenomenologia da percepção*. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 662 p.

MLEKUZ, Dimitrij. *The birth of the herd*. Society & Animals 21 (2013) 150-161

MULLIN, Molly. *Animals and Anthropology*. Society & Animals 10:4. Koninklijke Brill NV, Leiden, 2002. p. 387-393

MUMFORD, Lewis. *A cidade na história: suas origens, transformações e perspectivas*. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1982. 741p.

_____. *A cultura das cidades*. Tradução Neil R. da Silva. Belo Horizonte: Itatiaia, 1961. 590 p.

NAGEL, Thomas, *What Is It Like to Be a Bat?* The Philosophical Review, v. 83, n. 4, p. 435–450, 1974.

NASH, Linda. *The body and environmental history in the anthropocene*. In: Heise, Ursula K.; Christensen, Jon; Niemann, Michelle. The Routledge companion to the environmental humanities. New York, NY: Routledge, 2016, p.410

NEVES, Walter, Alves; RAPCHAN, Eliane, Sebeika. *Primatologia, culturas não humanas e novas alteridades*. Scientiæ Studia, São Paulo, v. 12, n. 2, p. 309-29, 2014

NICOLIS, Gregoire. *Foundations of complex systems: nonlinear dynamics, statistical physics, information and prediction*. New Jersey: World Scientific, c2007. 328 p.

NIERADZIK, Lukasz. *The animal as a perspective for cultural analysis. On the mutual benefit of European ethnology and human-animal studies*. In: Journal of

European Ethnology and Cultural Analysis (JEECA). 2017, 3 (1): 52-68.

NIZA; et. Al. *Lisbon's womb: an approach to the city metabolism in the turn to the twentieth century*. Reg Environ Change (2016) 16:1725–1737 DOI 10.1007/s10113-015-0918-7

NORTON, Marcy. *The Chicken or the legue: Human-Animal Relationships and the Columbian Exchange* In: The American Historical Review – Volume 120 – Number 1 – February 2015

NOVELLO, Mario. *Do Big Bang ao Universo Eterno*. 2º edição. Rio de Janeiro. Zahar. 2010.

OLIVEIRA, Cristiane. *A vertigem da descontinuidade: sobre os usos da história na arqueologia de Michel Foucault*. Manguinhos. v.15, n.1, p.169-181, jan. -mar. 2008

OTTER, Chris. *Locating matter; the place of materiality in urban history*. In: BENNETT, Tony; JONES, Patrick. *Material Powers – Cultural studies, history and the material turn*. Routledge -2010.

OTTER, Chris. *Planet of Meat: A Biological History*. In: BENNETT, Tony ed. *Challenging (the) Humanities* (Canberra: The Australian Academy of the Humanities, 2013).

OTTER, Chris. *The vital city: public analysis, dairies and slaughterhouses in nineteenth-century Britain*. *Cultural geographies* 2006 13: 517-537

PÁDUA, J. A. *As bases teóricas da história ambiental*. *Estud. avançados*. [online]. 2010, vol.24, n.68, pp. 81-101. ISSN 0103-4014. Disponível em: <http://www.scielo.br/de/pdf/de/v24n68/de_09.pdf> Acesso em 10 de 12 de 2013

Entrevista

PAGNOTTA, Murillo. *A atribuição de cultura a primatas não humanos: a controvérsia e a busca por uma abordagem sintética*. 2012. Dissertação (Mestrado em Psicologia Experimental) - Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

PÉLBART, Peter Pal. *A vertigem por um fio*. Políticas da Subjetividade Contemporânea. Editora Iluminuras. São Paulo – SP. 2000.

PICKERING, Andrew. *Being in an environment a performative perspective*.

Natures Sciences Sociétés 21, 77-83 (2013) © NSS-Dialogues, EDP Sciences 2013

_____. *Poiesis in action: doing without knowledge*. Conference Paper. July 2017. Disponível: <https://www.researchgate.net/publication/318502623_poiesis_in_action_doing_without_knowledge> Acesso: 15 de 08 de 2017

_____. *The Ontological Turn. Taking Different Worlds Seriously*. Social Analysis, Volume 61, Issue 2, Summer 2017, 134–150

Pinto, Fernanda Mousse. *A invenção da Cidade Nova do Rio de Janeiro: agentes, personagens e planos*. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, 2007. 296 f.

PÓVOA, Luciano Martins Costa; CABELLO, Andrea Felipe. *Análise Econômica da Primeira Lei de Patentes Brasileira*. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/ CONLEG/Senado, março/2016. Disponível em: <www.senado.leg.br/estudos>. Acesso em 15 de março de 2016

PRETEL, David, *Institutionalizing Patents in Nineteenth Century Spain*, 1º. Springer International Publishing, 2018.

PRIGOGINE, Ilya. *O fim das certezas: tempo, caos e as leis da natureza*. (com a colaboração de Isabelle Stengers); tradução de Roberto Leal Ferreira. -2. ed. – São Paulo: Editora Unesp, 2011.

REGALADO, Antonio. *Pig-Human Chimeras Being Gestated in the U.S.* Disponível em: <https://www.technologyreview.com/s/545106/human-animal-chimeras-are-gestating-on-us-research-farms/?utm_source=MIT+TR+Newsletters&utm_campaign=a584c998be-The_Download_A_B_C_Subject_line_test8_5_2016&utm_medium=email&utm_term=0_997ed6f472-a584c998be-153681973&goal=0_997ed6f472-a584c998be-153681973> Acesso em: 20 de 12 de 2016

_____. *The NIH wants to fund research on human-animal hybrids, but is also scared of them*. Disponível em <https://www.technologyreview.com/s/602107/nih-plans-to-lift-funding-ban-on-human-animal-hybrids/?set=602110&utm_source=MIT+TR+Newsletters&utm_campaign=a584c998be-The_Download_A_B_C_Subject_line_test8_5_2016&utm_medium=email&utm_term=0_997ed6f472-a584c998be-153681973&goal=0_997ed6f472-a584c998be-153681973> Acesso em: 20 de 12 de 2016

REIS, João José. *A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil*

do século XIX – São Paulo: Companhia das Letras, 1991.

RITVO, Harriet. *History and Animal Studies*. Society & Animals 10:4. Koninklijke Brill NV, Leiden, 2002. p.404-406.

_____. *The Animal Estate: The English and Other Creatures in the Victorian Age*, [s.l.]: Harvard University Press, 1987.

ROBICHAUD, Andrew, *Animal City: The Domestication of Urban America*: Harvard University Press, 2019;

_____. *Trail of Blood The Movement of San Francisco's Butchertown and the Spatial Transformation of Meat Production, 1849-1901*. 2010 Stanford University Spatial History Lab. Disponível em: <<http://www.stanford.edu/group/spatialhistory/cgi-bin/site/pub.php?id=31>> Acesso em 28 de 03 de 2014

ROCHA, Lucas Vinicius Erichsen. *Passagens e novas fronteiras dos abates: o Matadouro Municipal de Ponta Grossa e a historicidade dos espaços de matança animal centralizada*. Ponta Grossa. 2015. 177f. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2015.

ROMERO, José Luiz. *O Ciclo das Fundações*. In América Latina As Cidades e as Ideias.

ROUSSEAU, Oscar. India to limit antibiotics used in meat production. Disponível em: <https://www.globalmeatnews.com/article/2017/11/22/india-to-limit-antibiotics-used-in-meat-production> Acesso: 23 de 11 de 2017

SCHAFFER, Simon. *Newton at the crossroads*. Radical Philosophy 37:23-28.

SCHEER, Roddy; Moss, Doug. *What Are the Consequences of Antibiotic Overuse?* <<https://www.scientificamerican.com/article/what-are-the-consequences-of-antibiotic-overuse>> Acesso em: 20 de 12 de 2016

SEETAH, Krish. *Modern analogy, cultural theory and experimental replication: a merging point at the cutting edge of archaeology*. World Archaeology. 40:1,135 — 150. 2008. Disponível em: <<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00438240701843652>> Acesso em 05 de 07 de 2018

_____. *The Middle Ages on the Block: Animals, Guilds and Meat in the Medieval Period*. In: Pluskowski, Aleksander (Org). *Breaking and Shaping Beastly Bodies Animals as Material Culture in the Middle Ages*. 2007. Disponível

em: <https://www.academia.edu/334982/The_Middle_Ages_on_the_block_animals_Guilds_and_meat_in_the_medieval_period> Acesso: 26 de 12 de 2016

SEGATA, Jean. *A agência de um projeto, o paraíso vegetariano e outros inconvenientes com a humanidade dos animais de estimação na Antropologia*. Revista ANTHROPOLÓGICAS, ano 17, volume 24(1): 2013. p. 45-65 Disponível em: <<http://www.revista.ufpe.br/revistaanthropologicas/index.php/revista-de-article/view/305>> Acesso em: 04 de 10 de 2014

_____. *A agência de um projeto, o paraíso vegetariano e outros inconvenientes com a humanidade dos animais de estimação na Antropologia*. Revista ANTHROPOLÓGICAS, ano 17, volume 24(1): 2014, p. 61

SENNET, Richard. *A carne e a pedra*. Rio de Janeiro, São Paulo Record, 2003.

SERRES, Michel. *O contrato natural*; tradução de Beatriz Sidoux; revisão dos originais, Oto Araújo e Ricardo Musse. – Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991.

_____. *O incandescente*. Tradução de Edgard de Assis Carvalho, Mariza Perassi Bosco. – Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.

_____. *O nascimento da física no texto de Lucrecio: correntes e turbulências*. Tradução de Péricles Trevisan. São Paulo: Editora Unesp; São Carlos, SP: EdUFSCAR, 2003.

SHAPIRO, Kenneth. *The State of Human-Animal Studies: Solid, at the Margin!* Society & Animals. 2002

SIMOES, Teresa-Cristina Duarte. *A saúde pública no Rio de Dom João*. Caravelle. Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, Presses Universitaires du Mirail, 2008, pp.285-287.

EUGENIO, Alisson. *Saber médico, cultura e saúde pública no Brasil do século XIX*. sÆculum - REVISTA DE HISTÓRIA [22]; João Pessoa, jan./jun. 2010. Disponível em: <<https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00429679/document>> Acesso em 09 de 05 de 2018

SODIKOF, Marie. *Multispecies epidemiology and the viral subject*. In: Heise, Ursula K.; Christensen, Jon; Niemann, Michelle. *The Routledge companion to the environmental humanities*. New York, NY: Routledge, 2016, p.114

SORDI, Caetano. *De carcaças e máquinas de quatro estômagos. Estudo das controvérsias sobre o consumo e a produção de carne no Brasil*. Dissertação

(Mestrado em Antropologia Social). Porto Alegre, 2013

SOUZA, Eliara Beck; AMORA, Ana Maria Gadelha Albano. *O asylo da mendicância e os planos urbanísticos do século XIX no Rio de Janeiro*. URBANA: Revista Eletrônica do Centro Interdisciplinar de Estudos sobre a Cidade, Campinas, SP, v. 6, n. 1, p. 649-672, abr. 2014. Disponível em: <<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/urbana/article/view/8635319>>. Acesso em: 29 de 04 de 2018.

STENGERS, Isabelle. *A invenção das ciências modernas*. -- São Paulo: Ed. 34, 2002.

STERCKX, Roel; SIEBERT, Martina; SCHÄFER, Dagmar. (Org). (2018). *Animals through Chinese History: Earliest Times to 1911*. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108551571

STERENLY, Kim. “*Made By Each Other: Organisms and Their Environment*”. In: *Biology and Philosophy*, t. 20, 2005, p. 21–36. Disponível: <<https://www.victoria.ac.nz/hppi/about/staff/publications/niche.pdf>> Acesso: 29 de 11 de 2017

SWIFT & COMPANY - *Visitors Reference Book*. 1903 Disponível em: < <https://idn.duke.edu/ark:/87924/r4d21t73c>> Acesso em: 17 de 09 de 2019

SWYNGEDOUW, Erik. *The City as a Hybrid -- On Nature, Society and Cyborg Urbanization, Capitalism, Nature, Socialism*. 1996. Vol. 7(1), Issue 25 (March).

TARR, Joel. *Urban Environmental History*. 2010.

TAVARES, Georgia da Costa. *A atuação dos marchantes no Rio de Janeiro colonial. Estratégias de mercado e redes de sociabilidade no comércio de abastecimento de carne verde 1763-1808*. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, 2012

THOMAS, Keith. *O homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação às plantas e aos animais (1500-1800)*. Tradução João Roberto Martins Filho; consultor desta edição Renato Janine Ribeiro; consultor de termos zoológicos Márcio Martins. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

TRIFONOV, Edward N. *Vocabulary of Definitions of Life Suggests a Definition*., *Journal of Biomolecular Structure and Dynamics*, 29:2, 259-266, DOI: 10.1080/073911011010524992 Acesso em 23 de 08 de 2018

ULPIANO, Claudio. Aula de 05 de 04 de 1989 – *Acontecimento e campo de poder*. Acesso: 06 de 12 de 2017

_____. Aula de 22 de 08 de 1995 – *Enkrateia – Estética da Existência*. Acesso: 06 de 12 de 2017

_____. Lucrécio e os verdadeiros e falsos infinitos. Aula de 17 de 06 de 1992. Disponível: <<http://claudioulpiano.org.br/de/aulas-transcritas/de/lucrecio-e-os-verdadeiros-e-falsos-infinitos> de > Acesso: 06 de 12 de 2017

_____. Nietzsche: A Individuação e a identidade ou A conquista da diferença. Aula de 20 de 08 de 1989. Acesso: 06 de 12 de 2017

_____. O pensamento de Deleuze ou a Grande Aventura do Espírito. Tese de Doutorado. Departamento de Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (Campinas). 1998.

_____. Pensamento: Lucrécio e Espinoza - Aula de 16 de 06 de 1994. Disponível em: <<http://claudioulpiano.org.br/de/aulas-transcritas/de/aula-de-16061994-pensamento-lucrecio-e-espinoza> de > Acesso: 15 de 11 de 2016

_____. Sínteses do tempo. O jardim dos caminhos que se bifurcam - Aula de 21.07.1994. Disponível: <<https://acervoclaudioulpiano.com/de/2011/de/01/de/10/de/aula-de-21071994-sinteses-do-tempo-a-entropia-e-o-labirinto> de > Acesso: 10 de 07 de 2015

VARELA, Francisco José. *Intimate Distances - Fragments for a Phenomenology of Organ Transplantation*. Disponível em: <<http://www.oikos.org/de/varelafragments.htm>> Acesso em: 20 de 12 de 2016

VEYNE, Paul Maria. *Como se escreve a História*. Trad. de Alda Baltar e Maria Auxiliadora Kneipp. 4ª ed. - Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998. 285

VIALLES, Noëlie. *Animal to edible*. Cambridge Univ. Press [u.a.] 1994. 142p.

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. *Filiação intensiva e aliança demoníaca*. *Novos Estudos*. CEBRAP. 77, março 2007 pp. 91-126.

_____. *Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio*. *MANA* 2(2):115-144, 1996

VOROTNIKOV, Eugene. *Russia bans Brazilian meat*. Disponível: <https://www.globalmeatnews.com/de/Article/de/2017/de/11/de/23/de/Russia-bans-Brazilian-meat> Acesso: 23 de 11 de 2017

WEINTRAUB, Karen. *Gene-Editing Success Brings Pig to Human Transplants Closer to Reality*. Disponível em: <<https://www.scientificamerican.com/de/article>

de gene-editing-success-brings-pig-to-human-transplants-closer-to-reality de?WT.mc_id=SA_WR_20170817> Acesso em: 21-08-2017

WEST, Geoffrey. *Scale: The Universal Laws of Growth, Innovation, Sustainability, and the Pace of Life, in Organisms, Cities, Economies, and Companies*. Penguin: 2017

WEST, Geoffrey. *Scale: The Universal Laws of Growth, Innovation, Sustainability, and the Pace of Life in Organisms, Cities, Economies, and Companies*. Penguin Books: 2017.

WHITE, Hayden. *Trópicos do discurso: ensaios sobre a crítica da História*. São Paulo Edusp, 1994

WISCHERMANN, Clemens; STEINBRECHER, Aline; HOWELL, Philip. *Animal history in the modern city: exploring liminality*. London: Bloomsbury Academic, 2019.

WOLFE, Cary. Introduction in: WOLFE, Cary (org) *Zoontologies: the question of the animal*. University of Minnesota Press. 2003, p.XI

WOODS, Abigail. *Animals in the history of human and veterinary medicine*. In: KEAN, Hilda; HOWELL, Philip. *The Routledge Companion to Animal-Human History*. First published 2019. Routledge, 2019.

WU et al., 2017, Cell 168, 473–486 January 26, 2017. *Interspecies Chimerism with Mammalian Pluripotent Stem Cells*. <[http://www.cell.com/elsevier/S0092-8674\(16\)31752-4](http://www.cell.com/elsevier/S0092-8674(16)31752-4).pdf> Acesso em: 27 de 02 de 2017